

REVUE IVOIRIENNE DE GOUVERNANCE ET D'ÉTUDES STRATÉGIQUES
(IVORIAN REVIEW OF GOVERNANCE AND STRATEGIC STUDIES)

<http://www.revue-riges.org/>

ISSN 2520-4114

Numéro 8(1) – Décembre 2019

SOCIÉTÉ & GOUVERNANCE EN AFRIQUE

Directeur de la Revue

Dr. Botiagne Marc Essis
Politologue
Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan
Institut Universitaire d'Abidjan (IUA)

Assistant de Rédaction

Manhan Casimir Kpéyé
Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan
Auxiliaire d'Enseignement
Institut Universitaire d'Abidjan

Contacts

Tél. : +225 08410594 / +225 76447465
E-mail : revueriges@gmail.com
Site Internet : <http://www.revue-riges.org/>
Adresse postale : 01 BP 5772 Abidjan 01

Administrateur (Éditeur)

COSIT
www.cositafrique.net
E-mail : cosit@cositafrique.net
Adresse postale : 08 BP 313 Abidjan 08
Tél.: +225 22 00 39 96

COMITÉ SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL

Prof. Stephan STETTER

Professeur des Universités de science politique
(Universität der Bundeswehr München)
Université Militaire de Munich

Prof. Nadine MACHIKOU

Professeure Agrégée des Facultés, Professeure Titulaire de science politique
Université Yaoundé II

Prof. Paul GHILS

Professeur Titulaire de Philosophie et de Science politique, UL Bruxelles

Prof. Roch YAO GNABELI

Professeur Titulaire de Sociologie UFHB de Cocody

Prof. Paul ANOH

Professeur Titulaire de Géographie, UFHB de Cocody

Prof. Séraphin NENE BI

Professeur Agrégé des Facultés, Professeur Titulaire d'Histoire du droit,
Université Alassane Ouattara de Bouaké

Prof. Abraham GADJI

Professeur Agrégé des Facultés, Professeur Titulaire de Droit Public
Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan

Prof. Téré GOGBE

Professeur Titulaire de Géographie, UFHB de Cocody

Prof. Martin N'GUETTIA KOUADIO

Professeur Titulaire de Lettres modernes, UFHB de Cocody

Prof. Yédoh Sébastien LATH

Maître de Conférences Agrégé de Droit Public
Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan

Prof. Issoufou YAHAYA

Maître de Conférences en Histoire et en Science politique
Université de Niamey

Prof. Ezéchiel AKOBROU

Maître de Conférences en Études Hispaniques et Ibériques, UFHB de Cocody

Prof. Dominique BANGOURA

Professeure de science politique, Institut Universitaire d'Abidjan (IUA)

Prof. Djama Ignace ALLABA

Maître de Conférences en Études Germaniques
Université Alassane Ouattara de Bouaké

COMITÉ DE RÉDACTION

Dr. Moquet César FLAN

Docteur en Science politique

Université AO de Bouaké/Institut Universitaire d'Abidjan (IUA)

Dr. N'guessan Sylvain YAO

Docteur en Philosophie, Ecole Normale Supérieure (ENS) d'Abidjan

Dr. Jean-Louis LOGNON

Docteur en Sociologie, UFHB de Cocody

Dr. Armel Frédéric MEMEL

Docteur en Géographie, UFHB de Cocody

Dr. Rostand Sylvanius BOBO

Docteur en Lettres modernes, UFHB de Cocody

Dr. Brahima DIABY

Docteur en Etudes Germaniques, UFHB de Cocody

Dr. Stéphane KOFFI-YÉBOUÉ

Docteur en Géographie, Université Péléforo Gbon Coulibaly de Korhogo

Dr. Egue Alphonse Charles Trotsky MEL

Docteur en Géographie, Université LG de Daloa

PRÉSENTATION DE LA REVUE

La **Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Etudes Stratégiques (RIGES)** est le fruit d'une collaboration entre l'**Institut Universitaire d'Abidjan (IUA)** et l'**Université FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY (UFHB) de Cocody**. La RIGES se veut un support de publication d'articles originaux et de très bonne qualité scientifique portant aussi bien sur des thématiques de gouvernance nationale que sur des questions relevant de la gouvernance mondiale. S'il est indéniable que cette revue a germé au sein d'un département de science politique, elle ne saurait être perçue comme étant une plate-forme de publication exclusivement réservée aux politologues. La RIGES s'inscrit résolument dans une perspective transdisciplinaire et offre même l'opportunité aux chercheurs de Côte d'Ivoire et d'ailleurs de publier des travaux en langues étrangères (anglais, allemand, espagnol, etc.). Par conséquent, elle encourage vivement la soumission de travaux émanant de toutes les disciplines-sœurs des sciences sociales et des humanités. Cette exigence d'ouverture se perçoit davantage par la place de choix qu'accorde la RIGES aussi bien à la recherche normative qu'à la recherche empirique.

En termes de périodicité, la RIGES est une revue semestrielle dont le premier numéro paraîtra au mois de juin et le deuxième au mois de décembre de chaque année. Elle dispose, en outre, d'un comité de rédaction et d'un comité scientifique composés d'enseignants de rang magistral ivoiriens et étrangers. Chaque numéro de la RIGES comportera un éditorial, des contributions portant sur une thématique, ainsi que des contributions libres (*varia*).

SOMMAIRE

Éditorial	7
Toussaint S. V. Kounouho <i>L'alternance père-fils au pouvoir en RDC, au Togo et au Gabon : pratique et structure de la domination politique</i>	9
Abel Hubert Mback Wara <i>La sécurité collective et les processus d'intégration en Afrique ou comment le vilain petit canard est devenu un beau cygne</i>	27
Marc Luciani Ewodo <i>La diplomatie de l'église catholique dans la promotion des réformes démocratiques en Afrique francophone : éléments d'analyse des actions des conférences épiscopales nationales</i>	40
Gaius Fanyim <i>Crise d'autorité dans la mise en application des décisions publiques : Cas du secteur des transports au Cameroun</i>	64
Ramses Tsana Nguegang <i>Libéralisation politique, évergétisme et leadership politique local au Cameroun</i>	85
Frederick Missang Mba <i>Fondements des journées de la défense nationale : rendez-vous de socialisation armée-société au Gabon</i>	101
Pierre Borice Menounga <i>Culture de religion ou religion de culture au Cameroun : la religion à l'épreuve du vivre ensemble</i>	115
Abraham Gbogbou <i>Plurilinguisme et discours politique en Côte d'Ivoire</i>	128
Emery Raoul Loba Dagaud <i>L'humain au cœur de la pensée arendtienne: Un appel aux politiques</i>	140

Fato Patrice Kacou	
<i>Faits d'âgisme dans les sociétés africaines :</i>	
<i>Un renversement de perspective.....</i>	<i>150</i>
Mafiani N'da Kouadio	
<i>L'alliance interethnique à la lumière de la parole</i>	
<i>proverbiale pour une cohabitation harmonieuse :</i>	
<i>Cas des communautés Agni et Baoulé de Côte d'Ivoire.....</i>	<i>164</i>
Bolou Roméo Okou	
<i>Les relations interpersonnelles dans la construction</i>	
<i>de l'attractivité territoriale des communes</i>	
<i>en Côte d'Ivoire: cas de la commune de Ouragahio.....</i>	<i>175</i>
Fabrice Blokon	
<i>Contribution à l'extension de la durabilité fiscale</i>	
<i>du régime ivoirien des pensions publiques.....</i>	<i>193</i>
Saga Bernard Loba, Esther Doris Ghislaine Yao & Néné Ba	
<i>Influence de la charge de travail et de la perception du style managérial</i>	
<i>sur l'absentéisme au travail chez les employés de Sara Petroleum.....</i>	<i>212</i>

ÉDITORIAL

S'il est un domaine de spécialisation de la science politique qui se démarque par un fort ancrage transdisciplinaire, c'est bien la sociologie politique. En effet, cette discipline académique mobilise des ressources épistémologiques, paradigmatiques et factuelles aussi bien des sciences sociales que des sciences humaines. Quoiqu'il en soit, la sociologie politique est sous-tendue par une double ambition consistant, d'une part, à faire percevoir l'impact de la société sur la politique et, d'autre part, à lever le voile sur l'impact de la politique sur la société. Dans la première configuration, l'on se préoccupe, d'abord et avant tout, d'analyser l'impact des spécificités sociologiques sur la politique. En d'autres termes, toute évolution – positive ou négative, pacifique ou conflictuelle – du processus politique trouve son explication dans les spécificités organisationnelles, normatives, culturelles ou religieuses d'une société donnée. Ici, la société est considérée comme étant le déterminant de la politique. Dans la deuxième configuration, par contre, la politique est conceptualisée comme étant le déterminant de l'évolution, de la stagnation ou de la régression d'une société donnée. Autrement dit, la politique est considérée comme étant la variable conditionnant le sort des sociétés. À l'évidence, le développement, l'émergence ou le sous-développement d'une société donnée résultent des initiatives de politiques publiques. C'est justement le souci de faire percevoir cette double dynamique qui a guidé le choix de la thématique de ce numéro de la **Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Études Stratégiques (RIGES)**. L'engouement suscité par l'appel à contributions nous a amenés à subdiviser ce numéro en deux parties.

Le numéro 8(1) comporte des contributions dont celle de **Toussaint S. V. Kounouho** qui s'intéresse à la problématique de l'alternance dynastique au pouvoir en Afrique avec pour terrains la RDC, le Togo et le Gabon. Quant à la contribution d'**Abel Hubert Mback Wara**, elle s'est évertuée à lever le voile sur les déterminants du regain d'intérêt de la sécurité collective en lien avec la problématique de l'intégration régionale en Afrique. **Marc Luciani Ewodo** a, pour sa part, analysé le rôle de la diplomatie de l'Église catholique dans les processus de démocratisation en Afrique francophone. De son côté, **Gaius Fanyim** s'est évertué à faire percevoir les déterminants de la crise d'autorité dans l'application des décisions prises par les pouvoirs publics au Cameroun, plus spécifiquement dans le secteur des transports. La contribution de **Ramses Tsana Nguegang** restitue, quant à elle, le lien de causalité entre l'évergétisme et le leadership politique dans le processus de démocratisation au Cameroun. **Frederick Missang Mba** présente, à son tour, les journées de la défense nationale au Gabon comme une opportunité de relations publiques et de socialisation politique. Quant à **Pierre Borice Menounga**, il questionne le rôle de la religion au regard de l'impératif du vivre-ensemble au Cameroun. **Abraham Gbogbou** analyse, pour sa part, l'impact du plurilinguisme sur le discours politique et, par-delà, sur le processus politique en Côte d'Ivoire. De son côté, **Emery Raoul Loba Dagaud** exhorte les acteurs politiques africains à considérer l'homme comme préoccupation centrale de leurs initiatives. À cette fin, il mobilise la pensée politique de Hannah Arendt. La contribution de **Fato Patrice Kacou** touche du doigt les faits d'âgisme dans les sociétés africaines et en appelle à un changement de perspective. Quant à celle de **Mafiani N'da Kouadio**, elle questionne le rôle de la parole proverbiale chez les Agni et les Baoulé de Côte d'Ivoire en lien avec la problématique de la cohabitation harmonieuse. **Bolou Roméo Okou** s'est, de son côté, évertué à faire percevoir l'impact des relations interpersonnelles dans

l'attractivité d'une commune telle que celle de Ouragahio en Côte d'Ivoire. **Fabrice Blokon** analyse, pour sa part, les modalités d'extension de la durabilité fiscale du régime ivoirien des pensions publiques. Quant à la contribution collective de **Saga Bernard Loba, Esther Doris Ghislaine Yao et Néné Ba**, elle identifie la charge de travail et la perception du style managérial comme déterminants de l'absentéisme chez les employés de SARA PETROLEUM en Côte d'Ivoire.

Consignée dans le numéro 8(2), la contribution de **Yéboué Stéphane Koissy Koffi** analyse les déterminants de l'inefficacité des ressources humaines des communes de Côte d'Ivoire avec pour terrains les communes de Bingerville, de Daloa et de Taabo. Quant à **Vincent de Paul Yapi Achy**, il questionne les modalités de régulation de l'appropriation informelle de l'espace vert public à Abidjan. **Dja Flore Kouassi, Souleymane Yéo et Barnabé Cossi Houéidin** identifient, pour leur part, les conflits de voisinage comme facteur de fragilisation de la cohésion sociale dans le Canton Touka à Oumé en Côte d'Ivoire. De leur côté, **Lagaton Guénolé Sékongo, Nanan Kouamé Félix Kouadio et Ali Diarra** analysent l'impact de l'extension urbaine aux abords de la lagune Ébrié sur le développement de la pêche dans la Sous-Préfecture de Bingerville en Côte d'Ivoire. La contribution collective d'**Aya Odette Julie Houffouet, Gilles-Harold Wilfried Maï et Kouassi Paul Anoh** analyse l'adéquation entre le dynamisme démographique et l'offre de soins publics dans le Département de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire. Quant à **N'guessan Serge Kouassi**, il s'est évertué à identifier les déterminants de la contre-performance des sociétés coopératives de Café/Cacao dans le Canton Touka à Oumé en Côte d'Ivoire. **Ouattara Bourahima Frouman, Kouakou David Brenoum et Koffi Lazare Atta** ont, pour leur part, analysé le rôle des activités de vannerie dans la structuration de l'espace urbain à Divo en Côte d'Ivoire. De leur côté, **Koku-Azonko Fiagan et Kodjo Numuléo M. Agbemélé** questionnent les modalités d'une pêche plus responsable sur le littoral togolais en lien avec l'exigence du développement durable. Quant à **Galelo Emma Mireille Labe, Kassi Bruno Mamanlan et Félix Richard Brou**, ils abordent la problématique de l'intégration des descendants de mariages interethniques dans l'espace social LEPIN d'Alépé en Côte d'Ivoire. **Kouakou Bernard Aho** a, de son côté, été guidé par le souci de faire percevoir la similitude ontologique et opérationnelle entre la poésie et la chirurgie esthétique. La contribution d'**Amadou Oury Ba** analyse le traitement réservé à des questions sociétales telles que la politique et la migration en mobilisant l'oeuvre *Kind Nr. 95: Meine deutsch-afrikanische Odyssee* de Lucia Engombe. Pour sa part, **Boni Tanoa Marie Chantal Épse Gatta** revisite l'histoire politique de l'Afrique de l'abolition de l'esclavage à la colonisation. La contribution de **N'guessan Antoine Kouadio** présente, quant à elle, la poésie de Louis Aragon comme une poésie de la liberté. Last but not least, la contribution de **Soualo Bamba** s'interroge sur la place de l'oralité dans une société d'écriture.

Heureuse année 2020 aux comités, aux contributeurs et à tous les partenaires de la RIGES !

Munich, le 22 décembre 2019

Dr. Botiagne Marc Essis

L'ALTERNANCE PÈRE-FILS AU POUVOIR EN RDC, AU TOGO ET AU GABON : PRATIQUE ET STRUCTURE DE LA DOMINATION POLITIQUE

Toussaint S. V. Kounouho

toussaint.kounouho@gmail.com

Département de science politique

Institut Universitaire d'Abidjan (IUA)

Laboratoire d'études constitutionnelle, administrative et Politique (LECAP) – Université

Félix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire)

Centre de recherche et d'études en droit et science politique (CREDESPO) – Université de
Bourgogne (France)

Résumé

Quelques récentes successions constitutionnelles en Afrique, notamment en RDC, au Gabon et au Togo ont permis d'observer le retour protéiforme de la domination politique par le jeu de l'alternance père-fils. Cet article propose une analyse systématique des pratiques et structures par lesquelles ces alternances s'opèrent. En effet, le décès d'un chef de l'État en Afrique en tant que deuil national et lieu de commémoration d'une douleur partagée envers le leader historique disparu, s'inscrit dans un véritable travail de légitimation raffinée des « républiques monarchiques ». Si le pouvoir « ne tombe pas avec la mort », la succession héréditaire, qu'elle soit parfaite ou trouble, nourrit « la vie du pouvoir » après la mort notamment par sa continuité, son contrôle infaillible et hégémonique puis constitue un facteur de disqualification et d'inhibition des codes de la concurrence politique.

Mots-clés : Alternance – Ressources – Discours – Pratiques – Légitimation – Domination politique

Abstract

Some recent constitutional successions in Africa, notably in the DRC, Gabon and Togo, have made it possible to observe the multifaceted return of political domination through the play of father-son alternation. This article provides a systematic analysis of the practices and structures by which these alternations take place. Indeed, the death of a Head of State in Africa as a national mourning and place of commemoration of a shared pain towards the lost historical leader, is part of a real work of refined legitimation of “monarchical republics”. If power “does not fall with death”, the hereditary succession, whether perfect or cloudy, nourishes “the life of power” after death, especially through its continuity, its infaillible and hegemonic control then constitutes a factor of disqualification and inhibition of the codes of political competition.

Keywords: Alternation – Resources – Discourse – Practices – Legitimation – Political Domination

INTRODUCTION

La République Démocratique du Congo (RDC), le Gabon et le Togo ont offert récemment trois modèles d'alternance père-fils qui permettent d'interroger, à nouveaux frais, les pratiques et structures de la domination politique à travers le lien existant entre la parenté

et la politique (Bourdieu & Passeron 1970). De nombreuses recherches en histoire et en anthropologie ont dans ce sillage montré que la parenté contribue à la manifestation et à l'exercice du pouvoir par le biais des formes de tribalisme politique (Fortes et Evans-Pritchard, 1994) et de factionnalisme politique (Dahou 2005). Pourtant ici comme ailleurs, le « royaume des fils à papa » resurgit en pleine république au gré des variations. Tout comme la république peut formellement héberger un pouvoir de nature héréditaire en Europe ou faire du Président de la République un homme doté d'un « charisme pontifical » (Lacroix & Lagroye 1992 : 306), le constitutionnalisme africain postautoritaire opère également un retour aux sources, en réévaluant l'authenticité traditionnelle et ancestrale (Bayart 2009 : 27-44). Bien que ce mode de transmission de pouvoir politique par la famille heurte de nos jours le sens républicain et démocratique de l'État moderne (Njoya 2009 : 41-66), les régimes africains ne sont pas pour autant les derniers gîtes d'une pratique parentocratique du pouvoir.

Les constats évolutionnistes ont longtemps décrit la domination héréditaire en politique comme « pratiques surannées propres aux monarchies décadentes » (Njoya 2009). Ils ont permis de reformuler la problématique d'un phénomène qui apparaît, à l'ère de la république, comme le lieu de production symbolique et stratégique du jeu politique. Cependant, malgré le caractère rampant de l'imbrication entre la parenté et la politique ainsi que le regain d'intérêt manifeste de la science envers cet objet, la question des types purs d'hérédité – transmission du pouvoir du père en fils – et surtout les circonstances de leur possibilité – le décès des papas – ont moins cristallisé l'attention. Il est clair que la différence entre l'Europe et l'Afrique dans l'énonciation du politique se joue encore pendant et après le décès de l'autorité. La formule « le Roi est mort, vive le roi » abandonnée en Europe avec la fin des monarchies d'Ancien Régime, perdue sous les Tropiques. La mort, en l'occurrence la mort du chef de l'État est l'instant de mobilisation de divers capitaux symboliques et sociaux pouvant orienter la désignation du successeur.

Sans invalider la légalité rationnelle portée par l'esprit républicain et le fétichisme de la constitution écrite comme catégories d'explication de la vie politique des États africains, nous faisons l'hypothèse que l'espace-temps du deuil national et de la succession présidentielle est le lieu de recomposition d'une domination politique de type héréditaire à travers le double jeu de pratiques et de structures reposant sur les symboles et l'habileté. Cette hypothèse peut être opérationnalisée à deux niveaux :

- d'abord sur la question du sens. Dans une perspective de Geertz et de Durkheim, la mort est un fait social et culturel. Sa survenance convoque un ensemble de manières de faire, de signifier, de sentir et de penser à partir desquelles s'organisent des interactions entre les membres d'une société (Sindjoun 2007 : 465-485). La politique en Afrique s'appuie sur l'instant du deuil comme lieu de remobilisation des croyances, des valeurs et autres représentations ; car si l'Europe a laissé tomber la mort (Foucault 1976), l'Afrique s'en accommode comme lieu de réinvestissement de la famille dans le jeu politique et de la continuité du pouvoir. Toutefois, il est difficile au fils d'hériter de toutes les ressources. Le charisme en l'occurrence n'est pas aisément transmissible. Dès lors, le successeur devra reconstituer son propre charisme.

- ensuite, comme l'esprit républicain impose une « qualification légale » de la nomination du fils, les acteurs issus du cercle restreint du pouvoir vont s'attarder à

« sécuriser par le droit » (Brownlee 2007), l'accès de l'héritier au pouvoir. Cela suppose un véritable travail d'imposition de la norme légitime, au prix même de la transgression de la légalité positive. Cet investissement de l'héritier dans son rôle va neutraliser la contrainte et l'objectivité institutionnelles et remettre en question l'idée des institutions comme « chose immuable et intemporelle » (Dulong 2011 : 15). Et les successions constitutionnelles de la dernière génération renouvellent ces références conceptuelles eu égard à ce qui s'est observé lors de l'accession à la magistrature suprême des présidents Joseph Kabila en République Démocratique du Congo (RDC), Faure Gnassingbé au Togo et Ali Bongo Ondimba au Gabon. À quelques nuances près pour le cas de la RDC, les cas togolais et gabonais sont considérés comme des types purs d'alternance père-fils au pouvoir. Mais pour les besoins de l'analyse, nous considérons que toutes choses sont égales par ailleurs en procédant, d'un point de vue méthodologique, à une uniformisation des trois cas.

L'idée de pratiques et de structures permet d'emblée de vérifier cette hypothèse dans le cadre de la théorie institutionnelle (Peters 1999). Les outils conceptuels fournis par le néo-institutionnalisme y sont convoqués en effet dans la mesure où l'idée centrale qui entoure la légitimation du pouvoir héréditaire va bien au-delà des institutions formelles pour prendre en compte les attentes, les normes, les valeurs, les mythes, les routines et les idéaux qui encadrent les imaginaires et les comportements des acteurs dans l'espace-temps du deuil national et au lendemain des obsèques des chefs d'État pères. Mais il s'agit surtout de l'institutionnalisme sociologique en ce sens que la domination politique de type héréditaire ne prend place que dans une interaction entre les institutions et leur environnement socioculturel. Au demeurant, l'analyse du décès au pouvoir des pères-présidents et la succession de leurs fils est rapportée ici au dédoublement fonctionnel de l'État africain. En tant qu'État bureaucratique et néo-patrimonial – mixture entre tradition patrimoniale et modernité légale rationnelle (Médard 1991) – il permet de saisir les zones grises du pouvoir, notamment les articulations/désarticulations entre une structure de ressources qui dépendent à la fois de l'héritage symbolique légué par le père et du dynamisme dont fera preuve le fils. Dans cette double perspective en effet, le départ du père peut être pensé d'une part comme le lieu de reconstitution symbolique de son investissement (I), tandis que l'arrivée du fils apparaît d'autre part comme l'instant d'un entrepreneuriat de contrôle stratégique du pouvoir (II).

I. L'INVESTISSEMENT DU PÈRE : LE SENS COMME RESSOURCE DE LA DOMINATION POLITIQUE

En Afrique noire, les représentations autour de la mort du chef pèsent lourd dans les procédés de transmission du pouvoir politique. L'instant du deuil de l'autorité met en scène un ensemble de rituels politiques qui révèlent leur capacité à donner du contenu aux choses et aux corps et à transformer symboliquement la réalité (Velasco-Puffleau 2012 : 15-40). Véritable lieu de légitimation des pouvoirs, la disparition de l'autorité suprême est le moment d'un vaste investissement de sens qui allie le sacré au profane, le traditionnel au moderne tout en transférant par tous les moyens le mythe de la succession héréditaire traditionnelle dans la sphère publique. C'est dans la douleur du deuil que vient en effet le temps de remobiliser l'idéologie affective, de raviver l'émotion entre les membres de la « communauté de suiveurs », appelés à « communier » autour de la mémoire du disparu. La

mort du chef africain a longtemps prouvé son efficacité symbolique dans la mesure où par devers elle en effet, l'on « africanise les solutions » (Conac 1979 : 16) et l'on « théocratise le pouvoir » (Nguéma 1995 : 126). L'efficacité des liturgies de la mort du prédécesseur qui préparent le fauteuil du pouvoir au successeur puisent leurs ressources tenaces tant dans les ressources traditionnelles (A) que charismatiques (B).

A. L'ouverture de la succession par les leviers traditionnels

Dès l'instant du décès du chef de l'État, l'ouverture de la succession est une conjoncture de résurgence d'un ensemble de perceptions tenaces puisées dans la tradition. Malgré l'existence des formules institutionnelles de transition proposées par les constitutions écrites en vue de la désignation de son successeur, les imaginaires de succession sont fortement encadrés par des logiques d'authenticité (Aïvo 2007 : 90). Dans la pensée des Tropiques, la vie ne finit pas. Elle est une continuité même dans la mort. Conséquence inévitable de la vie, elle est selon l'ethnologue Dominique Zahan, une connotation fondamentale de l'existence (Zahan 1979 : 41) et selon le Congolais Alphonse Ngindu Mushete le passage d'une existence vers une autre existence.

Au Togo, au Gabon tout comme en RDC, la grammaire de l'oralité fournit invariablement des canaux similaires d'interprétation des modes traditionnels de transmission du pouvoir et de justification familiale de la légitimité de la succession. La mort physique, clinique, entendue comme destruction matérielle du corps humain (Kouakou 2005 : 145-149) n'est pas le lieu d'un effacement politique de la lignée biologique du Président de la République ; et comme l'ombre du disparu plane toujours sur la nation et la famille (Diop, 1960) et qu'ainsi le souffle du père ayant besoin de prendre symboliquement corps dans sa progéniture, les fils Gnassingbé, Bongo et Kabila vont incarner « l'indivisible corps du pouvoir » (Tonda 2009 : 126-137). La mort, c'est en somme la vie et la continuité du pouvoir. Dans cette logique, la mort du chef de l'État et l'ouverture concomitante de sa succession apparaissent ainsi comme l'occasion d'un véritable travail de translation de sens, rendue possible par la similitude des structures relationnelles (Séné 2004 : 47).

L'idéologie funéraire imprègne le politique et l'interprète sous le prisme des mythes et des représentations symboliques de l'Au-delà (Anganga 2011 : 86-106 ; Thomas 1982). De l'Égypte pharaonique à l'Afrique noire, le phénomène de la mort est constamment interprété comme la manifestation d'un changement d'état ; tantôt par l'allégorie du Phénix – oiseaux fabuleux renaissant toujours de ses cendres en signe de résurrection – tantôt par la métaphore du « long voyage », de la « roue de la vie » ou celle « du pont du jugement » (Anganga 2011). D'une culture à une autre, d'un peuple à un autre, en pays *bantous* comme en pays *éwé*, le sens de la mort – et particulièrement celle du chef – ne varie foncièrement pas. A à la suite des travaux du père Tempels en Afrique centrale, de nombreux chercheurs ont largement restitué l'idée selon laquelle les esprits des aïeux sont les dieux les plus intimes de *Bantous* (Tempels 1945 ; Shapera 1959 : 262). Selon la tradition *Luba*, une ethnie du Kasai dont est issue la famille Kabila, la mort est prise en charge (Noiret & Petit 2011 : 60) et en tant que tel, le chef défunt accède au rang des « ancêtres » et devait continuer de gouverner les corps et les esprits des vivants.

Cette idée du chef « mort mais encore vivant » ne change pas non plus dans la tradition *kabyè* au Togo. Les circonstances mystérieuses de l'annonce du décès du président Gnassingbé Eyadéma, le 5 février 2005, ont renforcé les perceptions autour de l'hégémonie

du clan familial sur la vie politique. C'est en vertu d'un capital culturel sur l'immortalité que la conscience populaire est maîtrisée par un discours mythique d'orientation des esprits et des corps, qui réintronise plus efficacement le patronyme « Gnassingbé » dans les entretiens du pouvoir politique. Pour justifier le maintien du pouvoir dans le berceau familial, les caciques du régime, appuyés par des chefs traditionnels, avaient largement eu recours à une rhétorique fabuleuse, de quête d'authenticité que pourrait résumer en soi le nom de « Gnassingbé », signifiant littéralement en langue kabyè, « on vous domine », « on règne sur vous » etc. Il se raconte même que la dépouille de l'ancien président togolais serait maintenue en vie, momifiée (Amanvi 2016).

Ces imaginaires ont connu de sérieux débouchés psychologiques au sein de la masse d'autant que l'histoire de vie du « miraculé de Sarakawa », même de son vivant, avait toujours été tressée de rocambolesques péripéties, qui ont fini par le représenter comme « l'homme qui ne saurait mourir »¹. Sa prétendue "immunisation" contre la mort passe au gré des histoires mystérieuses, faites d'attentats et de crashes manqués, de possession de baobab et d'un lion fétiches, objets de fantasmes pour son entourage fanatique.

Dans le même sens, la croyance Batéké, ethnie des Bongo, à l'unicité des corps « matériels et immatériels du père et du fils » est au fondement de la spécificité gabonaise de la domination par la servitude volontaire. L'inséparable corps du père d'avec celui du fils, incarné en ce dernier, peut être traduit par une posture mentale de résignation bien connue sous la phrase « on va faire comment ? », source de concession d'un pouvoir viager à la famille Bongo et de l'irréductible état de grâce permanent dont jouit le clan familial. Il s'agit d'un discours banal de réenchâtement de la domination familiale, avatar d'une perception culturelle et historique du pouvoir, construit sur le paradigme traditionnel de la guerre et de la chasse (Saada 1977). En ce sens, le corps du président de la République, donc de « Papa Bongo »², n'est pas seulement un corps individuel mais aussi un corps social et politique dont la caractéristique est bien de vivre après sa mort (Kantorowicz 1989). Cette perspective du « corps indivisible » du pouvoir répandue, selon Tonda, dans l'imagination populaire au Gabon est un véritable socle d'interprétation de la succession politique comme une succession héréditaire. Elle favorise le conditionnement des esprits et l'érection de la docilité dans l'instant du deuil du chef de l'État. Il faut comprendre en partie l'ascension d'Ali Bongo Ondimba sous ce prisme traditionnel de transmission du pouvoir.

Cette construction sociale et mystique de la succession parentale pure réintroduit la dimension traditionnelle et coutumière du pouvoir dans le cadre républicain. Elle consolide le paradigme du pouvoir africain postcolonial comme pouvoir conservateur et patrimonial. Dans les trois cas, le deuil national, célébré avec la même douleur, est non seulement le moment d'une confiscation mais aussi d'une transmission privée du pouvoir républicain. Le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne affirmait que le « *muntu*, l'être humain est vivant et fort de ses liens à la divinité, à son clan, à sa famille, à ses descendants, comme

¹ Il aurait échappé à maintes reprises à la mort dès sa naissance. Le Chef du village qui refusa de le faire mourir malgré les injonctions de tout le village le fit une seconde fois échapper à la mort. Envoyé en guerre avec l'espoir que jamais il ne revint, une fois de plus il échappa à sa mort programmée.

² Selon le titre de *Libération* du 16 juin 2009, « L'hommage orchestré des Gabonais à "Papa Bongo" »

il est fort et vivant de son patrimoine et de sa terre, de ce qu'elle porte et de ce qu'elle produit, de ce qui y pousse ou y vit » (Diagne 2000 : 44-53).

B. La transmission problématique des ressources charismatiques

Dans l'horizon d'attente des membres du cercle familial, des admirateurs et des suiveurs immédiats, il est souvent souhaitable que le fils hérite aussi de la charge prophétique du père défunt, que son investiture soit ainsi un canal de transmission de l'onction charismatique du pouvoir. Selon Weber, le charisme désigne « une qualité considérée comme extra-quotidienne (...) au nom de laquelle une personnalité (...) est regardée comme un chef » (Weber 1995 : 320). L'idée d'existence d'une liaison charismatique a nourri autour des chefs d'État africains, les imaginaires qu'ils seraient, par les noms qu'ils portent, détenteurs de « dons divins » ou de « pouvoirs extraordinaires », non accessibles au commun des mortels, mais uniquement cessibles à leur géniture masculine. Cette perspective fait théoriquement du fils porteur du patronyme, un charismatique consacré (1). Mais le charisme en tant qu'attribut personnel est une ressource qui ne peut être parfaitement transmissible à la manière patrilinéaire, même par les liens du sang. Sur ce registre, les successeurs doivent recomposer leurs propres ressources hégémoniques en s'aidant d'une rhétorique contextuelle (2).

1. Le nom et la consécration naturelle de l'héritier

En Afrique, le nom est un critère de certification d'un charisme supposé auprès de la descendance. C'est par le patronyme qu'on se remémore à nouveau les gloires, les frasques, les guerres perdues ou gagnées par les ancêtres, la richesse ou la noblesse parentale. L'adage populaire « tel père, tel fils » est l'évocation parfaite de la ressemblance entre porteurs du même nom. L'accord délibéré des notables politiques ayant désormais en charge la reproduction parentale du pouvoir, semble moins tributaire de la compétence des fils que de la valeur symbolique attachée au patronyme. Le nom comme vecteur de transmission du patrimoine charismatique peut ainsi être à l'origine de l'orientation des choix au moment de la succession. Il apparaît, dans la perspective de Bourdieu, comme un critère de catégorisation entre « l'unique » et « le multiple », le « distinct », le « distingué », le « connu » d'une part et d'autre part « l'obscur », le « terne », le « sans nom ni renom » (Bourdieu 1979 : 553-564). En Afrique, le culte de la magie du nom se superpose bienveillamment au politique ; il détermine la consécration simplifiée du fils dans le champ politique et révèle comment les logiques et pratiques de la qualification du fils se jouent largement dans la capacité qu'ont les réseaux de soutiens à manipuler efficacement le « fétichisme du nom » (Verdier 1986 : 2-17).

Les conjonctures électorales sont ainsi le lieu d'illustration de nombreuses stratégies de consécration naturelle des fils dans le champ politique en vertu des noms qu'ils portent. En ce sens, l'héritier peut bénéficier d'un investissement de cooptation au sein des alliances et réseaux de clientèle politiques de son père défunt. Au Togo, c'est ce capital patronymique qui va déterminer la ratification de la candidature de Faure Gnassingbé lorsque le 24 avril 2005, les caciques de l'ancien régime l'investissent comme le candidat naturel du RPT à l'élection présidentielle. Cet acte politique entérine aussi la transmission du père en fils d'un état d'esprit de domination que restitue si bien à cette occasion le discours affectif du fils lui-même : « *Papa m'a dit de ne jamais laisser le pouvoir m'échapper de peur de ne plus jamais l'avoir* » (Hetcheli 2012 : 31-56). C'est aussi la même logique d'auto-

qualification à raison du nom, utilisée par les cercles familiaux et partisans, qui aura prévalu le 15 juillet 2009 lors de la désignation d'Ali Bongo Ondimba comme candidat naturel du PDG à la présidentielle³. Mais surtout Ali Bongo Ondimba avait pu tacitement incarner la figure controversée du candidat de la "Françafrique", lourd passif dont il s'exclura plus tard au nom d'une révolution dite du système⁴. En RDC, la séquence successorale renvoie à une modalité bien différente. La désignation du Général-Major Joseph Kabila à la suite de l'assassinat de son père s'est opérée en dehors des vestiges partisans des Comité de Pouvoir Populaire (CPP) et de l'idéologie maoïste de démocratie populaire promue par le président Laurent-Désiré Kabila. Dans le chaos institutionnel sustenté par les grandes puissances⁵, les ténors de la « Révolution du 17 mai 1997 » ont été contraints de faire qualifier d'office Joseph Kabila. En l'absence d'une codification de la succession, le rôle joué par les membres du gouvernement tels que Mwenze Kongolo, Gaëtan Kakudji, Eddy Kapend, en nommant le 17 juin 2001 Joseph Kabila comme président intérimaire est présenté comme une extraordinaire capacité autorégulatrice du régime (Mutinga 2005). Mais en dépit du port du nom, le charisme n'est pas toujours une ressource facilement cessible.

2. L'intransmissibilité du charisme paternel

Ressource de domination unique en son genre, le charisme apparaît comme un élément symbolique de rupture phénoménale au plan social d'autant que son avènement équivaut à l'irruption de quelque chose « d'incommensurable ». Il illustre par excellence l'avènement de l'inédit, du « jamais entendu ». Il reste également tributaire de circonstances particulières, religieuses, historiques ou politiques dans lesquelles les personnalités sont consacrées dans les imaginaires en tant que telles. Par exemple, les charismes respectifs de Bismarck, d'Hitler ou de De Gaulle ont été le fruit des succès politiques majeurs de l'histoire (Kershawe 1995 ; Mommsen 1997 ; Gaïti 1998).

Les charismes paternalistes, en tant que ressources de domination des pouvoirs, ont été construits différemment selon le lieu et la conjoncture. Si les présidents Kabila et Eyadéma pères en RDC et au Togo ont variablement acquis leurs charismes sur la base de la légitimité militaire – le premier beaucoup sur la violence issue de la rébellion armée (Ntalaja 1997: 9-24), le second sur la violence d'État légitimée après un coup d'État sanglant (Tété 2006) – le président Bongo quant à lui tient son charisme de l'œuvre de présidentialisation pacifique et du monolithique politique que lui a transmise son prédécesseur (Rossatanga-Rignault 2000 : 95), source de son aura et son influence politiques inébranlables.

Quels que soient les capitaux historiques fondant leur domination charismatique, la mort les rend périssables en attestant au surplus de la vanité de la légitimité charismatique. Et ce n'est pas étonnant si l'on observe que les fils ne raccordent pas systématiquement leurs gouvernances aux capitaux charismatiques de leurs pères. D'ailleurs, l'état de l'imagination

³ Le Bureau politique du PDG avait plébiscité le fils pour défendre les couleurs du parti à la présidentielle du 30 août 2009. Implicitement cette stratégie qui valorise Ali Bongo Ondimba comme « candidat du consensus » s'avère disqualifiante pour certains irréductibles du PDG tels que Casimir Oyé Mba qui entreprennent des aventures solitaires.

⁴ Il le signifiera clairement en ces termes: « j'ai coupé le cordon de la Françafrique ». Voir www.linfordrome.com. Consulté le 25 juin 2018.

⁵ La succession s'est en effet déroulée sous le regard bienveillant des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la Belgique et de la France.

populaire pourrait en partie certifier le dépérissement voire l'extinction du charisme paternel lorsqu'à l'annonce du décès des pères-présidents, les angoisses et les prophéties chaotiques sur l'avenir de la nation exagèrent les discours de la déshérence (Njoya 2009 : 54). Tout se passe dans les esprits comme s'il était impossible de trouver un successeur dont l'aura politique serait identique à celui du leader disparu. Ces imaginaires justifient la légitimation par la communauté émotionnelle d'une déférence successorale de type patrilinéaire consacrant parfois la primogéniture.

Mais dans la pratique, même l'investiture du fils pose un réel problème de transmissibilité du charisme paternel. D'une part, les fils peuvent effectuer une désarticulation d'envergure entre les ressources du passé et celles du présent en procédant à une évacuation presque totale des symboles anciens de domination politique. Le président Joseph Kabila va illustrer une altération radicale des représentations autour des événements traumatiques et violents ayant marqué le régime de son défunt père Laurent Désiré Kabila. La création de son propre parti politique, apparaît comme le refus intelligent d'assumer les passifs de la figure d'un « père rebelle » et dont les machines de domination – PRP et AFDL – traduisent une certaine désinstitutionnalisation de l'État en RDC. C'est encore cette logique d'altération du passé qui amène par exemple le président Faure Gnassingbé à signer, le 14 avril 2012 à Blitta, l'acte de décès de l'ancien parti présidentiel togolais, le Rassemblement du Peuple Togolais (RPT) en refondant, sur les cendres de ce dernier, son propre parti politique, l'Union pour la République (UNIR)⁶. D'autre part, l'exemple gabonais illustre un cas de déconnexion partielle entre le passé et le présent. La refonte partielle engagée au sein de l'organe dirigeant du Parti démocratique gabonais (PDG) s'est en effet imposée comme « une mue douloureuse du parti présidentiel »⁷. À l'issue du 11^{ème} congrès, le président Ali Bongo Ondimba, en remaniant la direction du PDG, procède à une altération modérée du symbole patrimonialiste hérité de son prédécesseur. Dans cette logique, la nouvelle configuration de l'hégémonie familiale va s'appuyer sur une réécriture, fort malaisée des drames et contradictions historiques laissés par les régimes précédents. Elle s'inscrit dans un travail de décodage social et politique de la mémoire collective (Wagner-Pacifi 1996 : 304-306), dans une rhétorique rénovée, modernisée, de réenchâtement du successeur, relai discursif d'une recomposition de la domination personnelle. Ainsi, l'intransmissibilité du charisme paternel peut être à l'origine d'une réévaluation dans les stratégies de domination héréditaire à travers l'œuvre d'entrepreneuriat du fils-successeur.

II. L'ENTREPRENARIAT DU FILS : LE CONTRÔLE STRATÉGIQUE DU POUVOIR

L'entrepreneuriat du fils concerne la dimension stratégique de la désignation de la progéniture dans le champ politico-institutionnel. L'usage que font les tenants du pouvoir – famille, caciques, courtisans – des institutions et l'habileté du fils lui-même sont déterminants pour la domination politique. En tant qu'il est représenté dans les imaginaires comme le successeur légitime, l'héritier ne subit donc pas son rôle. Les circonstances du deuil de son père lui permettent en effet de prendre la mesure de la position qu'on lui a symboliquement conférée, de faire exister cette position, de la consolider et surtout de la

⁶ Voir André Silver Konan, « Togo: le RPT est mort, l'Unir lui succède », in *Jeune Afrique*, publié le 16 avril 2012, www.jeuneafrique.com

⁷ Voir Georges Dougueli, « Gabon: Ali Bongo impose une mue douloureuse au parti présidentiel », in *Jeune Afrique* (en ligne), publié le 11 décembre 2017, téléchargeable sur www.jeuneafrique.com

rendre sensible aux autres⁸. Cette phase qui débouche sur l'instrumentalisation de la légitimité légale-rationnelle (Weber 2015 : 22) illustre deux visages pour le moins surprenants de l'héritier politique : non seulement la capacité de ce dernier à ruser avec les institutions républicaines mais aussi à tripoter les codes de la concurrence politique (A). Or, en tant qu'elles traduisent des « habitudes sédimentées » (Bourdieu 1980), des normalisations ou des routines enracinées dans les pratiques des acteurs qui orientent les processus de l'échange, les institutions républicaines et démocratiques vont alors refléter, à l'orée de l'avènement des fils, des schémas de référence monarchiques (B).

A. La ruse du successeur autour des institutions républicaines

La ruse du successeur porte les « bricolages juridiques » (Foucher 2009 : 131) de la Constitution ainsi que les « arrangements institutionnels » (Brossier & Dorronsoro 2011 : 9-93), opérés dans le but de préparer le fauteuil présidentiel à la progéniture, ne font davantage qu'accroître les doutes émis sur l'objectivité de ces démarches successorales. Or, l'extraordinaire capacité des sociétés africaines à manipuler les symboles de la mort a pour effet de conduire à l'endogénéisation de l'institution étatique elle-même, débarrassant, par divers stratagèmes, la République de sa pureté. Au nom d'un « nombrilisme politique » insaisissable, les règles, les normes et les institutions formelles sont perverties par la rationalité de l'acteur. C'est un essai burlesque de domination héréditaire qui refoule en partie les acquis des Lumières à travers une pratique renardienne des institutions, illustrée notamment par un usage politique de l'ingénierie juridico-institutionnelle (1). En pleine République, ce procédé de dévolution du pouvoir aménage fortement dans l'entendement populaire les suspicions d'un retour à la monarchie (2).

1. L'usage politique de l'ingénierie juridico-institutionnelle

Même flanquées du sceau de l'oracle, l'imaginaire démocratique répugne tout de même à considérer certaines successions, qu'imposent les circonstances de décès des chefs d'État, comme normales. À moins d'abolir le constitutionnalisme africain et de décréter l'inutilité des constitutions (Gonidec 1988 : 849), l'usage occasionnel ou intéressé du droit est irrésistiblement porteur d'une logique de confiscation du pouvoir (Dosso 2012 : 57-85). Il arrive parfois que d'aucuns poussent loin la manie de la perversion dans l'usage des normes au point de faire neutraliser le dauphin constitutionnel par le dauphin biologique, à l'instar de l'ingénierie constitutionnelle qui a installé le président Faure Gnassingbé au pouvoir après le décès de son père Eyadéma en 2005. La construction juridique de cette forme de domination héréditaire choque le sens républicain en ce qu'il procède ouvertement d'une manipulation trouble du droit constitutionnel positif. Ainsi, alors qu'ici l'accession au pouvoir du président Faure Gnassingbé s'emploie à tirer profit d'une instrumentalisation ouverte de la légalité, en RDC par contre, elle s'opère dans un contexte juridiquement chaotique marqué par un vide constitutionnel patent⁹.

⁸ Lagroye J., « On ne subit pas son rôle », *Politix*, n°38, 1997, p. 8.

⁹ À la prise de pouvoir de l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo (AFDL), le 17 mai 1997 et en attendant l'adoption de la Constitution par l'Assemblée constituante, le président Laurent-Désiré Kabila a pris le Décret-loi constitutionnel n° 003 du 28 mai 1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo. Il s'agit d'un Décret-loi constitutionnel de 15 articles qui concentre l'ensemble des pouvoirs entre les mains du Président de la République.

Lorsqu'il fait en effet prêter serment à Joseph Kabila le 26 janvier 2001, le Procureur général de la République, pour pallier la déshérence successorale, va invoquer avantageusement une ordonnance surannée, datant du 14 mai 1886 en faisant fi des lacunes d'un décret-loi constitutionnel somme toutes élaboré à la hâte et qui portait à l'évidence tous les germes de turpitude (Lwa 2006 : 254). Ce faisant, les cas togolais et congolais de succession héréditaire illustrent respectivement deux formes d'usages habiles de l'état du droit constitutionnel ; le premier mettant en œuvre une domination héréditaire marquée par l'instrumentalisation manifeste de l'existant juridique, le second rendant élégamment compte de l'opportunisme hégémonique engendrée par l'inexistant juridique.

Dans la nomenclature des « types purs » de succession héréditaire, les voies de la manipulation du droit constitutionnel varient d'un modèle à l'autre en fonction notamment du pari que les acteurs dominants se font de respecter ou non l'orthodoxie institutionnelle. Sur ce registre d'ailleurs, les exemples de succession parentale à la togolaise et à la congolaise contrastent fort bien avec le scénario gabonais qui, en dépit du malaise qu'il répand dans l'opinion publique, apparaît tout de même comme un exemple de parturition presque normale (Njoya 2009 : 57).

Sous réserve de la transparence électorale et de la capacité d'indépendance du juge électoral, l'on pourrait créditer l'arrivée au pouvoir du président Ali Bongo Ondimba d'une relative hygiène dans la procédure institutionnelle qui a parachevé la succession dynastique au Gabon après le décès du président Omar Bongo Ondimba. Il semble même que la « guerre des héritiers » (Boltanski & Naudet 2009 : 70) qui s'est vite emparée de l'atmosphère politique depuis le décès prématuré d'Édith Lucie Bongo (Tonda 2009 : 126-137), l'épouse du président Omar Bongo Ondimba, ainsi que les tensions au sein du clan familial qui se sont prolongées, trois mois plus tard, à l'annonce du décès de ce dernier, n'aient pas véritablement réussi à brider les codes procéduraux de la succession présidentielle. Comme le prévoit l'article 12 de la Constitution, une transition dûment assurée par la présidente du Sénat¹⁰, Rose Francine Rogombé, avait bienveillamment précédé l'organisation des élections.

À défaut d'hériter de l'onction d'autorité paternelle exceptionnelle des pères, le détour par les politiques publiques est un site permettant pour dévoiler de nouveaux rapports de domination. Comme le peuple en est constamment demandeur, la rhétorique du développement oriente la nouvelle rhétorique de reconstruction charismatique du nouveau leader et de captation du pouvoir hégémonique.

2. La « modernisation de l'État » : la rhétorique de recomposition hégémonique

Une nouvelle rhétorique contextuelle émerge et sert à recomposer la domination politique. Elle va se construire sur les décombres des vestiges non transmissibles de la légitimité paternelle. Pierre Muller soulignait à propos comment les politiques publiques dévoilent les rapports de domination¹¹. À travers les imaginaires de séduction qui prennent place autour de la promesse des grands chantiers de modernisation et de construction des infrastructures publiques, les héritiers tentent de renégocier pacifiquement l'allégeance

¹⁰ Cf. la Décision n° 031/CC relative à la constatation de la vacance de la Présidence de la République.

¹¹ Muller P., « Quand les politiques publiques dévoilent les rapports de domination », *Politique européenne*, vol. 20, n°3, 2006, pp. 141-145.

populaire (Gatelier & Valeri 2012 : 7-13). C'est notamment le cas lorsque le président Faure Gnassingbé décrète par exemple la mise en chantier du Togo à travers sa politique des « grands travaux »¹², ou lorsque le président Joseph Kabila dévoile son projet de « révolution de la modernité »¹³ ou enfin lorsque le président Ali Bongo Ondimba s'engage depuis son accession au pouvoir en 2009, à faire du Gabon « un pays émergent à l'Horizon 2025 »¹⁴. Il se joue insidieusement dans la mise en œuvre des politiques publiques de développement, un enjeu de ratisage des soutiens, d'adhésion par intérêt ou acceptation passive de la population, et par conséquent celui d'imposer les promoteurs de ces projets comme les seules voies crédibles de prestation légitime du service public de développement.

Dans le contexte de la démocratisation qui rend surannée et coûteux l'usage de la répression comme outil de pérennisation de la domination, les fils héritiers enfourchent par l'action publique un *soft speech* justificateur de leur prétention et de leur légitimité à gouverner. En tant qu'il cherche, selon La Boétie, à recueillir un « minimum de volonté d'obéir » (La Boétie 1983 ; Mosca 1939), le discours du « renouvellement » du président Ali Bongo ou celui du « changement » du président Faure Gnassingbé va susciter la même teneur émotionnelle. De fait, parce qu'elle est le fruit d'une « parturition normale » (Njoya 2009 : 59) et traduit tantôt un héritage testamentaire de respect des dernières volontés du père défunt, la rhétorique contextuelle de recomposition de la domination héréditaire peut apparaître, au Gabon, comme un « devoir d'ouverture parcimonieuse » : « *Nous devons renouveler, y compris dans nos effectifs. Ouvrir les bras à la société civile, aux jeunes, aux femmes. C'est une question de représentativité. Le parti démocratique gabonais doit être à l'image de la société gabonaise. En phase et non en déphasage* »¹⁵. Ensuite, parce qu'elle émerge dans des « conditions troubles », fait les frais d'une opposition historique pugnace au Togo, ou connaît les soubresauts d'une série de guerres civiles marquées par la violence orgiaque en RDC, la rhétorique contextuelle apparaît comme une contrainte d'ouverture imposée par la conjoncture, ainsi que le laisse entendre le président Faure Gnassingbé : « *Le changement s'impose (...) comme une nécessité* » pour faire face à de nombreux enjeux comme « *le combat d'idées, la justice sociale, le respect de soi et des autres, l'éthique etc.* »¹⁶.

Dans les trois cas étudiés ici, c'est donc par l'effet d'époque et les conjonctures spécifiques du pays que les pouvoirs hérités par les fils vont chercher à recevoir une part variable d'adhésion des gouvernés à leurs chantiers politiques. Les programmes de rénovation urbaine, de modernisation de l'État et de progrès social, entrepris par les « pouvoirs hérités » congolais, togolais et gabonais, s'analysent comme des chantiers cherchant à

¹² Après sa réélection, le nouveau mandat président Faure Gnassingbé a été en effet placé sur les chantiers de modernisation, de réhabilitation et de construction des infrastructures routières à travers tout le pays. Cf. « Moderniser le Togo avec Faure Gnassingbé », sur www.republicoftogo.com du 25 août 2012. Consulté le 27 avril 2018.

¹³ Djungu P. « RDC : vous avez dit Révolution de la modernité ? », www.jambonews.net, publié le 4 juin 2013. Consulté le 27 avril 2018.

¹⁴ De son discours de campagne baptisé « l'avenir en confiance », le président Ali Bongo décline par les soins des experts techniques un vaste programme de reconstruction nationale et de développement qui s'appuie sur des nombreux projets de construction d'infrastructures et d'équipements d'envergure. Cf. Living Group Londres, *Schéma National d'Infrastructure*, version 1, Rapport 2012, p. 88.

¹⁵ Idem.

¹⁶ Extrait du discours du président Faure Gnassingbé à l'occasion de la création de son parti politique, UNIR, le 14 avril 2012. Cf. André Silver Konan, « Togo: le RPT est mort, l'Unir lui succède », *art. cit.*

gommer les défaillances du passé. À des degrés d'efficacité variables, les fils énoncent des stratégies de transformation monarchique du pouvoir.

B. L'« après-papa » et la tentation monarchique des nouvelles républiques

La domination s'objective aussi dans le devenir du pouvoir hérité par les fils. Elle dépend de ce qu'en feront les successeurs. Après l'épisode paternel d'autocratie, le destin monarchique des nouvelles républiques est le fruit de mixtures baroques, néo-patrimoniales et de l'inflexion autoritaire des régimes. Les trois cas étudiés ici donnent à voir en effet comment l'alternance père-fils contribue à dessiner les linéaments d'une « tentation dynastique » (Njoya 2009 : 49) du pouvoir ; et ceci parce que la nouvelle génération des chefs d'État « fils à papa » se détache difficilement de la logique conservatrice autour de laquelle gravite le pouvoir en Afrique. La progéniture apparaît comme une fine réincarnation de la géniture et il semble même improbable qu'en l'absence de la couronne, du spectre ou du pourpre, l'on soit loin du 16^{ème} siècle. La poursuite de la domination politique de type héréditaire s'enracine dans une variété de pratiques néo-patrimoniales du pouvoir (1) et dont les conditions de fin de pouvoir restent variées (2).

1. Le retour protéiforme à l'État néo-patrimonial

À côté de la bureaucratie formelle qui s'offre en apparence à l'extérieur, les pouvoirs hérités sont imperturbablement investis par des formes de domination patrimoniale. Certes, il ne s'agit pas d'une domination à la Bokassa, Mobutu, Mengistu, Idi Amin Dada, exemples de vanités tragiques du pouvoir africain de la première génération de dirigeants postcoloniaux, mais d'une légitimation gagnant en finesse et intelligemment « relookée » aux habits de la modernité. À la suite de Shmuel Eisenstadt, Jean-François Médard présentait les traits du néo-patrimonialisme – variante wébérienne du patrimonialisme – en termes de contrôle des ressources par le chef de l'État à travers le recours aux techniques de l'allégeance et de la soumission (Médard, 1991 : 339). Mais bien plus, le mérite principal de cette notion est sa généralité en ceci qu'elle rend compte de la confusion du domaine public et du domaine privé comme le dénominateur commun d'un ensemble de pratiques caractéristiques de la corruption, du clientélisme, du patronage, du copinage, du népotisme, du tribalisme, du prébendalisme...

La furie de l'opposition togolaise, réclamant un retour à la constitution de 1992, restitue en partie la contestation d'un pouvoir en cercle restreint sous le président Faure Gnassingbé. Le néo-patrimonialisme s'exprime ici sous un extraordinaire mélange de genre, alliant intimités, amitiés, affaires et distribution des positions de prestige (Sindjoun 1996 : 4). Le demi-frère cadet du président Mey Gnassingbé est le chargé de mission du président de la République détenant des parts dans la Segim, la société immobilière créée pour venir au secours de la Caisse nationale de sécurité sociale en faillite de plus de 120 milliards¹⁷. La presse togolaise avait révélé que ce dernier détiendrait avec les amis proches du président plus de 51% des parts¹⁸ de la société. Ahialé Mawuli, président du Wacem, une société de cimenterie est l'homme de main de maman Sabine Mensah, la mère du président. Les sœurs Lawson, Cina et Sonia, "demi-sœurs" du chef de l'État semblent être les spécimens

¹⁷ Cf. la presse en ligne www.27avril.com, consulté le 6 juillet 2018.

¹⁸ Cf. la presse en ligne <http://news.alome.com/h/10137.html>, « Dossier/Nouveau scandale financier au Togo. Six milliards et le patrimoine foncier de la CNSS détournés pour créer une hypothétique société immobilière », publié le 15 janvier 2014 par Liberté Hebdo, consulté le 22 octobre 2019.

les plus aboutis de l'interconnexion entre intimité et affaires au sommet de l'État. La première est ministre des postes et de l'économie numérique du Togo tandis que la seconde, esthéticienne et très introduite dans les arcanes du pouvoir togolais aurait obtenu un gré à gré de 6 milliards en vue de la réhabilitation du Musée national du Togo¹⁹.

Héritier d'une saga familiale qui perdure au contact du politique depuis plus de 50 ans, le pouvoir du président Ali Bongo rompt aussi avec le « patrimonialisme paternel » sans pour autant faire table rase²⁰. En initiant un « douloureux renouvellement de l'élite », le chef de l'État ne manque pas de conserver certains usages en perpétuant la tradition controversée de la « géopolitique familiale » qui impose que chaque gouvernement ait son représentant de la famille Mba. C'est en vertu de ce principe que Brigitte Anguilé Mba (la fille du président Léon Mba) est nommée au Ministère de la Prévoyance sociale tandis que Calixte Nsié Edang (un autre de ses petits-fils) est promu Ministre de l'Enseignement technique et professionnel. Dans le Gabon d'Ali Bongo, la rupture avec les alliances matrimoniales classiques marquée par la mise à l'écart de certaines « grandes familles » – comme les Gondjouts et les Chambriers – dessine une ligne de fracture entre le PDG et l'opposition, sans véritablement expier les logiques de la prépondérance familiale et des amitiés politiques dans la gouvernance du pouvoir.

La RDC est par ailleurs connue pour son néo-patrimonialisme prédateur et historique en tant qu'outil de centralisation des ressources politiques et de personnalisation du pouvoir. Sous le président Joseph Kabila, ce modèle a permis de replacer la famille présidentielle au cœur des conflits d'intérêt. Un rapport des chercheurs de l'Université de New York²¹ sur la RDC avait épinglé 13 membres de la famille Kabila ayant des parts dans au moins 80 sociétés. Selon ce rapport, Jaynet Kabila, la sœur du président aurait des parts dans la société Vodacom Congo et détiendrait 43 permis d'exploitation de diamants dans Acacia, une des sociétés de la famille. Le frère du président, le député Zoé Kabila, rafle près de 10% du marché de la construction ; maman Olive, l'épouse du chef de l'État, a une fondation mais aussi des sociétés comme Osifal qui interviennent dans les mines, le pétrole et la construction. Le chef de l'État et ses deux enfants mineurs complètent cette galaxie avec la possession d'une ferme de plus de 8000 hectares représentant une zone de 720 km à la frontière avec l'Angola. Le renouvellement de l'action politique par les présidents Faure Gnassingbé, Ali Bongo et Joseph Kabila en tant qu'il s'inscrit dans un « leadership de recomposition » (Burns 1975 : 186) opère une domination marquée par un savant dosage entre bureaucratie et clientélisme ; cette combinaison illustre comment la mort des pères n'est pas synonyme d'un dépérissement du pouvoir néo-patrimonial ; bien au contraire, la confusion des rôles à travers le patronage renaît de ses cendres par la succession héréditaire tout en alimentant, du sommet à la base, un maillage autoritaire et restreint du système politique (Bourmaud 1991 : 262).

2. La sortie variable des successions dynastiques

S'il y a une chance que les régimes héréditaires prennent fin un jour, les scénarios de sortie de la domination dynastique sont pourtant bien disparates. Elles peuvent prendre la forme

¹⁹ Cf. la presse en ligne www.27avril.com, consulté le 6 juillet 2018.

²⁰ Voir Georges Dougueli, « Dans le secret des grandes familles du Gabon », in *Jeune Afrique*, 30 juillet 2015, en ligne sur www.jeuneafrique.com, consulté le 6 juillet 2018.

²¹ Congo Research Group at New York University.

d'un retrait volontaire du pouvoir ou d'une retraite anticipée à l'image de l'exemple congolais. Le modèle de la RDC a offert, à la surprise générale, une voie royale de fin de pouvoir à travers laquelle le président Joseph Kabila a passé le témoin à son successeur Félix Tshisekedi après 18 ans de pouvoir²². Ce modèle de fin de succession dynastique tranche avec des exemples récents d'autoritarisme dans lesquels les hommes forts du régime ont été contraints à la démission forcée soit à la suite d'interventions extérieures confuses (Bokassa en Centrafrique, Idi Amin Dada en Ouganda ; Mohammar Kadhafi en Lybie etc.) ; soit à la suite d'une forte pression de la rue et de l'armée (Robert Mugabe au Zimbabwe ; Abdelaziz Bouteflika en Algérie ; Omar El Béchir au Soudan). Même si le scénario de départ du président congolais Joseph Kabila ne repose pas sur des ressorts populaires, il intervient dans un contexte de guerre larvée qui fragilise la durabilité du régime. Les élections présidentielles, législatives et provinciales de décembre 2018 en RDC, contestées par une farouche opposition dirigée par Martin Fayulu, signent la fin de 22 ans de pouvoir de la famille Kabila. Peut-être faudra-t-il craindre à la longue un scénario à la Poutine-Medvedev même si le président sortant botte en touche l'hypothèse d'une succession à la russe.

La durée de règne des Kabila n'est que la moyenne de celle des Bongo qui cumulent plus d'un demi-siècle de pouvoir à la tête du Gabon. Le père Bongo, subitement mort alors qu'il tenait encore fermement la barre, avait rejoint le lot des chefs d'États ayant connu une fin de pouvoir par la triste réalité du décès. Le fils Ali Bongo est officiellement annoncé y avoir échappé après une éprouvante crise de santé qui l'a conduit dans les hôpitaux saoudien, marocain et britannique²³. La maladie peut en effet constituer une hypothèque sérieuse à la durabilité du pouvoir héréditaire en même temps qu'une source d'incertitude dans la succession présidentielle. Le cas gabonais illustre ce scénario opaque de sortie du pouvoir dynastique où l'appareil dirigeant entretient un « *black-out* » total sur les nouvelles de santé du président de la République. Si la masse craint une éternelle convalescence, la communication gouvernementale reste tenace et contradictoire : tantôt Accident Vasculaire Cérébral, tantôt fatigue sévère, tantôt congé en famille... Une série d'informations qui laisse persister le doute sur l'état de santé réel du chef de l'État et qui avorte constamment les possibilités d'ouverture d'une succession présidentielle.

Pour l'heure, les tentatives de déboulonnage du régime togolais par la pression de la rue et par une opposition en lambeaux ont toutes échoué. La capacité de maniement efficace des appareils répressifs de l'État, de fermeture intelligente du jeu démocratique ainsi que le soutien extérieur concourent largement à la pérennisation du régime du président Faure Gnassingbé. Il est difficile de parier sur la probabilité d'un scénario de sortie imminent du pouvoir dans la mesure où le facteur extérieur est encore déterminant. Le fort tropisme que les grandes puissances exercent sur les dirigeants africains est proportionnel aux intérêts escomptés (Njoya 2009 : 60). Il intègre variablement un dispositif néo-impérialiste de domination marqué par une certaine souplesse dans le parrainage autoritaire. Comme le fait remarquer Bertrand Badie, cette hégémonie est perceptible à travers les relations entre les États-patrons et les États-clients ainsi que dans la captation de la souveraineté de ces derniers (Badie 1992 : 31). La domination dans la dépendance suppose un échange subtil de faveurs : l'État-patron alloue à l'État-client des biens indispensables à sa survie. Ce

²² www.jeunefarique.com, consulté le 14 janvier 2019.

²³ <https://mondafrique.com/ali-bongo-eternel-convalescent/>

dernier apporte les faveurs les plus diverses notamment : l'usage de son territoire, l'usage de son pouvoir symbolique sur la scène internationale. Les ressources du territoire (phosphate au Togo, pétrole au Gabon) dans la mesure où elles peuvent assouvir les visées géopolitiques des États-patrons (octroi des bases militaires, base arrière pour la sécurisation ou l'insécurisation des autres États-poubelles) sont déterminants dans la prospérité des régimes.

CONCLUSION

L'idée que la république avait relégué la monarchie au musée des curiosités institutionnelles historiques (Trimua 2018 : 20) semble visiblement affadie en Afrique eu égard à l'épreuve de l'alternance père-fils. Par la pratique de la dynastie et du pouvoir légataire, le roi fait mortel, guillotiné et remplacé par le président n'est pas mort. Immortel en Afrique, il emprunte le corps de sa descendance, se perpétuant par l'hérédité et l'identité biológico-génétique incarnée par la progéniture. Tout comme bon nombre d'États – notamment d'Europe et d'ailleurs – héritiers du constitutionnalisme abolitionniste de la monarchie, les États africains n'échappent pas non plus à la mue factuelle des démocraties au sens où l'envisage Duverger (Duverger 1996 : 107-120). Pourtant le maintien d'une interconnexion avec les logiques remaniées de domination traditionnelle contraste fort paradoxalement avec l'interdiction, largement mimée et diffusée, de réviser la forme républicaine de l'État (Troper 1989 : 2). Les exemples de la RDC, du Gabon et du Togo, étudiés dans cet article, permettent de conclure à l'existence en Afrique d'une domination politique de type héréditaire ; peut-être hasarderait-on qu'il s'agit là d'une quatrième voie qui grignote sur les trois idéaux-types de domination jadis énoncés par Weber. La pratique et la structure de l'hérédité politique, en brouillant les pistes de la compétition égalitaire et en recomposant le leadership néo-patrimonial du fils déroge en partie à cette conception républicaine du pouvoir politique et relègue cette dernière au rang de parure normative, attestant d'un parfait faux-semblant démocratique.

Références bibliographiques

Aïvo Frédéric-Joël : Le Président de la République en Afrique noire francophone. Genèse, mutations et avenir de la fonction, Paris, L'Harmattan, coll. « Études africaines », 2007.

Anganga Marcel : Vie et mort en Afrique noire, Théologiques, Vol. 19, Numéro 1, 2011, pp. 87-106.

Aziadouvo Zeus Komi : Sylvanus Olympio, panafricaniste et pionnier de la Cedeao, Paris, L'Harmattan, 2013.

Badie Bertrand : L'État importé. L'occidentalisation de l'ordre politique, Paris, Fayard, 1992.

Bayart Jean-François : La démocratie à l'épreuve de la tradition en Afrique subsaharienne, Pouvoirs : revue française d'études constitutionnelles et politiques, n°129 – La démocratie en Afrique, 2009, pp. 27-44.

Diop Birago : Le souffre des ancêtres, extrait du recueil *Leurres et lueurs*, Paris, Présence Africaine, 1960.

Bourdieu Pierre et Passeron Jean-Claude : *La reproduction : éléments pour une théorie du système d'enseignement*, Paris, Minuit, 1970.

Bourdieu Pierre : *La distinction, critique sociale du jugement*, Paris, éd. de Minuit, 1979, pp. 543-564.

Bourdieu Pierre : *Le sens pratique*, Paris, Editions de Minuit, 1980.

Brossier Marie et Dorronsoro Gilles : *Héritage et compétition politique : le paradoxe de la transmission familiale du pouvoir politique* », *Critique internationale*, n° 73, 2016, pp. 9-93.

Brownlee Jason: *Authoritarianism in Age of Democratization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007.

Conac Gérard (Dir.) : *L'évolution constitutionnelle des États francophones d'Afrique noire et de la République démocratique malgache*, Paris, Economica, 1979.

Dahou Tarik : *Entre parenté et politique : développement et clientélisme dans le Delta du Sénégal*, Paris, Karthala, 2005.

Diagne Souleymane Bachir : *Réinventer la philosophie bantoue. L'idée d'une grammaire philosophique*, *Philosophie et Politique en Afrique*, 77, pp. 44-53.

Dosso Karim : *Les pratiques constitutionnelles dans les pays d'Afrique noire francophone : cohérences et incohérences*, *Revue française de droit constitutionnel*, Vol. 90, n° 2, 2012, pp. 57-85.

Dulong Delphine : *Sociologie des institutions politiques*, Paris, La Découverte, 2012.

Favret J. Saada: *Les mots, la mort, les sorts*, Paris, Gallimard, 1977.

Foucault Michel : *Histoire de la sexualité, Tome 1, la volonté de savoir*, Paris, Gallimard, 1976.

Foucher Vincent : *Difficiles successions en Afrique subsaharienne : persistance et reconstruction du pouvoir personnel*, *Pouvoirs*, n° 129, 2009.

François Bastien : *Le Président, pontife constitutionnel. Charisme d'institution et construction juridique du politique*, in Lacroix Bernard, Lagroye Jacques (Dir.) : *Le Président de la République. Usages et genèses d'une institution*, Paris, Presses de la FNSP, 1992.

Gaïti Brigitte : *De Gaulle, prophète de la Vème République*, Paris, Presses de Sciences Po, 1998.

Gatelier Karine et Valeri Marc : *Avant-propos. Les stratégies de légitimation dans les régimes autoritaires. Perspectives comparées*, *Revue internationale de politique comparée*, n° 4, vol. 19, 2012, pp. 7-13.

Gonidec Pierre-François : *À quoi servent les constitutions africaines ? Réflexion sur le constitutionnalisme africain*, *RJPIC*, octobre-décembre 1988, n°4.

- Hetcheli K. F. L : Démocratie électorale et violence politique au Togo, *Revue Perspectives et Sociétés*, vol. 3, n° 2, juillet 2012, pp. 31-56.
- Kantorowicz Ernst : *Les deux corps du roi*, Paris, Gallimard, 1989.
- Kershawe Ian : *Hitler. Essai sur le charisme en politique*, Paris, Gallimard, 1995.
- Kouakou Kouassi : *La mort en Afrique : entre tradition et modernité*, *L'esprit du temps/Études sur la mort*, n° 128, 2005/2, pp. 145-149.
- La Boétie Etienne (de) : *Discours de la servitude volontaire*, Paris, Flammarion, 1983
- Lagroye Jacques : *On ne subit pas son rôle*, *Politix*, n°38, 1997.
- Lagroye Jacques et Offerlé Michel (dir.) : *Sociologie de l'institution*, Paris, Belin, 2011.
- Duverger Maurice : *Les monarchies républicaines*, in *Pouvoirs*, septembre 1996, pp. 107-120.
- Living Group Londres : *Schéma National d'Infrastructure*, version 1, Rapport 2012.
- Lobho Lwa Djugu Djugu : *Le Congo à l'épreuve de la démocratie. Essai d'histoire politique*, PUK, Kinshasa, 2006.
- Lonsdale John: *Moral Ethnicity and Political Tribalism*” dans Preben Kaarsholm, Jan Hultin (eds), *Inventions and boundaries: Historical and Anthropological Approaches to the Study of Ethnicity and Nationalism (IDS Roskilde Occasional Paper 11)*, 1994, pp. 131-150.
- Médard Jean-François : *L'État et le politique en Afrique*, *Revue française de science politique*, 50 (4), 2000.
- Médard Jean-François : *L'État néo-patrimonial en Afrique noire*, in *États d'Afrique Noire*, Paris, Karthala, 1991, pp. 323–353.
- Mosca Gaetano: *The Ruling Class*, New York, McGraw Hill, 1939.
- Muller Pierre : *Quand les politiques publiques dévoilent les rapports de domination*, *Politique européenne*, vol. 20, n°3, 2006, pp. 141-145.
- Njoya Jean : *Parenté et politique en imbrication : la construction politico-juridique de la succession héréditaire*, *Polis/R.C.S.P. /C.R.P.S.*, Vol. 16, Numéros 1 et 2, 2009, pp. 41-66.
- Noret Joël, Petit Pierre : *Mort et dynamiques sociales au Katanga (République Démocratique du Congo)*, Paris, L'Harmattan, Musée Royale de l'Afrique centrale, 2011.
- Peters Guy: *Institutional Theory in Political Science*, London et New York, Pinter, 1999.
- Rossatanga-Rignault G. : *L'État au Gabon : histoire et institutions*, Libreville, éd. Raponda Walker, 2000.
- Sindjoun Luc : *Le président de la République au Cameroun (1982-1996) : les acteurs et leur rôle dans le jeu politique*, Centre d'études d'Afrique noire de Bordeaux, Travaux et documents, n°50, 1996.

Sindjoun Luc : Les pratiques sociales dans les régimes africains en voie de démocratisation : hypothèses théoriques et empiriques sur la paraconstitution, *Revue canadienne de science politique*, n° 40 : 2, Juin 2007, pp. 465-485.

Tempels Placide : *La philosophie Bantoue*, Paris, Présence Africaine, Clé, 1945.

Tété Godwin : *Histoire du Togo. La longue nuit de terreur*, A. J. Presse, Paris, 2006.

Thomas Louis-Vincent : *La mort africaine. Idéologie funéraire en Afrique noire*, Paris, Payot, 1982.

Tonda Joseph : Omar Bongo Ondimba, paradigme du pouvoir postcolonial, *Politique Africaine*, n°114, juin 2009, pp. 126-137.

Troper Michel : *La séparation des pouvoirs et l'histoire constitutionnelle française*, LGDJ 1980.

Velasco-Pufleau Luis : Autoritarisme, politique symbolique et création musicale. Stratégies de légitimation symbolique dans le Mexique postrévolutionnaire et le Nigéria postcolonial, *Revue internationale de politique comparée*, Vol. 19, n°4, 2012, pp. 15-40.

Weber Max : *Économie et société I. Les catégories de la sociologie*, trad. sous la direction de Dampierre E., Paris, 1995.

Dormagen Jean-Yves et Mouchard Daniel : *Introduction à la sociologie politique*, Louvain-la-Neuve, De Boeck supérieur, 4ème édition mise à jour, 2015.

Zahan Dominique : *Essai sur les mythes africains d'origine de la mort*, *L'Homme*, 9/4, 1979.

LA SÉCURITÉ COLLECTIVE ET LES PROCESSUS D'INTÉGRATION EN AFRIQUE OU COMMENT LE VILAIN PETIT CANARD EST DEvenu UN BEAU CYGNE

Abel Hubert Mback Wara

ambackwara@gmail.com

Département de Sciences Politiques
Faculté des Sciences Juridiques et politiques
Université de Douala

Résumé

Les phénomènes d'intégration régionale sont des processus protéiformes dont la nature et l'intensité sont structurées par le contexte sociopolitique dans lequel ils évoluent. En Afrique, ces dynamiques qui, au départ, ont évolué exclusivement dans les domaines politique et économique se manifestent de nos jours avec un certain succès dans le champ de la sécurité collective. Ce travail se propose, en se servant des catégories de l'analyse néo-institutionnaliste, d'éclairer et d'expliquer les variations de l'intérêt dont bénéficie la sécurité collective au sein des processus d'intégration africaine.

Mots-clés : Sécurité collective – Processus d'intégration – Afrique

Abstract

Regional integration phenomena are protean processes whose nature and intensity are structured by the socio-political context in which they evolve. In Africa, these dynamics, which initially evolved exclusively in the political and economic fields, are nowadays manifesting themselves with some success in the field of collective security. This work proposes, using the categories of neo-institutionalist analysis, to shed light on and explain the variations in the interest of collective security in African integration processes.

Keywords: Collective Security – Integration Process – Africa

INTRODUCTION

Les processus d'intégration régionale sont des arrangements fonctionnels (Mitrany 1966: 149) qui consistent, pour des États géographiquement proches, en la mutualisation institutionnalisée (Haas 2004 :16) d'un ensemble de ressources et de moyens dans la perspective du traitement collectif d'une problématique commune. Les processus d'intégration régionale sont protéiformes car ils peuvent se décliner, avec une intensité relative, dans les différentes dimensions économique, culturelle, environnementale, politique ou sécuritaire. Dans ce dernier cas de figure, le mécanisme d'intégration prend la forme d'un dispositif de sécurité collective, c'est-à-dire un cadre systémique permettant à plusieurs États de répondre conjointement à une menace.

À partir de la décennie 1960, période correspondant à l'accession à l'indépendance de la majorité des États d'Afrique, les processus d'intégration africaine ont épousé deux principales formes, à savoir une intégration politique marquée par la création de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) et une intégration économique traduite par la création des Communautés Économiques Régionales (CER). Suite à la multiplication et à la

complexification des conflits observées en Afrique dès 1990 (Ntuda 2017), les processus d'intégration se sont étendus dans le champ sécuritaire, y parvenant, dans certains cas, à un degré d'institutionnalisation jusque-là non-atteint dans les domaines voisins ou préexistants²⁴. Quels sont les facteurs explicatifs de cette mutation de l'intérêt pour la sécurité collective en Afrique ?

Le présent travail se propose d'expliquer la variation observée dans l'appréciation de la sécurité collective envisagée comme modalité d'intégration en Afrique. Il s'agit de mettre en lumière les raisons non seulement de la réticence passée mais aussi de la prédilection actuelle dont bénéficie la sécurité collective au sein des processus d'intégration en Afrique. En épousant une approche néo-institutionnaliste, cette élaboration vise à mettre en lumière les motifs qui, en Afrique, ont présidé à l'avènement et au développement, au sein des institutions²⁵ d'intégration régionale, des organisations de sécurité collective. Nous nous appuyerons particulièrement sur les concepts de *critical juncture*²⁶ et de *spill over*²⁷ qui éclairent respectivement l'avènement des dispositifs de sécurité collective et l'effet amplificateur que ces dispositifs ont sur l'ensemble de l'institution d'intégration régionale. L'objectif, à terme, sera d'expliquer le statut de la sécurité collective pensée successivement comme un objet marginal (I), puis central (II), des processus d'intégration africaine.

I. LA MARGINALITÉ ORIGINELLE DE LA SÉCURITÉ COLLECTIVE AU SEIN DU PROCESSUS D'INTÉGRATION AFRICAINE : LE REJET DU VILAIN PETIT CANARD

Dès 1960, l'intégration régionale est conçue en Afrique comme étant «*le regroupement, plus ou moins formalisé, au plan institutionnel, de plusieurs États appartenant à une aire géographique délimitée, à des fins de coopération économique et/ou politique à long terme*» (Petiteville 1997 : 512). Dans le premier concept d'intégration panafricaine post indépendance, on ne retrouvait quasiment aucune place accordée à la création et au fonctionnement d'un système de sécurité collective. Seulement, la quête d'une sécurité collective va s'imposer comme un préalable indispensable à ce processus d'intégration et de développement.

²⁴ On observe dans ce sens que l'ECOMOG a été initiée et déployée au Libéria dès 1990 alors que le traité de Lagos de 1975 qui crée la CEDEAO se limitait à penser l'intégration économique et n'envisageait aucune prérogative en matière de sécurité collective. De même, la Force multinationale en Centrafrique (FOMUC) qui n'était pas envisagée par les textes statutaires de la CEMAC fut opérationnalisée et déployée en Centrafrique en 2002, bien avant le Parlement Communautaire qui, lui, était prévu à l'article 10 du Traité fondateur de la CEMAC, mais fut créé seulement par une Convention de 2008

²⁵ Nous définissons les institutions dans le cadre de cette analyse comme étant des «*procédures, protocoles, normes et conventions officiels et officieux inhérents à la structure organisationnelle de la communauté politique*» (Hall & Taylor 1997 :471)

²⁶ La notion de *critical juncture* explique que la naissance des institutions d'intégration résulte de l'existence au sein de la communauté, d'une tension politique ayant atteint un seuil critique. La *critical juncture* permet de comprendre qu'«*une institution prend vie lorsque la tension politique devient particulièrement aiguë. [La création des institutions] s'explique, la plupart du temps, par un effort de collaboration duquel les acteurs peuvent tirer des gains. Les institutions sont donc construites afin de corriger une faiblesse systémique et de créer un contexte optimal pour les acteurs*» (Lecours 2002 :12).

²⁷ La notion de «*spill over*» nous renseigne sur le fait que l'intégration, en s'intensifiant dans un domaine particulier, crée des interdépendances qui amènent le processus à s'étendre à d'autres domaines d'intégration voisins (Haas 1961, Stone et al. 2001).

Au départ une intégration sans volet sécuritaire

L'absence du volet de sécurité collective au sein du processus initial d'intégration africaine résulte non seulement de la teneur des principes directeurs originels adoptés par les pionniers du mouvement panafricaniste, mais aussi d'un ensemble de contraintes qui alourdissaient le fonctionnement de certains organes de la jeune Organisation de l'Unité Africaine (OUA).

Contraintes dans les principes fondamentaux adoptés

Les questions de sécurité n'ont pas toujours été des objectifs prioritaires du projet d'intégration africaine. De fait, la réticence des pionniers de l'intégration africaine vis-à-vis des mécanismes collectifs de défense et de sécurité est déduite de l'esprit qui a fondé le projet panafricaniste et qui est posé dans la lettre de la Charte Africaine. On se rappelle effectivement que le projet de création d'une organisation panafricaine a vu s'affronter deux principales tendances, à savoir le groupe de Casablanca²⁸ et celui de Monrovia²⁹. Tandis que le groupe de Casablanca préconisait l'instauration d'un fédéralisme africain supraétatique, les épigones de Monrovia épousaient une ligne doctrinale minimaliste, prônant la «coopération égalitaire entre les États africains, [le] respect de l'intégrité territoriale, [la] non-ingérence réciproque dans les affaires intérieures, [et le] rejet du panafricanisme supranational» (Ntuda 1999: 76). La victoire de l'école de Monrovia, marquée par la consécration, dans la Charte de l'OUA, des principes souverainistes de respect de l'intégrité territoriale et de non-ingérence³⁰, pose clairement le choix des États d'Afrique de gérer individuellement les problématiques sécuritaires. Chaque état ayant la responsabilité de maintenir la paix et la sécurité à l'intérieur de ses frontières, il devenait superfétatoire et même dangereux d'envisager la mise sur pied d'un mécanisme collectif de défense et de sécurité. Bien plus, l'aversion prononcée contre le modèle fédéral d'intégration, interdisait la création d'un mécanisme supraétatique de gestion des questions de défense et de sécurité. Telle fut, en substance, la cause du rejet du projet de création d'un haut commandement africain et d'une légion africaine formulé en 1958 par Kwame Nkrumah.

L'attention résiduelle alors réservée à la dimension sécuritaire du processus d'intégration régionale africaine transparait aussi de l'agencement organique de l'OUA. Il n'existe pas, parmi les organes permanents de l'organisation, un qui soit consacré principalement à la gestion des questions sécuritaires. La Commission de Médiation de Conciliation et d'Arbitrage³¹, l'un des quatre organes permanents de l'organisation, ne travaille le champ sécuritaire que dans la mesure où elle se consacre au règlement pacifique des différends entre États membres de l'organisation. À la réalité, cette Commission n'a jamais fonctionné (Baldé 2003), non seulement à cause de la durée interminable du processus de désignation

²⁸ Conduit par Nkrumah et Sekou, le groupe de Casablanca réunissait le Ghana, la Guinée, le Mali, le Maroc, la République Arabe Unie (RAU) et le Gouvernement provisoire de la république algérienne (GPRA). Il prônait la création d'un marché commun africain et d'une citoyenneté africaine unique.

²⁹ Le groupe de Monrovia était composé de 19 pays et rassemblait la plupart des chefs d'État francophones et anglophones.

³⁰ Cf. Art 3 de la Charte de l'OUA

³¹ Cf. Article 7 alinéa 4 de la Charte de l'OUA

de ses membres, mais aussi du fait qu'elle n'a jamais été saisie d'une affaire. Plus loin, il est certes fait mention dans la Charte d'une Commission de la Défense, mais il faut relever que, bien que statutaire, cette commission ne figure pas parmi les organes permanents, mais fait partie des commissions spécialisées dont la compétence et le fonctionnement sont fixés par un règlement intérieur approuvé par le Conseil des Ministres³². À tout le moins, le statut secondaire accordé à cette Commission spécialisée témoigne de l'intérêt marginal réservé aux problématiques sécuritaires.

Contraintes fonctionnelles au sein du Mécanisme pour la Prévention, la Gestion et le Règlement des Conflits

La mise sur pied du mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits a marqué une évolution des considérations sur la défense et la sécurité collective en Afrique, sans apporter une solution au problème. En effet, dès les premières heures de son existence, le mécanisme mis en place a révélé de multiples limites, tant au niveau décisionnel qu'à celui opérationnel, qui grevaient considérablement son rendement, lui imposant un bilan sinon nul, du moins très négatif en matière de sécurité collective.

Au sein du Mécanisme pour la Prévention, la Gestion et le Règlement des Conflits, les décisions étaient prises par l'organe central. Or, les règles de fonctionnement, notamment celles encadrant les processus délibératifs et décisionnels au sein de l'organe central ne permettaient pas à ce dernier de produire un rendement pertinent sur le terrain. Tout d'abord, la veille et le renseignement sur les situations qui étaient censés orienter les décisions étaient peu crédibles parce qu'aléatoires, erronés et instrumentalisés. Ensuite, le processus de décision était vicié par le jeu des alliances et des influences réciproques existant entre acteurs étatiques qui empêchaient ceux-ci de délibérer en toute liberté et objectivité. Dans le même registre, la présence des parties au conflit lors des délibérations de l'organe central et l'implication de certains États membres dans l'émergence ou l'exacerbation des conflits compliquaient considérablement les délibérations (Lecoutre 2004 : 134f). Enfin, les décisions prises par l'organe central étaient difficilement mises en application à cause de leur énonciation ambiguë, de l'absence ou de l'insuffisance des moyens ou du refus de certains États membres de s'acquitter des engagements auxquels ils ont souscrit.

Les contraintes recensées dans le processus décisionnel au sein de l'organe central se répercutaient gravement sur le rendement du mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits. Dans ce contexte, plusieurs conflits seront recensés pour lesquels on n'enregistrera aucune intervention de l'OUA. Il en sera ainsi des conflits du Soudan, de l'Angola et de la RDC. Plus loin, dans les cas où une mission était déployée, elle l'était le plus souvent sur la base de mandats ambigus, incohérents, à exécuter avec d'énormes disproportions entre les objectifs et les moyens alloués. Dans la plupart des cas, l'intervention de l'OUA s'est soldée par un échec résultant de son incapacité à infléchir l'intensité de la crise, se cantonnant à jouer un rôle d'observateur. Tel fut le cas des guerres du Rwanda et du Burundi dans lesquelles les missions d'observation déployées n'ont permis ni d'arrêter ni de réduire les massacres entre Hutus et Tutsis. Tel fut aussi le cas de presque toutes les initiatives de l'OUA (Lecoutre 2004), qui se sont soldées par des échecs,

³² Cf. article 22 de la Charte de l'OUA

résultant d'un ensemble de contraintes tant institutionnelles qu'opérationnelles posées à l'action de l'organisation. Il s'agit à la réalité de la manifestation d'une *path dependency*³³, c'est-à-dire d'un conditionnement du processus d'intégration par les structures issues de l'environnement sociopolitique préexistant et qui ont empêché l'extension des processus d'intégration en dehors des champs politiques et économiques prévalants. À la conclusion, on observe qu'à l'orée du processus d'intégration africaine, il ne subsiste ni ambition ni projet durable de sécurité collective.

Puis l'avènement d'une structure d'opportunité pour un dispositif de sécurité collective

Deux principales considérations qui sont constitutives d'une véritable *critical juncture* ont permis l'avènement du volet sécuritaire dans le processus d'intégration et en ont induit le renforcement à savoir, le retournement du paradigme souverainiste de sécurité et les mutations récentes du système des relations internationales africaines.

Le retournement du paradigme souverainiste de sécurité

Dans l'esprit des pères fondateurs du projet panafricaniste, les principes de la non-ingérence dans les affaires internes d'un pays, de respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États³⁴ qui structuraient les positions souverainistes prédominantes au sein de l'OUA, constituaient une mesure de sécurité visant à prévenir d'éventuels conflits entre État-Membres. Il s'agissait de donner une réponse sans équivoques aux hypothétiques ambitions expansionnistes des uns et d'asseoir l'autorité des autres à l'intérieur de leurs frontières. Il reste que ces préalables envisagés comme des gages de paix feront plutôt le lit de l'insécurité, suite à l'avènement des séparatismes et irrédentismes de toutes sortes animés par des ennemis de l'intérieur œuvrant dans un contexte de fragilité institutionnelle de l'État. De fait, la focalisation sur la menace que constituait l'impérialisme colonial a poussé les États à minorer le danger de l'ennemi intérieur animé par des intentions subversives. La survenue de certaines guerres civiles au Nigeria, en Angola au Tchad notamment amènera certaines figures de proue du club souverainiste de Monrovia à varier leur position et à plaider³⁵ pour la mise sur pied d'un dispositif conjoint de sécurité. Le revirement de position de certains tenants du courant souverainiste de Monrovia est suscité pour l'essentiel par l'ensemble des mutations enregistrées dans la polémologie en Afrique. En effet, la période 1970-1990³⁶ est marquée par une recrudescence des rebellions et guerres civiles en Afrique dont la spécificité est d'être menées par des acteurs qui, de l'intérieur, remettent en questions les fondements

³³Le concept de *path dependency*, issu de l'analyse néo-institutionnaliste rend compte du fait que « les phénomènes sociopolitiques sont fortement conditionnés par des facteurs contextuels, exogènes aux acteurs, dont beaucoup sont de nature institutionnelle. En d'autres termes, les institutions, une fois créées, prennent vie et donnent lieu à des dynamiques et des situations qui, souvent, n'étaient pas voulues ou prévues par les acteurs », (Lecours 2002 :8).

³⁴ Article 3 Alinéas 2 et 3 de la Charte de l'OUA

³⁵ En dehors du projet de structure militaire unifiée proposée par le Ghana en 1963, le projet d'Organisation africaine de défense est défendu par la Sierra Leone en 1965 ; un système africain de défense est proposé par le Nigeria en 1970 et un projet de force de défense est discuté à l'OUA entre 1978 et 1981

³⁶ On n'enregistrera en effet, dans cette période, pas moins de 10 guerres civiles et rebellions à savoir : les rebellions Touarègues de 1962 et 1990 au Mali, les guerres civiles de 1965 et 1979 au Tchad, les guerres du Biafra, du Bush, du Mozambique et d'Angola, de brousse en Ouganda et du Libéria.

de l'État. La mutation de la menace présumée externe en une menace interne prédisposera en effet les leaders africains à rechercher à l'extérieur c'est-à-dire dans la perspective de la mutualisation, les solutions à leurs problèmes internes. La rébellion armée, qu'elle soit séparatiste ou de l'opposition politique, a constitué le premier écueil sur lequel les rêves souverainistes des jeunes États d'Afrique se sont brisés. Ainsi, les raisons qui ont conduit à l'adoption des principes souverainistes sont celles même qui ont suscité leur modification, la quête ultime en étant le renforcement de la sécurité eu sein de l'État.

La mondialisation et les menaces transverses

À côté de la recrudescence des crises et conflits internes aux États, l'autre raison du changement de posture des États d'Afrique est à voir dans les mutations survenues dans le système des relations internationales en Afrique. Depuis le début de la décennie 1990, l'Afrique est traversée par des formes d'insécurité qui, pour l'essentiel, sont animées par des menaces d'une nature sinon inédite, pour le moins non envisagées par les dispositifs nationaux classiques de défense et de sécurité. «Trois faits majeurs marquent ces guerres : leur caractère interne, puisqu'elles opposent majoritairement les communautés à l'intérieur de chaque État ; les interventions humanitaires qui s'ensuivent ; et leur transfrontalité, c'est-à-dire leur tendance à se propager dans plusieurs pays à la fois» (Ntuda 2017 : 54).

Premièrement l'avènement des guerres identitaires ethno-tribales ou religieuses en opposant des catégories sociologiques internes à l'État a dans bien des cas, porté un coup à l'édifice étatique en remettant en cause notamment l'impartialité et la neutralité de l'armée républicaine, ouvrant ainsi la voie dans la plupart des cas, à une intervention humanitaire internationale. Dans certains cas, de «solidarité militaire intra-ethnique transfrontalière»³⁷ ou de revendications identitaires transétatiques³⁸ on observe que les acteurs insurgés œuvrent non seulement à la contestation et la dilution de la frontière établie mais encore forment le projet de créer un nouvel État et de nouvelles frontières regroupant des territoires des États voisins, toutes choses qui remettent en question la souveraineté respective des États contigus, obligent ceux-ci à fédérer leurs efforts dans la perspective du traitement de ce type de menace.

Il faut aussi noter la perspective d'une criminalité transfrontalière animée par des bandes armées opérant de part et d'autre de la frontière dont ils se servent le cas échéant comme ligne de repli. Dans les faits, comme on a pu le constater avec le phénomène des *Zarguinas*³⁹ actifs dans la zone frontalière Tchad-Cameroun-RCA, ces groupes armés vont au-delà de la frontière pour commettre des vols, braquages et prises d'otages et se replient dans leur

³⁷ Nous reprenons ici l'expression de Ntuda, op cit., qui veut rendre compte dans certains cas de la militarisation de revendications identitaires localisées de part et d'autre d'une frontière étatique. Quelques occurrences de ce phénomène ont été observées dans les affrontements entre Arabes Choa et Kotoko, le long de la frontière Tchado-Camerounaise séparant Kousséri et N'Djamena, ou dans l'intrusion des Hutus Rwandais dirigés par Laurent Nkundabatware Mihigo alias « Laurent Nkunda » dans les Kivus en RDC.

³⁸ On peut ranger sous cette rubrique les actions de *Boko Haram*, mouvement insurrectionnel et terroriste d'idéologie salafiste djihadiste actif dans la zone frontalière entre le Tchad le Cameroun le Niger et le Nigéria.

³⁹ Le mot "*zargina*" est un dérivé du terme arabe *azraq* qui signifie bleu et fait référence au bleu de lessive qui servait à faire des marques sur le visage des voleurs pris en flagrant délit sur les marchés. Par extension, le mot "*Zargina*" a été utilisé pour désigner les coupeurs de route car le visage de ces derniers était en général soit caché par un turban, soit maquillé de bleu. (Seignobos 2011).

pays de départ pour se réorganiser ou profiter de leur butin. Face à un tel usage de la frontière, il est apparu évident pour les États d'Afrique que le traitement efficace d'une telle criminalité passe sinon par la création d'une institution d'intégration sécuritaire, du moins par la mutualisation des dispositifs nationaux engagés au sein d'une opération conjointe.

Au bout du compte, les mutations de la menace sus énumérées, parce qu'elles mettent en exergue l'incapacité de l'État à gérer seul et efficacement des problématiques sécuritaires devenues transnationales, ont fini par convaincre les dirigeants d'Afrique de la nécessité de penser et d'adopter des mécanismes intégrés de gestion des problématiques sécuritaires, situant ainsi la défense et la sécurité au centre du projet d'intégration africaine.

II. LA CENTRALITÉ ACTUELLE DE LA SÉCURITÉ COLLECTIVE AU SEIN DU PROCESSUS D'INTÉGRATION AFRICAINE : L'ADULATION DU BEAU CYGNE

Au départ considéré comme un volet marginal des processus d'intégration africaine, la problématique de la sécurité collective a migré progressivement vers le centre des préoccupations des politiques communautaires africaines, au point d'en constituer l'un des axes les plus prolifiques.

L'irruption de la sécurité collective dans les politiques communautaires

A la faveur de la structure d'opportunité suscitée par les mutations du système des relations internationales africaines post guerre froide, l'idée d'une sécurité collective a pris corps au sein des politiques communautaires. Cette période laisse voir non seulement une revalorisation de la thématique de la sécurité collective, mais aussi une augmentation numérique des projets de sécurité collective.

La revalorisation du champ de la sécurité collective

La revalorisation du champ de la sécurité collective s'entend de l'importance grandissante accordée à cette thématique dans l'ordre du jour des instances communautaires délibérantes. L'un des premiers indicateurs de la valorisation du domaine de la sécurité collective au sein des politiques d'intégration est sans doute son insertion au sein des champs d'actions prioritaires des processus d'intégration en Afrique. En effet, « *originellement confinées à la mission d'intégration économique, les organisations sous-régionales ont progressivement pris en compte le lien étroit existant entre la paix et le développement et se sont en conséquent investies dans les domaines de prévention des conflits et du maintien de la paix* » (Mutoy 2003 : 4). De fait, face à l'instabilité et l'insécurité grandissante au cours de la décennie 1990, il était, à l'évidence, impossible de promouvoir un développement économique dans un environnement travaillé par une insécurité protéiforme. Ainsi, au sein des processus d'intégration pensé au départ exclusivement pour promouvoir le développement économique, on voit apparaître dans la plupart des textes statutaires des dispositions envisageant la sécurité collective comme un préalable à tout développement durable, et posant donc la nécessité de mettre sur pied un dispositif qui veille de façon collective à la promotion et à la conservation de la paix et de la sécurité.

À titre d'illustration, notons que dans la séquence 1992-1998, quatre⁴⁰ des cinq sous-régions retenues comme piliers de l'intégration en Afrique ont intégré, dans leurs textes statutaires, la promotion de la sécurité collective comme un domaine spécifique du processus d'intégration. Dans la même veine, Il importe de rappeler que l'une des raisons ayant suscité la transition institutionnelle de l'OUA vers l'UA est l'absence ou la faiblesse d'un système de sécurité collective. Jean Ping parlant de l'Union Africaine estime en effet, que « *son acte fondateur et ses institutions tentent donc de tirer les leçons des difficultés rencontrées dans le passé, en particulier dans les secteurs-clés de la sécurité, des droits de l'homme et du développement. C'est ainsi que le Conseil de paix et de sécurité accroît les possibilités d'intervention de l'Union en matière de prévention des conflits et de maintien de la paix.* » (Ping 2003: 1).

L'engouement observé au sein des CER en faveur du volet de la sécurité collective ne se limitera pas à l'institutionnalisation statutaire. Dans certains cas on assistera même à des anticipations fonctionnelles dans lesquelles des opérations sont déployées avant même que le cadre institutionnel ne soit complètement mis en place. On note en effet, que la Mission Africaine au Burundi (MIAB) a été déployé avec un certain succès alors que ni la Force Africaine en Attente (Kasumba & Debrah 2010: 115), ni le Système Continental d'Alerte Rapide, ni la base logistique continentale n'étaient déjà opérationnels. De même la FOMUC a été déployée en RCA alors qu'aucun texte statutaire ne légitimait une telle initiative de la CEMAC. Dans ces anticipations organiques et fonctionnelles il faut lire la nécessité manifeste et unanime, déductible d'actions concrètes sur le terrain, de faire de la sécurité collective un véritable centre de gravité du processus d'intégration.

Augmentation numérique des projets de sécurité collective

Au lendemain de la guerre froide et suite aux mutations des menaces sévissant en Afrique, le constat d'une augmentation exponentielle des mécanismes de sécurité collective s'est fait. Pour des besoins d'analyse, ces projets peuvent être regroupés en deux grandes catégories à savoir les mécanismes mis en place à l'intérieur des Communautés Économiques Régionales (CER) et ceux mis sur pied dans le cadre d'ententes ponctuelles. Le foisonnement des mécanismes de sécurité collective qu'on a pu observer au sein des CER en Afrique dans la décennie 1990 s'est opéré selon deux trajectoires distinctes selon qu'on se situe à l'échelle continentale ou sous-régionale. Au niveau continental, on a assisté, plus à une transition et un renforcement institutionnel qu'à la création, d'une architecture de sécurité. De fait la 29^{ème} session de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de l'OUA tenue le 29 juin 1993 au Caire a posé les jalons d'un ensemble d'aménagements institutionnels dont l'aboutissement a été l'adoption du Protocole relatif

⁴⁰ Précisément, Au sein de la SADC, dès 1992, la coopération en matière de sécurité a été incluse dans le traité fondateur en tant que l'un des piliers de la future coopération régionale ; en Afrique de l'ouest, l'article 58 du traité révisé de la CEDEAO de 1993, fait de la promotion de la paix et de la sécurité un des objectifs cardinaux de l'organisation. Le 21 mars 1996, l'Autorité Intergouvernementale pour la sécheresse et le développement (IGADD) a procédé à de profonds ajustements dans sa structure institutionnelle. Outre sa dénomination qui est passée d'IGADD à IGAD pour Autorité Intergouvernementale pour le développement, son mandat a été élargi à la promotion de la paix et la stabilité et à la création des mécanismes pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits dans la sous-région de l'Afrique de l'Est. A l'occasion du sommet tenu à Libreville en 1998, la CEEAC a intégré la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans ses objectifs principaux, faisant du développement des capacités sous-régionale en la matière une priorité.

au Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) le 26 décembre 2003, l'adoption d'une déclaration solennelle sur la politique africaine commune de défense et de sécurité (PACDS), en février 2004, et à l'approbation du concept de Force Africaine en Attente (FAA)⁴¹, en juillet 2004. À la réalité, il a été procédé à une rationalisation institutionnelle des mécanismes créés par les CER à qui a été dévolue la responsabilité des mener des actions de défense et de sécurité collective.

Au niveau sous régional, la vague de création, au sein des CER, des mécanismes de défense et de sécurité collective, a évolué en fonction du dynamisme de chaque sous-région. La première initiative dans cette foulée fut menée par la CEDEAO, avec la création de l'*ECOWAS Monitoring Group (ECOMOG)* et son déploiement comme force d'interposition au Libéria en 1990. Cette force sera intégrée au dispositif continental de l'Union Africaine et constituera l'*ECOBRI*, la Brigade de l'Afrique de l'Ouest. En Afrique australe, en Aout 2007, la SADC a adopté un mémorandum d'entente sur l'établissement de sa brigade régionale, la *SADCBRI*. Du côté de l'Afrique de l'Est, les chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD ont approuvé, lors du sommet d'Addis-Abeba en juillet 2004, la création d'une brigade d'intervention de l'Afrique de l'Est, l'*EASBRI*. En Afrique centrale c'est l'adoption, le 24 février 2000 du protocole relatif au Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale (*COPAX*), qui ouvre la voie à la création en Juin 2002 d'une Force multinationale en Afrique Centrale (*FOMAC*), force qui constituera la Brigade régionale en Attente de l'Afrique centrale. La constitution de la Brigade de l'Afrique du Nord (*NASBRI*) sera confiée à la Capacité Régionale de l'Afrique du Nord.

En dehors des agencements institutionnels des CER, mais toujours dans la logique d'une mutualisation des dispositifs de défense et de sécurité, on a observé la mise sur pied de plusieurs initiatives ponctuelles de lutte contre l'insécurité. En effet, des ententes ont parfois été faites sur la nécessité, pour certains États, de créer en marge ou même en dehors des agencements institutionnels régionaux ou sous régionaux, un cadre d'action conjointe contre les formes d'insécurité auxquelles ils sont confrontés. Dans la plupart des cas, la création des mécanismes de sécurité collective intervenant en dehors des CER s'explique par le fait que les États partie à la coalition, bien que voisins, sont issus de CER différents⁴². Dans tous les cas il importe de relever que, entre 2010 et 2017 on enregistre au moins 5 dispositifs majeurs⁴³ de sécurité collective mis sur pied en dehors des 5 principales Communautés Économiques Régionales que compte l'Afrique. En définitive, la place prioritaire accordée aux dispositifs de sécurité collective tant dans les textes statutaires que dans les agendas opérationnels marquent la position privilégiée qu'occupent la

⁴¹La FAA doit être composée de cinq « contingents multidisciplinaires en attente, avec des composantes civiles et militaires, stationnés dans leurs pays d'origine et prêts à être déployés rapidement, aussitôt que requis » Cf. Article 13 § 1 du Protocole relatif à la création du CPS. Ces contingents qui constituent les Brigades Régionales en Attente (BRA) sont mis sur pied, chacun dans sa zone, par les cinq mécanismes sous régionaux impliqués dans la Prévention la Gestion et le Règlement Pacifique des Conflits en Afrique.

⁴² Tel est le cas de l'architecture de la sûreté et sécurité maritime adoptée par les États de la CEDEAO et de la CEEAC afin de lutter contre la piraterie et l'insécurité maritime dans le Golfe de Guinée.

⁴³ Il s'agit en l'occurrence de l'Initiative de Coopération Régionale contre la LRA (ICR/LRA), de la Force Multinationale Mixte (FMM) contre Boko Haram, de la Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA) et de l'Architecture de la Sûreté et Sécurité Maritime dans le Golfe de Guinée et du G5 Sahel

sécurité collective au sein de l'échelle des priorités des processus d'intégration sous régionale en Afrique.

La consécration de la sécurité comme axe fructueux d'intégration

La revalorisation dont la thématique défense-sécurité a été l'objet en Afrique, a mené, à terme, à la consécration de celle-ci comme un axe majeur des processus, révélant le fort potentiel intégrateur des dispositifs de sécurité collective. Il s'avère en effet que, non seulement il ne peut avoir une intégration pérenne sans sécurité, mais qu'en plus, dans une logique *spill over* la sécurité collective est devenu un accélérateur des processus d'intégration africaine.

La sécurité est un préalable à l'intégration

À la suite d'une double évolution d'ordre paradigmatique et contextuelle, le lien notionnel s'est fait étroit entre les conceptions actuelles de la sécurité et de l'intégration. Tout d'abord la lecture actuelle du concept de sécurité l'érige en problématique supra-étatique. Ainsi, l'évolution des frontières notionnelles de la sécurité au-delà de la seule référence à l'État vers les dimensions sociétale, environnementale, collective et finalement humaine (Axworthy 1999), postule une conception de la sécurité qui s'affranchisse des barrières souverainistes pour trouver, dans la mutualisation internationale, l'opportunité d'un meilleur rendement. « *Dans un contexte d'interdépendance croissante, les questions sécuritaires ne sont plus du ressort des seuls États qui doivent maintenant réagir à des menaces autres qu'étatiques. Cela indique un élargissement du concept même de sécurité, liant maintenant sécurité nationale à son contexte, international* » (David & Benessaïeh 1997 : 231). L'observation de l'évolution des relations internationales africaines donne de constater qu'au-delà d'être une option, la création des dispositifs de sécurité collective est devenue une exigence d'efficacité dans le traitement des menaces transverses et dans la structuration des processus d'intégrations régionale.

Abordant le volet spécifique de la sécurité militaire, force est de constater que celle-ci est un préalable aux dimensions politique, économique, environnementale et même humaine de la sécurité. En effet, le social, l'économique ou le culturel ne peuvent être pertinemment abordés qu'en l'absence de guerre. De même, la présence du volet sécuritaire sur les autres dimensions de l'intégration résulte du fait qu'aucune de ces autres dimensions ne peut être efficacement prise en compte dans un contexte de conflit armé ou de d'insécurité ambiante. De fait, l'intégration, qu'elle soit économique, culturelle, environnementale ou même politique, ne peut prospérer tant que prévaut une insécurité militaire dans et/ou entre les pays membres de la communauté envisagée. La léthargie dans laquelle le processus d'intégration au sein de la CEEAC fut plongé dans la séquence 1992-1998 s'explique ainsi par le fait que durant cette période plus de la moitié de ses États-membres était confrontée à des crises internes et des conflits armés.

La sécurité est un accélérateur de l'intégration

En plus d'être un préalable à la mise en œuvre des autres dimensions de l'intégration, la mise sur pied de dispositifs collectifs de sécurité est, en Afrique, un véritable accélérateur

des processus d'intégration. Il existe en effet, une corrélation entre le dynamisme des dispositifs de sécurité collective et le processus d'intégration en Afrique. Dans le détail, le dynamisme du système de sécurité collective, en créant le cadre d'une meilleure coopération, suscite un effet « *spill over* » qui booste le processus d'intégration dans les domaines voisins, autant que sa faiblesse ou son absence se résume en un ralentissement ou une stagnation du projet d'intégration dans son ensemble. L'impact qu'a eu le dispositif collectif de prévention et de gestion des conflits de la CEEAC sur la dynamique d'intégration de cette sous-région (Mback 2011), illustre fort à propos le potentiel de redynamisation dont dispose le volet sécuritaire des processus d'intégration.

Plus loin, il faut noter un plus fort potentiel d'institutionnalisation des dispositifs de sécurité collective dont la durée de conception et d'opérationnalisation est en général plus courte, relativement aux objectifs économiques des processus d'intégration en Afrique. L'urgence de la réaction rapide face à l'intensité de la menace descendue milite souvent en faveur d'une opérationnalisation et d'un déploiement précipité des dispositifs de sécurité collective, ceci au détriment des autres volets des processus d'intégration. La mise sur pied et le déploiement de l'ECOMOG, bien que décidés après la décision de création d'une union douanière, ont été effectifs bien avant celle-ci. Le temps d'opérationnalisation des dispositifs de sécurité collective est encore plus court dans le cas d'arrangements institutionnels visant exclusivement le traitement d'une menace commune. La rapide mise sur pied de la force du G5-Sahel est une preuve de la capacité fédératrice des enjeux de sécurité et des possibilités d'institutionnalisation qu'elles offrent en Afrique. En somme, force est de relever le caractère prioritaire du besoin de sécurité collective qui balise la voie des processus d'intégration sécuritaire et par effet d'entraînement, booste l'intégration dans des domaines voisins.

CONCLUSION

À la question de savoir quelle est la place de la thématique sécuritaire au sein de la dynamique d'intégration régionale en Afrique, il convient en dernière analyse d'apporter une réponse évolutive. La sécurité collective a en effet brillé par son absence lors des premières séquences de l'intégration africaine. Face aux évolutions de la menace et aux mutations du système des relations internationales africaines, la nécessité d'une sécurité collective a vu le jour se traduisant par la création de plusieurs dispositifs conjoints de sécurité. Plus loin, la rapidité observée dans la conception et l'opérationnalisation de ces dispositifs de sécurité collective laisse penser que la thématique sécuritaire a migré de la périphérie vers le centre des processus d'intégration africaine. À l'analyse, la quête de sécurité semble être l'objet qui fédère le plus et le mieux sur le continent. Il subsiste tout de même un besoin de procéder à une rationalisation de ces dispositifs qui ont tendance à se multiplier de façon exponentielle et à se superposer. En effet, s'il est vrai que l'intégration par la sécurité semble être prolifique en Afrique, il ne demeure pas moins vrai que procéder à l'intégration de ces dispositifs de sécurité collective serait davantage bénéfique au continent.

Références bibliographiques

Axworthy Lloyd : « La sécurité humaine : la sécurité des individus dans un monde en mutation », *Politique étrangère*, n°2, 1999, 64^{ème} année, pp. 333-342.

Baldé Hassatou : « Le bilan de l'OUA dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité en Afrique », février 2003, publication du GEPSI (Groupe d'étude des questions de paix et de sécurité internationales) en ligne sur www.ridi.org/gnu/rap/20030213.pdf, consulté le 03/04/2018.

David Charles-Philippe & Benessaïeh Afef : « La paix par l'intégration? Théories sur l'interdépendance et les nouveaux problèmes de sécurité », *Études internationales*, 28(2), 1997, pp 227-254.

Gazibo Mamoudou : *Introduction à la politique africaine*, Les Presses de l'université de Montréal, 2010, 292p.

Haas Ernst: *The Uniting of Europe: political, social and economic forces 1950 – 1957*, University of Notre Dame Press, Notre Dame, 2004, 552p.

Haas Ernst: «International integration: the European and the universal process», *International Organization* N°15 (3), 1961, pp. 566-392.

Hall Peter & Taylor Rosemary : « La science politique et les trois néo-institutionnalismes », *Revue française de science politique*, 47e année, n°3-4, 1997, pp 469-496.

Kasumba Yvonne & Debrah Charles : « Présentation générale de la Force Africaine en Attente (FAA)», p10, in Commission de L'Union Africaine/Division des Operations de Soutien de la Paix, *La dimension civile de la Force Africaine en Attente*, 2010, 115 p.

Lecours André : « L'approche néo-institutionnaliste en science politique : unité ou diversité?», *Politique et Sociétés*, vol. 21, N° 3, 2002, pp 3-19.

Lecoutre Delphine : « Le Conseil de Paix et de sécurité de l'Union Africaine, clef d'une nouvelle architecture de stabilité en Afrique ? », *Afrique contemporaine*, été 2004, pp 131-162.

Mback Wara Abel Hubert : *Prévention des conflits et dynamique d'intégration en Afrique centrale*, Editions Universitaires Européennes, Saarbrücken, 2011, 136 p.

Mitrany David. A: *Working Peace System*, Quadrangle Books, Chicago, 1966, 221p.

Mutoy Mubiala : *Coopérer pour la paix en Afrique centrale*, Institut des Nations Unies pour la Recherche sur le Désarmement, Genève, 2003.

Ntuda Ebode Joseph Vincent : « Comprendre les dynamiques à l'œuvre dans les conflits africains contemporains », *Les Grands Dossiers de Diplomatie*, n° 42, Décembre 2017-Janvier 2018.

Ntuda Ebode Joseph Vincent : « De la politique étrangère des États africains : rupture et continuité d'une diplomatie contestée », *African Journal of International Affairs*, Vol 2, N 1, 1999.

Organisation de L'Unité Africaine : Charte Africaine.

Petiteville Franck : « Les processus d'intégration régionale, vecteurs de recomposition du système international ? », *Études internationales*, Volume 28, N°3, 1997, pp 511-533.

Ping Jean : « L'Union Africaine en marche » in *Le monde diplomatique*, Septembre 2009, p1.

Seignobos Christian : « Le phénomène Zargina dans le nord du Cameroun », *Afrique contemporaine* 3/ 2011 (n° 239), p. 35-59.

Stone Alec, Sandholtz Wayne et Fligstein Neil: *The Institutionalization of Europe*, Oxford University Press, Oxford, 2001 286p.

Union Africaine : Protocole relatif à la création du CPS.

LA DIPLOMATIE DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE DANS LA PROMOTION DES REFORMES DÉMOCRATIQUES EN AFRIQUE FRANCOPHONE : ÉLÉMENTS D'ANALYSE DES ACTIONS DES CONFÉRENCES ÉPISCOPALES NATIONALES

Marc Luciani Ewodo

lucianiewodo@gmail.com

Département de science politique

Université de Yaoundé II

Résumé

Toute diplomatie a pour objectif la sauvegarde de "l'intérêt national", qu'il s'agisse de la contribution à la paix, à la sécurité internationale, de la défense nationale, de l'influence politique, de la coopération économique ou du rayonnement culturel. L'Église catholique romaine a entretenu depuis des siècles des relations particulières avec de nombreux États du monde. Ces relations séculaires s'inscrivent dans le temps et leurs enjeux sont déterminés par la conviction des acteurs concernés. En Afrique noire comme dans les autres continents non pluralistes, elle remplace souvent les structures expressément politiques dans certaines de leurs fonctions à partir des modèles de substitution. Dans maints pays, l'Église catholique institution spirituelle, est depuis longtemps un véritable acteur et entrepreneur politique. Le présent article propose une lecture des processus de démocratisation, en s'interrogeant sur le rapport entre l'Église catholique et la démocratie en Afrique noire francophone, par une approche pragmatique, focalisée sur les objectifs, les moyens et les méthodes qui renforcent les institutions démocratiques vecteurs du développement.

Mots-clés : Diplomatie – Église catholique – Réformes démocratiques – Afrique francophone – Conférences épiscopales nationales

Abstract

Any diplomacy aims to safeguard the "national interest", whether in the contribution to peace, international security, national defense, political influence, economic cooperation or cultural radiance. The Roman Catholic Church has for centuries maintained special relations with many states of the world. These secular relationships are part of time and their stakes are determined by the conviction of the actors involved. In black Africa, as in other non-pluralist continents, it often replaces the explicitly political structures in some of their functions, based on alternative models. In many countries, the Catholic Church spiritual institution has long been a true actor and political entrepreneur. This article proposes a reading of the processes of democratization, questioning the relationship between the Catholic Church and democracy in French-speaking Black Africa. This study, based on a pragmatic approach, focused on objectives, means and methods will strengthen democratic institutions vector of development.

Keywords: Diplomacy – Catholic Church – Democratic Reforms – Francophone Africa – National Episcopal Conferences

INTRODUCTION

La recrudescence de l'intérêt porté à l'étude des rôles politiques remplis par les forces et organisations non politiques s'accompagne aujourd'hui d'une partie essentielle des fonctions assumées dans ce domaine par les organisations religieuses qui s'investissent sur le champs des activités politiques. Sans ignorée, l'intervention immédiate dans la politique des agents religieux organisés est perçue maintenant comme secondaire par rapport au rôle joué par la religion dans le domaine des idées, voire comme un phénomène historique en voie de résorption (Ebo'o 2014). Prenant pour acquises les thèses de la déconfectionnalisation de la politique et de la sécularisation du religieux, les politistes ne considèrent plus que comme des anachronismes à peine justiciables d'un rappel distrait l'action des groupes d'intérêts ou de pression confessionnels, sinon même celle des Églises entant qu'appareils idéologiques d'État (Hermet 1973 : 439.).

L'actualité quotidienne montre à l'évidence que l'Église catholique continue à intervenir en tant que telle dans la vie politique de beaucoup de nations comme acteur privilégié. Sous certains régimes militaires ou dictatoriaux, elle fut la principale force d'opposition, la seule capable de négocier avec les autorités et en même temps d'agréger un grand nombre de mouvements sociaux. Sous d'autres cieux, le "plan Arias" ou *Esquipulas* de pacification et de démocratisation de l'Amérique centrale, adopté en août 1987, faisait d'elle une partie intégrante pour les Commissions de réconciliation nationale, au même titre que les partis ou les représentants des élites. Demeuré largement fidèle à cette conception pluraliste de la vie politique, l'épiscopat de certains pays d'Afrique au Sud du Sahara se situe dans la même mouvance (Couffignal 1992 :39).

À cet effet, comprendre la genèse et l'enracinement de la démocratie en Afrique suscite la multiplicité des interprétations et surtout leurs points de contact. Au-delà de l'héritage colonial et des stratégies d'appropriation dans le cadre d'une modernisation " par en haut", les diffusionnistes attribuent un impact direct au contexte international dans l'extension du règne démocratique sur le monde, tout en modulant leurs conclusions en fonction des "vagues" qu'ils considèrent (Jaffrelot 2000 : 28.). Cette théorie exogène de la démocratisation, dans laquelle la démocratie est provoquée par les causes exogènes incluent un certain nombre d'acteurs étatiques et de facteurs allant de l'agent individuel à l'intervention internationale (Van de Walle 2009 :139.). En termes prescriptifs, l'Église catholique institution religieuse qui prétend à l'universalité, est dotée d'un pouvoir unique centralisé, tient à conserver une unité de conception de l'action diplomatique perçue comme intrinsèque à sa mission et à sa nature. Huntington souligne que la réorientation de la doctrine et des activités de l'Église catholique depuis Vatican II⁴⁴ a légitimé la lutte des Églises nationales contre les régimes autoritaires et explique en partie, que la troisième vague ait été largement catholique (Huntington 1991 : 80.). Cette systématisation du changement s'est exprimée dans la théologie de la libération, aujourd'hui violemment

⁴⁴ Le Concile du Vatican II est la dérivée de la mise à jour de l'Église catholique baptisée " *Aggiornamento*", qui s'est déroulé de 1962 à 1965 à Rome. Avec ce concile, on a assisté à des bouleversements liturgiques, une toilette approfondie dont les effets ont été diversement appréciés et interprétés. Il a introduit une pastorale de proximité à travers l'inculturation. Les cultures africaines ont fait leur entrée dans les liturgies (les langues locales, les instruments traditionnels de musique) pour agrémenter les messes qui ont pris une coloration locale. Sa feuille de route a été fixée par le Pape Jean XXIII : « Ouvrir largement les portes de l'Église, afin que nous puissions voir ce qui se passe à l'intérieur » affirmait-il.

censurée par les idéologues néo-libéraux, mais mondialement reconnue. Elle s'est matérialisée dans un mouvement religieux important qui tout en respectant le dogme et la foi, refusait que l'un et l'autre soient utilisés contre les faibles et les pauvres (Casanova 1996 : 39f). En s'appuyant sur le concile Vatican II, l'Église catholique apprend aux fidèles à exprimer leur pensée, à valoriser la vie de leur communauté par la parole de Dieu et l'interprétation de la Bible. Elle les amène, sur la base de dialogue et de consensus, à adopter de nouvelles formes d'organisation et de travail collectif à promouvoir la discussion fraternelle et la prise de décision en commun qui sont les valeurs implacables à la démocratie. Le but immédiat de la diplomatie vaticane est de traiter toute question se rapportant aux relations entre État et Église. Tous les problèmes de caractère moral religieux et social entrent directement dans cet objectif, surtout que l'action du Saint-Siège présente une incontestable dimension humaine et sociale, ordonnée au service des hommes, dans la fidélité du message évangélique (Descotils 1993 : 53). Si l'on envisage ce point de vue, il est évident que tout l'effort diplomatique du Vatican tend à maintenir ou à rétablir la paix entre les nations du Monde (Pernot 1948 :148). Car, l'état de guerre est préjudiciable à l'Église catholique au point où il bouleverse l'ordre établi, sur lequel elle s'appuie. Il interrompt ou rend plus difficiles les relations internationales, dont son gouvernement ne peut se passer ; il arrache à leur ministère, à leurs fonctions pastorales ou administratives, une grande partie de ses prêtres et de ses religieux ; enfin il crée et laisse subsister longtemps après lui un déséquilibre, un désordre moral, une prédominance des intérêts matériels, où les religions et les Églises ont bien plus à perdre qu'à gagner. Quels sont les repères philosophiques à partir desquels l'Église catholique s'appuie pour assurer la promotion des réformes démocratique en Afrique francophone subsaharienne ?

Cette question est révélatrice de l'influence de l'Église catholique au sein de l'État en Afrique francophone, par son rôle de médiation et d'unification (Bastian 1995 : 32). Le contexte africain à considérer dans cette réflexion est celui des années post 90 ; c'est-à-dire l'Afrique au cœur des réformes démocratiques. Les raisons liées à ce contexte sociopolitique africain sont marquées par plusieurs évènements politiques importants : les grèves et les revendications populaires aux buts politiques, les assises nationales, les modes de transition, la multiplication des crises électorales, les modifications constitutionnelles opportunistes. À ce jour, l'Église catholique, par sa diplomatie participe au soutien du panorama politique des États africains. Pour répondre à cette interrogation, l'on se limitera à analyser les démarches adoptées par l'Église catholique pour la visibilité de son action en faveur de la démocratie. La première consiste, à présenter le choix politique de l'adoption des réformes démocratiques comme fondement de la politique étrangère du Vatican et la seconde étudie la dynamique opérationnelle de cette diplomatie sur le champ politique africain à partir des actions des conférences épiscopales nationales présentes dans chaque pays.

I- LE CHOIX POLITIQUE DE L'ADOPTION DES RÉFORMES DÉMOCRATIQUES DANS LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE DU VATICAN

Puissance désarmée au siècle des guerres mondiales le Saint-Siège par sa diplomatie entretient des relations pacifiques avec les États⁴⁵ à travers la diffusion de nombreux textes pontificaux (Sabourin 1999 :383) : encycliques, les lettres pastorales provenant des conciles, à l'instar de *Gaudium et spes*, sans oublier *Pacem in Terris*⁴⁶, du concile du Vatican II promulgué le 7 décembre 1965. C'est la marque de participation de l'Église catholique à la construction d'un label démocratique mondial. Elle repose sur la philosophie de ses fondements diplomatiques en Afrique francophone et ses instruments normatifs et institutionnels diplomatiques dans ledit espace.

I-1-Philosophie des fondements diplomatiques de l'Église catholique en Afrique francophone : des logiques théoriques à la stratégie d'action

Analyser les divers fondements diplomatiques qui structurent la philosophie de l'Église catholique dans son expansion mondiale et africaine mène vers une morale qui est l'attribut d'une raison appliquée. Elle est entendue ici comme mode de calcul de l'orientation préférable de son action qui a les conséquences meilleures. C'est là le point de rencontre entre une analyse des moyens d'expansion dont le propos se veut pragmatique et explicatif et une mission pastorale dont la portée est normative. La compréhension de la philosophie que sa mission et ses valeurs sous-tendent exige une analyse de la rationalité du déploiement à laquelle les acteurs concernés sont astreints de répondre. L'argumentaire dudit déploiement de l'Église catholique sur la scène politique africaine fonde sa philosophie diplomatique sur l'éthique de responsabilité d'une part et l'éthique de conviction d'autre part.

I-1-1-Les fondements de l'éthique de responsabilité de la diplomatie de l'Église catholique en Afrique

L'Église catholique est la seule religion au monde disposant d'un véritable pouvoir politique par le fait même que son autorité religieuse est dotée de réels pouvoirs temporels sur un pays ; le Vatican (même si dans les faits il ne s'agit qu'un gouvernement) reconnu en droit public international. Cette reconnaissance sur la scène internationale lui confère le droit d'avoir les représentations diplomatiques dans la quasi-totalité des États du monde y compris en Afrique à travers les émissaires pontificaux que sont les nonces apostoliques. Si l'on considère que la politique étrangère des États a pour seul objectif de préserver l'intérêt national de chacun d'entre eux, alors les rapports qu'ils

⁴⁵ C'est au XI^e siècle que le pape engagea la première action diplomatique du Saint-Siège en envoyant des légats auprès des principaux souverains de l'époque afin de mettre en place une influence catholique.

⁴⁶ C'est l'encyclique qui la mit en évidence les convergences entre l'enseignement de l'Église et les droits de l'homme, convergences rendues possibles en raison même de l'évolution de ce dernier courant, apparue dans la déclaration universelle approuvée par l'Assemblée générale de l'ONU le 10 décembre 1948, et traitant notamment des droits économiques et sociaux. Il s'inscrit dans la tradition de discours social de l'Église, on peut lire son plaidoyer pour une autorité, qui puisse exercer son action sur toute l'étendue de la terre. La proposition de cette autorité universelle selon Jean XXIII repose sur trois piliers : la quête de l'accord unanime de toutes les Nations intéressées, la protection des droits de l'homme notamment sur la base de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et la mise en œuvre du principe de subsidiarité.

entretiennent sont des rapports de pouvoir, portés par une diplomatie fondée sur l'éthique de responsabilité.

C'est une éthique qui relève de la rationalité téléologique, elle est rationnelle par rapport à une foi et un but poursuivi par celui qui agit. L'éthique de responsabilité se caractérise par l'attention aux moyens dans une double perspective : en ce qui concerne leur efficacité pratique opératoire d'une part et, en ce qui concerne les conséquences d'autre part (Hottois 1996 : 490). Le souci d'efficacité encourage le pragmatisme, le compromis, une tendance à réajuster moyens et finalités selon les aléas de l'action, à redessiner les contours du but visé. Pour ce faire, l'Église catholique par le truchement du Vatican s'est dotée d'instruments de propagation de son influence⁴⁷, en devenant symboliquement l'arme d'une conscience morale catholique universelle. Cet agir politique sur la scène internationale enjoint notre réflexion vers une éthique de l'action, ce qui renvoie plus largement à la responsabilité comme un engagement politique et une capacité de répondre *accountability* (Vanachter 2005 : 64.).

Si l'esprit de religion est " théocratique", ce n'est pas qu'il vise la restauration d'un ordre de société de type médiéval, c'est en vertu de sa dynamique interne qui le pousse à replacer la sphère civile sous influence divine. Tocqueville le relevait ainsi lorsqu'il évoquait ces " deux éléments parfaitement distincts, qui ailleurs se sont faits souvent la guerre, mais qu'on est parvenu, en Amérique, à incorporer en quelque sorte l'un dans l'autre, et à combiner merveilleusement, (...) l'esprit de religion et (...) l'esprit de liberté⁴⁸. Car faut-il le rappeler l'Église de Christ ne fut jamais assimilée à un temple ou à un rassemblement de croyants qui vivaient cloîtrés toute leur existence dans un lieu unique (Mbadinga 2005 : 25).

Il est évident donc que l'Église a d'autres missions que celles exclusivement confinées à la propagation de l'Évangile et l'exercice du sacerdoce en faveur des âmes. L'une de ses missions consiste à influencer la politique pour plus de droiture et de justice. Ce rôle est reconnu à l'Église depuis le moyen âge avec la chrétienté, à travers le catholicisme et ses leaders : inspirer la politique, insuffler à l'intérieur de cette sphère de décision des valeurs intrinsèques donnant la priorité à la justice, l'équité, l'honnêteté, la solidarité, la générosité et la bonne gouvernance, sans oublier l'égalité des chances, l'éducation, l'instruction, l'accès au minimum vital, l'amour du prochain et de sa patrie ; valeurs que recommande l'Évangile de Jésus-Christ et sujets de nos cultes dominicaux. À cet effet, Jacques Bossuet place la religion et la justice à la base de la société politique, dont elles sont les principes fondamentaux : « *La bonne constitution du corps de l'État consiste en deux chose : dans la religion et dans la justice : ce sont les principes intérieurs et constitutifs des États. Par l'une, on rend à Dieu ce qui lui est dû ; et, par l'autre, on rend aux hommes ce qui leur convient* ».

⁴⁷ Comme instruments du *Soft power*, le Vatican a sa propre banque qui peut frapper des euros à l'effigie du souverain Pontife, ou encore un poste qui édite des timbres. A cela s'ajoute une imprimerie qui publie les écrits pontificaux en 94 langues, une station de radio diffusé en 33 langues et un journal quotidien l'observateur Romano. Tous ces instruments sont autant de moyens de diffuser la pensée catholique dans le monde.

⁴⁸ Vu sous cet angle, on comprend plus aisément à travers les Évangiles, les actes des apôtres et les différentes Épîtres de Pierre, de Paul et des autres apôtres, quelles étaient les intentions du Seigneur et la mission de son Église à lui sur la terre.

De plus, le second se fonde sur le premier et, en définitive, « la justice est établie sur la religion ». Celle-ci est donc le fondement principal des relations sociales (Barbier 1987 : 46). C'est dire que l'Église se reconnaît le rôle de vigile parce qu'elle prend conscience que la chute d'une nation est du fait des errements de ses leaders politiques ou de l'inconscience collective entraîne aussi celle de l'Église. Car, Personne ne peut nier à l'Église le rôle qu'elle doit jouer dans la transformation des cœurs, la restauration et la guérison des nations dans le contexte actuel de crise morale généralisée. La chrétienté agit ici comme une alternative à la crise morale dominante, une panacée pour la démocratie. Le défi à relever ici s'appuie sur les paroles du seigneur Jésus-Christ lorsqu'il affirme : « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde » (Mathieu 28 : 19-20 cité par Mbadinga 2005 : 26). À cet effet, l'Église catholique a conscience que si d'une part, le chemin de la démocratie exprime la participation directe des citoyens aux choix politiques, d'autre part, il n'est possible que dans la mesure où il est fondé sur une juste conception de la personne. Sur ce principe, l'engagement des catholiques ne peut tolérer aucun compromis car, autrement, le témoignage de la foi chrétienne dans le monde, ainsi que l'unité et la cohérence interne des fidèles eux-mêmes feraient défaut. La structure démocratique sur laquelle entend se construire un État moderne aurait une certaine fragilité si elle ne prenait pas comme fondement le caractère central de la personne. C'est d'ailleurs le respect de la personne qui rend possible la participation démocratique, comme l'enseigne le Concile Vatican II : « La sauvegarde des droits de la personne est en effet la condition indispensable pour que les citoyens, individuellement ou en groupe, puissent participer activement à la vie et à la gestion de la nation » (Ratzinger & Bertoue 2002). Ces évidences posées, il est clair que ce qu'il convient de faire dans le cadre de l'éthique de la responsabilité est une affaire de circonstances (Merks 2008).

I-1-2-Les fondements de l'éthique de conviction de la diplomatie de l'Église catholique en Afrique

L'éthique de conviction relève de la rationalité axiologique, c'est-à-dire qu'elle se soucie exclusivement de la préservation des valeurs, la non transgression de la norme (Hottois 1996 : 492) vise à demeurer en parfaite cohérence avec la morale, quel que soit le contexte⁴⁹. L'éthique de conviction réclame la pureté absolue des moyens en s'accommodant de l'indifférence à l'égard des conséquences.

L'une de ses tendances place l'impératif moral au cœur des relations internationales, par sa conception des droits de l'homme et de la démocratie sur une certaine idée du bien, parfois d'inspiration religieuse (Guillet 2008 : 22). La théorie morale catholique qui toujours est basée sur une éthique de droit naturel, souligne le caractère non arbitraire, objectif des exigences morales. Celles-ci sont pour ainsi dire, données par la nature, la réalité même et peuvent être connues par la faculté naturelle de la raison (Nnanga 2008). On en trouve une bonne illustration dans l'attitude "messianique", qui constitue une

⁴⁹ Ce n'est donc pas l'efficacité qui prime, c'est-à-dire le triomphe matériel d'une valeur, mais son respect par celui qui agit et tout au long de son action. Elle n'est même pas, d'un point de vue interne, irréaliste dans la mesure où la réalité, pour elle, n'est pas un réel physique, mais la réalité des valeurs intemporelles et intangibles qu'il faut honorer quelles que soient les conséquences matérielles.

constante de la politique étrangère des puissances occidentales y compris celle du Vatican, et qui part du principe que les puissances mondiales ont une "mission" à remplir⁵⁰. La mission du christianisme doit déteindre sur la société. C'est un des objectifs qui aujourd'hui amène les communautés chrétiennes à s'ouvrir à des réformes profondes. L'Évangile, n'a pas seulement été léguée par le Seigneur pour qu'il soit prêché aux autres, mais également pour qu'il soit appliqué aux modes de vie et organisé en vue de devenir de plus en plus performants, c'est ce qu'on appelle « la quête de l'excellence ». Cette vérité consiste à sensibiliser l'Église et les chrétiens de notre génération vis-à-vis des véritables enjeux dans lesquels ils sont engagés, quelle que soit la nation (Mbadanga 2005 : 82). L'Église catholique défend des valeurs universelles au-delà de la communauté des croyants. Car, la conscience éthique vient rappeler l'exigence absolue de la liberté. De ce point de vue, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, énonce un principe fondamental dans son article 1 : « *Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité* ». L'exemple des grandes folies collectives du XX^e siècle ayant contribué à prendre conscience qu'existent des seuils d'inhumanité et qu'il y a à veiller sur les temps qui sont les nôtres (Laux 2012 : 201).

Dans une encyclique de 1892, le Pape Léon XIII invite les citoyens du monde à combattre si nécessaire par les moyens légaux, les régimes autoritaires répressifs. Par la suite, les années de pontificat de Pie XI et Pie XII seront marquées par des développements socio-politiques de grande importance. Si le premier dénonce les totalitarismes et prônent la justice sociale⁵¹, le second recherche une communauté de citoyens moralement responsables pour un ordre légal au sein de la communauté internationale.

Alors que ses prédécesseurs avaient surtout insisté sur les droits économiques et sociaux, la contribution de Pie XII fut d'étendre la considération des droits à la sphère du politique et de commencer un enseignement ecclésial positif sur la démocratie. Face aux États totalitaires de l'époque, il cherche à élaborer une philosophie de la citoyenneté et à reconnaître la valeur des libertés modernes (d'expression, de presse, d'association) ; en insistant sur la responsabilité des citoyens dans une société qui respecte leur liberté. Il pose ainsi des limites légales au rôle de l'État. Les structures juridiques et légales ont une base morale que l'État a pour tâche de protéger : la reconnaissance mutuelle et le respect de la dignité humaine. Sauvegarder le domaine intangible des droits de la personne humaine et lui faciliter l'accomplissement de ses devoirs, doit être le rôle essentiel de tout pouvoir public (Thomasset 2010). De plus, la constitution pastorale sur l'Église dans le monde post conciliaire (*Gaudium et spes*) et la déclaration sur la liberté religieuse

⁵⁰ Avoir des valeurs, des convictions : c'est chercher à faire advenir ce que l'on croit essentiel pour que l'existence soit véritablement humaine. On peut, par exemple avoir la conviction que la mise en concurrence des individus dans laquelle le libéralisme voit le principe de toute avancée n'est pas à terme génératrice des rapports sociaux authentiquement humains et prendre le parti de promouvoir ce qui repose sur les valeurs d'entraide et de solidarité.

⁵¹ Dans l'encyclique *Quadragesimo anno*, (1931), Pie XI dénonce les cadres économiques qui ont mené à la dépression en provoquant les graves atteintes à la dignité des personnes. Cette vigoureuse défense de la personne face aux totalitarismes politiques de toutes sortes s'accompagne chez Pie XI d'un ensemble de propositions d'ordre économique et social. Le changement le plus significatif dans l'enseignement magistériel de Pie XI réside dans le développement de la notion de "Justice sociale", "comme concept clé de la pensée sociale de l'Église".

(*Dignitatis humanae*) ont ouvert un nouveau chapitre sur l'enseignement des droits de l'homme et la démocratie dans une direction nettement théologique. Jean-Paul II poursuivra cette ligne et la renforça, en faisant de la démocratie le centre de l'enseignement social de l'Église.

Toutefois, l'après-guerre froide s'illustre par une réorientation axiologique de la politique extérieure du Vatican. Jean-Paul II en a largement contribué au rayonnement de la foi catholique en étant le brillant messager des valeurs chrétiennes⁵². L'Église souhaite défendre ces valeurs universelles au-delà de la communauté des croyants. Le principe de paix guide ses prises de position au niveau international ; étant donné que les années 1990 ont malheureusement vu dilapider bien des espoirs, des énergies et des possibilités. Au contraire, de nombreuses passions nationales et nationalistes ont resurgi, des haines ont été attisées, les prémisses de nouveaux conflits sont apparus. Dans les pays africains, la résignation se conjugue avec une profonde colère et présente un terreau idéal pour de nouvelles violences (Riccardi 2005 : 48f). Le désir de paix de l'Église catholique représente un levier de paix pour affronter les nouveaux théâtres du 21^e siècle. Cette paix chrétienne qui n'est pas seulement qu'une simple invocation, mais aussi une action s'inscrit dans une dynamique de diplomatie préventive. Elle exige de chacun des acteurs qu'il prenne du recul par rapport à son intérêt immédiat pour consentir au sacrifice des vies humaines et d'argent. C'est une diplomatie qui cherche d'abord à prévenir les disputes naissant entre les États ou entre les gouvernements et des groupes minoritaires du même pays, ensuite elle vise à empêcher un différend en passe d'évoluer en conflit ouvert ; et enfin, si un conflit éclate, elle veille à ce qu'il s'étende le moins possible (Bedjaoui 2005 : 56).

I-2-Dispositifs normatifs de la diplomatie de l'Église catholique en Afrique : un vademecum favorable à l'enracinement de la démocratie

S'interroger sur le dispositif normatif de l'Église catholique dans la promotion de la démocratie en Afrique consister à analyser et à évaluer la capacité de cette dernière à influencer sur la manière d'organiser et gérer l'État africain (gouvernance, État de droit...) à l'échelle internationale dans une multitude de domaines (O'Malley 2012 : 218). Si le concile Vatican II a marqué un tournant dans les perspectives dogmatique et pastorale de l'Église au XX^e siècle, c'est parce qu'il a ouvert la voie à une meilleure vision de sa présence et de son rôle dans le monde en mutation. Concernant l'Afrique, la période postcoloniale qui s'ouvre avec l'effervescence des indépendances a vu progressivement tomber les incertitudes des temps agités. L'idée des indépendances a couvert les illusions avec l'irruption des dictatures bananières. D'utopies de vent démocratique justifié aux illusions mal vécues, les sociétés africaines tentent toujours de sortir bon-gré malgré du poids d'une histoire qu'elles veulent pourtant bien écrire. Depuis Vatican II, le corpus des textes de l'Église catholique qui soulignent l'importance des réformes démocratiques en Afrique est impressionnant, *Ecclesia in Africa* et *Africae Munus* constituent, les instruments privilégiés de diffusion des valeurs démocratiques dans l'espace panafricain.

⁵² De nos jours l'Église Catholique s'intéresse à tous les sujets d'actualité la protection de l'environnement, la gouvernance, la propagation du sida, la place et le rôle de la femme dans la société.

I-2-1-L'exhortation apostolique post-synodale "Ecclesia in Africa" : un appel triomphal favorable à l'ouverture au libéralisme politique

À près de soixante ans après les indépendances, la démocratie, la justice et la paix comme culture et valeurs sociopolitiques restent de véritables défis à relever sur le continent africain qui se cherche dans la modernité politique occidentale depuis la colonisation. Les trois décennies post-indépendance (60-90) de régimes autoritaires établis dans la majorité des États n'ont pas étouffé le vœu de libéralisme véhiculé par l'Église catholique en Afrique. En 1968, alors que les États de l'Afrique noire francophone sont en pleine construction de régimes présidentiels forts et des systèmes de partis uniques se mettent en place Mgr Gautin Évêque de Cotonou, dans une lettre pastorale à l'occasion des consultations populaires écrivait : « *L'Église n'est pas opposée à priori au parti unique, surtout dans nos pays qui cherchent à concilier la démocratie avec les exigences d'un développement harmonieux et rapide. En tant qu'organisation, le parti unique est en soi politiquement viable. Mais l'histoire nous apprend qu'il conduit presque toujours à un régime systématiquement totalitaire où disparaît toute liberté au bénéfice exclusive des dirigeants ensuite acculés d'ailleurs à une politique de prestige à l'intérieur et à l'extérieur en général nuisible au vrai bien du pays et à la paix internationale* » (Mayrargue 2002 : 82). Cet engagement politique avant-gardiste du clergé catholique en Afrique noire dans un contexte hostile à la démocratie, sera suivi par Jean-Paul II dès la messe inaugurale de son pontificat, le 22 octobre 1978 lorsqu'il affirme : « *N'ayez pas peur, ouvrez, ouvrez grandes toutes les portes du Christ. À sa puissance salvatrice, ouvrez les frontières des États, des systèmes politiques et économiques, les immenses domaines de la culture, de la civilisation et du développement. N'ayez pas peur !* » (Jeune Afrique Economie n° 395, mai-juin 2014, p 331).

Voulue par Jean-Paul II en 1989, en vue d'un effort renouvelé d'évangélisation sur le continent, la première assemblée spéciale du synode des évêques pour l'Afrique du 10 avril au 08 mai 1994, portait sur le thème : « *L'Église en Afrique et sa mission évangélisatrice vers l'an 2000 : vous serez mes témoins (Ac1,8)* ». On pouvait non sans raison penser qu'il mettait un terme à une longue attente⁵³. Accueilli avec enthousiasme, le processus de cette première assemblée au niveau de l'Église universelle dédiée au continent africain avait mis en mouvement la plupart des diocèses, ainsi que d'autres Églises chrétiennes et des représentants de religions non chrétiennes. Car, depuis quelques années, l'Afrique était le théâtre de guerres fratricides qui décimaient les populations ainsi que leurs richesses naturelles entre autres causes, ces guerres s'originaient dans le tribalisme, le népotisme, l'intolérance religieuse et dans la soif de pouvoir alimenter par des régimes totalitaires qui offensaient impunément les droits et la dignité de la personne (Luneau 2009 : 8). On y a traité de l'évangélisation du continent en privilégiant cinq thèmes principaux : la première évangélisation, l'inculturation, le dialogue interreligieux (autres confessions chrétiennes, Islam, sectes et nouveaux mouvements religieux, justice et paix, moyens de communication sociale au service de l'Évangile : autant de thèmes qui avaient

⁵³ Il est à rappeler que, c'est en septembre 1977 que Fabien Eboussi Boulanga lors d'un Colloque de la Société africaine de culture, tenu à Abidjan, avait émis le vœu d'un Concile des Église en Afrique. Déplorant l'état présent du catholicisme africain, il estimait que « La mutation spirituelle (du) continent, les problèmes gigantesques et inouïs qu'il affronte désignent ce recours comme nécessaire et ce moment comme favorable et bon.

été reconnus prioritaires lors de la VII^e Assemblée du SCEAM (Symposium des conférences Épiscopales pour l'Afrique et Madagascar) tenue à Lagos en Juillet 1987 (Luneau 1996 : 172).

L'exhortation apostolique *Ecclésia in Africa*, texte promulgué par le Pape Jean-Paul II signé à Yaoundé au cours de sa deuxième visite au Cameroun a eu un grand retentissement par la densité et la force des mots utilisés pour décrire la situation politique, sociale et économique des pays africains. Le texte de l'exhortation s'appuie fortement sur les travaux du synode⁵⁴. Il contient les aspects liés à l'inculturation, à la justice et au dialogue interreligieux. Si dans les questions pastorales difficiles, le Pape recommande que l'on respecte "les personnes selon la justice et avec une vraie charité pastorale", par contre dans les questions de justice, Jean-Paul II se montre très ferme et va plus loin que le clergé local. C'est un des avantages d'un magistère supranational : il permet aux évêques locaux, prenant parti dans des problèmes concrets de leur pays, de s'appuyer sur une doctrine qui dépasse leur situation locale. Le Saint-Père rappelle les liens profonds "entre évangélisation et promotion humaine, développement-libération" (Cheza 1996 : 213). À cet effet, il n'a pas hésité à nommer les obstacles à l'instauration de la justice et de la paix en Afrique en déclarant : « *Je dois constater avec une grande tristesse que de nombreuses nations d'Afrique peinent sous des régimes autoritaires et oppressifs qui dénie à leurs membres la liberté personnelle et les droits humains fondamentaux, tout spécialement la liberté d'association et d'expression politique, de même que le droit de choisir leurs gouvernants au moyen d'élections libres et impartiales* » (Jeune Afrique Économie, No. 363 mai, 2005 : 22).

Il dénonce avec conviction la corruption de certains gouvernants : « *Les problèmes économiques de l'Afrique sont [...] aggravés par la malhonnêteté de certains gouvernants corrompus qui, de connivence avec des intérêts privés locaux ou étrangers, détournent les ressources nationales à leur profit, transférant des deniers publics sur des comptes privés dans des banques étrangères. Il s'agit purement et simplement de vol quelles que soient les fictions légales qui les couvrent. Je souhaite vivement que les organisations internationales et des personnes intègres des pays africains et d'ailleurs sachent préparer les moyens juridiques de faire rentrer ces fonds indûment détournés* ». (Jeune Afrique Économie, No. 363 mai, 2005 : 22).

L'exhortation apostolique post-synodale *Ecclésia in Africa* a réellement montré que l'engagement pour la justice est un combat évangélique inauguré par les prophètes⁵⁵. Elle a favorisé des rencontres, suscité des concertations régionales et continentales très riches, des réflexions collectives, un dialogue en vérité a été amorcé, proposant des pistes pour l'avenir de l'Église et la politique en Afrique. (Bishwendé 2005 : 553).

⁵⁴ Sur 297 références non bibliques, 133 renvoient à un Document du synode, 87 aux propositions et 20 au message final.

⁵⁵ Amos en son temps se révoltait déjà contre les fils d'Israël qui s'enfonçaient dans une religiosité piétiste en négligeant de pratiquer la justice cf AM.5, 21-24.

I-2-2-L'exhortation apostolique post-synodale *Africae Munus* : pour une citoyenneté responsable

Une décennie après la première assemblée spéciale du Synode des évêques pour l'Afrique de 1994, le continent africain demeure "un continent saturé de mauvaises nouvelles". Les projections économiques restent désastreuses, les perspectives politiques sombres, les analyses sociales on ne peut plus alarmantes. Cette situation de crise multiforme a amené Jean-Paul II dans les derniers mois de son pontificat, à évoquer officiellement son intention de convoquer une deuxième assemblée synodale pour l'Afrique (Lambert 2009 : 4). S'appuyant sur l'exhortation post-synodale *Ecclésia in Africa* et en tenant compte des nouvelles données ecclésiales et sociales du continent, cette assemblée a eu pour tâche de soutenir, d'aider les Églises locales et leurs pasteurs dans leurs projets pastoraux, préparant ainsi l'avenir de l'Église sur le continent qui vit des situations difficiles.

À l'issue des trois semaines de travaux, le Pape Benoît XIV a présenté un Programme pastoral pour l'Afrique en puisant largement dans les propositions faites par les pères synodaux. L'accent est mis sur l'engagement des Églises d'Afrique au service de la réconciliation, de la justice et de la paix. Il veut renforcer le dynamisme de l'Église en Afrique qui est confronté à des graves problèmes externes et internes mais qui garde un grand amour de la vie et possède d'importantes ressources humaines, spirituelles et naturelles ; car selon lui : « *Il incombe à l'Église de s'efforcer pour que chaque peuple puisse être le principal agent de son progrès économique et social... et puisse aider à apporter le bien commun universel comme membre actif responsable de la famille humaine...* ».

Dans *Africae Munus*, le Pape Benoît XVI reconnaît en l'Église catholique le rôle de "sentinelle" appelée à jouer un rôle prophétique, spécialement en faveur de l'humanité souffrante. Car, l'une des tâches de l'Église en Afrique consiste à former les consciences droites et réceptives aux exigences de la Justice pour que grandissent des hommes et des femmes soucieux, capables de réaliser cet ordre social juste par leur conduite responsable (Lado 2012 : 165f). Dans une telle configuration, l'Église précise la nature de sa mission, qui est essentiellement celle d'annoncer l'Évangile pour éduquer les consciences à l'amour de la vérité et aux exigences de la Justice, laissant le choix à chaque chrétien d'analyser les divers programmes politiques soumis à son appréciation à la lumière de ces valeurs (Lado 2012 : 165f). C'est dans l'annonce de l'Évangile de la vérité, de la justice et de la paix que l'Église éduque la préservation de la transcendance humaine passe par l'élargissement des horizons de la pratique politique afin que "l'amour de la justice" s'ouvre à la "justice de l'amour". En effet, la justice devine offre la justice humaine toujours limitée et imparfaite, l'horizon vers lequel elle doit tendre pour s'accomplir" (Exhortation apostolique post-synodale : *Africae Munus*, n° 25).

Par la suite, force est de reconnaître que la promotion démocratique de l'exhortation apostolique post-synodale *Africae Munus* dans la même veine que, l'encyclique " *Caritas in veritate*" défend la bonne gouvernance comme valeur absolue favorable au développement intégral. L'Église catholique ouverte à une saine coopération avec l'État africain, puisque "tous deux, quoique à des titres divers, sont au service de la vocation personnelle et sociale des mêmes hommes" (*Gaudium et spes* 76 al3), présente la bonne

gouvernance des États comme un instrument majeur au service de la réconciliation, de la justice et de la paix, peut-être l'institution politique dont le devoir essentiel est la mise en place et la gestion de l'ordre juste. Pour concrétiser un tel idéal, l'Église en Afrique contribue à édifier la société en collaboration avec les autorités gouvernementales et les institutions publiques et privées engagées dans l'édification du bien commun (Lettre pastorale du SCEAM, Gouvernance, bien commun et transitions démocratiques en Afrique, Accra, 2013 : 7). Par conséquent Benoît XVI appelle à la *metanoia* qui est une forme de conversion. Pour lui, combler le déficit de gouvernance, c'est mettre en place un partenariat dynamique et efficace entre les différents acteurs sociaux pour améliorer la transparence, l'efficacité et l'efficacité de l'action politique et les décisions des administrateurs de biens publics. Il est donc important de s'éloigner de l'État "omniscient" et "omnipotent", vers un État qui cherche à faciliter un espace public, un changement de comportement, de mode d'administration et de la gestion des ressources qui peut permettre à l'Afrique de se redresser et être à mesure d'être autonome comme l'ont demandé les pères de la deuxième Assemblée spéciale pour l'Afrique du synode des Évêques (Lettre pastorale du CEAM 2013 : 6). C'est pour cette raison qu'ils ont appelé les chrétiens à s'engager dans les processus politiques afin d'apporter sur ce terrain de solides valeurs chrétiennes de l'honnêteté, de l'inclusion, de la tolérance, du désir de servir.

II-LA DYNAMIQUE OPÉRATIONNELLE DE LA DIPLOMATIE DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE SUR LA SCÈNE POLITIQUE AFRICAINE : UNE ARÈNE PRIORITAIREMENT DÉVOLUE AUX CONFÉRENCES ÉPISCOPALES NATIONALES

Au cours des cinquante dernières années, l'Église catholique a été témoin des joies et des peines d'une Afrique en marche. Dans l'accomplissement de sa mission prophétique, elle a souvent pris des initiatives très audacieuses pour protéger la dignité héritée de Dieu et le développement intégral (politique, économique et social...) de tous les peuples du continent, et en faveurs de la réconciliation, de la justice et de la paix. Les acteurs religieux catholiques qui se manifestent dans la vie politique des régimes démocratiques africains se situent à des niveaux divers. Les instances internationales suprêmes de l'Église catholique jouent, vis-à-vis des régimes en mutation démocratique, un rôle généralement décisif par des conférences épiscopales nationales. Car leur position à travers les écrits des prélats ont toujours eu un retentissement particulier sur le plan politique, spécifiquement dans les régimes post-autoritaires où le prestige de leurs fonctions leur assure une relative protection face à l'arbitraire et à la répression. Le déploiement de l'Église catholique sur la scène politique africaine post-autoritaire permet de relever que cette dernière à jouer un rôle majeur aussi bien au niveau des transitions démocratiques qu'au niveau de leurs phases de consolidation.

II-1-La participation remarquable de l'Église catholique aux transitions démocratiques en Afrique francophone

La transition démocratique est le processus politique qui permet à un État d'évoluer vers un nouvel ordre politique, légitimement fondé sur la mise en place de nouvelles institutions démocratiques et des élections libres et transparentes dites fondatrices et la légitimation des nouvelles politiques issues de ces élections (Gazibo 2006 : 12.). Ce

processus a mis en évidence un peu partout en Afrique subsaharienne, la visibilité retrouvée des Églises chrétiennes et principalement catholique. Selon les cas, elles ont été soit conviées à assumer un rôle de médiation entre les pouvoirs autoritaires sortants et leur opposition, en assurant parfois la direction des institutions transitoires soit encouragées la restauration de la légitimité du pouvoir par les urnes.

II-1-1-L'implication de l'Église catholique dans les conférences nationales souveraines : un vecteur majeur à la décrispation de l'atmosphère politique

L'Église catholique s'est trouvée au cœur de tous les efforts visant une meilleure gouvernance démocratique. Dans de nombreux pays, pendant les périodes délicates de transition démocratique des années 1990, l'Église a joué un rôle de soutien clairement visible (Lettre pastorale du SCEAM 2013 : 12). Cinq des huit conférences nationales transitoires⁵⁶ qui ont été organisées au cours de cette époque ont été présidées par des Évêques catholiques. Cette intervention de l'Église catholique a contribué, dans certains cas, pour assurer de pacifiques processus de transitions démocratiques, avec beaucoup de succès, à travers des consultations et des dialogues participatifs (Eddy 1992 : 47). Dans le contexte de crise socio-économique généralisée que traversaient les États africains dans les années 90, l'idée de la convocation des conférences nationales apparaissait aux yeux de la population et de certains acteurs politiques comme une solution à la crise. La volonté affichée de passage du monopartisme au multipartisme, de l'instauration d'un état de droit et d'une démocratie pluraliste venait de plusieurs directions aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du parti unique. Si les motivations réelles des uns et des autres étaient différentes, celles des forces politiques constituées de nouveaux acteurs politiques désireux d'accéder aux hautes fonctions de l'État se faisaient plus pressantes. Si sur le principe de la convocation des conférences nationales et sur leur caractère souverain, des divergences étaient apparues, entre les participants, par contre sur leur déroulement, l'unanimité était faite sur la nécessité de régler pacifiquement le passage de régime monopartite au régime démocratique pluraliste.

Ainsi, convoquées par les chefs d'État respectifs, les conférences nationales qui se sont tenues en Afrique ont été présidées par des Évêques : Mgr Isidore de Souza du Bénin, Mgr Basile Mve Engoné du Gabon, Mgr Ernest Komba du Congo-Brazzaville, Mgr Phillique Fanoko Kpodzro du Togo et Mgr Laurent Monsengwo du Zaïre (aujourd'hui RDC). Si la réussite de ces forums ne peut s'expliquer par la seule présence des prélats sollicités, (ce serait négliger l'impact des mobilisations collectives, l'évolution des rapports de force politique, l'attitude de l'armée ou le comportement du chef de l'État), il n'est pas moins vrai que leur influence, en tant que présidents, fut grande sur le déroulement de ses assises. Plusieurs facteurs qui l'attestent, tiennent à la fois à l'image générale de l'Église et à la personnalité des prélats, ont été avancés pour expliquer ce choix : la neutralité politique, la non compromission avec les régimes précédents mais aussi l'implication dans les activités sociales du prêtre sont autant d'atouts que disposaient ces prélats. Dans ce contexte d'incertitude structurelle marquée par une extrême tension et de luttes pour la

⁵⁶ Ce sont les débats de société en prélude à la restauration démocratique. Ils correspondent aux États généraux de l'Ancien régime français, les premiers remontant à 1302, étant issus des cours plénières et convoqués par le roi pour donner des avis ou voter des subsides. Il s'agissait d'une assemblée strictement consultative. Ainsi, quand le 17 Juin 1789, les États généraux réunis par Louis XVI se déclarent "Assemblée nationale constituante", il s'est agi du véritable début de la révolution française.

gestion du sens qui ont baigné la conférence et abandonner l'image idéalisée, pacifiée de la réconciliation nationale, le tempérament de ceux qui allaient présider ces assises était déterminant pour en comprendre l'issue (Banegas 1995 : 17). Car, faut-il rappeler des moments clés de ces assises ont été marqués par des luttes et des coups qui " ont failli tout basculer"⁵⁷.

Par ailleurs, refusant d'inscrire les conférences nationales dans une nouvelle forme d'exclusion politique, les évêques et les participants ont cherché de tout temps à canaliser la violence de la dénonciation politique⁵⁸ dans un espace " pacifiant" celui de la réconciliation par la pratique des rituels symboliques puisés dans les cultures anciennes⁵⁹. Ce qui dénote de la double inscription de ces " palabres nationales " dans le registre du politique (avec la logique de dénonciation d'anciens dirigeants politiques) et du religieux (avec la logique d'acceptation publique de ses fautes suivie de l'accord du pardon collectif). Ces références implicites au fonctionnement du politique et du religieux dans le champ culturel africain suggèrent qu'une lecture des conférences nationales souveraines avec les instruments d'analyse de l'anthropologie et de la sociologie est utile pour l'analyse du religieux à l'ère démocratique et ses constances influences sur l'évolution politique dans ces pays (Kouvouama 1998 : 390).

On peut lire dans l'organisation des dites conférences nationales dirigées par les Évêques, le haut lieu d'expérience des populations africaines où étaient jetées les bases de la démocratie pluraliste et les fondements d'un État de droit. Il s'est agi de tirer avantageusement les leçons de l'expérience de la gestion politique, économique et culturelle sous le système monopartite afin de dégager de façon démocratique les responsabilités collectives et individuelles afin d'éliminer toutes formes d'exclusion et de violence dans le nouvel ordre social et politique à instaurer en Afrique.

II-1-2-L'accompagnement des compétitions électorales par l'Église catholique

Les conférences nationales ont eu comme terrain principal, l'organisation des élections dans les pays africains francophones, que leur offrait le paysage politique des transitions. L'Église consciente du rôle clé que peuvent jouer les élections libres et transparentes dans l'édification d'une nation facilite le dialogue, la participation de tous, et la réconciliation en cas de disputes. Sa Sainteté le Pape Benoît XVI affirme que les élections représentent une plate-forme pour l'expression des décisions politiques d'un peuple, et elles sont un signe de légitimité à l'exercice du pouvoir. Elles fournissent une occasion privilégiée pour la santé et la sérénité du débat politique public, marqué par le respect des différentes

⁵⁷Ce libre exercice de la violence de la parole aurait pu s'achever dans la violence des armes sans la volonté à ce moment précis de tous les acteurs d'aller ensemble vers le multipartisme.

⁵⁸Après les débats de procédure qui débouchaient généralement sur l'affirmation de son caractère souverain, conférences nationales dressaient un bilan négatif de la situation politique, économique, sociale et culturelle ; notamment par la dénonciation des biens mal acquis, des assassinats politiques, les détournements des biens publics etc...

⁵⁹Au Congo Brazzaville par exemple, on a assisté au nettoyage des cimetières le 7^e jour après le début de la conférence nationale, l'offrande des libations aux morts, le fait de planter par chaque participant un arbre qui portait son nom dans un espace public baptisé " Jardin de l'unité nationale", la clôture des assises par le rite de lavement des mains par tous les participants y compris le président de la république Denis Sassou Nguesso.

opinions et des différents groupes politiques (Lettre pastorale du SCEAM, *op.cit.* : 12). Il encourage ainsi les dirigeants politiques à respecter les résultats de toute élection crédible. Car des élections crédibles sont des processus qui créent la paix et l'harmonie dans tous les pays.

Activité fondamentale de la vie politique démocratique institutionnalisée, les élections sont perçues comme l'occasion d'un "apprentissage du politique" : elles inculquent au sein d'un groupe social l'affrontement politique sans violence, l'affrontement verbal (Guerrero & Bermudez 2001 :129). Lors du double défi de la restauration démocratique et sa consolidation, l'Église catholique considère les élections comme une pratique qui rend possible le dépassement des affrontements violents. Tout en affirmant sa neutralité, l'Église catholique se déclare toutefois "prête à coopérer avec tout gouvernement qui respecte ses droits [ceux de l'Église] et cherche le vrai bien du pays, sans pour autant se laisser "asseoir par aucun" (Ingiyimbéré 2010). De plus, si le clergé ne doit participer personnellement et activement à la vie politique, il doit avec insistance, rappeler aux chrétiens laïcs le devoir qu'ils ont de participer. En d'autres mots, elle se charge de la sensibilisation civique de ses chrétiens" en les éclairant sur leurs devoirs de citoyens et donnant en particulier aux membres d'action catholique des consignes claires dans le sens indiqué par les documents pontificaux (Lyananio 2015 : 68). À ces questions, *Ecclésia in Africa* précise que le programme de formation doit inclure en particulier, la formation des laïcs à jouer pleinement leur rôle d'animation chrétienne de l'ordre temporel (politique, culturel, économique, social), qui est une caractéristique de la vocation séculaire du laïc (*Ecclésia in Africa* : 75). Ainsi, si l'Église se refuse une participation directe et active dans les élections, elle prend une part active en éclairant les chrétiens et en jouant le rôle d'observateur des différents scrutins. Dans les années 90, les premières lettres pastorales parues mettent en exergue que gouverner ce n'est pas d'abord chercher à préserver ses propres intérêts. La lettre pastorale des évêques du Cameroun à la veille des élections législatives de 1988, est un exemple éloquent et sans ambiguïté qui appelle à l'engagement socio-politique des fidèles (La lettre pastorale des Évêques du Cameroun " Politics is vital necessity for humanity", 1988). Elle fut suivie par des évêques des pays voisins de l'espace francophone qui à chaque scrutin publie des messages pour leur bon déroulement. Le message des évêques du Gabon sur la démocratie multipartites et sur les échéances électorales du 22 août 1990, fait une pédagogie aux fidèles en matière électorales. Il revient sur les qualités d'un bon dirigeant, ce qu'est le militantisme et son impact social. C'est dire que l'Église invite premièrement chaque citoyen à commencer par s'informer sur les programmes et les objectifs des différents partis politiques qui aspirent au pouvoir. Deuxièmement elle demande à soutenir les candidats susceptibles de défendre et de promouvoir les vraies valeurs d'une démocratie pluraliste qui œuvre pour le développement intégral de l'homme. Troisièmement, elle émet un souhait particulier au gouvernement de transition afin que " tout soit mis pour la participation effective au vote de tous les citoyens, afin que soit évité tout danger de fraude et de manipulation, cause inévitable du désordre, que l'accès aux médias soit garanti à toutes les grandes familles politiques". Quatrièmement l'Église met en garde toute la classe politique contre les écueils et les dangers de la démocratie naissante : personnalisation excessive et abusive du débat politique, l'immobilisme, le refus du changement l'impatience, l'invective, les menaces et le refus du recours aux moyens occultes.

Dans le cadre de l'organisation, de l'assistance et de l'observation des élections, Paul VI dans un décret intitulé *Mutuproprio justiciam et Pacem* du 10 décembre 1976, ordonnait la création des commissions nationales justice et paix, émanations du concile du Vatican II. Dès 1978, bon nombre d'États africains à l'instar de la RDC, se sont dotés de cette commission au sein de leur conférence épiscopale.

Au regard des programmes d'activités et des thèmes exploités par cette commission justice et paix en RDC, on peut mieux percevoir l'expression du volet électoral (Cheza 2013 : 210)⁶⁰. Les élections générales de 2011 (présidentielles et législatives) et des élections locales de 2013 sous la houlette de l'Abbé Appolinaire Malumalu président de la Commission électorale indépendante et la CEJP ont mis en place un vaste programme d'accompagnement de la révision du fichier électoral jusqu'à la tenue des élections. À ce titre au diocèse d'Idioja, le délégué de l'évêque pour la justice et la paix, l'Abbé Jean Fédor Kikaw s'est engagé avec les membres de sa commission à ce travail de sensibilisation et d'éducation civique électorale (Cheza 2013 : 210). A défaut des moyens financiers et matériels, pour soutenir cette vaste campagne, le prêtre saisit les opportunités locales pour ne pas laisser la population inactive afin qu'elle ne soit pas surprise par des élections. Cet exemple d'un diocèse reflète la réalité de plusieurs diocèses du pays.

II-2-L'intervention de l'Église catholique dans l'élaboration des politiques de sorties de crises

La consolidation démocratique est un processus par lequel sont établies les structures et les normes démocratiques, ainsi que les relations entre le régime politique et la société civile. Il suppose un renforcement du régime démocratique qui permet de prévenir toute crise éventuelle de ce dernier (Morlino 2001 : 247). Or, il est à relever que cette étape est entachée de bons nombres d'effets de réversibilité qui fragmentent les sociétés africaines par les conflits meurtriers (Ewodo 2014 : 271f). L'Église catholique en Afrique qui est présente dans différents secteurs de la vie de ces pays contribue à la pacification de ces derniers. En dépit du rôle pionnier qu'elle a joué par l'introduction des écoles tenues par des religieux (Otayek 1997), elle s'est illustrée également dans différentes œuvres caritatives dans chaque diocèse. Cet engagement permanent de l'Église en faveur des désœuvrés victimes des crises politiques, rend visible son action pour la quête des réconciliations nationales des États en Afrique francophone d'une part, et sa volonté de jouer les bons offices pour décrier le climat politique délétère certains États.

II-2-1-La participation de l'Église catholique aux politiques de réconciliation nationales dans les États africains

Si le problème du rétablissement de la paix hante la conjoncture socio-politique africaine du fait des guerres ou des crises violentes observées dans les États, la question de la réconciliation nationale se pose aujourd'hui d'une manière permanente. Du fait de la puissance destructrice des armes modernes et de l'interdépendance croissante des

⁶⁰ Il porte sur le renforcement institutionnel, production du matériel didactique, partenariat avec les autres confessions religieuses CEI, MONUC formation en cascade, distribution du matériel, médiatisation, mobilisation des communautés par le feuillet "ensemble pour la transition" déploiement sur le terrain et l'observation proprement dite en vue de l'élaboration d'un rapport sur le processus électoral).

composantes sociales, la sauvegarde de la paix associée à la cohésion sociale sont, avec le développement des États africains, l'objectif le plus important de notre temps. Pour cette cause, l'Église catholique a reçu le ministère (sacrement) de réconcilier les humains avec Dieu et entre eux, d'être un agent et un lieu de réconciliation, de justice et de paix dans le monde et en son sein. Elle se met au service de l'Afrique dans ce but, étant attentive comme une sentinelle. Elle est appelée, à la suite du Christ à donner la priorité aux pauvres, aux exclus et aux blessés de la vie. Pour réaliser cette mission l'Église s'insère dans l'action internationale pour la paix et la réconciliation nationales de deux manières : d'une part par des prises de position doctrinales donc générales d'une certaine manière et d'autre part par des interventions dans des conflits déterminés (Blanc 1966 : 405).

La deuxième assemblée spéciale des évêques pour l'Afrique " l'Église d'Afrique" au service de la réconciliation, de la justice et de la paix » constitue un des lieux privilégiés de traitement des problèmes liés à la réconciliation, à la justice et à la paix. Le premier paragraphe conclusif du document préparatoire (*Lineamenta* élaboré en 2006) dit en substance que : *"Dans le contexte africain jouent ici un grand rôle certains mouvements spirituels et les communautés ecclésiales vivantes. Ils constituent une espérance pour l'Église. Par-delà les difficultés qu'il y a à transformer ces communautés ecclésiales vivantes en vrais instruments de la réconciliation, de la justice et de la paix, il faut reconnaître toutefois qu'elles constituent des grands signaux importants de l'esprit de Dieu, de l'esprit de communion. Elles sont des signes de la forme concrète que doit prendre l'apostolat des laïcs aujourd'hui. C'est en ces communautés que sont traités les vrais problèmes de la réconciliation, de la justice et de la paix et c'est en elles que petit à petit, l'on trouvera les réponses aux problèmes réels des communautés. C'est ici qu'advient en effet l'engagement et la responsabilité des laïcs de manière plus intense"*. (Badidikié 2009 : 59)

Autrement dit, le prêtre est celui qui est appelé à établir des passerelles entre les hommes, à être un partisan de réconciliation entre les hommes, à avoir un intérêt et une sollicitude pour toutes les parties ; celui dont la mission dépasse les frontières de son village, de son ethnie, de sa patrie, voire de sa propre confession religieuse ; celui en qui tous les hommes et femmes de tous les parties doivent trouver le seigneur qui réalise l'unité et la réconciliation du genre humain (Djereke 2001 : 163). Sa tâche consiste dès lors à construire de meilleures relations entre les factions autrefois en guerre, en trouvant un moyen de vivre aux côtés d'anciens ennemis, sans nécessairement les aimer, ou encore oublier le passé de quelque manière que ce soit, mais de coexister, de développer le degré de coopération nécessaire afin de partager la société avec eux, de manière à ce qu'ils vivent tous mieux ensemble que s'ils vivaient séparément (Bloomfield et al., 2004 : 14). À cet effet, la réconciliation nationale découle de l'hypothèse d'une volonté de restauration de l'ordre politique (sinon de l'ordre général), de restauration d'une unité nationale de « normalisation » de violence (pacification) afin de faire réapparaître les possibilités d'un jeu politique institutionnel normalisé.

Au cours de ces dernières décennies, l'expérience des commissions de vérité et réconciliation a connu, notamment sur le continent africain, un essor tout à fait inattendu⁶¹.

⁶¹ Expérimentée en Afrique du sud post-Apartheid, l'expérience de la commission vérité et réconciliation s'est rependue en Afrique noire dans les États comme le Rwanda (1999), le Ghana (2002), la Sierra-Léone

L'Église catholique en tant que communauté spirituelle agit d'une manière considérable dans les différentes commissions de réconciliation nationale. Institué généralement dans les pays sortant d'une guerre civile, d'un régime autoritaire ou d'une crise sociopolitique profonde, le mécanisme de réconciliation nationale joue un rôle de transition entre un passé marqué par des violations massives des droits de l'homme et un avenir enraciné dans l'état de droit (Barrigah-Benissan 2013 :10). Ils reposent sur quatre piliers fondamentaux qui sont la vérité, la justice, la réparation et la garantie de non répétition. Dans le contexte de l'Afrique francophone subsaharienne, l'expérience togolaise ayant à sa tête Monseigneur Nicodème Barrigah-Benissan, constitue un champ d'expérimentation de l'implication du religieux dans les politiques de sortie de crise. Créée par le décret n° 2009-046 PR du 25 février 2009 conformément aux dispositions de l'accord politique global signé le 20 août 2006 au Burkina Faso entre les différents acteurs de la vie politique, la Commission avait pour missions essentielles de déterminer à travers un rapport circonstancié et détaillé les causes, l'étendue et les conséquences des actes de violations des droits de l'homme et les violences qui ont secoué les fondements de la société togolaise de 1958-2005. Un rapport sur ladite commission vérité justice et réconciliation contenant 68 recommandations a été publié après plusieurs mois. Il portait respectivement sur le respect scrupuleux des droits de l'homme (1-3), les réformes institutionnelles (4-16), l'organisation de la société (17-33) et le programme de réparation (34-68) (Barrigah-Benissan 2013). Cette initiative sous la houlette du prélat, a contribué à la paix au niveau social en restaurant l'union des cœurs et la vie en commun à travers les mesures d'apaisement prises par le gouvernement togolais. Si les fruits de la réconciliation évoqués ici sont bien l'idéal par l'Église et par la société, il faut pourtant reconnaître qu'ils se récoltent difficilement et parfois rarement dans les faits de nos pays ; raison pour laquelle son réarrangement dans le dialogue inter communautaire est recherchée. Car, il est à noter que la mise en œuvre d'une politique de réconciliation nationale ne peut aboutir sans l'implication et l'inclusion de la population locale. Au-delà du travail des acteurs politiques nationaux et internationaux, les institutions traditionnelles, les acteurs de la société civile ou encore les auteurs religieux travaillent sur la création des mécanismes d'apaisement social. Pendant la crise centrafricaine, l'Archevêque de Bangui Dieudonné Cardinal Nzapalainga a lancé aux côtés du pasteur Nicolas Gnérékoyamémé-Gbangou et de l'iman Lamine Koyama l'initiative d'une plateforme interreligieuse, financée par l'UE dans le cadre de son projet "soutien au dialogue communautaire". Localement elle travaille sur la mise en place des comités communautaires afin de promouvoir le dialogue et les initiatives de réconciliation à Bangui et dans les régions de la Vakaga, Haut Mbomou, Mbomou et Haut Kotto (Madonna 2015 : 9). Dans le 3^{ème} arrondissement de Bangui, les ateliers menés par ces leaders communautaires au mois de juin 2015, et les campagnes de sensibilisation, ont permis le retour de certains habitants dans le quartier. Peu de pays marqués par un conflit à dimension confessionnelle engagent autant d'initiatives interreligieuses de pacification aux résultats encourageants (Madonna 2015 : 9).

(2002), la RDC(2002) ; le Libéria (2005), le Kenya (2008), le Togo (2009) ; la Côte d'Ivoire (2011), Madagascar (2012), le Mali (2013), le Burundi, la RCA et peut-être bientôt la Guinée.

II-2-2-Les bons offices de l'Église catholique comme facteur déterminant de normalisation démocratique

Comblent le déficit de gouvernance démocratique d'un État c'est le concevoir, comme un outillage institutionnel qui met en place un partenariat dynamique et efficace entre les différents acteurs sociopolitiques pour améliorer la transparence du jeu politique, l'efficacité et l'efficacité de l'action politique en faveur de la dévolution du pouvoir (Sauquet & Vielajus 2008 :102). Les acteurs internationaux tels que les Nations unies, les organisations ou communautés régionales de même que l'Église catholique jouent un rôle prééminent dans l'affirmation de cette légitimité et la normalisation du jeu démocratique en réponses aux crises. La nature politico-diplomatique de réponse à ces crises empruntées par l'Église catholique prend la forme des bons offices. Ils peuvent s'entendre comme toute initiative diplomatique prise par une tierce partie faisant office de courtier impartial et de courroie de transmission entre les parties à un différend, en vue de faire passer les messages d'une partie à l'autre, d'arranger un accord limité ou de négocier un accord global (Tsakadi 2010 : 15f).

Ils recouvrent des formes très diverses de "services rendus", telles que l'organisation des réunions, des conférences, le soutien matériel financier ou politique à la solution du conflit, la participation, à la surveillance d'un cessez le feu ou à d'autres formes d'opération de maintien de la paix, y compris les efforts de médiation. Réalité politique vivante dans l'histoire de la RDC à chaque tournant décisif, l'Église a toujours joué un rôle déterminant. Elle ne s'est pas dérogée à la règle lors des échéances sur le dialogue national. Témoin de la crise, à temps et à contre temps, l'Église catholique s'est montrée préoccupée et critique de Joseph Kabila dès la fin de son deuxième mandat notamment par la voix de l'influente conférence épiscopale du Congo CENCO. Elle a émis d'importantes réserves sur la conduite des négociations le style de politique adopté par le facilitateur de l'UA Edem Kodjo au résultat mitigé⁶². Les évêques ont repris leur bâton de pèlerin pour une nouvelle mission de bons offices avec l'aval du président Kabila le 31 octobre 2016. Cette initiative inclusive avec l'ensemble de la classe politique congolaise a permis d'aboutir à un compromis plus global sous l'appellation de l'Accord Saint Sylvestre. Respecté dans l'opinion publique congolaise, la CENCO a appelé les congolais à mettre un terme aux violences. Son implication à la nécessité de la cohésion rétablit la concorde intérieure fondée sur un Accord commun du respect des valeurs républicaines à savoir : le respect de la constitution, les institutions et leur fonctionnement pendant la période préélectorale et du processus électoral, du mécanisme de suivi de la mise en œuvre de l'accord politique et du processus électoral. Ces mesures de description politique, permettent aux parties prenantes (majorité présidentielle, opposition politique, front pour le respect de la constitution et société civile) du présent Accord de prendre acte de la mise sur pied effective d'une commission des hauts magistrats pour un examen minutieux au cas par cas des dossiers des prisonniers politiques et d'opinion, d'assurer aux bénéficiaires de la dernière loi d'amnistie n'étant pas encore libérés aux exilés et réfugiés politiques l'arrêt des poursuites judiciaires injustifiées dues aux tracasseries fiscales à l'encontre de certains

⁶² Si l'accord issu de la facilitation menée par E.kodjo satisfait les membres de la majorité présidentielle, les responsables de l'opposition qui soupçonnent le facilitateur d'être proche du président Kabila rejettent l'accord politique qui prévoyait les élections au plus tard en Avril 2018 et en même temps permettait au président Kabila de se maintenir au pouvoir au-delà des délais constitutionnels.

membres de l'opposition. Cette médiation institutionnelle a joué un rôle de premier plan durant la fin d'année 2016, sans minimiser l'influence des organisations internationales telles que l'UA : celle des responsables religieux pour diminuer les tensions et l'inefficacité des réseaux diplomatiques classiques invitent à interroger l'influence de cette corporation dans la vie politique congolaise.

CONCLUSION

Sans être estampillée du sceau de l'infaillibilité, en ce qui concerne la gestion du temporel, l'Église catholique en Afrique peut se targuer d'avoir joué des rôles positifs et déterminants dans la conduite des affaires des États africains. Elle ne veut pas se départir de cette obligation au moment où les pays ont le plus besoin de son éclairage et de sa doctrine sociale pour suivre la voie qui conduit vers l'apaisement, le bien-être collectif, la concorde nationale, le respect des règles acceptées par tous (Adoukonou 2011). La mission évangélique de l'Église la contraint à ne point se taire lorsque les pays négocient un tournant décisif de son histoire. Elle a l'obligation de se ranger du côté de la justice, la vérité, l'équité et du bon sens. Ce raisonnement a pour vocation de montrer que l'historicisme généalogique suppose que si l'on réfléchisse sur la morale, la pensée philosophique avec des catégories abstraites des enjeux contemporains à la fois diachronique et synchronique (Colonomos 2007 : 131). L'Église Catholique a donc une vision réaliste quant aux processus et aux modes de faire pour encourager les pays partenaires à consolider des réformes démocratiques, tout en préconisant une approche rigoureuse du respect des principes démocratiques. C'est un engagement sur le long terme dans lequel le respect de l'appropriation est fondamental. Elle a tiré les leçons des erreurs du passé en se proposant d'appuyer les réformes tout en sachant qu'elle ne pourra pas les faire à la place des acteurs impliqués au jeu politique. À cet égard, des développements intéressants se produisent sur le continent africain, où la bonne gouvernance, la place de la femme, la paix et la sécurité collective, le respect de l'environnement devrait permettre une plus grande appropriation des réformes et leur accorder une meilleure légitimité s'est engagée à soutenir les pays africains.

Références bibliographiques

Adoukonou, B. : « Défis actuels de l'Église catholique », Conférence donnée au Centre culturel Saint-Louis de France, Rome, le 14 mars 2011.

Badidiké, J-P. : « Réconciliation, justice et paix dans les communautés ecclésiales vivantes », in Lambert A.J. et Ndongala Madikon I., (dir), *L'Église et les défis de la société africaine. Perspective pour la deuxième assemblée spéciale du synode des évêques pour l'Afrique-Actes des journées d'Études 2008 à Louvain-la-Neuve*, Yaoundé, Annales de l'École Théologique Saint-Cyprien vol 12,n°23,2009.

Banegas, R. : « Action collective et transition politique en Afrique : la conférence nationale du Bénin », in *Cultures et conflits*, N° 17, Paris, L'Harmattan, 1995.

Barbier, M. : *Religion et politique dans la pensée moderne*, Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 1987.

Barrigah-Benissan, N. : « Le statut de la vérité dans les pratiques de Justice transitionnelle », Acte du colloque international à l'occasion du 1^{er} anniversaire de l'Exhortation apostolique *Africae Munus* intitulé "Justice, cultures et charité", REPHI, Institut catholique de Paris, 2013.

Barrigah-Benissan, N. : « Comment faire aboutir un processus de réconciliation nationale dans les pays sortant d'un conflit ou d'une crise ? », Communication faite à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, Commission des Affaires politiques, Strasbourg, le 15 mars 2013.

Bastian, J-P. : « Églises et démocratie en Amérique Latine : une relation équivoque », in *Autre temps*, Cahiers d'éthique sociale et politique n° 45, 1995.

Bedjaoui, M. : « Principes de base de la diplomatie préventive », in Cahill K.M., (dir), *La diplomatie préventive*, Paris, Nil Éditions, 2005.

Blanc, E. : « Le rôle des Église pour le maintien ou le rétablissement de la paix dans la société internationale contemporaine », in *Politique étrangère*, 31^e année, n° 5-6, 1966.

Bloomfield, D. & al. : *La réconciliation après un conflit violent : un manuel*, Stockholm, international IDEA, 2004.

Cheza, M. : « Le synode africain et l'exhortation " Ecclesia in Africa" », in *Revue théologique de Louvain*, 27^e année, fasc.2, 1996.

Cheza, M. : *Le deuxième synode africain : réconciliation, justice et paix*, Paris, Karthala, 2013.

Colonmos, A. : « Raison et justification morales dans les relations internationales », in *Revue internationale des Sciences sociales* n° 191-Les Droits des femmes : militantismes, recherches et politique, mars 2007.

Couffignal, G. : « A quoi sert de voter en Amérique Latine ? », in Couffignal G., (dir) *Réinventer la démocratie : le défi latino-américain*, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1992.

Descotils, G. : « La diplomatie du Saint-Siège : théologie et politique », in *Relations Internationales et Stratégiques*, n°9, Paris, L'Harmattan, 1993.

Djereke, J-C. : *L'engagement politique du clergé catholique en Afrique noire*, Paris, Karthala, 2001.

Exhortation apostolique post-synodale : *Ecclésia in Africa*, 1995.

Eddy, A. : « La conférence nationale est-elle la solution », in *Parlements et Francophonie*, n° 85, 2^e trimestre, 1992.

Ekani Ebo'o, J-S. : « L'effectivité du principe de la laïcité dans les États d'Afrique noire d'expression française », in *Revue Africaine de Droit et de Science politique*. RADSP, Vol. II, n° 4 Juillet-Décembre 2014.

Elom Nnanga, C. : « La pratique du droit et le respect de la loi de Dieu pour un développement durable en Afrique », in *Revue d'éthique et de théologie morale* n°248,2008.

Ewodo, M. L. : « Les Organisations internationales face à la réversibilité des régimes démocratiques en Afrique francophone : sociologie des normes d'action de l'Union africaine et de l'Union européenne », Thèse de Doctorat Ph/D en Science politique Université de Yaoundé II-SOA, 2014.

Exhortation apostolique post-synodale : *Africae Munus*, 2009.

Gazibo, M. : *Introduction à la politique africaine*, Montréal, Presses Universitaires de Montréal, 2006.

González Casanova, P. : « Les causes de la rébellion au Chiapas », in *Alternatives Sud, Volume III le marxisme a-t-il un sens pour le sud ? (2)*, L' Harmattan, Paris, 1996.

Guerrero, J-C & Bermudez, M. del M. : « Les élections dans les opérations internationales de pacification : un instrument de réconciliation ? Une réflexion sur la Bosnie », in Crowley J. (dir), *Pacifications et réconciliations (1) Sociologie politique de l'international*, paris, L'Harmattan, 2001.

Guillet, S. : *Diplomatie et droits de l'homme*, Paris, La documentation française, 2008.

Hermet, G. : « Les fonctions politiques des organisations religieuses dans les régimes à pluralisme limité » in *Revue française de Science politique*, Volume XXIII n°3, Presses Universitaires de France, Juin 1973.

Hottois, G. : « Éthique de responsabilité et éthique de conviction », in Actes du colloque international " Sens et Savoir" à l'occasion du Cinquantenaire de la Revue Laval théologique et philosophique, volume 52, n° 2, Juin 1996.

Huntington, S.P. : *La troisième vague, les démocraties de la fin du 20^e siècle*, Paris, Nouveaux Horizons, 1991.

Ingiyimbé, F. : « L'Église catholique et les élections au Burundi », in *Ethique et société Revue de réflexion morale*, Vol 6 n°2 La religion et le Processus démocratique mai-août 2010.

Jaffrelot, C. : « Comment expliquer la démocratie hors d'occident ? » in Jaffrelot C., (dir) *Démocraties d'ailleurs*, Paris, Karthala, 2000.

Jeune Afrique Economie n° 363 mai, 2005.

Jeune Afrique Economie n° 395, mai-juin 2014.

Komi Tsakadi : « Approche terminologie et typologie de la médiation et de la facilitation », in Vettovaghia, J-P. & al (dir), *Médiation et facilitation dans l'espace francophone : théorie et pratique –Prévention des crises et promotion de la paix* vol.I, Bruxelles, Brulant, 2010.

Kouvouama, A. : « Conférence nationale et modernité religieuse au Congo », in *Questions sensibles*, Centre universitaire de recherches administratives et politiques de Picardie, Paris, PUF, 1998.

La lettre pastorale des Évêques du Cameroun “ *Politics is vital necessity for humanity*”, in *Documentation catholique*, 1988.

Lado, L. : « Le rôle public de l'Église catholique en Afrique », in *Etudes-Revue de culture contemporaine*, Tome 417 (3), Paris, Assas-Éditions, 2012.

Lambert, A.J. : « L'Église et les défis de la société africaine, d'un synode à l'autre », in Lambert, A.J & Ndongala Madikou I., (dir) *L'Église et les défis de la société africaine. Perspective pour la deuxième assemblée spéciale du synode des évêques pour l'Afrique*, Actes des journées d'Études 2008 à Louvain –la-neuve, Yaoundé, Annales de l'École théologique Saint-Cyprien , vol 12, n° 23, 2009.

Laux, H. : « Vie spirituelle et éthique », in *Etudes-Revue de culture contemporaine*, Tome 417 (3), Paris, Assas-éditions, 2012.

Lettre pastorale du SCEAM, Gouvernance, bien commun et transitions démocratiques en Afrique, Accra, 2013.

Luneau, R. : « Ecclesia in Africa »-Chronique d'un synode, in *Archives de sciences sociales des religions*, n° 93, 1996.

Luneau, R. : « Relecture du synode africain d'avril mai 1994 », in Lambert, A.J & Ndongala Madikou, I., (dir) *L'Église et les défis de la société africaine perspectives pour la deuxième assemblée spéciale synode des évêques pour l'Afrique*, Actes des journées d'études 2008 à Louvain-la-Neuve, Yaoundé, Annales de l'École théologique Saint-Cyprien vol-12, n° 23, 2009.

Lyananio, S-P. : « L'Église catholique et l'éducation civique des populations en république démocratique du Congo : le cas de *Shabunda au Sud-kivu* », Thèse de Doctorat en Théologie Pratique, université de Laval, 2015.

Madonna, V. : « De la reconstruction à la réconciliation nationale : les défis de la sortie de crise centrafricaine », in *Fondation pour la Recherche stratégique*, n° 24/2015.

Mayrargue, C. : « Dynamiques religieuses et démocratisation au Bénin. Pentecôtisme et formation d'un espace public », Thèse de Doctorat en Science politique, Université de Bordeaux, 2002.

Mbadinga, F.M. : *Les Église de réveil face à la crise de l'État en Afrique*, Paris, L'Harmattan, 2005.

Morlino, L. : « Consolidation démocratique : la théorie de l'ancrage », in *Revue internationale de Politique comparée*, vol.8, 2001.

O'Malley, J. : « Vatican II ou la réconciliation de l'Église avec le monde » in *Études-Revue de culture contemporaine*, Tome 417 (3), Paris, Assas-Éditions, 2012, p 218.

Otayek, R. : « L'Église catholique au Burkina Faso ; un contre-pouvoir à contre temps de l'histoire ? » In Constantin F. et Coulon C. (dir), *Religion et transition démocratique en Afrique*, Paris, Karthala, 1997.

Pernot, M. : « Le Vatican, la guerre et la paix », in *Politique étrangère*, n°2, 1948.

Ramazani-Bishwendé, A. : « Le synode africain, dix ans après. Enjeux et défis », in *Nouvelle Revue théologique*, Tome 127, 2005.

Ratzinger, C.J. & Tarcisio Bertoue, S.D.B. : « Note doctrinale concernant certaines questions sur l'engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique », Congrégation pour la doctrine de la Foi, Rome, 24 novembre 2002.

Riccardi, A. : *La paix préventive : raison d'espérer dans un monde de conflits*, Paris, Editions Salvator, 2005.

Sabourin, L. : « La mondialisation en quête de gouvernance démocratique : contradictions nationales et contraintes internationales » in *Pontifical Academy of Social sciences, Acta 4*, Vatican city, 1999.

Sauquet, M. & Vielajus, M. : « Légitimités, acteurs et territoires : enraceriner la gouvernance dans la diversité des cultures », in Bellina S. et al. (dir), *La gouvernance démocratique : un nouveau paradigme pour le développement ?* Paris, Karthala, 2008.

Thomasset, A. : *Doctrine sociale de l'Église catholique*, Paris, fayard, 2010.

Van de Walle, N. : « Démocratisation en Afrique : un bilan critique », in Gazibo M. & Thiriot C., (dir), *Le politique en Afrique état de débats et pistes de recherche*, Paris, Karthala, 2009.

Vanachter, J. : « La responsabilité politique sur la scène internationale », in *Annuaire français des relations internationales*, Vol VI, Bruxelles, Bruylant, 2005.

Wilhelm Merks, K. : « Morale et religion », in *Revue d'éthique et de théologie morale*, n° 248/1, 2008.

CRISE D'AUTORITÉ DANS LA MISE EN APPLICATION DES DÉCISIONS PUBLIQUES : CAS DU SECTEUR DES TRANSPORTS AU CAMEROUN

Gaius Fanyim

gafanyim@gmail.com

Département de science politique

Université de Douala

Résumé

« Le champ social camerounais » comme plusieurs pays d'Afrique, apparaît comme le lieu où l'application de la décision subit beaucoup de résistances et des difficultés d'application, laissant ainsi germer un conflit entre le politique et le social. Ce qui fait surgir l'épineux problème de savoir comment les décisions sont prises et quel est le processus de la mise en œuvre des décisions des autorités publiques. C'est ce qui s'observe dans le secteur des transports routier retenu ici comme cadre d'analyse. Les décisions des différents chefs de Département ministériel en charge des transports qui visent à lutter contre l'insécurité interurbaine et urbaine marquée par un taux élevé d'accidents de circulation, plombent par leur non application, par les opérateurs du secteur des transports, mais aussi par les différentes administrations interpellées pour leur mise en application. Ceci est sans surprendre, dans la mesure où, les décisions des autorités publiques camerounaises, portent l'empreinte de l'autoritarisme et de l'unilatéralisme dans le processus décisionnel au détriment d'une coaction avec tous les acteurs intervenant dans le secteur. C'est le cas de l'interdiction des voyages nocturnes interurbains ou diurnes des gros engins dans les villes. La recherche est ainsi fructueuse du fait de l'opérationnalisation des outils d'analyse des politiques publiques sur le terrain africain en général, et camerounais en particulier. Car ici, l'on peut se servir des paradigmes de la mise sur agenda d'un problème public, mais aussi des contraintes et des enjeux qui structurent la prise des décisions et la mise en œuvre.

Mots-clés : Politiques publiques – Décisions publiques – Crise d'autorité – Mise en application

Abstract

"The Cameroonian social field", like several African countries, appears to be the place where the application of the decision is subject to a lot of resistance and difficulties of application, thus giving rise to a conflict between the political and the social. This raises the thorny problem of how decisions are made and what is the process of implementing public authorities' decisions. This is the case in the road transport sector used here as the analytical framework. The decisions of the various heads of ministerial departments in charge of transport, which aim to combat interurban and urban insecurity marked by a high rate of traffic accidents, are hampered by their non-implementation, by transport operators and also by the various administrations involved in their implementation. This is not surprising, since the decisions of Cameroon's public authorities bear the imprint of authoritarianism and unilateralism in the decision-making process to the detriment of cooperation with all the actors involved in the sector. This is the case with the ban on interurban night-time travel or daytime travel by large vehicles in cities. The research is thus fruitful because of the operationalization of public policy analysis tools on the African field in general, and

Cameroonian in particular. Because here, we can use the paradigms of public problem-setting, but also the constraints and issues that structure decision-making and implementation.

Keywords: Public Policy – Public Decisions – Authority Crisis – Enforcement

INTRODUCTION

La décision constitue un acte d'autorité pour ses dépositaires et une modalité d'expression du pouvoir (Hassenteufel 2008 : 59), du monopole de l'État⁶³ dans la conduite des affaires publiques (Dahl 1971, Birnbaum 1973 : 337). Elle correspond à ce stade d'aboutissement d'élaboration des politiques publiques⁶⁴, après la prise de conscience d'un problème donné et de sa mise sur agenda (Cobb et Elder 1972, Jones 1974). En tant que mesure d'ordre, la décision constitue une modalité de fonctionnement de la société et des administrations, caractéristique du modèle bureaucratique (Chevallier 1986 : 77). Par la décision, les gouvernants exercent une forme de violence symbolique (Bourdieu 1972 : 18) sur les gouvernés et président à la mise en place des institutions (Hauriou 1990) et à la construction de l'État.

« Le champ social camerounais » (Sindjoun 1996), apparaît comme le lieu où l'application de la décision subit beaucoup de résistances et des difficultés d'application, laissant ainsi germer un conflit entre le politique et le social. On assiste ainsi à un dysfonctionnement dans l'administration publique. Ce qui aboutit le plus souvent à un retour sur la décision prise, en vue de sa suspension, sa reformulation, réorientation ou de son annulation (Edward III & Sharkansky 1981 : 225). C'est ce qui s'observe et se donne à voir dans les questions relatives à la régulation du transport routier retenu ici comme cadre d'analyse. En effet, la prise de décision des différents chefs de Département ministériel en charge des transports en vue de lutter contre l'insécurité interurbaine et urbaine vise à répondre à une situation de crise marquée par un taux élevé d'accidents de circulation sur les principaux axes routiers du Cameroun⁶⁵. En terme financier, on estime à 50 milliards de Fcfa environ de perte par an du fait de ce fléau. Par ailleurs, « l'analyse des statistiques sur les accidents de la circulation survenus dans les centres urbains par les services compétents du Ministère des transport établit de manière irréfutable que lesdits accidents sont, dans l'immense majorité des cas, causés par des véhicules lourds, leur circulation à des heures de grande

⁶³ Tandis que Norbert Elias, définit l'autorité de l'État à partir du monopole militaire et fiscal (Elias 1996 : 25), Max Weber la perçoit à travers le paradigme de la violence physique légitime (Weber 1995 : 289). Ceci fait entrevoir un embryon de la bureaucratie et donc la décision en est un maillon essentiel.

⁶⁴ Les politiques publiques sont entendues comme la production d'une activité d'une autorité investie de puissance publique et de la légitimité gouvernementale dans un secteur de la société ou dans un espace géographique (Meny et, Thoenig 1989).

⁶⁵ La succession d'évènements tragiques qui surviennent sur les axes routiers du Cameroun sont classés au troisième rang des causes de mortalité au Cameroun. Il ressort des résultats des enquêtes menées qu'entre juillet 2010 et février 2011 l'on enregistre près de 100 morts. Une étude de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que, 1.400 personnes en moyenne décèdent sur les routes nationales chaque année. De plus, des études montrent qu'en trois ans les accidents de la circulation ont fait 10.000 handicapés et des centaines en sortent handicapés moteur à vie. Voir Rapport tiré de Securoute : Organisation pour la sécurité routière, l'industrie et l'environnement, in <http://securoute.logistiqueconseil.org/securoute.htm>.

affluence sur les voiries urbaines étant par ailleurs source de conflits divers entre les différents usagers »⁶⁶.

Dans ce contexte particulier de la crise de la sécurité dans le secteur des transports routiers, le gouvernement de la république, par la diligence de son chef, ordonna la mise sur pied d'une commission ad hoc chargée de réfléchir sur des mesures visant à réduire la fréquence d'accidents qui surviennent sur les axes routiers. Les actes sont tous signés par les chefs de ce département ministériel, chacun en leur époque. D'abord, l'arrêté n° 001313 du 23 juin 2011, portant régulation des horaires de circulation des véhicules de transport public interurbain⁶⁷ ; ensuite, la Lettre circulaire n° 037 /lc/mint/cab du 16 octobre 2014, portant encadrement de la circulation des véhicules dans les centres urbains, qui tous portent les stigmates de l'inefficacité et l'inapplication.

Ces actes en effet, traduisent de manière évidente le caractère autoritaire de l'État à travers sa symbolique violence légitime. Dans le premier cas, on assiste à la monopolisation de l'autorité gouvernementale dans la prise de décision, notamment à travers l'interdiction des voyages nocturnes interurbains ; Cependant, une plate-forme de débat était mise en place entre transporteurs, syndicats et la commission ad hoc regroupant toutes les administrations concernées, afin de parvenir à l'adoption d'une disposition réglementaire sur la question. Dans le second cas, le caractère autoritariste de la démarche du Ministre qui se traduit par la non implication des organes corporatistes des transporteurs à la recherche des solutions, révèle à suffisance l'unilatéralisme qui caractérise le processus décisionnel.

La recherche est ainsi fructueuse du fait de l'opérationnalisation des outils d'analyse des politiques publiques sur le terrain africain en général, et camerounais en particulier (Toko 2009 : 4). Car ici, l'on peut se servir des paradigmes de la mise sur agenda d'un problème public (Cobb & Elder 1972 : 85)⁶⁸, mais aussi des contraintes et des enjeux qui structurent la prise des décisions et la mise en œuvre (Edward III et Sharkansky 1981 : 208-229) par les gouvernants en ce qui concerne les programmes politiques sectorielles (Faure & Douilet 2005 : 25-144).

Il revient donc en surface la question de savoir comment les décisions sont prises et quel est le processus de la mise en œuvre des décisions des autorités publiques. Au cœur de cette problématique sur l'inapplicabilité des décisions des autorités publiques et le comportement révisionniste des autorités publiques, il est mis à caution le processus de construction des politiques au Cameroun et par conséquent le dénuement de toute légitimité des dispositions qui sont prises. Se pose alors le problème du rapport entre la

⁶⁶ Voir lettre circulaire du Ministre des transports 2014. Mais bien que très variées, les causes des accidents de la route sont bien connues. 75% d'erreur humaine (ivresse, fatigue, maladresse, incivisme...), 22% d'origine matérielle (état de véhicules, état de la route...), 3% d'origine climatique (pluie, brouillard, vent...). La croissance du parc automobile et de la population, la montée de l'incivisme, l'état des routes rendent inmanquablement la conduite plus dangereuse.

⁶⁷ Des propos du directeur des transports terrestres au Ministère des transports, les trafics de nuit plus spécifiquement représentent 5% du trafic des personnes. Mais avec ce petit chiffre, ce genre de circulation enregistre 35% des accidents. Et généralement, ces accidents surviennent avec des dégâts matériels très importants, et des pertes en vies humaines.

⁶⁸ Notons que dans le schéma de Jones, la phase d'analyse concernée par « la mise sur agenda » est la fin de la première séquence : « identification du problème », « accès auprès des autorités publiques ».

prise de la décision et sa mise en œuvre (Pressman & Wildawsky 1973) ; du fait que, ces deux étapes de l'effectivité d'une politique publique restent très critiques. L'une étant la conséquence de l'autre. Il s'agit en fait de comprendre pourquoi en dépit de la disponibilité des ressources, certaines décisions peinent à être exécutées. La problématique de l'application des décisions traduit la possibilité, la chance qu'a un acte d'autorité d'être appliqué, mis en œuvre par les destinataires. Elle fait face à des réactions parallèles, de nature à ne pas pouvoir rendre aisé ou possible l'exécution de la décision de l'autorité. Les contradictions et les revirements observés dans le processus décisionnel de l'administration des transports donnent à voir un manque de rationalisation, de cohérence et de gouvernance dans ce secteur. L'on aboutit à la conclusion d'une non-maitrise du programme (Simon 1945) et de la construction d'une politique publique en la matière.

Notre analyse s'inscrit dans la perspective néo-institutionnaliste (Evans et al. 1985) en ce sens qu'elle a pour objectif de « structurer le politique » (Steinmo et al. 1992) en conférant aux institutions une importance théorique et analytique. Dès lors, le néo-institutionnalisme dans ses trois variantes historiques, sociologiques et du choix rationnel structure ce travail. L'institutionnalisme historique est convoqué ici dans la mesure où, il a un penchant pour la définition matérialiste, certainement du fait qu'il s'inscrit le plus clairement dans l'idée du retour à l'État, comme veulent bien le faire voir les responsables gouvernementaux en charge du secteur des transports au Cameroun. C'est pour cela que le fonctionnement des institutions, leur organisation et les processus de prise de décisions peuvent être mobilisés dans ce travail. On observera aussi que les idées, qu'elles soient d'ordre politique, économique, culturel, constituent un enjeu déterminant dans cette analyse. Par ailleurs, l'institutionnalisme du choix rationnel dans ce travail permet effectivement de montrer comment est-ce que les acteurs tant institutionnels que sociaux mettent en œuvre leur rationalité pour faire peser leurs intérêts. La rationalité des acteurs dans le cadre des politiques sectorielles de lutte contre l'insécurité routière se raffine à travers la forte implication des syndicats (Steinmo et al. 1992 : 12). Quant à l'approche sociologique, bien qu'elle soit associée à la définition normative, les différents textes, arrêté et lettre pris par les chefs de département ministériel, sont effectivement la matérialité des actes administratifs, considérés moins comme des règles que des paramètres culturels et symboliques. Ainsi, l'ontologie néo-institutionnaliste est constituée d'institutions coexistant avec des acteurs, que ce soient des groupes, des individus, des classes sociales ou des élites politiques (Lecours 2002 : 4).

Deux axes structurent donc l'analyse : le premier vise à montrer la limite de la rationalité des décideurs dans le processus décisionnel **(I)**; le second entend faire ressortir les enjeux qui structurent l'application des mesures prises par les différents acteurs intervenant dans le processus d'implémentation **(II)**.

I. DE LA RATIONALITÉ LIMITÉE DES AUTORITÉS PUBLIQUES DANS LE PROCESSUS DÉCISIONNEL

La question qui préside à l'analyse de la prise de décision dans le secteur du transport au Cameroun conduit, à la critique de la rationalité du décideur **(A)**, d'autant plus que, le comportement des décideurs influence la qualification des problèmes et la nature de la décision. Par ailleurs, il s'observe que la non-application des décisions est la conséquence de l'ignorance des contraintes du processus décisionnel **(B)**.

A- La critique de la rationalité du décideur et les entraves au processus décisionnel

La crise sécuritaire qui frappe le secteur du transport terrestre renseigne sur l'échec des politiques sectorielles. Les problèmes, les solutions et les acteurs sont au confluent de la décision et traduisent le modèle de la poubelle (Cohen, March et Olsen 1972 : 1-25) pour montrer à quelle enseigne ils se retrouvent sans aucun rendez-vous pris, c'est-à-dire sans aucune préparation. À la profusion et à la confusion des problèmes, le processus décisionnel est entaché de l'unilatéralisme des pouvoirs publics (1). Ce qui conduit à la prise des décisions inappropriées (2).

1) *Le spectre de l'unilatéralisme d'État et la dictature du décideur*

L'étape de la prise de décision dans le domaine des transports terrestre est marquée par l'approche *top/down* où tout se prépare en amont pour être opposable au *bas* (Lascombes et Le Galès 14-15). On est donc loin de penser comme Robert Dahl que la structure du pouvoir de prise de décision a une source pluraliste, ceci dans la mesure où chacun des acteurs prenant part à l'élaboration de la décision a un pouvoir mesurable (Dahl 1971). Dans les cas d'espèce, la prise de décision se fait de manière unilatéraliste et unilinéaire, bien que les acteurs multiples – et particulièrement pour le cas des accidents qui surviennent dans le transport interurbain- se soient investis dans la prise en conscience du problème et dans la proposition des solutions. On constate donc qu'ici, la mobilisation des acquis du paradigme bureaucratique « *bureaucratic politics approach* » (Kozak 1988) développés par Allison (1999)⁶⁹ n'entre pas dans la logique de construction des politiques publiques des autorités publiques.

Le problème de la lutte contre les accidents de circulation est inscrit dans l'agenda gouvernemental à partir du moment où il fait l'objet de débat au sein du conseil du gouvernement au mois d'avril 2011. Il donne lieu à des instructions fermes du Premier Ministre qui ordonne la création d'une commission ad hoc chargée de proposer des mesures efficaces. Le résultat de cette commission aboutit à la prise de l'arrêté N° 001313 du 23 juin 2011, portant régulation des horaires de circulation des véhicules de transport public interurbain, et dans lequel les sanctions qui sont prises portent l'estampille des services du Premier Ministre. L'absence de toute référence à la participation des acteurs impliqués dans ce secteur d'activité traduit l'unilatéralisme dans la prise de la décision. Pourtant, les exploitants de transport interurbain, organisés en regroupements corporatistes étaient bien parties prenantes aux travaux de la commission ad hoc.

Le ton autoritariste résonne davantage dans l'exposé de motifs de la lettre de 2014 du Ministre en charge des transports, relative à l'interdiction de circulation de certains gros porteurs dans les centres urbains⁷⁰. Il en est ainsi dans la mesure où, la référence à la qualité

⁶⁹ Irondele synthétise les acquis de la *bureaucratic politics approach*, en dix points. On peut énoncer entre autres que : Le processus décisionnel est fragmenté entre plusieurs organisations rivales, il n'est pas hiérarchique ; Les administrations sont engagées dans une compétition permanente pour l'allocation des ressources budgétaires, de personnels, l'autonomie, les missions, l'accès au pouvoir politique, ... ; Une décision adoptée dans le contexte politique bureaucratique se caractérise par le marchandage, l'ajustement et le compromis ; etc. (Irondele 2003 : 81-82).

⁷⁰ Il y est écrit : « *L'analyse des statistiques sur les accidents de la circulation survenus dans les centres urbains par mes services compétents établit de manière irréfutable que lesdits accidents sont, dans l'immense majorité*

du Chef de l'État pour éradiquer le phénomène est révélatrice du caractère dictatorial et légitimant de la décision. Cette position monopolistique s'amplifie davantage lorsqu'on sait que les autorités publiques se saisissent du problème par anticipation (Garraud 1990), pour classer les drames qui surviennent dans les centres urbains comme une question digne d'intérêt. Mais la question qui se pose est celle de savoir pourquoi ces décisions n'ont pas pu être mises en application ?

Dans une première hypothèse, il convient de reconnaître que, le monopole de l'État va de pair avec l'exclusivisme qui consiste à une domination des acteurs de la puissance publique dans les débats. Dans le cas de la décision du 11 avril interdisant la circulation interurbaine des bus entre 21 heures et 6 heures, l'estampille du Premier Ministre dans les sanctions prises est révélatrice de ce que la haute instance du gouvernement avec sa machine bureaucratique cautionne une telle mesure qui s'avère illégitime. Dans cet ordre d'idées la création d'une commission ad hoc aux fins d'examiner la situation et de proposer les solutions s'appréhende comme un maquillage gouvernemental. Car, la présence à la concertation des associations opérant dans le secteur des transports terrestres n'a pas pu résister au rapport de force dans les débats. Ainsi, voulant traiter le problème seul, la volonté du chef du département ministériel a prévalu, lorsqu'il écrit dans sa lettre : « *il m'est apparu nécessaire ...* », mettant ainsi en avant sa propre rationalité et excluant par ce ton unilatéraliste toute démarche consensuelle et de mise en cohérence de la politique.

La seconde hypothèse relève du fait que la lettre circulaire met en exergue l'approche discrétionnaire du décideur qui, contrairement au premier, ne s'est pas entouré des organes de réflexion et de concertation pour prendre une mesure adéquate. Ce qui prône ici, ce sont les calculs stratégiques et les logiques de puissance d'État en se référant au modèle de l'acteur rationnel (Hassenteufel 2008 : 63). La décision est assimilée au choix, par un acteur étatique unique unitaire, de l'option la plus conforme à l'intérêt national (Cohen 1999 : 75-102). Le décideur apparaît comme un super homme, « l'homme certain » (Livian 2000 : 55-58), qui pense imposer ses vues à tous de manière mécanique oubliant des contraintes sociologiques, politiques et culturelles qui pèsent sur la prise de décision (Edward III et Sharkansky 1981 : 165) qui devraient l'influer. Or, les processus décisionnels ne sont pas imputables à un décideur, mais au produit d'interactions entre une multiplicité d'acteurs. De ce fait, le premier postulat de la vision rationnelle de la décision (celui du décideur unique) est battu en brèche (Hassenteufel 2008 : 63). Ainsi, une remise en cause est faite du caractère unitaire et monolithique de l'État et donc, de la rationalité de la décision publique (Alison 1971).

À ce niveau, il est reconnu que c'est la discrétion du décideur officiel qui a primé sur celle de l'ensemble des parties prenantes à la question du trafic routier, opérateurs, conducteurs et usagers-consommateurs. Ce qui ne rendait pas évident l'application de ces décisions qui déjà, portaient dans le fond les séquelles considérables.

des cas, causés par des véhicules lourds, leur circulation à des heures de grande affluence sur les voiries urbaines étant par ailleurs source de conflits divers entre les différents usagers. Cette situation constitue bien évidemment une entrave au succès de la stratégie gouvernementale de lutte contre les accidents de la route et leur cortège de morts que le Chef de l'État, convient-il de le rappeler, s'est résolument engagé à éradiquer ».

2) Des décisions inappropriées aux problèmes confus.

La problématique de l'application des décisions en matière de transport urbain et interurbain se pose à partir de la qualité des réponses que proposent les mesures d'autorité des décideurs. S'ajoute à cette grille de lacunes, le manque de coordination des programmes des différentes institutions compétentes.

Les deux décisions de 2011 et de 2014, en permettant de déterminer les deux axes de production de la politique publique en matière de lutte contre l'insécurité routière ne constituent pas pour autant des solutions adéquates à la conjoncture. La première décision semble soutenir la thèse selon laquelle ce sont les véhicules de transport en commun effectuant nuitamment les trafics interurbains qui provoquent les accidents. Elle dispose que, « *La circulation des véhicules de transport public interurbain de personnes sur les axes routiers interurbains est limitée à la tranche horaire allant de 5 heures à 21 heures* »⁷¹. En fonction des destinations desservies par les différentes agences de voyage implantées dans leurs circonscriptions de compétence, le ministre des transports indique que les autorités administratives arrêtent « *les horaires limites de début et de fin de mise en route des véhicules de transport public interurbain de personnes* ». Dans la pratique, la mise en œuvre de cette mesure ne semble pas aisée, du fait d'une appréciation lacunaire et limitative des véritables causes de l'insécurité routière.

En considérant le caractère nocturne comme facteur favorisant de l'insécurité routière, l'on semble ignorer d'autres facteurs aggravant de ce phénomène critique. En effet, les accidents qui surviennent dans la nuit ont des causes multiples, allant de l'état des routes, de la somnolence des conducteurs, du défaut de permis de conduire, de l'état d'ivresse au défaut d'outils de sécurité du chauffeur. Or, il ressort que la pléthore des contrôles routiers ne parvient pas à dissuader les conducteurs récalcitrants. En interdisant les transports de nuit, les véritables causes demeurent. Par ailleurs c'est l'état vétuste des véhicules qui conduit à la création des centres de visite technique. Pourtant, les statistiques révèlent que le taux des accidents de circulation produits dans la nuit s'élève à 35%. Pour souligner qu'à la réalité, l'on ne peut pas imputer à ce seul instant la cause de morts des suites des accidents de circulation sur les axes routiers.

Par ailleurs, il se trouve que la compétence partagée entre le Ministre des transports, auteur de la décision et les autorités administratives en ce qui concerne l'opportunité de la prescription des horaires de transport, ne rend pas aisé l'application de l'arrêté de 2011. Car, du fait que les autorités concurrentes peuvent le réformer, cela est de nature à créer des distorsions dans les solutions avancées. En effet, il deviendrait paradoxal qu'une autorité administrative vienne à modifier la décision du ministre en charge des transports sans la vider de sa substance. S'il a été prescrit d'observer un arrêt d'activité de 21 heures à 5 heures, il va sans dire que la raison est fondée et se justifie par la dangerosité des trafics nocturnes. En outre, comment la gestion du trafic se ferait-elle si d'une ville à l'autre, les autorités, en fonction des spécificités locales assouplissaient le contenu initial du document

⁷¹ Article 2 de l'arrêté N° 001313 du 23 juin 2011, portant régulation des horaires de circulation des véhicules de transport public interurbain.

ministériel. Il se produirait de manière certaine des blocages de circulation d'une ville à une autre. Ce qui mettrait à mal la fluidité du trafic routier.

De plus, la mise sur le terrain des équipes de contrôle se fait par des structures distinctes, adoptant chacune ses méthodes de prévention et/ou de répression. D'une part, c'est la gendarmerie nationale qui organise des équipes de contrôles musclés au cours desquels, les usagers indécents sont appelés à payer les amendes correspondant aux infractions commises. D'autre part, les brigades des services des transports publics se déploient sur le terrain, elles mettent aussi sur pied leurs propres patrouilles, qui se soucient moins des infractions d'excès de vitesse que des outils de sécurité exigibles. Il s'agit entre autres : de la boîte à pharmacie, de la calle, du triangle, de l'extincteur, plus précisément. Ainsi, est-il exclu l'hypothèse des contrôles mixtes où les brigades des services des transports seraient normalement les seules compétentes pour mener une véritable sensibilisation, tandis que, celles de la gendarmerie assureraient le côté répressif au cours des mêmes contrôles mixtes.

Dans le cas de la circulaire du 15 octobre 2014, le problème est identifié autrement. Il s'agit de stigmatiser les villes, les camions et gros porteurs, et la diurnité comme moment de la production de ce fléau. La décision est justifiée par la nécessité de procéder à une rationalisation de la circulation des véhicules lourds, à travers l'adoption des mesures restrictives qui doivent être observées⁷². Or, ces mesures d'interdiction des camions et autres engins lourds en plein jours dans les centres urbains sont polémiques. En effet, les villes camerounaises souffrent des problèmes d'accès. Les routes sont trop étroites, ne sont pas prévues ni distinguées entre les trottoirs et les chaussées, ni les espaces réservés aux motocyclistes et aux cyclistes. En plus, les villes ne disposent presque pas des voies de contournement, pouvant permettre aux gros engins de contourner par les périphéries. Par ce fait, les véritables causes demeurent.

B- Les contraintes du processus décisionnel

La décision est l'essence même de l'action gouvernementale⁷³. Elle ne peut pas être prise isolément comme une séquence sans qu'il ne soit pris en compte le processus qui conduit à son élaboration (Jones 1970). Par ce fait, elle est l'objet des concertations, des réflexions et d'engagement des autorités politiques de faire ou de ne pas faire (Dye 1998 : 1). Ce qui fait dire par là que la décision suppose une position assez démocratique et une démarche participative. Le processus décisionnel est ainsi soumis à une double exigence qui n'a pas

⁷² Il s'agit : -interdiction de la circulation des camions gros porteurs sur les voiries urbaines entre 6 heures et 21 heures tous les jours, à l'exception des week-ends ; -limitation de la circulation diurne des gros porteurs aux seuls axes périphériques indiqués par les autorités (administratives et/ou municipales) de la ville ; - limitation de la vitesse de circulation aux heures autorisées à 40 km/h ; -nécessité d'une absolue conformité des gabarits et dimensions des véhicules aux normes en vigueur. Dans un second temps la soumission des véhicules en cause aux mesures restrictives de circulation ci-dessus. Il s'agit des grumiers, des ensembles articulés de remorque et de semi-remorque, des camions-plateaux, des camions de sable, des camions-citernes. Ces restrictions s'appliquent indifféremment, que ces véhicules soient vides ou chargés.

⁷³ Sur la question de l'action gouvernementale, son élaboration et sa définition, voir George C. Edward III et Ira Sharkansky (1981 : 15).

été respectée. La première est relative aux facteurs (1) et la seconde soumet ledit processus à l'impératif de la coaction publique et la légitimation de la décision (2).

1) *Les contraintes procédurales et factuelles de la prise de décision*

La prise de décision impose la considération de certains facteurs et certaines procédures. Ces facteurs s'entendent de la qualité des exploitants du domaine de transport et de la proportionnalité des sanctions.

La difficulté de la mise en œuvre des décisions des autorités publiques en charge du secteur des transports est dans une large mesure tributaire au statut des propriétaires même des engins de transport ; que ce soit les bus gros porteurs qui assurent le trafic interurbain, ou des semi-remorques ainsi que les commerces dans les centres urbains qui doivent être desservis. Le problème dans ce contexte se pose en termes d'enjeux qui gravitent autour de l'exploitation des transports et des activités commerciales. La mise en exergue de la dimension mercantile de l'activité de transport, constitue l'une des raisons majeures de l'inapplicabilité des dispositions ministérielles. En effet, les agences de transport, les camions et autres engins producteurs de revenus sont les propriétés des personnalités et autres hommes d'affaires, ayant des connexions assez fortes avec le milieu décisionnel de l'État, et qui influencent la non mise en application des décisions, fussent-elles celles des Ministres⁷⁴. C'est ce qui justifie par exemple que plusieurs de ces agences de voyage (dont environ 33) travaillent dans une totale illégalité. Elles ne respectent pas la réglementation en vigueur en matière de transport interurbain. Cette complicité entre les milieux d'affaires et décisionnels de l'État est de nature à entretenir le régime d'État néo-patrimonial préjudiciable à l'application de la décision (Medard 1991 : 323).

Cette inapplication de la décision est aussi le fait de la qualité de sanctions prescrites. En effet, il faut reconnaître que l'application d'une décision peut être motivée par son contenu. En d'autres termes, si les destinataires éprouvent un sentiment de frustration, d'exploitation ou une perte d'avantage dans une décision, il est fort évident qu'ils manifestent de la résistance. De même, les acteurs chargés de l'implémentation peuvent se retenir lorsqu'ils estiment que l'ordre donné a des implications plus sévères et trop restrictives. On se trouve dans ce cas dans le paradoxe de la décision prise et de sa mise en œuvre. Dans le cas des arrêtés sus évoqués, les contenus relatifs aux sanctions montrent à bien des égards l'embarras qu'il y aurait à mettre en œuvre ces décisions.

Si dans le premier document, les sanctions prévues ressortent les marques de la violence symbolique de l'État⁷⁵, le second ne laisse apparaître aucune mesure de coercition. La lettre

⁷⁴ Suite à un nouvel accident de la circulation produit le 23 octobre 2017 sur la route Yaoundé-Douala, faisant 15 morts et plusieurs blessés et impliquant « Général Express », le Ministre des Transports prend une décision suspendant ladite agence de voyage pour une période de trois mois. Réunis au sein du collectif des syndicats des transports terrestres de la région du Littoral, les transporteurs font un recours gracieux pour la levée de la suspension de cette agence de voyages. Un mois après cette suspension, le lundi 27 novembre 2017, l'agence de voyages Général Express le Ministre des Transports, autorise cette compagnie à reprendre ses activités alors que la suspension devait durer trois mois. *La Nouvelle Expression* du jeudi 23 novembre 2017.

⁷⁵ Dans l'arrêté de juin 2011, il ressort que, les sanctions vont de l'immobilisation sur le site ou la mise en fourrière du véhicule jusqu'à l'heure réglementaire de début de circulation assortie de la rétention des titres de circulation en vue du paiement préalable d'amendes réglementaires pour les deux premières interpellations de véhicules du même transporteur, à la suspension de la licence de transport et des autorisations d'ouverture des terminaux pour une durée maximale de trois mois en cas de récidive, au retrait

ministérielle s'obstine à donner des recommandations aux différentes autorités chargées de la mise en œuvre de la présente lettre circulaire. Dans la démarche administrative, il est bien difficile de faire marcher une institution lorsque les mesures contraignantes ne sont pas assorties de sanctions, cela augure de la légèreté et du manque de fermeté dans la décision. La chaîne des autorités citées dans le texte de la décision devrait en temps normal être fixée sur les types de sanctions à appliquer aux usagers indécents. L'omission de cette partie importante de la décision est bien une lacune qui biaise l'application de la mesure prise. Ceci viserait à donner davantage la latitude aux autorités publiques d'user de leur pouvoir pour contraindre le respect de ces mesures, pouvant aller jusqu'à une violation des libertés. Dans ces cas, le contenu de la décision oscille entre sanction *hard* et sanction *soft*, rendant les autorités perplexes quant à la formule à adopter.

Par ailleurs, les exploitants de transport interurbain trouvent de très grands manques à gagner, dans les circonstances d'immobilisation de véhicules, de retraits de licence de transport⁷⁶. Ces mesures sont si complexes que même les autorités chargées de leur mise en œuvre ne peuvent avoir que des difficultés à les observer. Quel que soit le cas, il va s'en dire que si la prise de décision, dans la plupart des cas, résulte d'une situation de crise et de dépassement situationnelle, cela pose cependant le problème du conditionnement du processus de maturation de la décision.

2) Les contraintes légitimantes et processuelles de la coaction publique

La mise en œuvre d'une décision s'inscrit dans la perspective de l'impératif du respect des processus prenant en compte la kyrielle d'acteurs en interaction, impliqués dans le processus décisionnel (Hassenteufel 2008 : 103). Il s'agit de mettre en exergue les stratégies déployées par chaque partie soit pour voir la décision s'exécuter, soit pour bloquer son implémentation. C'est suite au respect de cette démarche que la décision peut acquérir toute sa légitimité.

La prise en compte des différents acteurs dans le processus décisionnel justifie le caractère rationnel (Simon 1945, Massadier 2003 : 21) que doit refléter la prise des décisions. Cette rationalité s'entend de l'adoption d'une démarche suivie respectant les règles de la scientificité et devant conduire à des conclusions objectives. En ce sens, une fois que le problème est identifié et inscrit dans l'agenda politique, les décideurs doivent recourir à la recherche des informations importantes, définir les objectifs afin de savoir comment s'attaquer au problème. Ils doivent ensuite analyser les différents contours du problème, requérir en cas de besoin, à l'expertise des spécialistes (Edward III et Sharkansky 1981 : 207-226), afin de relever toutes les options appropriées et toutes les données communes à leurs objets. Dans cette phase de la construction de la solution, les différents acteurs impliqués

de la licence de transport et des autorisations d'ouverture de terminaux en cas de nouvelle violation après une suspension.

⁷⁶ En termes de préjudice, depuis le 24 octobre 2017, date de la publication du communiqué qui sanctionnait « Général Express » par exemple, on peut citer « la baisse de consommation de carburant de 150 bus, le chômage de près de 500 personnes, les livraisons alimentaires de plus de 3000 personnes, des impôts non payés, les locations des agences non respectées », explique Mamouda Njikam, 1er vice-président de l'Union des président régionaux du Littoral chargé des Transports urbains. *La Nouvelle Expression* du jeudi 23 novembre 2017.

dans le secteur concerné doivent être mis à contribution afin de s'assurer de la fiabilité et de la légitimité de la décision.

Dans les cas étudiés, s'il est reconnu que la politique du transport revient exclusivement à la puissance étatique, elle l'assure en vertu de ses missions régaliennes et de garant de service public. Seulement, depuis la crise de l'État providence (Hasenteufel 2008 : 14-16), cette approche *top down* a montré ses limites (Massadier 2003 : 22). Les limites et les critiques apportées à l'approche stato-centrée (Lowi 1972) et *top down* des politiques publiques a donné lieu à une reconsidération des acteurs et des enjeux dans leur processus de construction⁷⁷. Car, ces deux démarches ont permis de mettre en cause le modèle classique de construction des politiques publiques. Dans cette optique, les détenteurs du pouvoir de décision doivent prendre en compte l'avis de l'opinion publique **et** des opérateurs du secteur. Ce qui est un gage de la démocratie, impliquant que les choix politiques soient pris de manière consensuelle. La gestion du secteur des transports appelle une pluralité d'acteurs économiques qui, de manière incontestable jouent aussi un rôle social et contribuent au développement de l'économie nationale. Que ce soit à l'intérieur des villes ou entre elles, ces opérateurs deviennent incontournables. Mais le pouvoir central semble ne pas intégrer ce paramètre dans la politique des transports.

La prise de conscience autour de ce problème de l'insécurité sur les routes du Cameroun est enclenchée par le système de réactivation des acteurs non étatiques sociaux, à travers le modèle de la médiatisation (Garraud 1990). Ici, les médias jouent un rôle moteur et sont relativement autonomes, en tant que principal vecteur de la publicisation du problème. En tant qu'instance où la question est fortement débattue, ils se saisissent des remous au sein des populations, qui se demandent si les pouvoirs publics n'ont pas de solutions adéquates pour endiguer ce désastre à répétition sur les axes routiers. Cette expression populaire s'enlise au point de mobiliser l'opinion publique qui se sert des médias pour tenter de publiciser le phénomène. Cette démarche systémique de la mise sur agenda du problème (Cobb et Elder 1972 : 85, Easton 1974 : 31 et 33) qui conduit à sa publicisation, engage finalement les autorités publiques à intervenir en regard de ses prérogatives régaliennes et monopolistiques. Dans les cas d'espèce, les Ministres de transport sont restés les maîtres du jeu dans la définition de la politique en la matière. Les prises de décision se font ainsi au sommet de la machine administrative.

En ce qui concerne l'interdiction des transports nocturnes entre les villes en 2011, la question avait depuis le mois d'avril fait l'objet de discussions au niveau des transporteurs, des syndicats et de la commission ad-hoc mise sur pied par le Premier Ministre, regroupant toutes les administrations concernées, afin de mettre sur pied la réglementation. Dans ce contexte, il est affirmé que la démarche séquentielle (Jones 1970) et participative préside au processus de prise de décision. Cependant, la prise de la décision semble n'avoir pas tenu compte des conclusions du conclave ; les Syndicats des chauffeurs du transport urbain, interurbain et routier du Cameroun n'ayant pas été associés. Des concertations entre différentes parties opérant dans le secteur auraient permis de concevoir une

⁷⁷ Le pôle de la conception rationnelle est fortement marqué par l'apport de Herbert Simon qui a introduit l'idée de la rationalité limitée, qui permet de mettre en avant un ensemble de limites à la rationalité des décideurs.

politique sinon parfaite, du moins capables de prévenir à des exceptions près des crises comme celles qui prévalent dans le pays⁷⁸. La gestion opaque de la crise de la sécurité routière au Cameroun a donc pour conséquence l'illégitimité des décisions prises par les responsables en charge de la politique des transports.

Cette illégitimité se conforte avec l'immobilisme de toutes les autorités administratives et les forces de l'ordre chargées de l'application de ces mesures, ainsi que des opérateurs des secteurs de transports concernés. En effet, la légitimité d'un acte décisionnel s'entend comme l'ensemble des opérations par lesquelles une solution est rendue publique et inscrite dans un ensemble de valeurs et surtout, acceptée par une grande majorité des destinataires (Hassenteufel 2008 : 61). Celle-ci correspond à l'officialisation d'un choix, le but de lui conférer une autorité légitime, (rationnelle légale) par la signature d'un acte réglementaire. Mais la légitimation ne doit pas seulement s'entendre dans le sens juridique. Dans les directives ministérielles de 2014, sont interpellés les autorités administratives, les forces de maintien de l'ordre, les délégués régionaux et départementaux de ce département ministériel qui devraient veiller chacun en ce qui le concerne à l'application de cette mesure pour la mise en œuvre de la décision. Le texte précise aussi que les autorités administratives arrêtent les horaires limites de début et de fin de mise en route des véhicules de transport public interurbain de personnes⁷⁹. Il ressort de nos enquêtes que tous n'apportent pas leur adhésion à ces mesures. Par exemple, l'absence de collaboration de la gendarmerie nationale démontre l'incohérence et la non collaboration entre les institutions de l'État. En effet, au moment où la circulaire du Ministre est signée, le chef de ce département ministériel d'alors était sur le même front de combat contre le désordre routier avec les agents de la gendarmerie nationale. Il est paradoxal qu'une telle décision, telle que ressortie de la lettre circulaire, ne fasse pas l'objet d'un travail de concertation avec le Secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie. La conséquence est l'inertie remarquée par les agents de ce corps de sécurité, témoignant par ce fait une déconsidération de la mesure prise. Pourtant, elle est normalement l'organe d'accompagnement pour l'application de telles mesures. Il se met donc une mise en scène du paradigme de la politique bureaucratique (*bureaucratic politics*) développé par Allison et Halperin (1972) et qui est marqué par le fonctionnement au concret de l'appareil étatique.

Dans le même ordre d'idées de délégitimation ces dispositions ministérielles rencontrent de flagrantes oppositions de la part des exploitants de ces véhicules. Cependant, ces dispositions font surprise, car, n'ayant fait aucun objet de sensibilisation, de la part des pouvoirs publics, ni de concertation avec les différents opérateurs. Ainsi, les acteurs, les solutions et les problèmes se retrouvent de manière conjoncturelle.

⁷⁸ On peut à juste titre considérer les propositions du groupement des syndicats des transports urbains et interurbains, présentés au gouverneur de la région du Littoral visant à sécuriser les voyages de nuit.

⁷⁹ En plus de ces dispositions il est aussi précisé que les Autorités administratives et municipales peuvent, dans leurs circonscriptions de compétence, prescrire d'autres mesures plus contraignantes, dans le respect de l'encadrement fixé par la présente Lettre-Circulaire. Les autorités administratives et municipales, les Délégués Régionaux et Départementaux du Ministère des Transports, et les forces de l'ordre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à la stricte application de la présente Lettre-circulaire

II. STRATÉGIE DES ACTEURS ET ENJEUX DE LA NON APPLICATION DE LA DÉCISION.

La crise d'autorité dans l'administration camerounaise est marquée par la difficulté à voir les décisions des autorités publiques atteindre leurs objectifs⁸⁰. Il en est ainsi parce que les opérateurs du secteur des transports terrestres mobilisent l'argument stratégique d'impacts et d'entraves considérables que suscitent les dispositions réglementaires pour bloquer l'implémentation des décisions **(A)**. La conséquence finale est l'option pour les revirements des décisions **(B)**.

A- Les impacts et les entraves à la mise en application de la décision.

L'inobservation des dispositions de police dans le secteur des transports urbains et interurbains, semble désormais présider à une véritable crise d'autorité de l'administration publique camerounaise. Cela fait suite au refus des acteurs chargés de la mise en œuvre de coopérer avec l'institution étatique (2). Cette radicalisation se conforte à partir du moment où les décisions ne tiennent pas compte de certains paramètres liés à la culture, à l'économie, à la politique, (1).

1) *Les impacts culturels et économiques de la décision*

Le recours à une étude sur l'impact de la décision peut s'opérer sur le plan socio-culturel, économique et politique. Il permet de mieux comprendre ces contraintes et enjeux de la décision, comprendre aussi comment dans un tel contexte, cette politique s'inscrit dans la perspective d'une construction d'un rapport au monde (Muller 2006 : 58-71).

En effet, du point de vue socio-culturel, l'interdiction des voyages de nuit portait un fort préjudice aux valeurs qui constituent une vision du monde dans le processus de fabrication des politiques publiques (Muller 1995 : 157), et dont la décision du Ministre n'avait prises en compte. D'un point de vue théorique, les valeurs sont des représentations les plus fondamentales (le *deep core* de Sabatier⁸¹) sur ce qui est bien ou mal, désirable ou à rejeter. Elles définissent un cadre global de l'action publique (Muller 1995 : 158). Il s'agit de la dimension cognitive des politiques publiques (1990 : 57) qui doit être prise en considération dans le processus décisionnel. La pratique de cette activité des transports interurbains semble faire bon ménage avec des pratiques culturelles des populations de certaines régions du pays⁸² qui, sont généralement très attachées à leurs traditions, aux valeurs qu'incarnent les cérémonies funèbres, les funérailles, les réunions familiales. De ce fait, plusieurs qui travaillent ou qui vivent dans les grandes métropoles sont obligés de partir de leur lieu d'activités les vendredis en fin de journée, avant de prendre nuitamment la route pour arriver dès l'aube au village, afin d'assister aux différentes cérémonies traditionnelles,

⁸⁰ Il en est ainsi dans la mesure où, un mois après la signature et la publication de l'arrêté N° 001313 du 23 juin 2011, portant régulation des horaires de circulation des véhicules de transport public interurbain, les voyages de nuit se poursuivent toujours. De même, plus d'une semaine après la publication par voie de presse de la Lettre circulaire n° 037 /lc/mint/cab du 16 octobre 2014 portant encadrement de la circulation des véhicules dans les centres urbains, la circulation des camions transportant de l'essence, du sable et d'autres produits à toute heure de la journée sur les voiries urbaines est de nouveau autorisée.

⁸¹ Voir Sabatier (PA), Jenkins-Smith, (HC) eds, (1993), *Policy Change and Learning, and Advocacy Coalition Approach*, Boulder, Westview Press.

⁸² C'est par exemple le cas pour les usagers qui empruntent particulièrement la nationale n°1 reliant la région du Littoral à celle de l'Ouest et la nationale n°2 reliant la région du Centre à celle de l'Ouest.

pratiquées depuis belle lurette et qui font partie intégrante de leur tradition et de leur culture. La non prise en compte de cet élément provoquait la réticence des transporteurs et rendait problématique la mise en application de la décision portant interdiction du transport interurbain la nuit.

Sur le plan économique, l'application de la décision créait un grand manque. Il ne s'agissait pas seulement des transporteurs, mais aussi et surtout des commerçants. Ceux-ci voyaient le train de leurs activités se réduire, leur créant des manques à gagner. Pour le regroupement des syndicats des transporteurs qui constate par ailleurs que la suspension des voyages de nuit a entraîné d'énormes pertes, -soit une baisse des activités de l'ordre de 35% sur l'axe Douala-Yaoundé et de 50% à 90% sur les axes qui desservent le Nord-Ouest, l'Ouest et l'Est- pendant la période de l'application de cette mesure que vient de suspendre le Ministre des transports, il est temps de mettre fin à tous ces désagréments⁸³. C'est ce qui amena ces syndicats des transporteurs à dénoncer la décision, menacer de grever ; ce qui paralyserait l'activité économique du pays⁸⁴. Les marchandises qui sont achetées en partance de la région de l'Ouest sont des produits vivriers, et donc périssables si elles sont transportées en journée, par l'effet du soleil. De même, les commerçants effectuent des achats dans la ville économique, Douala en journées font les voyages de nuit afin de mieux exploiter le temps. Il fallait aussi éviter une crise alimentaire et par voie de conséquence, une crise sociale comme celle qui se produisit en février 2008 (Belomo 2013)⁸⁵. Car, on fleurait les bords d'un débordement social du fait de ces suspensions. Le maintien d'une telle décision discréditerait le gouvernement en général et le régime en particulier.

Il en est de même en ce qui concerne l'interdiction de la circulation des gros porteurs dans les centres urbains. En effet, si l'on prend en compte le fait que le pays soit lancé dans un slogan de l'émergence et donc de développement infrastructurel et économique, on se demande comment pouvait-on interdire que les gros engins ne puissent pas circuler dans la ville. Tant il est reconnu que pour la bonne santé de l'économie, les boutiques et magasins ont besoin d'être ravitaillés de jour et non de nuit. Les chantiers doivent être approvisionnés pour que les travaux soient effectués. Comment peut-on attendre que ce soit de nuit que toutes ces activités soient menées ? D'où l'impossibilité de voir ces décisions être bien accueillies et appliquées.

2) *Les lacunes et entraves stratégiques à la décision*

Si les pouvoirs publics sont convaincus de la pertinence des mesures prises, il n'en est pas le cas pour les transporteurs, principales cibles, qui trouvent la décision lacunaire.

Cette mesure loin d'être appropriée, porte une atteinte grave à la liberté d'exercer, selon le président du Syndicat national des chauffeurs du transport urbain, interurbain et routier

⁸³ AfricaPresse.com | 11 Juillet 2011

⁸⁴ Notons que la région de l'ouest particulièrement réputée par son caractère agricole, dessert presque le reste du pays, en occurrence le Littoral, poumon économique du pays, le Centre, capitale politique et les pays de la sous-région de l'Afrique centrale comme le Gabon, le Congo, la Guinée Equatoriale, la République centrafricaine. Elle a par ce fait contribué à la naissance d'une catégorie sociale faite essentiellement des agriculteurs et des commerçants

⁸⁵ Suite à une augmentation des prix de carburant qui eut des effets immédiats sur les denrées de première nécessité, un malaise tragique et général embrasa subitement la société. Jusqu'à nos jours, on se remet encore à peine de ses blessures.

du Cameroun (Synactucam), car mettant un frein à la fréquence et à la libre disposition du temps pour exercer l'activité. Il s'agit d'une situation de nature à engendrer des embouteillages énormes, et peut-être même plus d'accidents quand subitement chacun va se retrouver sur l'axe en pleine journée. Par ailleurs, les populations craignent que cette interdiction des voyages de nuit n'entraîne une recrudescence d'actes de banditisme, entretenus par les anciens chargeurs de nuit devenus désormais chômeurs. L'argument de l'injustice est avancé par les conducteurs d'engins, dans la mesure où, il faudrait trouver la cause des accidents dans la dégradation des routes, le non éclairage des axes lourds, le manque de parkings pour permettre aux grumiers de bien garer. En prenant ces décisions, le flux des trafics routiers connaît une grande récession et limite les possibilités pour les transporteurs d'accroître leur rendement, et par voie de conséquence leur revenu. De même, les commerçants accusent de grands manques à gagner.

Pour les experts des questions de sécurité routière, il n'était pas évident que de telles mesures fussent efficaces pour éradiquer le phénomène des accidents de circulation. Pour ces spécialistes, en interdisant les voyages de nuit, l'administration ne limite que 35% des accidents, donc 65% des facteurs de risques restent encore non résolus. Le Ministre avait pris cette décision après la multiplication des accidents de route sur les axes Douala-Yaoundé et Yaoundé-Bafoussam. Cependant, les accidents ont continué à se produire en journée sur ces mêmes axes. D'un autre côté, une concentration du transport en journée risque de créer un effet inverse. Ce qu'exactement, la décision de 2014 voudrait palier : les bouchons, les embouteillages et les accidents en plein jour dans les centres urbains. De ce fait, une décision vint contrarier une autre. Et pour maximiser les profits, les conducteurs des agences de voyage risqueraient de violer les limitations de vitesse à chaque fois que cela est possible, avec des risques d'accidents encore plus grands.

B- Les conséquences de l'inapplicabilité et le revirement de la décision.

L'autorité de l'État réside dans sa capacité à faire exécuter ses décisions. Il en est ainsi de la plupart des cas où, la décision représente la phase la plus valorisée, puisqu'elle est considérée comme l'apogée du travail politique et administratif (Hassenteufel 2008 : 59). Car, le contrôle de la prise de décision s'assimile à la détention du pouvoir, en ce sens, décider c'est exercer le pouvoir (Hassenteufel 2008 : 59). Dans cette capacité d'action, l'État exprime sa capacité à assurer son autorité et à mettre en œuvre sa politique. Or le contraire met à mal la crédibilité de l'État. On parlerait même de la faillite de l'État (Rosberg 2003) et même du non-État. C'est la conséquence de l'inapplicabilité de la décision (1), qui aboutit à un revirement inattendu (2).

1) Les conséquences de l'inapplicabilité de la décision

Trois situations conséquentes sont envisagées. La faiblesse de l'institution et l'auteur de la décision, la perte de crédibilité des décisions prises par les institutions étatiques et le risque de ne plus voir les décisions s'appliquer.

La non application de la décision du fait de sa levée prématurée affaiblit non seulement l'institution mais aussi son auteur ; tant est que, cette représentation du contrôle de la prise de décision repose sur la valorisation de l'acte individuel et sur la croyance dans la liberté de choix, profondément ancrée dans la culture occidentale (Sfez 1992). Surtout que, les gouvernants ont tendance à s'attribuer la paternité des décisions relevant de leur domaine

de compétence afin de faire preuve de leur capacité d'action et de choix. La mise en perspective de l'opacité des décideurs dans la prise de décision justifie cette traduction savante du décideur rationnel (Muller 2006 : 34-35, Livian 2000 : 55-59)). Pourtant, cette rationalité du décideur répond négativement à ce que certains spécialistes des politiques publiques pensent qu'il ne suffit pas qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour, pour faire l'objet d'une proposition concrète ou donner lieu à la mise en œuvre (Edward III et Sharkansky 1981 : 218). Il en est ainsi dans la mesure où, une inscription à l'ordre du jour susciterait un véritable débat social et gouvernemental. Une décision consensuelle s'applique plus aisément, car vite acceptée par les destinataires de la décision (Simon 1947). On se trouve éventuellement dans un véritable dilemme : celui de l'innovation administrative à travers le développement de nouvelles politiques ressenties nécessaires pour faire face à des situations inédites, de crises, ou bien suivre la procédure administrative par ailleurs lourde mais ayant l'avantage d'une construction plus réfléchie et rationnelle du programme. Vue sous cet angle, la non application des décisions a entraîné des conséquences, mais aussi, a permis de débattre sur les raisons de la levée de la décision.

La crédibilité des décisions se comprend dans la pertinence, dans l'opportunité et dans la volonté de voir la décision s'exécuter. Le fait qu'en matière de transport, les décisions peinent à s'imposer par les différents acteurs de la chaîne, que ce soit les autorités administratives, les forces de l'ordre, les syndicats des transporteurs et même les populations qui n'adhèrent pas à la décision, il y a comme une dénégation de la politique envisagée. Cela pourrait mettre à mal l'application des autres mesures qui seraient prises et qui perdraient du même coup leur substance d'autorité. C'est ce qui expliquerait que maintes décisions prises, non seulement dans le secteur des transports, restent pour la plupart sans effet. Question de se demander si le processus de prise de décision au Cameroun s'entoure des préalables afin d'assurer leur mise en application⁸⁶.

Dans un autre ordre, l'inapplicabilité des décisions voue tous les acteurs de la chaîne d'exécution à un certain scepticisme, faisant croire qu'il soit possible de ne pas appliquer les décisions sans être passible de sanctions. Car dans le cas d'espèce, aucune sanction n'a été prise à l'encontre des différents responsables appelés à faire suivre les décisions et de les garnir de tous leurs effets. De même, les contrevenants à ces mesures ministérielles n'ont en aucun instant été inquiétés pour défaut d'observer les dispositions d'une autorité de l'État. C'est pour cette raison que les responsables de ce département, chacun en son époque, a fait tôt de revenir sur sa décision.

2) *La levée des décisions, aveu d'échec ou stratégie performatrice ?*

La décision de 2011 portant interdiction du trafic nocturne interurbain ne put durer plus d'une semaine. Le Ministre décida subrepticement de lever la décision d'interdiction. Dans le communiqué accompagnant l'arrêté du Ministre en charge des transports suspendant l'interdiction, les raisons sont claires. Elles vont dans le sens de privilégier le dialogue⁸⁷, afin

⁸⁶ Cette situation s'observe dans le cas des décisions prises en matière de régulation de l'activité des motos-taxi dans les villes du Cameroun.

⁸⁷ Pierre Muller explique à cet effet que, « De fait, l'analyse concrète des processus qui conduisent à la décision montre très rapidement que celle-ci ne s'explique que par l'interaction entre une pluralité d'acteurs, même si, formellement, l'un d'entre eux, (le Ministre par exemple), pourra endosser la paternité politique. (Muller 2006 : 35)

de mieux réévaluer la situation et prendre les mesures adéquates pour réduire les accidents de la circulation. De cette déclaration, il ressort deux situations : dans un premier temps, un aveu d'échec, dans un second temps, un repli stratégique pour une action plus performante. Par ailleurs, il peut être relevé le dysfonctionnement de la machine administrative de l'État, au vu de la violation du principe de parallélisme de forme.

L'aveu d'échec est perçu à deux niveaux : d'abord par rapport à la qualité de la décision dont le contenu n'était pas conclu pour toutes les parties et les acteurs en charge de la mise en œuvre ; ensuite, par rapport à son inapplication. Cette incapacité à résoudre les problèmes évoqués au moment de la signature de l'arrêté, traduit par ce fait une certaine faiblesse de l'État à conduire efficacement une politique publique. En effet, le but visé dans l'acte du 23 juin 2011 qui interdisait la circulation des véhicules de transport public de personnes sur les axes routiers interurbains au-delà de 21h était bien énoncé : la mauvaise visibilité, la fatigue des conducteurs travaillant généralement toute la journée, conjuguée quelquefois au mauvais état des véhicules et des routes ; sans oublier la difficulté des opérations de sauvetage et autres interventions pendant la nuit. Or, la mesure est levée sans qu'une évaluation de la situation ne soit faite (Nachmias 1979 : 4), afin d'apprécier de son efficacité, ou s'il faille repenser la décision. Il ressort donc de cette situation la problématique de la construction des politiques publiques au Cameroun⁸⁸. Ainsi, si la séquence de la mise en œuvre est importante dans le déroulement d'une politique publique, il faut reconnaître qu'elle ne s'opérationnalise pas du fait des distorsions créées par le contenu de la décision. Dans un premier temps, on observe sa formulation et dans un second temps son fondement conceptuel.

À ce niveau de la formulation de la décision, on observe le flou, les ambiguïtés, voire des contradictions qui constituent autant des zones d'incertitudes dont peuvent se saisir les acteurs chargés de la mise en œuvre. Il n'en demeure pas moins qu'elle est brouillée par le fait qu'on n'arrive même pas à l'évaluation qui pourrait permettre de tirer les conséquences de son application ou de sa non-application (Edward III et Sharkansky 1981 : 231). Le Ministre lui-même fait l'aveu que la décision n'était pas bonne, du fait qu'il fallait rassembler tous les acteurs pour adopter des solutions durables. Par ailleurs, le contenu de la décision en relation avec le fondement conceptuel est la théorie causale qui la sous-tend. La distorsion avec la mise en œuvre survient alors quand cette conception se révèle en décalage avec le terrain. La conséquence est l'inapplication de la décision du fait qu'elle repose sur un postulat erroné.

La démarche enclenchée pour lever, voire suspendre la mesure reste encore digne d'intérêt pour les questions touchant au fonctionnement de l'administration publique (Ngambo 2000). Dans le cas d'espèce, il ne s'est pas agi de procéder à la technique de parallélisme de forme telle qu'usitée dans la procédure administrative, voire du système bureaucratique. C'est à travers un communiqué lu à la radiotélévision publique Camerounaise (CRTV) au journal de 13h à la radio, puis au journal de 20h à télévision que le Ministre d'État, Ministre des Transport Bello Boubou Maïgari revient sur sa décision d'interdire les voyages de nuit. Il s'est opéré par voie médiatique, suivant une mesure d'urgence, au vu des grognes et de la défection du peuple et des différents opérateurs par

⁸⁸ Yves Alexandre Chouala, « Existe-t-il des politiques publiques en Afrique ? Une discussion à partir du terrain camerounais, communication dans le cadre du colloque de Bordeaux des 03 et 04 mars 2006 organisé par le CEAN et la Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine. Il est cité par Wafeu Toko (2008 :5)

rapport à la décision⁸⁹. C'est donc afin de prévenir les grèves et des marches pour faire plier le Ministre que ce dernier a anticipé afin d'éviter d'éventuels troubles à l'ordre public par des éléments incontrôlés qui, étaient prêts à récupérer les manifestations pacifiques. Car en effet, des pressions étaient faites aux fins de manipuler l'opinion publique, affirmant qu'il se produit moins d'accidents de la circulation la nuit que le jour. La volonté d'éviter une implosion des manifestations sociales, ce qui porterait un coup dur au maintien de l'ordre public, aurait donc favorisé cette mesure d'urgence visant à retirer cette décision. On peut par ce fait voir que le primat de l'intérêt social a emporté sur celui de l'intérêt de l'État.

Le repli stratégique peut être considéré d'abord par rapport à la relance du dialogue, ensuite par rapport à la volonté de prendre de bonnes décisions. Le défaut de prendre en compte l'apport des professionnels du secteur des transports ne devrait qu'écorcher la qualité de la décision. Dans la mesure où ces acteurs sont non seulement les destinataires de la décision, mais bien plus les partenaires à la mise en œuvre. Il devient donc cohérent et efficace de récolter leurs avis afin de s'assurer que les décisions seront mises en application. Dans cette optique, il est indéniable qu'on aboutisse à la prise d'une bonne décision. Celle-ci s'entend des mesures qui font l'unanimité de toutes les parties en présence ainsi que des destinataires même de la décision sans que cela n'entraîne des remous au sein de la société.

CONCLUSION

Suite à une prise à chaud du problème par les décideurs sans aucune étude pertinente de la situation, sauf de montrer aux yeux de l'opinion nationale et internationale, la rationalité des pouvoirs publics, les décisions prises chacune en leur époque ne trouvèrent pas une adhésion de la part des différents acteurs impliqués, tant dans la formulation que dans la mise en œuvre et des destinataires de la décision. La réticence des différents acteurs émane de la non prise en considération des différents outils conceptuels de la construction des politiques publiques, qui devient aussi pour eux une arme stratégique pour rendre nulle l'application des décisions. Ici, la question des décisions rationnelles est mise en exergue, de même que la mobilisation de l'approche cognitive. La prise des décisions qui ne peuvent être appliquées est la preuve de l'impossibilité à mobiliser la chaîne des acteurs qui gèrent au quotidien le transport urbain ; la contingence des flux ci-dessus évoqués amène à une confusion de problèmes et à une embrouille, qui finalement aboutit à des solutions inappropriées dans la construction des politiques publiques en matière de sécurité routière. En évoquant la question du dialogue, il ressort clairement que les avis des acteurs tant étatiques que de la société civile n'ont pas été pris en compte dans le processus de la formulation de la décision. Pourtant, dans la logique d'une bonne gouvernance, les décisions ne se prennent plus de manière autocratique. Elles doivent tenir compte de tous les acteurs en présence.

⁸⁹ Plusieurs syndicats, ONG et associations de la société civile s'étaient levés pour dénoncer cette décision. Pour eux, il s'agissait simplement de considérer cette mesure comme une fuite en avant du gouvernement qui devait résoudre les problèmes de fond tels que l'agrandissement des routes et l'installation des signalisations routières.

Références bibliographiques

Allison Graham: *The Essence of Decision*, New York, Longman, (Nvelle ed.), 1999.

Belomo Chantal: « Crise socio-politique de février 2008 et nouvelle gouvernamentalité au Cameroun », <http://www.apasanet.org/> 2008.

Bourdieu Pierre : *Esquisse d'une théorie de la pratique*, Paris, Droz, 1972.

Birnbaum Pierre : Le pouvoir local : de la décision au système. In: *Revue française de sociologie*. 1973, 14-3. pp. 336-351.

Chevallier Jacques: *Science administrative*, Paris, PUF, 1986.

Cobb Roger W., Elder Charles D.: *Participation in American politics, The Dynamic of Agenda Bulding*, John Hopking University Press, 1972.

Cohen Michael D., March James G., Olsen Johan P.: "A Garbage Can Model of Organisational Choice", *Administrative Science quarterly*, vol 17, pp. 1-25, 1972.

Cohen Samy : « Décision, pouvoir et rationalité dans l'analyse de la politique étrangère » dans M.C Smouth (dir) : *Les nouvelles relations internationales. Pratiques et théories*, Paris, Presse de Science po, 1999.

Dahl Robert : *Qui gouverne ?* Paris, Armand Colin, 1971.

Edward III George C. : Sharkansky Ira, *Les politiques publiques : Introduction et mise en œuvre*, France, Tendances actuelles, 1981.

Elias Norbert : *La dynamique de l'Occident*, Paris, Pocket, 1^{ère} partie, « La sociogenèse de l'État », 1996, pp. 5-41.

Evans Peter et al.: *Bringing the State Back In*, Cambridge, Cambridge University Press, 1985.
Faure Alain, Douillet Anne Cécile (Dir) : « Les politiques sectorielles à l'épreuve », in *L'action publique et la question territoriale*, 2^{ème} partie, Grenoble, PUG, 2005.

Garraud Philippe : « Politiques nationales : élaboration de l'agenda », *L'année sociologique*. 1990.

Graham Alison: *The essence of Decision*, New York, Longman, 1971.

Hassenteufel Patrick : *Sociologie de l'action publique*, Paris, Armand Colin, 2008, p.61.

Hauriou Maurice : « la théorie de l'institution et de la fondation. Essai de vitalisme social », in *Aux sources du droit : le pouvoir, l'ordre, la liberté, Cahier de la nouvelle journée*, n°23. 1990.

Irondele Bastien : « Gouverner la défense, Analyse du processus décisionnel de la réforme militaire en 1996, Thèse pour le Doctorat de science politique, Institut d'Etudes Politiques de Paris, 2003.

Kozak David C.: "The Bureaucratic Politics Approach: The Evolution of a Paradigm", dans D. Kozak et J. Keagle (dir), *Bureaucratic Politics and National Security Theory and practice*, Boulder, Lynne Rienne Publishing, 1988, pp. 3-15.

Lascoumes Pierre et Le Galès Patrick : *Sociologie de l'action publique*, Paris, Armand Colin, 2010.

Lecours André : « L'approche néo-institutionnaliste en science politique : unité ou diversité ? », *Politique et Sociétés*, vol. 21, n° 3, 2002, p. 3-19.

Livian Yves Frédéric : *Introduction à l'analyse des organisations*, Paris, Economica.

Massadier Gilles, (2003), *Politiques et action publiques*, Paris, Armand Colin, 2000.

Médard Jean-François : « L'État néo-patrimonial en Afrique noire », dans MÉDARD J.-F., (dir.), *États d'Afrique Noire : Formations, mécanismes et crises*, Paris, Karthala, 1991.

Meny Yves et Thoenig Jean-Claude : *Les politiques publiques*, PUF, 1989.

Muller Pierre : "Les politiques publiques comme construction d'un rapport au monde », in Alain Faure, Gilles Pollet, Philippe Warin, (dir), *La construction du sens dans les politiques publiques. Débat autour de la notion du référentiel*, Paris, Harmattan, 1995, pp. 153-179.

Muller Pierre : *Les politiques publiques*, Paris, PUF, 2006.

Ngambo Fondjo Pierre Vincent : *L'Administration Publique Camerounaise Forces, Faiblesses et Perspectives d'Avenir*. Séminaire sur les activités de formation en éthique professionnelle pour les fonctionnaires d'aujourd'hui. Projet de cd-rom pour l'Afrique, Tanger, Maroc, 22 Mai 2 Juin, 2000.

Pressman Jeffrey L., Wildavsky Aaron: *Implementation*, Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 1973.

Rotberg Robert I.: *State Failure and State Weakness in a Time of Terror*, Washington DC., Brookings Institution Press, 2003.

Sabatier Paul, Jenkins-Smith, (HC) eds: *Policy Change and Learning, and Advocacy Coalition Approach*, Boulder, Westview Press, 1993.

Sfez Lucien. : *Critique de la décision*, Paris, Presse de la Fondation Nationale de Science Politique, 4^{ème} éd., 1992.

Simon Herbert: *Administrative Behaviour*, New York, Free Press, 1945.

Steinmo Sven et al.: *Structuring Politics: Historical Institutionalism in Comparative Analysis*, Cambridge, Cambridge University Press, 1992.

Sindjoun Luc : « Le champ social Camerounais : désordre inventif, mythes simplificateurs et stabilité hégémonique de L'État, *Politique africaine*, N° 62 Juin 1996.

Wafeu Toko Patrick : « L'analyse des politiques publiques en Afrique. Politiques publiques en Afrique ». 2008. <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00397756>.

Weber Max : « Les types de domination », pp. 285-336, de *Économie et société*, Paris, Plon, 1995.

LIBÉRALISATION POLITIQUE, ÉVERGÉTISME ET LEADERSHIP POLITIQUE LOCAL AU CAMEROUN

Ramses Tsana Nguegang

ramsesbre@yahoo.fr

Département de Science Politique

Université de Douala

Résumé

Cet article montre le rôle que joue l'évergétisme dans la quête du leadership politique local au Cameroun. Avec la libéralisation politique, on a assisté au retour des hommes d'affaires et des hauts fonctionnaires dans leurs terroirs respectifs pour rechercher le pouvoir politique local. Après avoir accumulé de nombreuses ressources, ces élites les redistribuent sous la forme de dons en direction des localités et participent par la même occasion à la construction locale de l'État. Ce qui les rend populaire et leur permet d'obtenir une crédibilité sociale. Cette popularité les met en bonne posture pour être investis par les partis politiques lors des compétitions politiques, au cours desquelles les bénéficiaires de dons leur accordent leurs suffrages. Cette stratégie a permis aux entrepreneurs-généreux d'accéder à des postes politiques de maires ou de députés et devenir ainsi des leaders politiques locaux.

Mots-clés : Démocratisation – Don – Échange – Évergétisme – Capital social – Leadership politique

Abstract

This paper shows the role of Evergetism in the quest for local political leadership in Cameroon. With the democratic process, businessmen and administrative elites returned in their respective territories to seek local political power. After accumulating many resources, these elites redistribute them in the form of gifts to the local population and at the same time participate in the local construction of the State. This makes them popular and allows them to gain social credibility. This popularity puts them in a good position to be invested by political parties in political competitions, during which the recipients of gifts grant them their votes. This exchange strategy has enabled generous entrepreneurs to conquest political positions as mayors or MPs and thus become local political leaders.

Keywords: Democratization – Gifts – Evergetism – Social Capital – Political Leadership

INTRODUCTION

La libéralisation politique amorcée au Cameroun à la fin des années 1980, avec le multipartisme et la concurrence qui l'ont accompagné, a modifié les stratégies de conquête du pouvoir. L'échange entre les différents acteurs de la vie politique est apparu depuis lors comme un des facteurs déterminant le choix électoral. Échanger pour accéder au pouvoir ou pour le conserver est devenu une mode, donnant naissance à une approche échangiste, voire clientéliste du comportement politique. Dans la vie politique locale, le processus de

libéralisation a contribué à intensifier et à multiplier les occasions et les formes d'évergétisme. L'évergétisme consiste pour un notable ou un riche à faire profiter la collectivité de ses richesses. Paul Veyne (1976 : 22) le définit comme «le geste d'un homme qui aide la collectivité de sa bourse, un mécène de la vie publique». En tant que la capacité d'une personne à influencer d'autres personnes de façon à ce qu'elles puissent lui obéir sans la contrainte de la menace ou de la force, le leadership est l'art de diriger, une autorité d'influence basée sur les relations que le leader noue avec les membres d'un groupe. Le phénomène de leadership est une structure d'interaction qui engage les dirigeants (représentants) et les représentés (suiveurs, followers) dans un rapport d'influence à la fois dynamique, réciproque et inégal (Braud 2008 : 589). La notion de leadership est donc attachée à celle de pouvoir. En suivant la définition du pouvoir proposée par Robert Dahl (1957), on peut dire que le leadership résulte du pouvoir qu'un individu peut faire valoir à l'égard d'autres individus. Il s'acquiert au fil du temps à travers un processus de collecte et de transformation de ressources.

Les travaux sur le leadership indiquent que le bon leader doit savoir s'adapter aux situations et aux personnes en face de lui. Son titre de leader, il le doit à sa capacité de mobilisation, d'impulsion et de conviction. Pour ce faire, il s'appuie sur des groupes de partisans et mobilise des ressources pour les fidéliser (Nay 2011 : 292). Frederik Bailey (1971 : 90ff) distingue deux formes de leadership : celui d'équipes morales reposant sur la possibilité pour le leader de distribuer des rétributions morales ou honorifiques d'une part, et le leadership d'équipes transactionnelles s'appuyant sur des rétributions matérielles d'autre part. En s'inspirant des travaux de James Burns, Philippe Braud (2008 : 589ff) pour sa part, distingue le leadership de transaction de celui de recomposition. Dans la première forme, la relation entre le représentant et les représentés est dominée par un échange mutuel, alors que dans la seconde, c'est le charisme et les qualités exceptionnelles d'un acteur qui font de lui un leader. L'analyse du leadership dans sa perspective transactionnelle semble être la plus pertinente en ce sens qu'elle permet de mettre en exergue les liens complexes et les jeux de rétribution qui relient le leader à des groupes d'acteurs multiformes. Ainsi, parler de l'évergétisme et du leadership politique local en contexte de libéralisation politique reviendrait à s'interroger sur le rôle que joue le premier dans l'acquisition du second.

La pratique de l'évergétisme pour l'acquisition du leadership politique au Cameroun, s'observe au niveau national. Mais pour être concis, nous avons limité notre étude à un niveau local. La question du pouvoir local en effet est devenue très importante avec le transfert des méthodes classiques de l'anthropologie à la science politique, et on privilégie depuis lors l'étude du politique dans des communautés restreintes (Abélès et Jeudy 1997 : 14). Surtout que c'est sur la scène locale qu'un entrepreneur politique individuel, armé de ses stratégies est le plus aisément appréhendable (Lacam 1988 : 24). Le caractère restreint du marché politique au niveau local permet en effet aux leaders d'entretenir avec l'électorat d'étroites relations de proximité au cours desquelles ils développent des pratiques de distribution. La pratique de l'évergétisme comme stratégie de conquête ou de consolidation du pouvoir politique a été observée durant la période de l'entre-deux-élections et celle des campagnes électorales. L'observation des *meetings* politiques, l'analyse d'articles de presse et des déclarations publiques de leaders, et le suivi des émissions et reportages politiques sur les chaînes de télévisions sont les principales sources d'inspiration de cette étude. Les données recueillies ont été complétées par des entretiens

semi-directifs avec des élus et leaders locaux, des militants et sympathisants des partis politiques, des responsables politiques, des membres d'associations collectives et des observateurs de la scène politique camerounaise.

La présente étude porte sur l'évergétisme comme stratégie d'accession au pouvoir politique local au Cameroun. L'hypothèse envisagée est la suivante : pour acquérir le leadership politique dans une localité, les postulants échangent les ressources à leur disposition contre le soutien des populations d'une part et contre celui des partis politiques d'autre part. Il s'agira d'examiner les stratégies d'évergétisme déployées par les entrepreneurs individuels à l'effet d'obtenir la crédibilité sociale nécessaire à l'accession future au pouvoir politique local. Pour ceux qui y ont déjà accédé une première fois, il s'agit de développer ces stratégies pour conserver ou fructifier davantage le crédit politique acquis. Autrement dit, il sera question de montrer comment à travers le déploiement de grandes largesses, les postulants au leadership politique local obtiennent le capital social nécessaire à l'investissement par les partis politiques et l'accession à ce leadership à travers leur élection.

Cette étude comprend deux axes. Le premier présente la contexture des actions oblatives et évergétiques des postulants. Il montre comment en apportant un soutien multiforme à une localité, des hommes ou des femmes obtiennent du capital social. Le second axe montre comment le crédit social obtenu les conduit dans des formations partisans qui désormais bénéficient de leur soutien. Un tel soutien favorise leur investiture pour la compétition électorale. Une fois investis, les candidats continuent leur générosité pendant la campagne électorale. Ce qui pousse les bénéficiaires à leur accorder leurs suffrages le jour du scrutin, permettant ainsi à ces « généreux-distributeurs » d'accéder au pouvoir politique local.

I. ACTIONS OBLATIVES ET QUÊTE DU CAPITAL SOCIAL

De nombreuses études ont déjà été consacrées aux itinéraires des hommes et femmes politiques et surtout à leurs stratégies de quête du leadership. C'est ainsi que les termes politiciens-investisseurs (Lacam 1988), politiciens-entrepreneurs (Faure et Médard, 1995) ou entrepreneurs-politiciens (Mouiche 2004 : 431 ; Tsana Nguengang 2015) ont été utilisés pour les qualifier. Eu égard à la différence de qualification, les auteurs de ces études reconnaissent, à la suite de Schumpeter et de Downs, que dans le champ politique, le politicien se comporte comme un entrepreneur économique qui, pour créer son entreprise, constitue un capital, l'investit afin de récolter des dividendes. Dans son étude consacrée au politicien-investisseur, Jean-Patrice Lacam (1988 : 23ff) a bien indiqué comment tout homme qui aspire à la carrière politique se doit d'accumuler des ressources importantes et les restructurer.

Depuis le retour au multipartisme et à la concurrence, les hommes politiques camerounais se comportent comme des chefs d'entreprises en investissant dans les champs social et politique des capitaux dont le but ultime est l'obtention du leadership politique. Dans cette quête, la popularité joue un rôle fondamental. C'est pourquoi les postulants investissent d'abord dans leur localité pour rechercher le capital social nécessaire dans le champ politique. C'est cet investissement local qui les rendra populaire et donc en bonne posture pour obtenir la confiance et l'investiture des partis politiques. Si, en principe, un individu impose sa popularité par un style, une image, une idéologie, un programme politique ou

un profil symbolique, avec la rationalité des acteurs sociopolitiques et la conjoncture économique, c'est aussi et surtout à travers les dons, les réalisations et les promesses que les postulants au leadership local se constituent une popularité nécessaire à sa conquête. Sous ce rapport, il s'agit du leadership de transaction tel que décrit par Philippe Braud (2008 : 590ff) dont la recherche du capital social est la première étape.

Le capital social est défini comme une ressource inscrite dans le mode d'organisation de la vie économique et sociale d'une population qui engendre des relations de confiance dépassant les préoccupations d'intérêt individuel pour créer le cadre moral de la population concernée (Hermet et *al.* 2010 : 41). Pierre Bourdieu le définit comme l'ensemble des ressources potentielles liées à la possession d'un réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisées d'interconnaissance et d'inter-reconnaissance. Le volume qu'en possède un acteur dépend de l'étendue des réseaux de liaison qu'il peut mobiliser et du capital économique ou culturel possédé en propre par chacun de ceux auxquels il est lié (Bourdieu 1980 : 2). Ces réseaux n'étant pas une donnée naturelle constituée une fois pour toutes et pour toujours, c'est par des stratégies d'investissement à court et à long terme que les postulants au leadership politique transforment les relations existantes en relations nécessaires impliquant des sentiments de reconnaissance, de respect et d'amitié. Cet investissement passe par les pratiques oblatives et évergétiques dans une localité, c'est-à-dire les actions d'une personne qui donne la priorité à la satisfaction des besoins de l'autre, et notamment faire profiter la collectivité de ses richesses.

A. L'assistance et les sollicitudes aux populations locales

Pour conquérir les « cœurs » des populations, les hommes et femmes, en entrepreneurs politiques⁹⁰, offrent régulièrement des dons. Ces dernières peuvent les recevoir individuellement ou de manière collective. Pour ce faire, les postulants au leadership vont dans les associations et les événements pour apporter de l'aide aux membres. Cette aide peut être matérielle ou financière. Les aides matérielles sont essentiellement de la nourriture, la boisson, les pagnes que les généreux offrent lors des manifestations publiques. Les aides financières se font de façon spontanée ou différée. Dans le premier cas, on parle de « farotage »⁹¹ qui peut avoir une destination individuelle ou collective, alors que dans le second, c'est souvent la réponse aux demandes d'aides des associations et des particuliers, notamment les bourses que les chercheurs de crédibilité sociale offrent chaque année pour encourager l'excellence scolaire ou académique ainsi que les appuis financiers lors des grands événements organisés dans le pays ou encore les réponses d'aides des ONG et des associations religieuses. Ces libéralités vont également en direction des autorités administratives ou traditionnelles locales en cas de circonstances heureuses ou malheureuses.

⁹⁰ Nous utilisons l'expression entrepreneur politique ici au sens de Max Weber (1959 : 164f), c'est-à-dire une personne intéressée au premier chef par la vie politique et désireuse de participer au pouvoir. Celle-ci recrute pour cela des partisans, se porte lui-même candidat aux élections ou y présente ses protégés, recueille des moyens nécessaires et va à la chasse des suffrages.

⁹¹ L'expression « farotage », très populaire dans le langage camerounais, signifie générosité spontanée. Du mot « farotage », on peut déduire le mot « faroteur » pour désigner la personne qui fait de la générosité spontanée, ou encore la personne qui « farote », d'où le verbe « faroter ».

Dans le département des Bamoutos à l'ouest-Cameroun par exemple, l'homme d'affaires David Manfouo a aidé financièrement les autorités traditionnelles à hauteur de 700.000 F CFA⁹² entre 2008 et 2013, comme on peut lire dans un document préparé par le secrétariat du Groupe Manfouo⁹³. Ces dons financiers sont faits à l'occasion des intronisations, des installations des autorités traditionnelles, et lors de la présentation des vœux à celles-ci. On peut mentionner aussi les bourses scolaires de quatre millions F CFA environ qu'il offre chaque année aux meilleurs élèves de ce département depuis 2005. À Nkongsamba, l'entrepreneur économique El Hadj Oumarou⁹⁴ offre de l'argent, pour les frais de scolarité et des dossiers d'examen des élèves démunis depuis des années. En 2007 par exemple, il a offert aux membres de l'association Ya-Kamata⁹⁵ dont il est le président, des dons en fournitures scolaires avec notamment 850 élèves et 24 étudiants récompensés. En tant que haut fonctionnaire, Dieudonné Ambassa Zang⁹⁶ apportait d'importantes contributions financières aux autorités traditionnelles du département de la Mefou-et-Afamba, notamment des bons de carburants et des enveloppes dont le contenu n'était pas révélé. C'est pourquoi ceux-ci le rassuraient de leur soutien à toute action qu'il avait à mener, tant sur le plan local que national. Lors des célébrations des fêtes dans la localité de Mfou, il faisait des dons financiers aux associations des jeunes et des femmes. Aux groupes d'initiatives communes du département, il apportait des dons matériels comme ce fut le cas entre 2003 et 2004 où il a apporté de l'aide matérielle et financière à l'association féminine dénommée «UGIMON» qui œuvre dans le développement agropastoral⁹⁷. Dans le classement des ressources politiques opérées par Jean-Patrice Lacam (1988 : 27), ces aides financières font partie des ressources personnelles-rétributives que ces généreux puisent dans leurs ressources personnelles. À ceci, il faut ajouter les emplois qu'ils offrent ou promettent.

Les entrepreneurs qui aspirent à la fonction politique sont le plus souvent des gens qui disposent déjà soit d'un capital économique, soit d'un capital culturel. Et pour transformer ce capital initial en capital social, ils doivent disposer de la capacité distributive, c'est-à-dire au sens de Philippe Braud (2008 : 129) le contrôle de l'attribution d'emplois, de prébendes ou de privilèges. S'ils sont chefs d'entreprises, ami d'un chef d'entreprises, ou encore directeur d'entreprises publiques et parapubliques, ils y recrutent de nombreux proches et apparentés. Avec la conjoncture économique et sociale ayant entraîné le gonflement du chômage, on assiste à l'augmentation de la pertinence de cette ressource rétributive, c'est-à-dire la maîtrise directe ou indirecte de la création d'emplois (Lacam 1988 : 34). Au regard de la forte demande, ce recrutement est perçu comme un geste de générosité du

⁹² Il faut noter que 1 € équivaut à 655 F CFA.

⁹³ Le « Groupe Manfouo » est un conglomérat de plusieurs entreprises exerçant dans l'agriculture, l'élevage, l'hôtellerie, la restauration, la microfinance, le nettoyage industriel. L'homme d'affaires David Manfouo en est le promoteur.

⁹⁴ El Hadj Oumarou est un homme d'affaires basé à Nkongsamba et exerçant dans le secteur agricole et celui des transports.

⁹⁵ Le Ya-Kamata est l'association culturelle regroupant le peuple haoussa.

⁹⁶ Avant de devenir ministre des travaux publics en août 2002, Dieudonné Ambassa Zang a été chargé de mission à la présidence de la République et Secrétaire général du ministère du développement industriel et commercial.

⁹⁷ Entretien avec Mme Justine à Mfou en août 2013.

recruteur. L'emploi devient donc une ressource à capitaliser. Clémentine Tiako⁹⁸ a activé la ressource de l'emploi dans le secteur des transports. En effet, après avoir ouvert (ou élargi) son agence de transport dénommée «Bon Pied La Route», elle aurait confié ses voitures à des chauffeurs à un taux mensuel très bas par rapport à celui des autres agences de la ville de Dschang. Avec ses bus, minibuses, autocars (plus d'une centaine) et ses camions, elle a diminué sensiblement le chômage dans ladite ville en donnant du travail à de nombreux convoyeurs⁹⁹. Lors des fêtes de fin d'année, elle tenait à organiser des séances de remise des cadeaux aux différents employés de ses sociétés. Cette stratégie augmentait son capital social et poussait d'autres personnes à vouloir intégrer ses entreprises. Elle était d'ailleurs reconnue dans les villages comme celle qui donnait du travail aux enfants en ville¹⁰⁰.

Ces actions opérées par les différents chefs d'entreprises et d'administrations publiques sont des investissements au sein des familles et dans le terroir, susceptibles de se convertir en dividendes politiques dans le futur. C'est pourquoi la capacité distributive apparaît comme l'une des bases de la constitution des clientèles (Braud 2008 : 129). À moyen terme, celui qui a aidé verra son action publiée et médiatisée par les bénéficiaires, ce qui le rendra populaire. À long terme, ceux-ci peuvent offrir à celui-là leurs suffrages lors des élections. Surtout si en plus de cela, il investit dans les domaines sportif et infrastructurel locaux.

B. L'investissement par les activités sportives et la construction locale de l'État

La recherche du capital social dans une localité passe aussi par le soutien aux activités sportives. Celui-ci peut consister à financer un club sportif local ou à initier un championnat de vacances regroupant les jeunes de la localité. L'importance du sport sur les plans social, économique et culturel de nos jours n'est plus à démontrer. À première vue, la pratique sportive est désintéressée et n'a de visée que le ludique et le récréatif. D'ailleurs, le mot « sport » est un mot anglais issu de l'ancien français « *desport* » qui signifie « divertissement » (*Encyclopédie Microsoft Encarta* 2009). Or, à l'analyse, on se rend compte que la pratique sportive est une ressource sociale (Manirakiza 2010 : 200) que l'on peut utiliser dans d'autres champs d'action. Au Cameroun, le sport le plus populaire est le football, et l'une des déclinaisons qui intéressent les chercheurs de crédibilité sociale est le championnat de vacances. Il s'agit ici des tournois de football de jeunes organisés pendant la période des vacances scolaires et académiques qui va de juin à septembre. Les promoteurs sont soit des opérateurs de téléphonie mobile, des footballeurs professionnels, des anciennes gloires du football, soit des élites politico-administratives et économiques. Dans le cadre de ce travail, on insistera davantage sur les championnats de football dont les promoteurs sont les élites politico-administratives ou économiques.

Lorsqu'on interroge les promoteurs des tournois de vacances, nombreux affirment sans ambages que leur but est d'encadrer les jeunes pendant cette période de temps libre, ceci pour suppléer le déficit étatique en la matière. L'organisation de ces championnats permet pourtant au promoteur d'accroître son capital relationnel ou sa popularité et lui offre ainsi

⁹⁸ Clémentine Tiako est une femme d'affaires exerçant dans l'agro-industrie, l'import-export et le transport interurbain. Elle est la promotrice de la société de transport interurbain « Bon Pied La Route » présente à Dschang, Douala, Bafoussam et Yaoundé.

⁹⁹ Un convoyeur dans la société camerounaise renvoie à l'assistant d'un conducteur de car de transport interurbain.

¹⁰⁰ Entretien avec des villageois dans la localité de Dschang (Ouest-Cameroun) en septembre 2009.

une visibilité politique incommensurable. Cette stratégie nous rappelle les jeux et le cirque organisés par les hommes politiques romains, et dont Paul Veyne y a consacré l'essentiel de son ouvrage intitulé *Le pain et le cirque* (Veyne 1976). Mais tout comme dans la Rome antique, les promoteurs ne sont pas les seuls profiteurs de ces jeux, car les bénéficiaires tirent aussi des profits, d'où les gains mutuels. Les promoteurs gagnant en popularité, tandis que les joueurs tout en gagnant en argent, en fournitures scolaires, en trophée et en santé, peuvent aussi se procurer des « godasses » et des « parapluies » (Zambo 2003 : 582) à travers la sympathie des gens d'en haut qui peuvent être les promoteurs, les sponsors ou des spectateurs¹⁰¹. L'organisation ou la participation aux championnats de vacances n'est donc pas désintéressée comme le soutiennent les principaux acteurs.

Ainsi, le fonctionnaire Dieudonné Ambassa Zang a initié dès 2000, le championnat de football de vacances dénommé « Mfou-Sports-Vacances » dans le département de la Mefou et Afamba. Lors des différentes éditions de ce tournoi, ses aides financières à l'endroit des autorités traditionnelles et administratives ont doublé voire triplé¹⁰², pour les inviter à assister à cet événement. La présence des autorités, tout en marquant la bénédiction locale de l'événement, symbolisait aussi la légitimité de l'action de l'organisateur. Le tournoi « Mfou Sport Vacances », par la médiatisation qu'il a connu, a donné à son promoteur une popularité importante, une reconnaissance sociale très forte. Tout ceci conjugué à ses actions oblatives et évergétiques lui ont apporté un capital de sympathie que l'intéressé a utilisé pour une nouvelle ascension politique après son départ du gouvernement. À côté des championnats de vacances, une autre catégorie d'hommes et de femmes qui cherchent à acquérir la crédibilité sociale participent à la construction locale de l'État.

En effet, la présence insuffisante de l'État dans les localités éloignées du centre de décision conduit de plus en plus certains citoyens à combler ce déficit. L'État n'étant plus qu'un des partenaires participant à sa construction, et le local à la mode, les réalisations sont effectuées et inaugurées en présence des autorités administratives de la localité bénéficiaire. Car dit-on, ce sont ces autorités administratives qui fournissent des informations sur les personnalités locales. Leur présence à la cérémonie de remise pourra être bénéfique pour le donateur au moment où celles-ci seront consultées par les instances centrales du parti ou de l'État pour d'éventuelles investitures, nominations ou promotions des élites dudit terroir. Le soutien à la construction locale de l'État passe par l'édification ou l'équipement des édifices publics par les entrepreneurs privés à leurs frais. C'est ce qu'on appelle évergétisme, c'est-à-dire le fait de réaliser une route locale, des points d'eau ; construire des bâtiments d'un établissement d'enseignement public, un dispensaire ; offrir des bancs, du matériel pédagogique, didactique ou médical dans ces établissements. Ces gestes de bonne volonté – comme on les appelle – ont pour objectif de montrer l'amour du donateur envers la localité et ses populations et surtout son souci de les aider, bref un geste « humain ». On peut également ranger dans la rubrique d'évergétisme, le fait de contribuer grandement à la construction ou la réfection des édifices publics comme les salles de fête des chefferies, les bâtiments des lycées et collège de la localité. Ce qui s'apparente aux libéralités en faveur du public que faisaient les notables romains (Veyne 1976 : 20). À Nkongssamba, El Hadj Oumarou a construit de nombreuses bornes fontaines

¹⁰¹ Il arrive aussi souvent que les jeunes sportifs ayant gagné la sympathie de quelques ainés sociaux, bénéficient d'un repas, d'une boisson ou de quelques billets de banque lors de la « troisième mi-temps » du match.

¹⁰² Entretien à Mfou en août 2013.

notamment dans les quartiers haoussa et Ekel-Ko'o de la ville. Il a également offert des dons en matériels médicaux aux centres de santé intégrés de cette ville. Clémentine Tiako a obtenu la création du poste de la Gendarmerie nationale de Foto-Levounli, sa localité d'origine dans le département de la Ménoua. C'est d'ailleurs elle qui a financé la construction des trois bâtiments qui l'abritent ainsi que la tribune de la place des fêtes située dans l'enceinte de cette gendarmerie. Bien plus, c'est elle qui a construit les bâtiments du lycée d'enseignement général de cette localité.

Après une enquête sur ces aides, on se rend compte que les jours de leurs remises ne sont pas choisis au hasard. Les dons dans les établissements scolaires sont remis le plus souvent les jours des résultats ou à la rentrée scolaire. Les édifices publics sont cédés les jours des événements et des fêtes officiels en présence des autorités administratives, traditionnelles, militaires, bref de toutes les couches de la population locale. Le fonctionnaire Jean Marie Akono Ze¹⁰³ par exemple procédait à la remise de ses dons le 20 mai, jour de la fête nationale du Cameroun, comme on peut l'observer sur les inscriptions rappelant les dons des tribunes de Mfou ou de Soa. À la place des fêtes de la localité universitaire de Soa¹⁰⁴ par exemple, on peut lire l'inscription suivante sur la tribune: «Don de sa Majesté Akono Ze Jean Marie chef traditionnel de 3^e degré d'Oman, Chevalier de l'ordre du mérite camerounais (...) 20 mai 2003». L'évergétisme de ce fonctionnaire lui a valu le surnom de «Sultan d'Oman»¹⁰⁵. De nombreux artistes musiciens du *Bikut-si* le «louaient» dans leurs chansons¹⁰⁶, parce que, disait-on, il était devenu une espèce d'arbre à cadeaux¹⁰⁷.

Dans la perspective de Marcel Mauss (1989), tous ces «dons» à la localité appellent des contre-dons immédiats ou futurs. Dans l'immédiat, les bénéficiaires offrent au donateur des remerciements tout en lui rassurant du retour de l'ascenseur plus tard à travers le soutien qu'ils lui apporteront. Les nombreuses largesses et redistributions permettent à leurs auteurs de multiplier leur capital de confiance et fragiliser ainsi des éventuels concurrents. On peut ajouter à ces actions, d'autres plus symboliques qui ont pour but de compléter le capital relationnel en cherchant à être «proche des gens» (Braud 1996 : 117). Il s'agit d'assister par sa présence physique, les citoyens lors des événements heureux ou malheureux les concernant ; de participer aux autres fêtes et cérémonies populaires générales de la localité, « chanter ou danser quand les gens chantent et dansent », même jusqu'à une heure avancée de la nuit. Ce type d'action est très important pour les postulants fortunés ou pour les tenants du titre, considérés comme des personnes aisées et donc éloignées du bas peuple. Faire de la sorte leur permet de rassurer les populations sur le fait qu'ils sont des «gens normaux» comme elles, c'est-à-dire des citoyens à part entière et non des citoyens entièrement à part. Ce qui augmente le capital symbolique de l'entrepreneur, c'est-à-dire la reconnaissance qu'il reçoit des membres de la localité (Bourdieu 1984 : 7). Ainsi un rapport de solidarité s'instaure-t-il entre celui qui offre et ceux

¹⁰³ Jean-Marie Akono Ze était le gestionnaire de la redevance audio-visuelle de la CRTV entre 2004 et 2006.

¹⁰⁴ Soa est le lieu où se trouve l'Université de Yaoundé II au Cameroun. La place des fêtes est située à 500 m du campus universitaire.

¹⁰⁵ En référence au Sultanat d'Oman de la péninsule arabique, très riche en ressources financières. Curieusement Jean-Marie Akono Ze est chef traditionnel de 3^e degré du village dénommé Oman.

¹⁰⁶ On peut citer entre autres les artistes musiciens Jean-Philippe Ahanda ou Clarisse Valérie. Le premier dans la plupart de ses chansons affirmait: «... Sa Majesté Jean-Marie Akono-Ze, l'homme aux grandes idées...».

¹⁰⁷ L'expression «arbre à cadeau» est empruntée à Antoine Socpa (2008 : 174).

qui reçoivent (Gagnon 1997 : 31). Dans cette opération, tout comme dans les autres stratégies, les médias jouent un rôle essentiel. Les dons en effet s'accompagnent toujours d'un mot –discours– du donateur et des bénéficiaires, ceci devant les caméras et les micros des journalistes spécialement invités. Ces derniers, à travers la télévision, la radio et la presse écrite vont informer ceux qui n'étaient pas à la cérémonie afin de les rallier à la cause du donateur. Ce qui le met en bonne posture pour intégrer un parti politique, instance principale de propulsion au leadership politique local.

II. ADHÉSION AUX PARTIS POLITIQUES ET ACCESSION AU POUVOIR POLITIQUE LOCAL

Pour acquérir le crédit politique local au Cameroun, il faut être nommé ou élu. Étant donné que la nomination relève du pouvoir discrétionnaire du détenteur du pouvoir de nomination, nous insisterons davantage sur le leadership local par élection. Et pour l'obtenir, il faut être membre d'un parti politique et obtenir son investiture. L'entrée dans le parti politique des personnes crédibles socialement, commence par la prise de contact qui se fait de deux manières. Elle peut être initiée par les membres du parti ou par l'entrepreneur lui-même. Dans le premier cas, l'entrepreneur, qui du fait de ses actions oblatives, bénéficie déjà d'un certain capital symbolique appelé communément renommée ou réputation, accumulé par le passé (Bourdieu 1984 : 3), est sollicité et invité par le parti dans ses différents meetings et réunions des instances dirigeantes. Dans le second cas, l'entrepreneur assiste aux différents meetings politiques du parti, aux différentes cérémonies d'installation des autorités administratives et aux visites de prise de contact de ces dernières, considérées comme des relais du parti au pouvoir. Il ne manque aucune tournée des membres de la strate politico-administrative dans sa localité. Devenu membre ou militant d'un parti, l'entrepreneur, conscient du fait qu'il tirera sa force politique de la confiance qu'un parti placera en lui (Bourdieu 1981 : 14), doit y apporter son soutien pour être investi afin de participer à l'élection au cours de laquelle ses largesses joueront un rôle déterminant dans l'accès au leadership politique recherché.

A. Le soutien au parti politique en échange de l'investiture

Dans son étude sur les partis politiques, Robert Merton (1997 : 118) demande au chercheur d'aller au-delà des fonctions manifestes, et prendre en considération les fonctions latentes des entreprises politiques, pour mieux comprendre leur fonctionnement. C'est en tenant compte de cette consigne qu'on a cherché à comprendre ce qui rend possible l'investiture au sein des partis. Malgré leurs lacunes, les partis politiques restent le véhicule principal pour accéder au pouvoir (Carbone 2006 : 23). Le recours au suffrage universel pour désigner les détenteurs de charges publiques les a placés au centre de la vie politique. Dans la compétition politique moderne, ils sont devenus des instruments de conquête du pouvoir.¹⁰⁸ Ceci est plus vrai dans le cas camerounais où il n'existe pas de candidature indépendante pour les élections locales¹⁰⁹. Certes, avec le soutien apporté aux autorités locales et aux populations, les entrepreneurs sont déjà populaires voire socialement crédibles, mais le contexte politique camerounais les oblige à s'affilier et à soutenir un parti

¹⁰⁸ Même dans des situations de conquête de pouvoir par les armes, le chef de la junte s'empresse souvent de créer un parti ou s'emparer d'un autre déjà existant.

¹⁰⁹ Voir les articles 121, 164 al.4, 165, 181 al.2 et 182 du Code électoral camerounais. La candidature indépendante existe uniquement pour l'élection présidentielle, mais les conditions à remplir sont tellement complexes que les candidats préfèrent créer un parti ou se faire investir par les partis déjà existants.

politique pour escompter une investiture aux compétitions électorales locales. Dans le Code électoral camerounais, on peut lire dans la partie relative aux préliminaires des opérations électorales que «la déclaration de candidature mentionne ... le parti politique auquel elle se rattache;... d'une attestation par laquelle le parti politique investit l'intéressé en qualité de candidat.»¹¹⁰. En plus de la force de travail qu'il doit apporter au parti comme tous les autres militants, le nouveau venu doit le soutenir en apportant un appui matériel, financier, logistique et infrastructurel pour espérer être investi. C'est surtout au niveau du RDPC¹¹¹, parti au pouvoir que ce phénomène est le plus perceptible.

Lors des fêtes du parti et des campagnes électorales, ceux qui aspirent à l'investiture doivent le soutenir financièrement¹¹². La célébration des fêtes est l'occasion pour les partis de mobiliser les foules, de remobiliser leurs troupes et attirer de nouveaux militants. Or, ces manifestations nécessitent d'importantes ressources financières, d'où la volonté des partis d'aller vers (ou d'inviter) ceux qui peuvent les financer ou les aider à avoir plus de militants et leur donner ou promettre des postes importants au sein du parti. Il arrive aussi souvent que des ministres et autres directeurs généraux nommés par le Président de la République recherchent une légitimité populaire locale. Cela passe d'abord par le financement local du parti au pouvoir à travers les sections et les sous-sections. La popularité acquise en partie par les dons financiers auprès des militants de la base leur servira à gravir d'autres échelons quand ils ne seront plus ministres ou directeurs généraux. Certes, tous les militants cotisent, mais les détenteurs de capitaux cotisent plus. En effet la chance d'être investi d'un candidat repose dans une large mesure sur sa capacité à mobiliser des ressources financières propres et celles de ses amis lors des «cotisations du parti». Ces «financeurs» du parti acquièrent le titre de «personnalité ressource» de l'entreprise partisane. Ce qui leur permet déjà, avant la récompense future, d'être envoyés en mission dans différentes localités du pays et de supplanter ainsi les membres élus ou désignés des instances centrales du parti.

Ainsi, Clémentine Tiako, depuis son entrée dans le parti au pouvoir au début des années 2000, le finance à différentes occasions. Elle a offert la somme d'un million de F CFA aux militants du département de la Ménoua (ouest-Cameroun) lors de l'anniversaire du RDPC le 24 mars 2003. Tout en continuant à financer les sections et sous-sections locales du même parti lors des fêtes partisans ou nationales, Dieudonné Ambassa Zang diffusait les idéologies du RDPC et de son chef lors du championnat «Mfou Sports Vacances» dont nous avons parlé plus haut. Tous ses actes évergétiques étaient faits en tenue et au nom du RDPC et de son président national Paul Biya. D'ailleurs, ce sont les images prises lors d'une édition de ce tournoi qui ont servi d'affiche de campagne au candidat du RDPC à l'élection présidentielle d'octobre 2004¹¹³. Du fait de ce soutien, Dieudonné Ambassa Zang était considéré comme une «personnalité ressource» du parti et était constamment envoyé en

¹¹⁰ Cf. les articles 164 al.4 et 165 pour ce qui est des députés, et ses articles 181 al.2 et 182 pour les conseillers municipaux.

¹¹¹ RDPC signifie Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il a été créé le 24 mars 1985, à la suite du changement de nom du parti unique Union nationale camerounaise (UNC) créé en 1966. Son président national est Paul Biya, également président de la République depuis le 6 novembre 1982.

¹¹² Les financiers des partis politiques qui ne sont pas candidats à l'investiture sont le plus souvent les parrains des postulants.

¹¹³ Voir le journal *L'Action*, organe d'information du RDPC, parti au pouvoir, du 3 novembre 2004.

mission par ses instances dirigeantes. Depuis son entrée dans le RDPC, David Manfouo aussi finance les activités du parti. En 2009 par exemple, il a fait don d'un million cinquante mille F CFA aux sections et sous-sections RDPC de Batcham (Ouest-Cameroun) lors de la célébration de l'anniversaire du RDPC le 24 mars¹¹⁴.

Au niveau de l'appui logistique, les entrepreneurs membres du parti qui postulent ou qui doivent parrainer un postulant, doivent assurer notamment le transport des militants, des sympathisants et du matériel du parti lors des événements politiques. Lorsqu'on examine la composition des commissions mises en place par les partis pour leurs activités, on est frappé de constater que la sous-commission de l'intendance et de la logistique du parti au pouvoir est constituée essentiellement des hommes d'affaires du pays¹¹⁵. Les membres de cette sous-commission sont en général les militants les plus fortunés qui mettent à profit leurs biens mobiliers et immobiliers au service du parti durant les manifestations du parti.

Devenu membre du parti par volonté ou par cooptation, l'entrepreneur a pour charge la mobilisation politique intense et la fidélisation de sa communauté au parti. Il se doit donc de continuer à attirer les foules par ses largesses et réalisations, qui sont désormais faites non plus en son nom, mais au nom et en tenue de son parti. Lors des cérémonies organisées dans les différentes localités, les nouveaux venus dans le parti offrent à boire ou à manger aux participants. Et là, ils prennent soin de dire à leurs invités que toute cette générosité est l'œuvre du chef de l'État, qui par ailleurs, a demandé de leur dire qu'«il pense à eux» (Socpa 2000 : 97). Ainsi, la plupart des réussites en affaires sont attribuées au chef de son parti. De sorte que lorsqu'on a été élu même à la présidence d'une organisation économique internationale, on s'empresse de déclarer à la presse nationale que «c'est une victoire du Gouvernement du Renouveau et de son chef Paul Biya»¹¹⁶. Aussi, construit ou équipe-t-on un établissement public, on le présente aux populations comme une œuvre du Gouvernement du Renouveau. L'exemple du lycée construit dans une localité de l'Ouest-Cameroun par la femme d'affaires Clémentine Tiako est significatif à cet égard. Lorsqu'on accède à cet établissement, on est frappé par l'inscription suivante : « *la jeunesse de Foto-Livounli remercie le gouvernement du Renouveau pour son lycée* »¹¹⁷.

Tout ce soutien apporté au parti politique permet d'intensifier ses activités au niveau local. L'audience d'un parti dépendant aussi de l'implantation locale de ses membres, l'investiture pour la compétition politique est le retour d'ascenseur des partis à ceux qui leur apportent des appuis multiformes. L'une des fonctions des partis politiques en effet, est de présélectionner le personnel dirigeant aux élections locales et nationales. Cette sélection des candidats est la deuxième fonction sur les quatre que Kay Lawson (1996 : 40) assigne aux partis politiques. De ce fait, ceux-ci doivent déjà, en leur sein, prédisposer les figures représentatives pour la gestion de l'État : c'est la sélection des candidats qui se traduit le plus souvent par l'investiture. Au Cameroun, le fait qu'il n'existe pas de candidature indépendante aux différentes élections locales augmente davantage le rôle

¹¹⁴ Les informations financières chiffrées sont issues de l'exploitation des documents des branches locales du parti au pouvoir.

¹¹⁵ Voir par exemple le journal *L'Action*, n° 917 du mercredi 4 septembre 2013, p. 2.

¹¹⁶ Déclaration de Françoise Foning en 2005 à la suite de son élection à la présidence de l'Organisation mondiale des femmes d'affaires en abrégé FCEM.

¹¹⁷ Observation directe lors des enquêtes dans le département de la Menoua à l'ouest-Cameroun, en septembre 2009.

des dirigeants des formations partisans dans le choix des postulants à la fonction électorale. Pierre Bourdieu (1981 : 19) souligne à juste titre que l'investiture est la contrepartie d'un long investissement de temps, de travail, de dévouement et de dévotion au parti.

Après l'investiture, l'ultime étape d'obtention du titre politique et donc du leadership, est la compétition inter partisane. Au cours de celle-ci, la campagne électorale est le moment où les différents postulants rivalisent d'adresse pour séduire les électeurs. Et l'une des stratégies de conquête des cœurs des citoyens-électeurs est la distribution des dons électoraux.

B. Campagne électorale, démonstration de puissance financière et conquête du pouvoir politique local

La période électorale est l'un des temps forts de la vie politique locale au Cameroun¹¹⁸. Au cours de celle-ci, la campagne joue un rôle décisif. Littéralement, la campagne électorale s'entend comme la période précédant immédiatement les élections et s'ouvre généralement après la convocation du corps électoral. C'est une période au cours de laquelle les candidats aux élections font valoir leurs arguments aux électeurs par tous moyens légaux. Après la sélection des candidats présentés aux élections, l'une des fonctions des partis politiques est d'animer ces campagnes. Ce qui consiste à mobiliser les électeurs afin qu'ils votent les candidats qu'ils ont sélectionnés.

La campagne électorale se fait généralement sous forme de meetings, porte-à-porte, messages radio télédiffusés et affiches. Le Code électoral camerounais fixe les modalités de son déroulement. Elle débute quinze jours avant le jour du scrutin et prend fin la veille du scrutin à minuit¹¹⁹. Durant cette période, les candidats et les partis expliquent et commentent à l'intention des électeurs, leurs programmes et professions de foi¹²⁰. Ces précisions sur les aspects juridiques nous permettent de situer le temps et l'espace des interactions entre les candidats, les partis politiques et les citoyens-électeurs. Mais ces aspects juridiques ne sont pas toujours respectés. Sous le prétexte des réunions préparatoires et des anniversaires du parti ou de son leader, certains acteurs commencent la mobilisation des électeurs avant la convocation du corps électoral et du début officiel de la campagne. Peut-être parce que l'anticipation des élections est devenue une pratique récurrente au Cameroun¹²¹? C'est pourquoi, certains auteurs mettent dans l'expression campagne électorale tous les moyens de propagande utilisés par les candidats avant et pendant la campagne officielle. Une intense activité d'échange entre les candidats et les populations s'observe durant cette période, notamment lors des meetings. Au cours de ceux-ci, les populations font des doléances et les candidats réagissent en proposant des solutions à court, moyen et long terme. Au nombre de ces doléances, on retrouve généralement les problèmes d'adduction d'eau, d'éclairage public, d'insécurité ou de

¹¹⁸ Exception faite des élections sénatoriales, qui du fait du caractère indirect du suffrage, ne mobilisent pas assez les populations.

¹¹⁹ Alinéa 1 de l'article 87 du Code électoral.

¹²⁰ Voir l'alinéa 1 de l'article 93 du Code électoral. Celui-ci interdit la continuation de la campagne le jour du scrutin, c'est-à-dire la distribution des bulletins, circulaires et autres documents ayant un lien quelconque avec le scrutin (Voir l'alinéa 1 de l'article 92). Il faut signaler que dans les faits, cela ne se passe pas toujours ainsi.

¹²¹ Depuis la révision constitutionnelle de 1984, le Cameroun a inauguré la pratique des élections anticipées. Ainsi en 1984 et en 1988, on a assisté à l'anticipation des élections sous le parti unique. En 1992, il y a eu anticipation des élections législatives le 1^{er} mars et présidentielles le 11 octobre.

chômage des jeunes. Face à ces doléances, les candidats dans leurs discours font des promesses aux populations. Il y a donc une mise en scène de l'échange politique entre les partis et les candidats qui proposent une offre politique sous forme de programmes et de projets de société d'une part et d'autre part les citoyens qui, en plus d'avoir leurs propres doléances, peuvent sélectionner entre les différentes offres politiques qui leur sont faites.

L'on observe aussi que les meetings électoraux sont devenus des fêtes populaires organisées par les partis et les candidats à l'occasion desquelles sont offerts des biens matériels et financiers en échange des promesses de suffrages. Si la méthode historique permet de voir que l'échange entre les candidats et les populations au Cameroun remonte à 1987 au cours de la première élection municipale pluraliste, l'analyse documentaire, les entretiens et les observations indiquent que c'est la libéralisation et son corollaire la concurrence politique qui constitue l'accélérateur de cette forme d'échange-don et de contre-don lors des meetings électoraux. Les candidats offrant des biens matériels et financiers aux citoyens-électeurs en échange de leur promesse de voter pour eux le jour du vote, d'où le concept de « marchés politiques élargis » associé à ces formes de meetings (Offerlé 2002 : 94). Les chaînes de télévision nationales à capitaux publics ou privés diffusent, tout au long des campagnes électorales, les images des membres des différents partis s'exerçant dans la distribution des billets de banque aux futurs électeurs. Comme l'a indiqué par exemple Kees Schilder (1993 : 117), le RDPC a investi beaucoup d'argent dans le département du Mayo Kani lors de l'élection présidentielle d'octobre 1992 et cet argent fut distribué en toute transparence aux populations non musulmanes par l'intermédiaire des chefs de cantons loyaux au régime en place.

Toujours au cours de cette période électorale, certains candidats présentent leur participation à la construction locale de l'État comme bilan et demandent aux populations d'exiger des autres postulants d'en faire autant. Le discours du fonctionnaire-candidat Jean-Marie Akono Ze lors de la campagne pour les législatives et municipales du 30 septembre 2013 est significatif à cet égard. Au cours d'un meeting tenu dans le département de la Mefou et Afamba, après avoir rappelé aux futurs électeurs que la hiérarchie du RDPC prônait la récompense des services rendus, il leur a tenu les propos suivants : « Exigez de ceux qui sollicitent vos voix aujourd'hui de vous présenter d'abord leurs bilans. Quant à moi, parmi tant d'autres actions, j'ai construit et gracieusement offert à notre administration quatre tribunes de fêtes dans le département de la Mefou et Afamba ». Cela montre bien que les actions passées peuvent également jouer un rôle important dans la campagne électorale, autant que les dons présents et les programmes politiques futurs. D'où l'importance de la prise en compte du « *retrospective voting* »¹²² dans l'analyse des motivations des choix électoraux des citoyens.

Ainsi, la générosité de Jean-Marie Akono Ze l'a rendu très populaire et influent non seulement dans le département de la Mefou et Afamba mais aussi à Yaoundé. Il était même devenu « incontournable » dans le fonctionnement local du parti au pouvoir. C'est pourquoi les plus hautes instances du parti l'ont désigné comme membre des différentes campagnes électorales entre 2007 et 2013. En 2007 par exemple, il était vice-président de la commission départementale de campagne pour la Mefou et Afamba, et vice-président

¹²²Dans le vote rétrospectif (*retrospective voting*), les électeurs voient l'élection à travers le prisme des réalisations passées, tandis que dans le vote prospectif (*prospective voting*), ce sont les attentes des électeurs et donc les promesses des candidats qui comptent le plus.

de la commission communale d'Awae¹²³. Après avoir échoué face à Dieudonné Ambassa Zang lors des primaires devant permettre la sélection des candidats du RDPC aux législatives du 22 juillet 2007, il s'est replié dans les élections municipales à la commune d'arrondissement d'Awae¹²⁴. Il conduisait d'ailleurs l'unique liste en compétition dans cette Commune¹²⁵. En 2013, sa liste a également été investie par le RDPC et élue lors des élections municipales du 30 septembre 2013 dans la même commune¹²⁶. Le 15 octobre 2013, il a été élu par le conseil municipal et installé comme maire¹²⁷. De même, du fait de ses actions, l'entrepreneur David Manfouo a été investi et élu député à l'Assemblée nationale le 22 juillet 2007. En 2013, lors des élections législatives du 30 septembre, il a été réélu dans la même circonscription. Et lorsqu'on interroge les populations des Bamboutos sur les motivations de leurs choix en septembre 2013, il n'est pas rare d'entendre çà et là que « *c'est Papa Kwe-lah Élégance que nous avons choisi en raison de ses nombreuses réalisations au village et le travail qu'il donne à nos enfants en ville* »¹²⁸. Depuis 2002, El Hadj Oumarou est investi par le RDPC dans la course à la conquête du pouvoir exécutif communal à Nkongsamba. En 2007 et en 2013, son parti lui a renouvelé sa confiance en l'investissant de nouveau pour les élections municipales du 22 juillet et du 30 septembre. Il a ainsi été élu conseiller municipal du RDPC à la commune urbaine de Nkongsamba entre 1996 et 2007. En juillet 2007, il a été élu maire de la Commune de Nkongsamba I^{er}. Le 30 septembre 2013, il a été réélu à ce même poste. Pour ce qui est de Clémentine Tiako, en plus de ses actions évoquées plus hauts, l'échange électoral pratiqué pendant la campagne a permis à son parti de remporter tous les cinq sièges de députés de la circonscription électorale de la Ménoua. Ceci lui a permis de devenir député à l'Assemblée nationale en juin 2002. Il en est de même de Dieudonné Ambassa Zang, qui, lorsqu'il a souhaité devenir député, a été élu lors des primaires et investi comme tête de liste dans la circonscription électorale de la Mefou-et-Afamba lors des législatives de juillet 2007.

CONCLUSION

Cette étude avait pour but de monter comment à travers les stratégies d'évergétisme, des hommes et des femmes ont accédé au leadership politique local au Cameroun. Parce qu'il est partagé, le don rapproche les membres d'une localité (Godelier 1996 : 21). En faisant des dons de divers ordres aux populations et en participant à la construction locale de l'État par l'édification ou l'équipement des infrastructures, les acteurs individuels notamment les entrepreneurs économiques et les fonctionnaires deviennent populaires et influents. Ces

¹²³ Voir le journal *L'Action*, N° 594 du 6 juillet 2007, p. 9.

¹²⁴ En 2007, c'est la liste constituée de Dieudonné Ambassa Zang, Hubert Nkolo Menye (titulaires), René Koungou Ebede et Zoua Elanga Épse Mekinda Delphine (suppléants) qui est sortie victorieuse des primaires internes organisées par le RDPC. Voir le journal *Cameroon Tribune* du 6 juin 2007, p. 1. Mais il convient de préciser que la presse avait indiqué que lors de ces primaires, Jean-Marie Akono Ze était sorti victorieux, secondé par Dieudonné Ambassa Zang, et que c'est au niveau du Comité central du parti que le nom d'Akono Ze aurait été retiré. Ce qui a d'ailleurs révolté ses supporters dans l'espace culturel Mvele, qui ont barré la voie publique pendant des heures pour protester contre cette mise à l'écart de leur « champion ».

¹²⁵ Voir le journal *Cameroon Tribune* du 6 juin 2007, p. 14.

¹²⁶ Le RDPC était seul en compétition dans cette commune. Voir le journal *Cameroon Tribune*, n° 10397/6598 du 02 août 2013, p. XXVI.

¹²⁷ Sur les 25 conseillers municipaux que compte la Commune d'Awae, 14 ont accordé leur voix à Jean-Marie Akono Ze, 8 autres ont voté pour le maire sortant Venant Zouma et 3 ont choisi Serge Ekodo Nkomo.

¹²⁸ Entretien avec les populations des Bamboutos à Batcham le 28 décembre 2013.

actions oblatives et évergétiques leur assurent une sorte de capital social. Ce qui fait que les bénéficiaires de dons accordent aux donateurs une reconnaissance, un respect, une légitimité. Cette légitimité permet à leur détenteur, aspirant à la fonction politique, de se rapprocher des partis politiques ou d'être coptés par eux. L'affiliation et le soutien apporté aux entreprises partisans poussent celles-ci à les sélectionner pour participer à la compétition électorale. Au cours de la campagne, les candidats continuent d'être généreux envers les populations en transformant les meetings électoraux en fêtes populaires et occasions de distributions. Les dons reçus et les promesses de dons, ajoutés aux réalisations antérieures des candidats poussent les populations à leur accorder leurs suffrages le jour du scrutin, leur permettant ainsi de décrocher des mandats électoraux de députés ou de maires et donc de leader politique local.

Références bibliographiques

Abélès Marc et Jeudy Henri-Pierre (dir) : *Anthropologie du politique*, Armand Colin, Paris, 1997.

Bailey Frederik : *Les règles du jeu politique*, PUF, Paris, 1971.

Bourdieu Pierre : *Le capital social*, ARSS, Vol. 31, 1980, pp. 2-3.

Bourdieu Pierre : *La représentation politique : Éléments pour une théorie du champ politique*, ARSS, Vol. 36-37, février-mars 1981, pp. 3-24.

Bourdieu Pierre : *Espace social et genèse des classes*, ARSS, Vol. 52-53, juin 1984, pp. 3-14.

Braud Philippe : *La vie politique*, 4^e édition, PUF, Paris, 1996.

Braud Philippe, 2008, *Sociologie politique*, 9^e édition, Paris, LGDJ.

Carbone Giovanni : *Comprendre les partis et les systèmes de partis africains. Entre modèles et recherches empiriques*, *Politique africaine*, N° 104, 2006, pp. 18-37.

Dahl Robert : *The concept of Power*, *Behavioral Science*, 2 (3), 1957, pp. 201-215.

Faure Yves-André et Médard Jean-François : *L'État-business et les politiciens entrepreneurs. Néopatrimonialisme et Big men : économie et politique*, in Stephen Ellis et Yves-A Faure. (dir), *Entreprises et entrepreneurs africains*, Karthala & ORSTOM, Paris 1995, pp. 289-309.

Gagnon Éric : *De l'échange comme fondement des sociétés : sur les travaux récents de Maurice Godelier (essai bibliographique)*, *Anthropologie et Sociétés*, N° 1, Vol. 21, 1997, pp. 29-37.

Godelier Maurice : *L'énigme du don*, Fayard, Paris, 1996.

Guy Hermet, Badie Bertrand, Birnbaum Pierre, Braud Phillippe : *Dictionnaire de la science politique et des institutions politiques*, 7^e édition, Armand Colin, Paris, 2010.

Lacam Jean-Patrice : Le politicien investisseur. Un modèle d'interprétation de la gestion des ressources politiques, *Revue française de science politique*, N°1, Vol. 38, 1988, pp. 23-47.

Lawson Kay : Partis politiques et groupes d'intérêt, *Pouvoirs*, N° 79, 1996, pp. 36-51.

Manirakiza Désiré : Football amateur au Cameroun : entre clientélisme politique et échanges mutuels, *Politique africaine*, N° 118, juin 2010, pp. 103-122.

Mauss Marcel : Essai sur le don : forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques, in Marcel Mauss, *Sociologie et Anthropologie*, 3^e édition, Quadrige/PUF, Paris, 1989, pp. 143-279.

Médard Jean-François : Théories de l'échange et échanges politiques, in Paul-Henri Claeys et André-Paul Frogner (dir) : *L'échange politique*, Éditions de l'Université de Bruxelles, Bruxelles, 1995, pp. 15-48.

Merton Robert K. : *Éléments de théorie et de méthode sociologique*, Armand Colin, Paris, 1997.

Mouiche Ibrahim : Processus de démocratisation et rotation locale des élites au Cameroun, *Law and Politics in Africa, Asia and Latin America*, N° 4, 2004, pp. 401-432.

Nay Olivier (dir) : *Lexique de Science politique. Vie et institutions politiques*, Dalloz, Paris, 2011.

Offerlé Michel : *Les partis politiques*, PUF, Paris, 2002.

Schilder Kees : La démocratie aux champs : les présidentielles d'octobre 1992 au Nord-Cameroun, *Politique africaine*, N° 50, 1993, pp. 115-122.

Socpa Antoine : Les dons dans le jeu électoral au Cameroun, *Cahiers d'Études africaines*, N° 157, Vol. XL-1, 2000, pp. 91-108.

Socpa Antoine : Clientélisme et ethnicité dans le jeu politique : réflexions sur quelques mouvements thuriféraires au Cameroun, *Revue de sociologie, d'anthropologie et de psychologie*, N° 1, 2008, pp. 165-183.

Tsana Nguegang Ramses : Entrepreneurs-politiciens et populations locales au Cameroun : entre clientélisme et échanges mutuels, *Cahiers d'Études africaines*, N° 220, Vol. LV (4), 2015, 2015, pp. 811-835.

Veyne Paul : *Le pain et le cirque. Sociologie d'un pluralisme politique*, Le Seuil, Paris, 1976.

Weber Max : *Le savant et le politique*, Plon, Paris, 1959.

Zambo Belinga Joseph-Marie : Quête de notabilité sociale, rémanence autoritaire et démocratisation au Cameroun, *Cahiers d'Études africaines*, N° 3, Vol. XLIII, 2003, pp. 573-589.

FONDEMENTS DES JOURNÉES DE LA DÉFENSE NATIONALE : RENDEZ-VOUS DE SOCIALISATION ARMÉE-SOCIÉTÉ AU GABON

Frederick Missang Mba

mbamissangfrederick@yahoo.fr

Département de science politique
Université Omar Bongo – Libreville

Résumé

Quels sont les fondements des journées de la défense nationale, et dans quelle mesure elles constituent des rendez-vous citoyens de socialisation indispensables à l'inclusion armée-société au Gabon? Les relations armée-société sont restées marquées par de fortes tensions ayant conduit à leur divorce. Après 42 ans de divorce armée-société, ces journées constituent l'une des politiques de communication mise en place par l'État gabonais pour réconcilier l'armée et la société indissociables en contexte démocratique. En s'appuyant sur l'historiographie de la nation et à partir d'une approche compréhensive inspirée de Schurmans, l'article entend insister sur les concepts : armée, défense nationale, société et socialisation pour démontrer que lesdites journées participent d'un processus d'inclusion, facteur de formation et de socialisation armée-société, et de motivation vocationnelle indispensable à la mise en place d'une armée et d'une défense nationale démocratique participative.

Mots-clés: Gabon – Armée – Société – Journée – Défense – Socialisation

Abstract

National defense days: an Armed social partnership meeting in Gabon to what extent are the national defense days social citizen meetings essential for armed and societal inclusion? Armed-societal relations remained marked by strong tensions that led to their divorce. 42 years later, State, via days of national defense intends to reconcile army and society become indissociable in a democratic context. They are called to live together based on the historiography of nation and from a purely analytical approach; the article intends to emphasize the concepts or army, national defense, society and socialization to demonstrate that the said days participate in a inclusion process factor of socialization army-society, and a process of motivating the vocations that are essential for the effective establishment of a participative democratic nation army.

Keywords: Gabon – Army – Society – Days – Defense – Socialization

INTRODUCTION

Au Gabon, entre 1960 et 1970, il était erroné de parler de la défense et d'armée nationale. Une raison à cela, les politiques de défense et plus encore de l'armée sont restées l'apanage des assistants militaires techniques français placés au sommet de la défense et de l'armée (Mba 2015). Or, si l'on en croit la typologie de Van Berghe (1965), une défense et une armée sont dites nationales lorsque sont réunis deux éléments essentiels. S'agissant de la défense nationale, il incombe aux fils natifs d'élaborer les politiques de défense en

tenant compte de l'environnement, des ennemis et des objectifs à atteindre. En revanche, une armée est dite nationale par le recrutement national des citoyens et la participation consciente et volontaire de toute la population, à l'exemple des Huns, des Arabes, de la société tribale et antique qui se confondaient avec l'armée (Benchenane 1983).

À l'évidence, l'armée naissante au Gabon, ne répondait à aucun des deux critères cités. Le commandement assuré de 1960 à 1970 par le lieutenant-colonel Royer (assistant militaire technique) est resté français, et le recrutement était mixte. Ce n'est qu'après 1970, que le commandement avait été nationalisé (le général Boulingui fut le premier chef d'état-major de cette armée dite nationale), la participation consciente et volontaire des populations quant à elle est restée lettre morte. Une des raisons de cette situation est que pendant l'ère postcoloniale en Afrique en général, et au Gabon en particulier, l'armée est restée comme une main agissante du politique (Bangoura 1992). Après le putsch militaire de 1964 et plus encore l'avènement d'un parti unique autoritaire, Parti Démocratique Gabonais (PDG), instauré par Omar Bongo le 12 mars 1968, le domaine de la défense fut confisqué par le cercle du président. L'armée s'est transformée ainsi en un vaste appareil de répression. Acquises à la cause du Président Omar Bongo et soumises à son système autoritaire, l'armée et la défense nationale avaient été ainsi détournées de leurs missions régaliennes au profit de l'idéologie du système. Deux conséquences à cela : le désintéressement voire l'abandon de la défense entre les mains des autorités politiques, et le divorce de l'armée d'avec la société. Pendant 42 ans, la défense est restée l'apanage du cercle restreint d'Omar Bongo. Les relations, armée et société sont restées conflictuelles. Jusqu'en 1990, la défense nationale et l'armée gabonaise sont restées de simples vues de l'esprit.

Deux événements majeurs inviteront le politique à se dessaisir de la défense et à dépasser l'opposition armée-société restée comme obstacle majeur à la mise en place effective d'une armée nationale. Il s'agit de la démocratisation de l'État et de la professionnalisation de l'armée. Le premier entend lutter contre la vision trop politisée de la défense, tout en remettant en cause l'esprit partisan de l'armée appelée à devenir comme un acteur proche de la société. Il invite à la démocratisation des politiques de défense et à la neutralité absolue de l'armée. Le débat sur la neutralité de l'armée puise sa source en 1940, dans le constat d'une montée en puissance des militaires dans la société occidentale. En Afrique subsaharienne, c'est à partir de 1960 à la suite des cas d'affrontements entre forces armées et dirigeants civils parmi les *new nations* accédant à l'indépendance, qu'il fut posé. Les raisons de cette irruption, voire interventionnisme des militaires en politique ont été imputées aux spécificités sociales ou politiques de ces pays (Finer 1962, Huntington 1968), ou aux caractéristiques de leurs forces armées (Johnson 1962, Janowitz 1962).

Au Gabon, c'est à la suite du putsch militaire de 1964 que s'est véritablement posé ce débat qui suscite plus d'attention dans un contexte politique gabonais marqué par la recherche des acteurs politiques objectifs et capables de faire avancer le débat démocratique. La neutralité de l'armée dans la défense et la poursuite de la fragile démocratie au Gabon constitue une condition indispensable. L'armée gabonaise doit devenir une alliée vitale pour tous les acteurs engagés dans le processus d'amélioration et de mise en place

effective d'une véritable démocratie. C'est pour cette raison, qu'il convient de mettre en place une véritable «stratégie démocratique envers l'armée» (Stepan 1988)¹²⁹.

La professionnalisation procède au redimensionnement de l'armée à partir d'une nouvelle organisation interne fondée sur des méthodes d'organisation opératoires, et des modes de communication avec la société. Les perspectives et défis de la professionnalisation en matière de redimensionnement de l'armée, devront définir la manière dont l'armée pourrait établir un juste équilibre dans son fonctionnement interne, et surtout dans son rapport avec la société. Le but est de démocratiser la défense et de rapprocher l'armée et la société, étant donné que la défense nationale concerne tous les citoyens et que par conséquent, l'armée se doit désormais de cohabiter et d'agir ensemble avec la population. Elles deviennent pour ainsi dire, des acteurs d'un même système (Nkoa 1996).

Toutefois, pour mieux démocratiser la défense et rapprocher l'armée de la société, l'État gabonais s'est engagé à mettre en place un ensemble de politiques visant à vulgariser la défense et l'armée dans la société. Toutes ces politiques relèvent du décret n°004/98 du 20 février 1998 portant organisation générale de la défense nationale.

Les journées de la défense nationale s'inscrivent d'emblée dans le cadre des nouvelles politiques et réformes de décongestion de la défense et de l'armée au Gabon. Elles rendent compte de la nouvelle communication politique militaire (Baudouin 2004) prônant pour une mitigation de la défense nationale et de la société militaire. Les questions sont les suivantes : quels sont les fondements desdites journées, et dans quelle mesure elles constituent des rendez-vous citoyens de socialisation indispensables à l'inclusion armée-société, à la mise en place d'une armée et par conséquent d'une défense nationale démocratique, inclusive et participative ?

Il importe de définir de nouvelles modalités pour honorer le rendez-vous manqué armée-société. Car, par hypothèse, il est admis aujourd'hui que l'efficacité et la crédibilité des armées modernes sont conditionnées par leurs relations avec la société où elles acquièrent désormais leur légitimité (Lyautey 1946, Girardet 1998). La teneur du concept «relation» analysé en lien avec « relations armée-société », reflète et symbolise les évolutions du contexte stratégique de ces dernières années et traduit l'extension de la défense non plus seulement comme un enjeu du territoire et par conséquent un domaine exclusif à l'armée, mais aussi comme une politique de préservation des valeurs qui fondent la société (Jankowski 2008).

Cette vision des relations armée-société a fait l'objet d'une étude menée en 1957 par Huntington et aujourd'hui poursuivie par l'École de Copenhague engagée dans les études critiques de la sécurité. Barry Buzan et O.Weaver (1993) qui sont les figures de proue de cette école, formalisent l'idée que la sécurité militaire n'est pas le seul type d'enjeux sécuritaires auxquels un État doit faire face. La conception élargie de la sécurité qu'ils proposent correspond à la dimension politique et sociétale que le gouvernement gabonais entend accorder à la célébration desdites journées.

¹²⁹Cette stratégie souligne la négociation de pactes entre des intérêts civils rivaux, ainsi qu'entre les groupes civils et l'armée, la nécessité pour les civils étant en effet, de s'habiliter à remettre en cause les affirmations des institutions militaires en matière de secrets et d'expertise exclusive sur les affaires.

Mais dans les faits, force est de constater que ces journées semblent s'accroître sur l'armée, l'une des composantes du vaste programme politique que constitue la défense nationale. Il y a donc lieu de faire mention d'un certain réductionnisme révélateur de la persistance de la vision réaliste dans l'organisation et le déroulement de ces journées. Aussi vrai que l'armée et les politiques de défense sont indissociables, mais convient-il encore de les dissocier.

Or, c'est autour des casernes militaires ouvertes à la société que semblent se résumer ces journées, alors même que le projet par sa dénomination entend transcender l'armée et ses spécificités (Boëne 1990) pour consacrer la défense nationale à un enjeu sociétal (Forestier-Peyray 2015). L'ouverture des journées de la défense nationale à d'autres domaines et acteurs de la société, consacrerait à l'approche néo constructiviste ou critique de la sécurité (Balzacq 2006).

Entre la vision réaliste et la vision critique de la sécurité, s'inscrit ce débat. Nous défendons notre idée de la défense nationale qui transcende l'armée et la sécurité des frontières, il nous paraît justifier d'étendre les journées de la défense nationale aux autres domaines. L'analyse envisage d'étudier l'apport de ces journées dans le processus de formation, de rapprochement entre armée et société, et l'impact sur la démocratisation et la formation d'une armée nationale et par conséquent, d'une défense nationale inclusive et participative. Il sera donc mobilisé l'historiographie de la nation et une observation *in situ* de ces journées. A partir d'une approche compréhensive inspirée de Schurmans (2003), nous insisterons sur les concepts: défense nationale, armée, société et socialisation. Nous analysons les fondements desdites journées(I), leur organisation et manifestation via les journées portes ouvertes (II), et leur rapport à la société où elles suscitent et motivent les vocations indispensables à la mise en place d'une armée, et plus encore d'une défense démocratique participative (III), capable de fédérer tous les acteurs indépendamment de leur milieu social.

I. FONDEMENTS DES JOURNÉES DE LA DÉFENSE NATIONALE

Contexte

Les journées de la défense nationale (JDN) s'inscrivent dans le cadre de la *loi n°004/98-défense Nationale portant organisation générale de la défense nationale et de la sécurité*. Cette nouvelle organisation fait suite à un ensemble de critiques sur l'ancien mode de fonctionnement de la défense nationale et plus encore de l'armée, couchée sur le lit de Procuste. L'histoire de la nation gabonaise enseigne qu'en 1960 pendant l'indépendance, l'armée, fut invitée à s'investir dans la vie sociale, économique et politique de la nation (décret-loi n°4/PM du 06-12-1960). Une raison à cela: la jeune nation naissante n'étant pas directement menacée par les idéologies subversives nées de l'opposition est-ouest, encore moins de l'opposition politique entre Léon Mba et l'opposant Obame Eyeghe, l'armée devait s'impliquer dans la préservation de la paix durable, «*sustainable peace*», leitmotiv du programme politique de Léon Mba, puis d'Omar Bongo. Ainsi, elle devait s'inscrire dans le plan d'actions défini dans la doctrine militaire gabonaise, «la dissuasion», fondée sur la dynamique préventive¹³⁰.

130 Décret-loi n°4/PM du 06 décembre 1960 et de la loi n°19/61 du 12 mai 1961

En vue d'élargir la marge de manœuvre, de renforcer l'opérationnalité et l'efficacité de la défense nationale, l'article 21 de la loi n°3/91 de la Constitution de la République Gabonaise, invite chaque citoyen à défendre la patrie. Mais bien avant 1991, la loi n°19/61 du 12-3 1961, obligeait déjà tout citoyen à participer à la défense nationale. Et tout citoyen de sexe masculin devait deux années de service actif au pays, au titre des obligations légales d'activités. Celles-ci pouvaient être remplies, par le service militaire (20 à 18 mois) dans l'armée ou par le service civique (loi n°19/61 du 12-3, article 4) débuté en 1966.

Le citoyen doit se considérer, face à la défense perçue subséquemment comme un facteur de socialisation, non pas comme un objet passif mais comme un sujet actif. À cet égard, on n'insistera jamais assez sur la fonction éducative du service militaire et civique, complément indispensable de l'école publique, chargée d'enseigner et de transmettre les valeurs républicaines, fondement de l'intégration et de la cohésion (Alexandre 1975). Ce projet, c'est-à-dire le service civique, ne pouvait perdurer en raison des moyens humains, financier et matériel qu'il mobilise dans un contexte marqué par la crise économique qui fragilise l'économie gabonaise depuis 1985.

Dans le but de renouveler autrement le service civique et afin de rapprocher l'armée et la société couchées sur le lit des tensions séparatistes issues du parti unique: le Parti Démocratique Gabonais (PDG) crée le 12 mars 1968¹³¹, Omar Bongo va procéder à un ensemble de réformes visant à démocratiser la défense nationale, et à faire de l'armée un outil de médiation politique et social. Il faut rappeler qu'une telle initiative fait suite à un ensemble de critiques sur la confiscation de la défense nationale par le cercle concentrique du président Bongo, et à la transformation de l'armée en un appareil de répression au service du parti et du système politique instauré par ce dernier. Jusqu'en 1990, l'armée est restée le cœur et l'axe du pouvoir, l'épine dorsale du système en place, et la main agissante du politique. La défense et l'armée furent ainsi confisquées par O. Bongo. Leur proximité au parti unique serait à l'origine du rendez-vous manqué armée-société au Gabon (Mba 2015).

En lieu et place d'une armée nationale, Benchenane (1983) conseille de parler dans ce sens, d'une armée prétorienne ou féodale constituée par la réunion temporaire de petits groupes de vassaux, sous l'autorité du suzerain. Afin de redynamiser le lien armée-société et de fournir aux citoyens les connaissances indispensables pour la défense de la nation, les Journées de la défense nationale seront mises en place pour renforcer l'école publique dans la transmission des valeurs citoyennes et plus encore, susciter l'engouement citoyen autrefois entretenu par le service civique. C'est dans ce sens qu'au Gabon, lesdites journées méritent à juste titre d'être considérées comme une nouvelle politique de transmission et de communication militaire.

Les JDN entre propagande et publicité

La société militaire a ses rituels propres, son langage et un ordre statutaire singulier qui fondent une identité collective puissante (Thiéblemont 1990). Cette vision de l'armée est défendue par les conservateurs nostalgiques d'une «armée muette», c'est-à-dire renfermée en elle-même. En tant que dépositaire de l'autorité de l'État, l'armée devrait

¹³¹Parti dont Omar Bongo est le fondateur.

garder une certaine hauteur vis-à-vis de la société si elle veut conserver son image, et ses valeurs (Makos & Wood 1988). Ces valeurs sont des idéaux et des préférences qui prédisposent les individus à agir dans un sens donné, structurent leurs représentations et leurs actions. Boudon (1999), les conçoit comme des principes de rassemblement, de coexistence, de vie commune. Elles sont aussi un des éléments qui conditionnent les rapports des militaires à la société. Nous utilisons la notion de conservatisme (Beneton 1988) pour désigner et analyser ces valeurs.

Le groupe social que représente l'armée est souvent qualifié de conservateur, à la fois par le public, par certains historiens et sociologues (Huntington 1957, Schweisguth 1978). La raison est simple: les formes organisationnelles et comportementales anciennes qui y perdurent donnent l'impression que l'institution n'évolue pas et surtout, ne cherche pas à le faire. Ce sentiment d'obsolescence même de conservatisme, est sous-tendu par une idée force, sans doute partiellement fondée, que les évolutions sociales n'ont pas véritablement d'influence sur l'institution militaire. C'est le cas de l'armée gabonaise retranchée dans les casernes où elle semble vivre en marge des évolutions sociétales.

La démocratisation de l'État n'a pas véritablement influencé les comportements et les valeurs traditionnelles de cette armée. Renfermée dans son esprit autoritaire, elle se donne à voir comme la gardienne de l'autorité traditionnelle fondée sur les croyances au caractère sacré des anciennes traditions militaires transmises et légitimées de l'administration coloniale. Cette autorité assimilée à un pouvoir devant lequel on s'incline, par crainte ou par méfiance, soumet les citoyens réduits à l'obéissance. Il s'agit par ailleurs, d'une autorité charismatique (Weber 2003), car l'armée gabonaise rendait un culte de personnalité au monarque Omar Bongo.

Coupée partiellement du reste de la population, elle pensait parvenir à maintenir des normes et valeurs «dépassées» malgré les évolutions sociales (Coste 2002). Elle a tendance à vouloir imposer sa manière d'agir et de penser à la société qui elle évolue en permanence. Dans la vision conservatiste, cette manière d'agir, rend compte de l'impératif fonctionnel de l'efficacité militaire qui exige que soit respectées ses valeurs conservatrices. L'opposition armée-société au Gabon pouvait se justifier par cette divergence des points de vue. Inviter l'armée à adopter de nouvelles formes de communication et d'ouverture à la société, constitue de ce fait une trahison à l'institution et un détournement de ses valeurs (Douglas 1986).

Les organisés ou les progressistes (Sadoux 2007) l'invitent à se conformer aux valeurs civiles modernes, et à adopter ses moyens de communication et d'organisation afin d'accroître son efficacité. L'armée est appelée à adopter la même posture que les organisations pour mieux répondre aux nouveaux besoins de l'État (Jakubowski 2007). Ce faisant, ils sous-estiment le caractère unique et les valeurs conservatrices de l'armée. Les progressistes critiquent le mode de fonctionnement de l'armée fondé sur le conservatisme, pour célébrer la flexibilité des organisations, leurs moyens de communication ainsi que leur organisation (Peters 1993). Ce n'est tant l'autorité qui est remise en cause, mais une autorité traditionnelle antinomique à la société moderne.

Les journées de la défense nationale s'inscrivent dans cette seconde vision des nouvelles politiques de communication militaire dont l'objectif est d'ouvrir la défense nationale et l'armée à la société. Elles rendent compte de ce qu'il est convenu aujourd'hui d'appeler la

nouvelle communication managériale militaire (Baudouin 2004) prônant pour une mitigation de la société militaire. Cette communication militaire s'appuie sur la propagande et la publicité, autrefois réservées au domaine commercial et par conséquent à la liberté des choix, elle-même résultant d'une libre compétition. De ce point de vue, la propagande et la publicité n'étaient pas les outils de la manipulation communément associées à la défense nationale.

Depuis la fin de la guerre froide, elles sont devenues des moyens au service de la défense nationale. En France et en Allemagne, elles figurent désormais au titre des politiques de communication militaire adoptées pour vulgariser et promouvoir l'image de l'armée. La France s'appuie sur les médias publics (écrits et visuels) pour la promotion et vendre l'image de son armée. Au Gabon, la propagande et la publicité constituent des moyens de communication utilisés pendant les journées de la défense nationale. Grâce à ces dernières, l'État procède à la promotion et à la vulgarisation de la défense et de l'armée. Ces deux manières de communiquer participent à ce qu'il convient désormais d'appeler: la publicité et la propagande professionnelle militaire et /ou scientifique. Tous les États semblent adopter ce mode de communication devenu une nécessité moderne dans le domaine politique, littéraire, militaire, tout comme dans la sphère commerciale. Le politologue Harold D. Laswell (1927), l'un des pionniers dans le domaine de la propagande, voyait déjà cette dernière comme un changement et un prolongement essentiel de la modernité.

II. JOURNÉES PORTES OUVERTES DE L'ARMÉE : UNE OPÉRATION DE MARKETING

Opération de marketing

Chaque année, c'est par les journées portes ouvertes que débutent les journées de la défense nationale organisées dans les casernes militaires. L'expression «porte-ouverte» dans le contexte gabonais signifie l'ouverture des portes des milieux militaires autrefois interdits au public. Outre cela, l'armée constitue l'une des institutions porteuse des valeurs que doit porter et défendre chaque citoyen. Citons : la loyauté, la vigilance, la justice, le respect, l'honnêteté, la solidarité, la fraternité, le courage... L'un des objectifs des journées de la défense nationale consiste à inculquer ces valeurs, surtout aux jeunes. Via ces journées, l'élite militaire parvient à orienter et influencer positivement les citoyens, tout en leur ouvrant la possibilité d'agir directement en cas de nécessité sécuritaire. Au cours des dites journées, l'armée se montre alors en phase avec sa rhétorique moderne et démocratique, enjeu et outil de médiation, de socialisation et de rapprochement à la société. Ces journées d'ouverture à la société, constituent en elles-mêmes une forme de communication pratique, un atout d'ouverture et de mobilisation, et plus encore «un facteur d'intégration» ainsi que le pense Léger (2011).

Cette nouvelle manière de communiquer n'est pas défavorable en soi, elle est cependant déficitaire par rapport au code de communication militaire jusque-là figé, un fonctionnement archaïque et un maintien intulte des logiques de communication traditionnelle, inadaptée et inefficace. Force est de constater que le style assertorique, les discours résolument directifs, l'information descendante, le commandement de type « Top-Down », jadis apanage du chef militaire, deviennent inefficaces et contreproductifs. En revanche, le style apodictique et la communication interactive, consistant à expliquer, à dialoguer, et aussi à prendre en compte le retour d'expérience des situations d'énonciation

et de réception d'un message, obtiennent de meilleurs résultats. Le management participatif, de type ascendante ou « *Bottom-Up* » serait devenu le plus performant (Baudouin 2004) même si quelque peu opposé à l'esprit militaire par essence injonctif.

Dans ce contexte de mutation et de transformation de la communication et partant de l'identité militaire, les journées de la défense nationale remplacent le service civique et compensent son déséquilibre par une multiplication des actions de formation et de communication. La communication, et notamment verbale devient donc, pour l'institution militaire en quête d'une nouvelle image, un indispensable outil de légitimation dans l'exercice de ses missions et l'accomplissement des objectifs citoyens et républicains (Girardet 1998).

Toutes ces logiques de communication font de ces journées de véritables rendez-vous citoyens où professionnels de la défense et citoyens se rencontrent et se rapprochent. Chaque année autour d'un thème, la population gabonaise, tous les âges confondus, et les professionnels de la défense et de l'armée se retrouvent, dialoguent et discutent. Trois profils issus de la société sont à distinguer. D'abord les jeunes (10 à 30ans) animés par l'esprit de curiosité, de la découverte et à la recherche d'un premier emploi, ils sont plus nombreux. Ensuite, les retraités de l'armée aussi désignés par « fusils rouillés » ou « anciens combattants », viennent se remémorer et partager leur expérience avec les nouveaux soldats et le public. Enfin, les parents venus découvrir et accompagner leurs enfants.

Les participants développent une relation fusionnelle consolidée par l'esprit de solidarité qui prévaut en milieu militaire. En terrain militaire, ils sont tous soumis aux règles et valeurs propres à cette société. Ces valeurs donc la solidarité, doit être analysée en lien avec l'esprit de corps considéré par Thiéblemont (1999) comme la colonne vertébrale de l'institution et le soubassement de la cohésion entre frères d'arme, et dans le cas d'espèce, entre citoyens. Le rapport entre la transmission des valeurs militaires et la formation citoyenne devient évidente lorsque les citoyens instruits en milieu militaire se considèrent comme un corps social travaillé par les valeurs et les règles de solidarité acquises dans les casernes.

L'esprit de solidarité forgé en milieu militaire constitue une expérience commune au cœur de la cohésion et renforce les liens de fraternité qui soudent en des cercles concentriques les membres d'une même famille, d'une même unité et partant d'une même nation. Les vertus et les valeurs militaires participent ainsi à la cohésion chez les citoyens appelés à faire la défense de la nation. Sans ces vertus militaires, la société peut s'écrouler (Alerme 1940) sur la base des considérations et convictions séparatistes obstacles à la cohésion sociale. En effet, il est possible de penser que la communication initiée autour des journées de la défense nationale participe à un modèle de communication pragmatique qui rapproche l'armée et la société, tout en renforçant l'esprit patriotique chez les citoyens. Ce modèle de communication a pour motrice, la Méthode de Raisonnement Tactique (MRT) dont la légitimation fait apparaître deux principales caractéristiques : l'unicité et l'adaptabilité des acteurs (Oger 1998).

Éditions 2013 et 2015 : faire la promotion de l'armée

Organisées dans les casernes militaires (la base aérienne 01 de Libreville exemple) deux éditions et deux thèmes méritent mention ici: des 12^{ème} et 14^{ème} journées célébrées respectivement en 2013 et 2015 dont les thèmes portaient respectivement sur : «les métiers

des forces de défense au service de la nation», et «l'action des forces de défense et de sécurité dans la surveillance du territoire». Ces thèmes sont révélateurs de la place prépondérante accordée à l'armée pendant lesdites journées, alors même qu'il est question de la défense nationale qui recouvre plusieurs domaines. En inscrivant l'armée au centre de ces journées, l'objectif est de faire sa promotion au sein de la société, quand bien même l'accent mis sur elle au détriment des autres domaines peut porter à confusion entre l'armée et la défense nationale.

Les fondements du paradigme réaliste et sa vision étatique et monolithique de la sécurité, sont aujourd'hui remis en cause. Le passage des politiques de défense à une sorte « de gouvernance de la sécurité » (Venesson 2000) constitue une hypothèse d'ouverture du champ sécuritaire. L'armée n'est pas la seule source de sécurité et les menaces militaires ne sont pas et n'ont jamais été les uniques dangers auxquels les États et les individus sont confrontés. Les processus de maîtrise des risques politiques (qui concerne la stabilité institutionnelle de l'État et son régime politique), économique (axés les conditions de maintien du bien-être et de la prospérité d'un État), environnemental (la protection des conditions de la vie humaine) et sociétal (qui portent sur les atteintes graves à la culture et langue d'une entité politique et son identité) (Waeber 1993), font aussi partie de la défense nationale. Ces phénomènes peuvent exercer une influence directe sur les politiques de défense, les risques de conflits et partant de guerres. Autant dire que la défense nationale est un programme politique, et l'armée une composante de ce programme.

Or, tout au long des journées de la défense nationale, des stands de formation, d'informations et de sensibilisation sur les métiers de la défense nationale sont ouverts au public édifié sur les seuls rôles et missions de l'armée. Entre parades militaires, démonstration du savoir-faire, exposition des moyens logistiques (roulant, voguant et volant), des conférences-débats, des exercices de simulation dans le ciel, la grande muette au travers de sa nouvelle stratégie de communication et d'animation technique (Laure 2000) organisationnelle (Gardère 2008), présente ses capacités d'action et de réaction. Elle entend mettre en exergue les opportunités qu'elles offrent en termes de métiers, sa capacité à sensibiliser et à former les citoyens. L'objectif final consiste à montrer que l'armée recrute contrairement à d'autres secteurs, que les emplois proposés sont diversifiés et que les possibilités d'embauche s'adressent aux jeunes quel que soit leur niveau d'instruction. Les jeunes sont très réceptifs à ce message, compte tenu de la réalité du marché de l'emploi gabonais caractérisé par un taux de chômage de 30% selon Ali Bongo (discours à la nation 2019). Au final, tout ce dispositif a pour objectif de créer des relations de socialisation entre armée et société et plus encore susciter des vocations.

III. SOCIALISATION ET MOTIVATION VOCATIONNELLE

Socialisation organisationnelle

Par socialisation il faut entendre ce processus au cours duquel un individu apprend à vivre en société, durant lequel il intériorise et acquiert les valeurs et les normes propres au groupe. En s'appropriant des valeurs du groupe, il se dessaisit ainsi de certains comportements et valeurs propres pour construire son identité psychologique, sociale et même organisationnelle. Les journées de la défense nationale visent en dernier ressort, ce que Taslim Ahammad (2017) désignait par la socialisation organisationnelle. Elle se rapporte au processus par lequel un individu ou une organisation vient à apprécier les

attitudes, comportements et connaissances nécessaires pour assumer son rôle et participer en tant que membre à part entière d'une organisation (Lacaze 2001).

Les journées de la défense nationale méritent d'être considérées comme des rendez-vous citoyens de socialisation organisationnelle, car elles permettent aux populations, surtout les jeunes d'acquérir les connaissances sociales et les compétences nécessaires sur l'armée. Ceci en vue de faciliter leur future intégration et ainsi permettre une meilleure insertion professionnelle. Ces journées de sensibilisation qui mettent l'accent sur la jeunesse sensibilisée aux métiers militaires et aux devoirs citoyens, peuvent aussi renvoyer à la jeunesse comme période importante dans la vie de l'individu. Dans ce sens, elles contribuent à construire des individus qui se considèrent comme des membres à part entière de la société. C'est ce que Gallant (2001) désigne par socialisation qui doit déboucher sur l'intégration sociale des jeunes, c'est-à-dire faire d'eux des individus qui partagent les valeurs de la société et nouent des relations nombreuses et intenses avec les membres qui la composent.

Or, réduite à la capitale où elles se déroulent chaque année, les journées de la défense nationale ne prennent pas en compte les jeunes qui vivent en zone rurale. Ce qui participe à l'exclusion sociale de ces jeunes qui cumulent les insuffisances et difficultés à l'insertion et à la conformité aux valeurs citoyennes. L'accès à l'éducation de base et à la sensibilisation sur les métiers de l'armée constitue une opportunité de socialisation, d'intégration et d'émancipation citoyenne. L'information et la formation par lesdites journées sont des déterminants clés dans la trajectoire des jeunes. Elles peuvent conditionner leur capacité à s'intégrer.

L'offre reste donc peu adaptée en termes d'organisation et de mobilisation. L'inégale qualité de l'offre de sensibilisation sur la défense nationale renforce les inégalités socioculturelles entre les jeunes de Libreville et celles des zones rurales. Les secondes vivent avec un sentiment d'exclusion de la vie citoyenne et de la représentation politique, dans un pays marqué par une forte hiérarchisation sociale entre zone urbaine et zone rurale. Une situation qui les cantonne à un état de conscience défavorisé et même sous intégré, lequel alimente la précarité sociale et la frustration qui se prolongent par la contestation et la rébellion. Cette discrimination sur la base du milieu social (Lochak 1987), peut bénéficier aux mouvements religieux et aux évolutions radicales (Fraser 2009) qui proposent, à l'inverse, des vecteurs puissants de socialisation taillés à leurs ambitions.

Motivation vocationnelle

L'adhésion de la population à certaines missions militaires et extramilitaires est un enjeu crucial de défense (Auge & Klaousen 2010). Parmi ces missions extramilitaires, figure en bonne place l'aide à la population. En raison de son caractère social, cette mission fait appelle à la participation volontaire des populations devenues des alliées indispensables à l'armée. Or, pour une meilleure collaboration entre l'armée et la population, il semble important que l'armée motive, édifie et oriente les populations afin qu'elles acquièrent les bons réflexes de défense. Les journées de la défense nationale instruisent les civils, surtout les jeunes animés par la volonté d'intégrer l'armée. Pendant ces journées, les professionnels de la défense motivent et invitent les jeunes via les ateliers et les activités organisées à marquer leur adhésion aux missions de l'armée.

Ces rencontres entre les professionnels de la défense et la population suscitent chez les jeunes l'ambition d'intégrer l'armée présentée comme un métier noble en dépit des risques qu'il comporte. Bien plus qu'une question d'uniforme et de reconnaissance sociale, s'engager dans l'armée apparaît pour ces jeunes comme une exigence à assouvir impérieusement le besoin vital que constitue la défense de la patrie, souverain bien.

Les jeunes aussi bien que les professionnels de la défense assimilent les remarques et critiques faites par les uns et les autres, ils procèdent ainsi à une sorte de médiation entre les cultures militaires, et les cultures civiles qu'ils cherchent à intégrer dans leurs nouveaux modes de fonctionnement (Chaumier 2017). Ce partage d'expérience permet de penser que communiquer, ce n'est pas seulement s'exprimer, c'est aussi savoir écouter l'autre, accepter ses critiques et surtout savoir s'auto-justifier quand les échanges sont techniques (Da Silva 2004). Il y a nécessité désormais de motiver les jeunes, en accompagnant les ordres à appliquer de toute une série d'explications qui visent, d'une part, à expliciter le mode de fonctionnement et d'application de l'armée, et d'autre part, ce qui serait particulièrement inédit, de démontrer le bien-fondé de ces échanges.

CONCLUSION

Les journées de la défense nationale s'inscrivent dans les nouvelles politiques de communication, de propagande et de marketing militaire visant à mitiger l'armée et partant, la défense nationale. Elles constituent des rendez-vous citoyens, des occasions où l'armée et la société se retrouvent, partagent, dialoguent et socialisent. Des retrouvailles que l'armée met à profit pour transmettre ses valeurs et ses principes à la société le plus souvent disloquée sur la bases des considérations séparatistes. Ces journées créées un engagement chez les civils, cet engagement peut aller jusqu'à une responsabilité exceptionnelle: le sacrifice suprême pour défendre la patrie. Ainsi que le pensait le Colonel Alerme, les vertus et les valeurs militaires permettent à la société de garder leur cohésion interne, facteur de paix.

Au regard des vocations qu'elles suscitent et des valeurs qu'elles inculquent à la population, ces journées viennent renforcer l'école publique critiquée dans la transmission des valeurs citoyennes. Aussi, elles s'inscrivent à la suite du service civique dont la vocation était de rapprocher l'armée et la société, mais aussi de former les jeunes aux valeurs patriotiques indispensables à une approche de défense participative et démocratique. Les journées de la défense nationale sont de ce fait, une nouvelle initiative pratique dans le processus de communication militaire et surtout de la formation et du rapprochement de l'armée et la société. Il faut étendre ces journées à travers tout le pays, de la même manière qu'il sera intéressant de dépasser l'armée, un maillon du vaste programme que constitue la défense nationale.

Références bibliographiques

Alerme Michel : Les causes de notre défaite, Publications du CEAIF, Paris 1940.

Balzacq Thierry : Théories de la sécurité. Les approches critiques, Paris, P. Sciences-Po, 2006.

Bangoura Dominique : Les armées africaines, 1960-1990, Paris, Cheam, 1992.

Baudouin Albanel : Le management au ministère de la Défense. Paris, Organisation, 2004.

Benchanane Moustapha : Les armées africaines, Paris, Publisud, 1983.

Bénéton Philippe : Le conservatisme, Paris, PUF, 1988.

Böene Bernard : La spécificité militaire. Paris, A. Colin, 1990.

Boudon Raymond : Le juste et le vrai. Études sur l'objectivité des valeurs et de la connaissance, Paris, Fayard, 1999.

Chaumier Mairesse : La médiation culturelle. Paris, A. Colin 2017.

Coste Frédéric : Analyse du système de valeurs militaires et des caractères conservateurs des armées, Mémoire de DEA science-Po, IEP Lille, 2002.

Da Silva : Les transformations de l'encadrement militaire : vers une mitigation du commandement: conséquences, Paris, C2SD, 2004.

Douglas Mary : Comment pensent les institutions. Paris, La Découverte, 1986.

Dublin Sabine Forestier-Peyray : Les frontières mondialisées, Paris, PUF, 2015.

Fisher Cynthia D. : Organizational Socialisation An Integrative, *Research in Personnel and Human Resources Management*, Vol.9, N°1, jan, 1986, pp-101-145.

Fraser Maclean: *Setting the Scene*, C. Books, 2009.

Galland Olivier: Portail sociologique de la jeunesse, Les jeunes de 1950 à 2000, un bilan des évolutions, Paris, L'INJEP, 2001.

Gardere Elizabeth : Repenser la communication dans les organisations, *Com et Org*, Vol. 35, N°33, 2008, pp- 152-153.

Girardet Raoul : La Société militaire, Paris, Perrin, 1998.

Huntington Samuel: *The soldier and the State. Theory and Politics of Civil-Military Relations*. New York, Vintage Books, 1957.

Jakubowski Sébastien , La professionnalisation de l'armée française. Paris, L'Harmattan, 2007.

Jankowski Barbara : Les relations armées-sociétés en France. Pouvoir, N° 125, fev. 2008, pp. 93-107.

Janowitz Moris: The professional soldier. A social and political portrait, Rev FSPO, Vol.12, N°3, sept, 1962, pp736-78.

Lacaze Delphine : Le rôle de l'individu dans la socialisation organisationnelle, Thèse, CEROG, 2001.

Laswell Harold Dwight: Propaganda technique in the world war, Martino F Books, 1927.

Laure François : Le guide des techniques d'animation. Paris, Dunod, 2000.

Leger Jean-François : L'évolution du rapport à l'autorité des militaires du rang, Paris, L'Harmattan 2011.

Lockak Danièle : *Réflexions sur la discrimination*. Paris, PUF, 1987.

Lyautey Hubert : Du rôle social de l'officier, Paris, Julliard, 1946.

Moskos Charles & Wood Franck, The military, more than just a job? Washington, Pergamon-Brassy's, 1988.

Nkoa Atenga Camille : Les armées africaines à l'heure de la démocratie, des droits de l'Homme. Paris, Hachette 1996.

Oger Claire : La culture générale dans les rapports de jurys de l'Ecole de Guerre, DEA en sciences du langage, Paris, 3, 1998.

Peters Tom, *L'entreprise libérée. Libération management*. Paris Dunod, 1993.

Sadoux : Les transformations du système de planification britannique, Thèse, Univ, Grenoble 2007.

Scheisguth Etienne: L'institution militaire et son système de valeurs, *R.F.S Vol 19, Mars*, 1978, pp. 373-390.

Schurmans Marie Noëlle : Les solitudes, Paris, PUF, 2003.

Taslim Ahammad: Personnel and Human Resources Management (HRM), Vol 13, N°9, sept, 2017, pp.101-145.

Thiéblemont André : Cultures et logiques militaires, Paris, PUF, 1999.

Van Berghe Pierre L: The role of army in contemporary Africa, African Rapport, N°2, Vol. X, mars. 1695, pp13-15.

Vennesson Pascal : La défense: objet de la science politique, in Vennesson Pascal (Dir) : politique de défense : institutions, innovations, européanisation, Paris, L'Harmattan, 2000.

Waever Ole & Buzan Barry: Societal security. The Concept, in O. Waever, B. Buzan, Kelstrup, Lemaître (eds), Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe, Londres, Pinter, 1993.

Weber Max : Economie et société, Paris, Agora, 2003.

CULTURE DE RELIGION OU RELIGION DE CULTURE AU CAMEROUN : LA RELIGION À L'ÉPREUVE DU VIVRE ENSEMBLE

Pierre Borice Menounga
pogbaboriso25@gmail.com
Département de science politique
Université de Douala

Résumé

La prédominance des croyances, la prévalence de la foi et la prééminence de la religion relèvent de la culture, gage identitaire de toute société. Les nouveaux mouvements religieux connaissent une croissance exponentielle depuis des décennies dans les sociétés en voie de développement à l'exemple des pays africains. Le présent article se propose de comprendre la place de la religion dans un contexte de marchandisation de la foi à l'aune de l'effritement et de désagrégation du tissu social camerounais.

Mots clés : Culture – Religion – Vivre ensemble – laïcité – Cameroun

Abstract

The predominance of beliefs, the prevalence of faith and the pre-eminence of religion are culture-based, a guarantee of identity in any society. New religious movements have been growing exponentially for decades in developing societies like the African countries. This article wants to present the place of religion in a context of commercialization of faith in the situation of disintegration of the Cameroonian social foundation.

Keywords: Culture – Religion – Living together – Secularism – Cameroon

INTRODUCTION

Cameroun, Afrique en miniature dont la diversité fait des envieux et la richesse aiguise les appétits, jamais, ton unité n'a été autant mise à l'épreuve, jamais le vivre ensemble n'a été autant menacé, autant ébranlé. Toi qui pieusement, toi qui copieusement regroupe pentecôtistes, protestants, adventistes, catholiques, musulmans, dont l'appellation du tout puissant se traduit par Dieu, Jéhovah, Allah, Zamba, chacun y allant de son orientation suivant des chapelles idéologico-religieuses, ethnico-politiques, culturelles et depuis quelques années économico-capitalistes. Les questions sur la foi, la religion nécessitent autant que possible prudence et objectivité, bien que cette dernière se heurte aux sensibilités des vérités dogmatiques caractéristiques de la religion. De ce point de vue, il apparaît d'emblée judicieux de faire des précisions en terme de clarification dans l'optique de circonscrire et délimiter de façon incisive, l'orientation à donner à ces travaux.

Je partirai de deux anecdotes, l'une plus récente et une autre qui rentre dans ma sociogenèse. Aux heures de mon enfance, dans la dynamique d'apprentissage en vue de recevoir le sacrement de communion cher à l'église catholique, j'avais demandé au responsable catéchiste d'alors : Qui est Dieu ? La réaction inconfortable physiquement qu'il

eut renseigné encore aujourd'hui sur la difficulté d'appréhender, de cerner, de parler assurément de « Dieu ». Il dit en ces termes : « Dieu c'est toi, c'est moi, c'est nous ». Par-là, je voyais un débarras qui me plongeait dans une incertitude plus aigüe et une ambiguïté plus soutenue que celle qui orientait mon questionnement de départ. Pourtant, avec un peu de recul, l'on s'aperçoit que sa réponse est d'une profondeur qui peut résumer toute la vie chrétienne en un mot : l'Amour. Seulement, une telle perception nourrit d'autres curiosités. Depuis ce jour, mon intérêt pour ce champ n'a cessé de grandir, intégrant pertinemment le questionnement de Jean Marc ELA dont la contextualisation est évidente : « *Que signifie Dieu pour des gens qui sont dans les situations de pauvreté, de sécheresse et de famine, d'injustice et d'oppression ?* » (Ela 1985 : 8).

La deuxième anecdote quant à elle, plus récente, renvoie à une page triste de l'histoire de notre pays: le Cameroun. Nous sommes le 7 juin 2019 au cœur de la République, centre des institutions politiques d'où la capitale. Il est 17 h à Mvan, quartier où plusieurs agences de voyages ont basé leurs sièges. Celle qui retient notre attention fait la ligne Yaoundé-Zoaetele. Zoaetele ! Oui ! Zoaetele. Localité dans le Sud d'où sont issus plusieurs hauts fonctionnaires de l'État. Point besoin, à cet effet, de citer ceux à la tête des ministères importants dans l'ordre institutionnel de notre pays. L'on se passera par ailleurs d'évoquer, les condamnations dont certains ont fait l'objet par le tribunal criminel spécial pour irrégularités dans la gestion des ressources publiques.

Nous profitons du spectacle des taximen inconscients et audacieux qui se croient tout permis en route. Puis définitivement nous arrivons à l'axe et quittons la ville. Soupier de soulagement pour tous ! La vitesse que gagne la voiture laisse aérer l'intérieur car, dans les embouteillages, nous semblions être plus dans un four que dans un véhicule dont la climatisation et la sonorisation n'avaient pas fonctionné sensiblement depuis le lendemain de la mise en service. L'excitation reste allumée et derrière moi, deux ressortissants du grand Nord, visiblement « Guiziga » (peuple d'Afrique centrale du groupe Kiridi vivant au Nord du Cameroun, au Sud-Ouest du Tchad et au Sud-Est du Nigeria), causant en langue vernaculaire. Je suis préoccupé d'arriver le plus tôt possible à bon port pour voir de mes propres yeux et toucher du doigt la réalité palpable.

En effet, la dépouille de Martin BELINGA EBOUTOU git à Nkilzock après une nuit passée à Zoaetele. Sa renommée dépassait les frontières de notre pays. Ancien Directeur du cabinet civil d'une influence remarquable, d'un charisme légendaire, d'un calme extraordinaire, homme de grande finesse, travailleur acharné, républicain convaincu, convaincant et esthète confirmé du cérémonial diplomatique. Comment pourrais-je savoir tout ceci de lui pourtant aucun lien de parenté ne nous unissait et n'ayant pas eu l'occasion ou l'honneur de le connaître en tant que collaborateur ou ami ? Les médias y sont pour beaucoup. Pourtant, ces mêmes médias le dépeignaient par moment comme un être prêt à tout. Qu'importe ! En tant que chercheur en Science Politique, je décide d'ignorer les discours ou l'aspect structuré par les journalistes Et de m'appuyer uniquement sur les faits. Ceux-ci parlent d'eux-mêmes. Le ballet de véhicules, le parterre de personnes, de personnalités présentes à la cathédrale qu'il avait construite, les dispositifs sécuritaire et protocolaire de la circonstance témoignent à suffire combien il était important dans la chaîne décisionnelle, l'élaboration des politiques publiques du temps où il occupait dans l'appareil exécutif, une position enviable, généralement enviée.

Ma voisine de circonstance à l'extrême gauche commençait à se plaindre des causeries de ces deux guizigas du dernier banc. Elle exprimait vivement son ressenti à ces individus qui, sans rechigner, continuaient de converser tout naturellement. Il était aisé de saisir comment elle demandait de l'aide à ses cousines en langue vernaculaire pour, ensemble, insulter ces deux individus.

Une fois à NGOLBANG, à 12 km de Zoetele, comme se sentant chez elle et par ricochet plus en sécurité, la dame attaqua: « *Je dis hein ! Vous vous croyez même où ici ? Vous n'êtes pas chez vous. Les machins comme ça depuis vous parlez en indisposant les gens vous ne pouvez pas rester calmes aussi ? Vous fuyez la guerre chez vous au Nord pour venir bien vivre ici. Chez vous on peut faire ça ? Idiots* » Loin d'être suffisant ses cousines répliquaient « *les chiens comme ça, les moutons musulmans vous vous croyez où ? (...)* ».

Ces deux anecdotes qui pour certains très longues, pour moi nécessaires, ont structuré significativement cette réflexion. La première sur la religion et la deuxième sur le vivre ensemble. Les esprits curieux peuvent déjà entrevoir l'ossature de ce travail. Dans un contexte où la religion tantôt fait partie intégrante de la culture camerounaise et parfois elle est plutôt cultivée, la prolifération des mouvements religieux, les églises dites de réveil conduit à un fonctionnement qui peut être questionné et généralement querellé. Le vivre ensemble de plus en plus semble menacé et même la notion à la mode aujourd'hui dans une situation de délitement sécuritaire sur une partie du territoire national dont les forces armées se battent d'assurer l'intégrité.

Pour certains auteurs en effet, le rapport étroit entre la religion et la culture est un élément essentiel dans l'élaboration d'une théologie contextuelle en Afrique (Tabard 2008). Aussi, la cause principale de la religion dans l'Afrique traditionnelle est la quête de l'ordre cosmique, social et moral (Latoki 2010). Pour d'autres, il est important de présenter l'effervescence religieuse en Afrique, à travers une étude panoramique des nouveaux mouvements religieux et philosophiques (Séraphin et al. 2004).

Ce travail vise à comprendre la place de la religion dans le contexte camerounais face aux difficultés de la conjoncture sans négliger l'urgence de la réelle volonté politique nécessaire dans la perspective d'assurer le calme, la prospérité en vue de suivre, poursuivre et maintenir le cap de l'émergence fixé à l'horizon 2035. En d'autres termes, quelle est la place de la religion à l'aune de l'effritement du vivre ensemble ? Que peut la religion, en panne interne au Cameroun, État régulateur (Nguelieutou 2008) où, « *l'écart se normalise* » à travers la culture de la haine, l'incitation à l'incivilité, l'indécence, la vindicte, la décrépitude des aspects vertueux, le combat en lieu et place des valeurs conventionnellement adoptées ? Difficile d'en produire d'emblée des indicateurs de réponse sans passer par des observations précises. Le cadre méthodologique convoqué ici est le fonctionnalisme de Robert Merton. Il permet d'aborder les dysfonctions et les déviations, cela nécessite de tenir compte de certaines variables. La première observation renvoie au fonctionnement des institutions religieuses qui fragilise le pouvoir de celles-ci. La deuxième, consubstantielle à la première conduit à une perte de légitimité ou une délégitimation desdites institutions. La troisième perspective enfin appelle une reconsidération du champ politique dans l'optique d'apporter des solutions.

I. FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS RELIGIEUSES

Clarification conceptuelle

La foi

La notion de foi est aussi vieille que l'humanité. Dans les considérations traditionnelles, il a été et semble être difficile d'évoquer la religion sans parler de foi car celle-ci est le pilier de celle-là. Elle désigne une conviction ferme, continue et soutenue d'une chose, une force visible ou invisible, existante ou pas dont la réalisation est imminente ou hypothétique. Cette façon de penser, cet état d'esprit de guerrier met dans la posture du propriétaire d'un bien que l'on ne possède pas encore. Il s'agit d'un élément clé si ce n'est nécessaire pour la pérennité de la religion et son assise durable.

La religion

Il s'opère trivialement une confusion systémique et systématique entre la religion et l'église. L'église est une composante indispensable de la religion. A cet effet, la religion désigne un ensemble de croyances, de pratiques, de rites et de cultures qui se manifestent dans des lieux spécifiques considérés comme sacrés afin de mettre spirituellement l'homme en rapport avec la nature, le sacré, l'univers et l'être suprême dépositaire de tout pouvoir.

L'église

Il est important de comprendre qu'on ne saurait aborder la question de la religion sans consubstantiellement convoquer l'église-mosquée. Elle est à ce titre un endroit sacré où fondamentalement la religion se manifeste à travers les rites et des pratiques propres à chaque mouvement. D'autre part en tant qu'institution, elle représente un ensemble de personnes dont le mode de fonctionnement concourt à revigorer les rites, les croyances dans l'optique de mettre en relation l'homme et le maître de l'univers.

Pratiques moralement répréhensibles

La religion fait partie des indicateurs culturels auxquels les individus s'identifient. Elle implique un « *Habitus* » (Bourdieu, 2000) qui appelle une façon de se vêtir, un ensemble de croyances, un mode comportemental sociétal pour les fervents croyants. Toutefois, dans une villagisation de la planète, il est des pratiques que certains initient au nom de la religion et dont on peut objectivement se permettre de questionner. En revenant à l'orientation de départ teintée d'emprunte de Jean Marc ELA à savoir que représente Dieu pour des personnes qui n'ont ni eau, ni électricité, ni à manger ? Il se crée une autre à ne pas négliger à savoir : Que représente Dieu pour des personnes en situation d'opulence en Afrique ? Un regard socio-anthropologique s'impose ici pour aborder la dimension humaine de la considération dans une situation sociale précise.

Autant la vulnérabilité des masses est un ferment à la religion de par l'espoir d'un miracle à trouver l'emploi, réaliser des projets, trouver les ressources pour construire une maison, etc, autant les personnes ayant beaucoup de biens y sont présentes offrant même des sommes d'argent en terme de contribution pour le développement des paroisses.

La radicalisation dans l'islam est un cliché qui, directement ou pas colle bien aux terroristes à travers des illusions d'un paradis ouvert à ceux qui combattraient les mécréants dans un djihad dont l'interprétation pour les personnes ordinaires semble bancale. C'est le danger qui guette assurément l'islam dans la mondialisation.

Les problèmes liés à la pauvreté, aux difficultés existentielles sont présents et ambiants partout en Afrique. Seulement, la bonne assimilation du saint Coran et sa parfaite compréhension vilipendent l'esprit de cupidité et tout attachement incommensurable à la recherche effrénée du gain peu importe les moyens. Les cas d'exception existent tout de même bien que pas conséquents. Par ailleurs, la solidarité est une valeur musulmane toujours prônée où, ceux des individus possédant les ressources décident sporadiquement de les partager avec les plus nécessiteux.

À la différence de l'islam où, le fondamentalisme religieux est un poison, les actions et réactions de certains « prophètes » de l'église nuiraient considérablement à la consolidation de l'image de telles institutions. Au-delà des familles déchirées, des foyers brisés, des illusions appauvrissantes, la dynamique d'extraction et d'extorsion enclenchée et déclenchée par ces vendeurs de rêve, d'un paradis inouï comme par coup de magie de ces faux prophètes dans le sillage capitaliste au nom « puissant » de « Dieu » est de loin reprochable et à l'opposé de la mission principale de l'église.

Pour preuve le départ d'une épouse à cause des déclarations du prophète d'après qui, le mari serait prétendument un sorcier pourtant père des enfants et mariés depuis une dizaine d'années participe au déséquilibre de la famille et au déclin de la société. Des murmures pendant l'audience dans la salle du tribunal de première instance d'EKOUNOU à Yaoundé le 19 juin 2019 à cause d'une demande de divorce dont le motif surprenait plus d'un. Après plus de douze ans de mariage, une dame veut se séparer de son mari. « *Depuis que mon époux a intégré une église de réveil, son comportement a changé à la maison. Il y passe plus de temps. Il fait manger du papier aux enfants et un jour, il a voulu me sodomiser. C'est pourquoi j'ai commencé à lui rendre la vie impossible...* », rapporte-t-elle. Il convient de dire ici que les églises de réveil tout au moins certaines divisent mieux qu'elles ne construisent et nouent. Les pratiques pédophiles et psychosociales des hommes de Dieu nourrissant un intérêt capitaliste les détachent de leurs missions civilisatrice et évangélisatrice. Cette tendance est moralement répréhensible, reprochable car détériore les bases sociales.

II. DÉCRÉPITUDE DES RELIGIONS TRADITIONNELLES OU DÉLÉGITIMATION DE L'INSTITUTION RELIGIEUSE

Le macrocosme camerounais offre diverses opportunités d'exploration scientifique. J'ai longtemps observé le fonctionnement des églises dans mon cher et beau pays. J'ai longtemps observé la moralité dans mon pays car cela va de soi que l'église a pour fondement la recherche du bien, la culture de la paix et de la bonne moralité. Seulement, le constat reste désolant, les clichés pitoyables et regrettables. La moralité s'évanouit. Les jeunes n'ont plus peur de se lancer dans les pratiques au combien moralement reprochables, on serait porté à penser que le bon sens a disparu, qu'ils n'ont plus peur de Dieu. Comment en sommes nous arriver à ce niveau ? Là est toute la teneur de cette partie.

« Les mythes, légendes, fables, dictons, proverbes... font connaître de l'univers un auteur qui est et qui a été seul avant toute chose, seul avant la création et transcendant à celle-ci. Son nom est ... Nyamé au Cameroun » (Buakasa 1980 : 30). Les églises traditionnelles sont aujourd'hui en perte de vitalité et de vigueur dans le rôle fondamental qui est le leur.

Laïcité comme valeur réorientée

Il n'est pas superfétatoire de rappeler que le culte de la culture, la culture de religion et la religion de culture sont des réalités au Cameroun pas moins que la laïcité. En effet, cette dernière renvoie à la séparation de la religion du pouvoir politique notamment le contrôle des enseignements religieux dispensés dans les lieux considérés comme sacrés par l'ordre politique en place dans un État donné.

Ainsi, il est difficile aujourd'hui d'identifier qui est ressortissant de tel ou tel mouvement religieux car, l'imbrication et la diversité de choix auquel l'individu est confronté l'amènent à s'orienter vers des enseignements suivant parfois des raisons et des logiques connues. Il peut à ce titre s'agir d'un ami, mieux d'une amie venant tellement la puissance de son pasteur et les grandes réalisations dont il est capable d'accomplir au nom de l'esprit saint. Cela crée des indicateurs qui font basculer la balance dans le choix de l'église. Certains y sont nés, d'autres sont partis évidemment par insatisfaction. Le constat est clair et malheureusement amer. Il existe comme une guerre douce entre les églises, chacune voulant parfaire son image en jetant s'il le faut le discrédit sur les autres considérées comme des concurrents potentiels ou déclarés. L'objectif avancé semble pourtant identique : chercher Dieu. Au fond il s'agit d'un recrutement massif des fidèles.

Chaque église veut s'installer dans les cœurs des citoyens et la réalité à travers la floraison des celles-ci témoigne à suffire sur la liberté, les facilités que les auteurs et acteurs des nouveaux mouvements religieux ont à s'implanter. Ceci explique une laïcité incontestable au Cameroun.

Seulement, le pouvoir central, le régime en place a généralement eu des rapports avec l'islam et le christianisme qui parfois sont fonction des intérêts et des pesanteurs que sous-tendent les aléas conjoncturels et certains leaders religieux se considérant comme opposants laissant échapper des rumeurs pesantes, présentes et pressantes de candidature à la magistrature suprême. C'est le cas du Cardinal Christian TUMI lors des échéances électorales de 2011 et 2018 où la pression de la rumeur donnait à croire à un tel dessein. Qu'importe ! Ce travail ne se veut pas une restitution des rumeurs mais une profonde réflexion dont la rigueur scientifique amène à penser que la laïcité bien qu'effective, l'église en l'occurrence et le pouvoir politique ont des trajectoires antagonistes, parfois de rapprochement suivant l'ordre et l'échelle des intérêts. La dernière évidence qui a animé et porté atteinte à ces liens est en la matière l'affaire de l'évêque de Bafia. Les déclarations du Président de la conférence épiscopale d'alors Samuel KLEDA affirmant « C'est clair, il a été assassiné, brutalement assassiné » rejetant les pistes de mort par noyade avancées par le gouvernement en disent long.

En clair, la laïcité est une valeur à consolider mais dont le contexte actuel participe à ternir l'image. Autrement dit, laisser-aller, laisser-faire contribuent à donner les possibilités aux individus de créer des églises partout, avec des enseignements qui sont fonction d'une psychologie sociale d'extorsion et d'extraction de ressources aux pauvres fidèles. Les

moyens utilisés sont bien ceux des entreprises avides de profit à travers un marketing solidement élaboré par des bandes d'annonces, des télévisions, des radios consacrées jouant en boucle les séances de délivrances, guérisons et témoignages, certains allant même dans une prospection porte à porte.

Déchéance et délégitimation religieuse

Il existe des pratiques moralement reprochables de certains acteurs religieux qui jettent le discrédit dans l'action des mouvements religieux. En effet, des pratiques à la une à l'instar de la pédophilie, les divisions familiales, loin des bruits et des pseudo-délivrances orchestrées par des ripoux, lutins et individus corrompus se prenant pour des prophètes avec pour unique objectif individuel et égoïste la maximisation des profits dans une marchandisation de la foi et une industrie de Dieu prolifique. Dès lors, il apparaît urgent si ce n'est nécessaire de réactualiser les actions de ces entrepreneurs de destruction de l'ordre civilisationnel construit. Cette tendance ne légitime pas l'action des décideurs, leaders religieux à participer dans les missions fondamentales et essentielles qui sont les leurs à travers notamment le rôle de sensibilisation, d'enseignement, d'éducation et de socialisation.

Cela participe à la déconstruction, à la déchéance du religieux dans un champ politique camerounais où il s'observe une décrépitude des valeurs sociales et la perte de certains. Dans ce contexte, la montée fulgurante et l'effervescence des nouveaux mouvements religieux tient compte des pratiques et des vérités non explorées par les églises traditionnelles à l'exemple des pseudos prophéties et délivrances à travers le miracle immédiat.

L'islam

Les religions traditionnelles sont en perte de vitesse. Cette réalité est le relai de divers facteurs. Dans le contexte musulman, l'attitude fondamentaliste, sectaire, fermée contraire à l'esprit d'ouverture de l'islam est le poison de la vie religieuse annonçait Dalil BOUBAKEUR, Recteur de la grande mosquée de Paris.

Je ne m'hasarderai pas à me prononcer sur les piliers de l'islam encore moins ses fondements et son histoire. En revanche, il se donne à constater que dans un pays comme le nôtre, la religion sert d'appui pour des fins personnelles. Il est difficile dans le contexte de la guerre que mènent le Cameroun, le Nigeria, le Tchad contre Boko Haram de dissocier terroristes et musulmans. Malheureusement, l'instrumentalisation du religieux pour des revendications terroristes s'appuyant sur des interprétations coraniques porte atteinte à la noble religion qu'est L'Islam. Les nombreux cas de déviances voire de dérives des leaders catholiques en l'occurrence en ce qui concerne la pédophilie ne sont pas de nature à renforcer l'image et la foi des fidèles. Cela participe plutôt à jeter du discrédit à cette institution dont le fonctionnement doit être exemplaire et à la mesure des enseignements qu'elle dispense.

Concrètement, le fonctionnement des institutions religieuses porte en lui-même des aspects crisogènes qui ne participent pas à la consolidation du pouvoir de celles-ci pourtant nécessaire dans l'ordre socio-politique, culturel d'un pays. Au-delà de la décisive contribution des églises à la formation des militants et de cadres politiques ou sociaux

(Bayart 1973) l'effervescence religieuse et politique au Cameroun engendre progressivement la fragmentation ethnique du peuple chrétien (Kougoum 2009).

De l'immédiateté du miracle

Le Dieu que l'on adore et qui nous a créés n'est-il pas celui du miracle ? Source de vie, de miséricorde ayant façonné l'homme à son image ? En un mot, c'est un Dieu d'amour. Dans ce sens, comment comprendre le silence, certaines prières qui ne trouvent pas solution, certaines supplications dont les réponses parfois lentes et généralement inexistantes dans un rituel liturgique annuel, mensuel pour certains, hebdomadaire voire journalier pour d'autres ? En réalité, il est de nature humaine un égoïsme démesuré justifiant que l'homme cherche à renforcer les relations avec le monde invisible et parfois son créateur pour au moins une raison. Il peut s'agir de fuir l'enfer en recherchant le paradis. Au-delà de cette formule commune à tous les fidèles, d'autres préoccupations peuvent se greffer à celle de départ. Des lors, la recherche active de l'emploi, de la santé, l'amélioration des conditions de vie, la recherche du mari idéal ou l'inverse, ou de toute chose susceptible de rassurer, d'impressionner et d'influencer le jugement que l'on porte sur la nature des rapports homme et Dieu. De ces mouvements religieux qui se créent, certains effectivement permettent aux fidèles à travers un réconfort, une certaine assurance et des changements véritables et radicaux dans la vie. Cela passe par des prières régulières, constantes, des séances de délivrance, tout au moins par un état d'esprit qui met le fidèle dans les dispositions spirituelles propices aux miracles par des changements de situation sociale.

D'autres par ailleurs se démarquent par la distillation illusionniste des changements dans la vie, des pseudos miracles face aux fidèles qui ne demandent rien d'autre que la manifestation du Dieu divin et puissant. Ces églises se spécialisent ainsi dans un capitalisme desséchant procédant par raquette à travers des prophéties tordues et tissées de toute pièce dont le but est de jouer sur la psychologie des pauvres individus qui ne cherchent rien d'autre que la guérison, le bonheur, la paix intérieure, la stabilité. Marcien TOWA à ce titre estime que Le spectacle le plus affligeant en situation de sous-développement est celui de l'irrationalité dans le comportement de l'homme car, à l'église, il croit en Dieu, autour de ses reins des fétiches. Il croit à tout, sauf à lui-même (Towa 1971).

De telles pratiques sont motrices du désordre social à travers des troubles orchestrés et engendrés fragilisant par conséquent les familles par des pseudos prophéties montées de toute pièce divisant ainsi le noyau dur de la société. Les fidèles en soif de résultat illico abandonnent à ce titre les églises traditionnelles dont les démarches ne s'associent pas entièrement à celles communément utilisées dans la recherche des solutions caractérisée par l'immédiateté illusoire du miracle teintée de raquette. Ces nouveaux mouvements religieux trouvent preneurs dans la démarche qui consiste à aborder l'angle que les églises traditionnelles ont occulté ou très peu exploré : l'immédiateté du miracle, les prophéties, etc.

Vivre ensemble, une valeur en danger

Les groupes ethniques, les confessions religieuses ont été toujours présents et très nombreux dans notre pays. Depuis quelques années, les questions liées au vivre ensemble sont soulevées avec acuité. L'expression par répétition est devenue le terme le plus vulgaire dont la mode tendancielle semble donner compétence aux non-spécialistes ou

tout au moins à des individus n'ayant pas les capacités et les compétences pour en parler d'en évoquer les aspects avec beaucoup d'aisance et d'assurance. Aborder pourtant la question complètement, nécessite objectivement de balayer les aspects liées aux politiques gouvernementales, au champ politique camerounais, aux replis identitaires motivés par des indicateurs économiques, anthropologiques, culturels et bien d'autres.

Le vivre ensemble est devenu aujourd'hui dans la société camerounaise le terme communément partagé assorti du dialogue inclusif. Chacun y va de son entendement. Des moins indiqués aux personnes et personnalités ayant la compétence, la connaissance scientifique dont l'unanimité n'est plus à démontrer. De qui s'agit-il ? Parlerions-nous des enseignants, instituteurs, analystes ou voix autorisées des questions de politiques publiques ? Un regard circonvoisin permet d'entrevoir la difficulté qu'il y a dans la cohabitation entre les tribus, et les groupes communautaires différents avec pour exemple la crise centrafricaine. L'exemple rwandais faisant force. Dans de telles circonstances, l'on peut se demander qui a l'aura pour participer à travers une orientation concrète ? Disons-nous que toute contribution structurée et constructive est la bienvenue en situation de crise.

L'histoire du Cameroun renseigne sur l'hospitalité de ses ressortissants. Cela s'observe sur le plan humanitaire avec les différents camps de réfugiés où camerounais cohabitent paisiblement avec les étrangers. Une telle perspective s'apprécie également à travers la conceptualisation de la solidarité africaine que les camerounais expriment à chaque fois que le besoin se fait ressentir. Seulement, la politique et ses avanies dans le contexte de la mondialisation, avec pour effets pervers la raréfaction des ressources et des politiques publiques contreproductives des acteurs du gouvernement avides et friands de ressources publiques, animés d'une cupidité démesurée, la villagisation de la République, la corruption, tous ces indicateurs participent à la construction et la consolidation de la crise de l'État.

Dès lors, frustrations et replis identitaires sont au rendez-vous. Le contexte impose de faire attention à ce qui se passe dans la partie anglophone de notre pays. La crise anglophone appelle aujourd'hui tous les acteurs et particulièrement l'État dépositaire de la légitimité pour assurer la sécurité de tous ses ressortissants, des actions fortes. Les initiatives gouvernementales en la matière louables et plausibles de ces derniers mois permettent progressivement d'apaiser les tensions. Effectivement, la Catalogne aide à comprendre l'intérêt que l'État central peu importe son niveau de développement a à conserver et œuvrer pour l'intégrité du territoire. Seulement, l'histoire de la crise a particulièrement un goût de reconstruction dans les situations dramatiques, regrettables et chaotiques. Grande est la douleur, grandes sont les souffrances et plus durable est la paix. Autant dire que cette crise sérieuse qui empiète sur le développement en paralysant l'économie, créant la psychose et un choc émotionnel conséquent par les revers que les deux camps essuient n'a que trop duré. Elle interpelle dès lors tous les citoyens camerounais, communautaires de l'Afrique centrale, tous les africains et les partenaires au développement de notre pays.

Hélas ! La crise anglophone n'est que la face visible de l'iceberg. Pour preuve, la frustration de ces deux ressortissants du grand Nord à qui il était demandé dans la voiture de transport en commun de se calmer car « chez eux... », exprime combien le vivre ensemble est menacé. À ce rythme, si les mesures adéquates ne sont pas prises par le politique, si la religion ne joue pas principalement et pleinement son rôle, si la société civile ne prend pas

ses responsabilités, il est évident qu'à côté de la crise anglophone, se soulèveront des crises de l'Est, chrétien-musulman (exemple d'Obala petite localité de la Lekie pas loin de Yaoundé), Bamiléké-Béti, entretenu par des individus qui n'attendent que cela dans une perspective à peine voilée de récupération politique etc. La tendance aujourd'hui se traduit par l'animosité, la haine. Cela vivifie les tensions et replis identitaires faisant un braisier et constituant un terrain fertile pour une crise aux élans de guerre civile au Cameroun encouragés par les réseaux sociaux.

Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurais même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien (...) l'amour est patient, il est plein de bonté ; l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité (...), maintenant donc ces trois choses demeurent : la foi, l'espérance, l'amour ; mais la plus grande de ces choses est l'amour (Corinthien 13 : 1221).

L'amour peut tout surpasser ce d'autant plus que l'identité nationale camerounaise est en jeu.

III. NÉCESSITÉ D'UNE REQUALIFICATION

Le contexte aujourd'hui fait état d'un vivre ensemble menacé. La création de la commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme par le Président de la République renseigne sur la diversité culturelle que connaît le Cameroun au-delà des langues dites officielles à savoir le français et l'anglais. L'amour du prochain, la charité sont fondamentaux dans l'ordre de l'équilibre de la société camerounaise afin d'éviter une explosion qui traduirait une implosion permanente. Le dialogue national, sagement présidé par le Premier Ministre Chef du Gouvernement qui a connu la participation de toutes les forces vives et les représentants des différentes couches sociales, constitue une main-tendue et une volonté réelle de mettre fin à cette crise. Toutefois, Il est regrettable par exemple de constater que la Lekë, département de la région du centre Cameroun bastion du RDPC soit encore à un tel niveau de sous-développement dont certains arrondissements à l'exemple d'Obala tendent à dépasser par volonté économique. L'on est paradoxalement frappé de curiosité de constater qu'au centre-ville de ce chef-lieu de département (Monatele), le bâtiment principal, le plus important et le plus imposant soit la maison du parti au pouvoir le RDPC. Evidemment, le RDPC, le parti de la flamme est une religion avec des résultats satisfaisants lors des échéances électorales tournant généralement autour des 98,9% dans cette zone. Comment comprendre un tel retard malgré le dynamisme des jeunes, des personnes ressortissantes de cette sphère géographique ?

Le département a toujours eu des cadors dans l'ordre gouvernant, dans le comité central, certains portés à la dignité de ministre. Cependant, la rétribution du militantisme de base n'est pas à la mesure de l'activisme car certains se prévalent les ressources faisant de leurs intérêts égoïstes le seul crédo. Pour apaiser les populations, plutôt que par des nominations individuelles des généraux, des ministres qui font l'objet des soutiens appuyés des populations, l'on se serait contenté de créer, dans ce grand bassin de production du

cacao, une entreprise de transformation locale. Cela aurait permis d'attirer les individus, développer l'environnement, développer la ville au grand bonheur du pays et de ses populations. La réalité est triste pour toutes les régions. Il est urgent de refondre systématiquement la conception des notions Nation, Patrie. À ce niveau, tous les acteurs sont conviés à travailler significativement pour redresser les mentalités qui sont aujourd'hui à l'origine de la haine. Le Cameroun est une grande Nation détentrice des potentialités dont l'orientation objective des projets aiderait assurément à atteindre l'émergence. Certains vautours de l'appareil exécutif se prévalent des titres faisant de la république leur patrimoine. L'école doit au lieu de bourrer les enseignements des victoires de Charles de Gaulle au jeunes participer au contraire à forger une conscience nationale exemplaire à travers la valorisation des héros nationaux dans une optique fédératrice ou tous les camerounais venant de tous les horizons du pays vont s'identifier et se reconnaître.

L'État doit effectivement jouer son rôle régalien. Fermer toutes ces églises qui arnaquent malheureusement les pauvres fidèles. Par ailleurs, Il faut plus de rigueur dans la punition de ces prévaricateurs afin de reprendre les ressources des détournements. Mettre en prison ne suffit pas. IL faut des sanctions exemplaires et surtout dissuasives affectant la psychologie de tout individu porté à des velléités de détournement à travers des actions fortes et radicales, des châtiments à la mesure des dérives commises. Il y va de l'intérêt de la Nation.

Les mouvements religieux restants doivent s'illustrer par les manifestations, les pratiques irréprochables et les enseignements dispensés dans la perspective de socialisation. L'église et la mosquée ont un fort pouvoir de communication. Que celles-ci participent davantage à la résolution des conflits sociaux de l'heure car c'est un rendez-vous avec l'histoire. Les problèmes, les camerounais de tous bords professionnels, confessionnels, ethniques les connaissent et les vivent au quotidien. C'est un cri de cœur. Ce pays est le nôtre. L'on ne saurait rester et voir un tel délabrement du tissu socio-politico-économique sans rien faire. Ceci est également une exhortation aux forces vives intellectuelles pour une mobilisation plus aigüe afin de produire des travaux de portée générale permettant de contrecarrer la vitesse de la décrépitude des valeurs et des vertus dans notre société que les réseaux sociaux ont contribué à accélérer. La société qui se définit comme « une structure sociale (au même titre qu'une famille ou un village), formée d'individus entretenant des relations suivies selon des règles s'imposant à tous, et définissant l'identité de ses membres par opposition à des étrangers » (Lagroye 1997 : 50) est la nôtre.

CONCLUSION

Crise sociale (vivre ensemble menacé), Crise religieuse (prolifération anarchique des églises dites de réveil), crise économique-monnaire (difficultés liées au franc CFA), crise politique (l'anglophonie, contestations postélectorales), crise sécuritaire (Boko Haram et les cessionnistes), la crise au Cameroun semble toucher tous les pans de la vie commune et quotidienne. Cet article est né du souci de répondre à une problématique précise. La religion à l'aune du délitement social au Cameroun. Il s'observe certaines variables explicatives qui trahissent en réalité les difficultés que connaît la religion dans notre pays. Le fondamentalisme, le capitalisme desséchant de certains promoteurs des églises, la psychologie orientée basée sur la crédulité des fidèles assoiffés de miracles et les difficultés

socio-économiques mettent en avant quelques bribes d'explication rendant vulnérables les adeptes. Les mouvements religieux connaissent ainsi un tel succès du fait de la désagrégation des valeurs qui pousse les fidèles à rechercher activement des solutions vers un Dieu omniprésent, omniscient et omnipotent au grand profit des entrepreneurs de la religion. Malgré la laïcité, le pouvoir politique bien que satisfait de la situation de la religion qui est à son profit car les individus sont désorientés et désintéressés des aspects politiques pour se consacrer à l'église gagnerait au contraire à sévir. L'État doit à ce titre fermer ces églises qui naissent anarchiquement et qui ne cessent de briller par des nuisances sonores notoires, causant un déséquilibre familial et social mieux que le rôle de construction qu'elles doivent jouer. Les acteurs des religions traditionnelles doivent redonner confiance par un mode de fonctionnement exemplaire voire irréprochable afin de gagner leur propre légitimité et se repositionner en moralisateur. Les pouvoirs religieux et politique dont les rapports sont souvent antagonistes et généralement de rapprochement en fonction des intérêts sur l'échelle de valeurs doivent activement contribuer à la stabilisation de ce pays à travers des sensibilisations permanentes, des actions précisément louables à l'exemple du récent Grand Dialogue National, des politiques gouvernementales rationnelles et une applicabilité rigoureuse dans un climat social où les valeurs morales et les vertus traditionnelles qui caractérisaient autrefois notre société sont en décrépitude. La religion qui traduit tous les aspects liés à notre culture propre ne doit en aucun cas se substituer en culture de la religion avec la prolifération des églises dans les coins et recoins du pays. L'église doit pleinement jouer son rôle pour éduquer, sensibiliser, moraliser, conscientiser afin de revigorer le niveau de moralité dans notre société. C'est un devoir divin, républicain et citoyen.

Références bibliographiques

Bayart Jean-François : La fonction politique des églises au Cameroun, *Revue française des sciences politiques*, 1973, pp 514-536.

Bourdieu Pierre : *Le sens Pratique*, Minuit, 1980.

Buakasa TKM : *Lire la religion africaine*, NORAF, Louvain-la-Neuve 1988.

De Rosny Éric : Etude panoramique des nouveaux mouvements religieux et philosophiques à Douala (Cameroun), in Gilles Séraphin (dir), *l'effervescence religieuse en Afrique la diversité locale des implantations religieuses au Cameroun et au Kenya*, « les Afriques », Karthala, 2004.

Ela Jean-Marc : *Ma foi d'africain*, Karthala, paris 1985.

Kougoum Galbert : *Pour une églises-communauté dans un contexte multiethnique conflictuel. Le cas du Cameroun*, université de Montréal, 2009.

Lagroye Jacques : *Sociologie politique*, 3^e édition revue et mise à jour, Presses de science politique et Dalloz, Paris 1997.

Latoki Paul-Emile : La religion comme quête de l'ordre dans la société africaine traditionnelle, *Les cahiers de psychologie politique*, No 16, Janvier 2010.

Momo Bernard, la laïcité de l'État dans l'espace Camerounais, *les cahiers de droit*, 1999, pp. 821-847.

Nguelieutou Auguste, l'évolution de l'action publique au Cameroun : l'émergence de l'État régulateur », *Polis/ R.C.S.P/C.P.S.R.* Vol 15, No 1&2, 2008.

Séraphin Gilles (dir): l'effervescence religieuse en Afrique la diversité locale des implantations religieuses au Cameroun et au Kenya, « les Afriques », Karthala, 2004, PP 282.

Tabard René, théologie des religions traditionnelles africaines, *Recherche de science religieuse*, 2008/3 (Tome 96) PP 327-341.

Towa Marcien : Essai sur la problématique philosophique dans l'Afrique actuelle, Éditions clé, Yaoundé 1971.

Tumi Christian : Ma foi : Un Cameroun à remettre à neuf, éditions Veritas 2011.

PLURILINGUISME ET DISCOURS POLITIQUE EN CÔTE D'IVOIRE

Abraham Gbogbou

abraham82gbogbou@gmail.com

Institut Universitaire d'Abidjan

Résumé

Le langage se manifeste sous diverses formes ; sous sa forme ontologique universelle, il se matérialise à travers une multiplicité de langues qui à leur tour, donne sens à la diversité linguistique qui, à l'échelle des nations devient le plurilinguisme. Le plurilinguisme joue un rôle déterminant dans les rapports entre États mais aussi dans la gestion interne des États eux-mêmes. La Côte d'Ivoire, en ce qui la concerne, compte sociologiquement une soixantaine de langues locales. Cette diversité linguistique constitue à la fois un avantage et un désavantage dans la gouvernance de ce pays. Tout dépend de la manière dont on oriente le plurilinguisme ou le multilinguisme. Le sujet tel qu'énoncé pose le problème du rôle joué par le plurilinguisme dans la construction du discours politique en Côte d'Ivoire. La pragmatique linguistique ou intégrée de Oswald Ducrot est la méthode d'analyse du corpus diversifié. Il est constitué de déclarations politiques extraites de la presse écrite, la presse parlée et autres déclarations politiques qui ont fait tache d'huile dans le paysage politique en Côte d'Ivoire.

Mots-clés : Plurilinguisme - Énonciation - Cohésion sociale - Gouvernance - Pragmatique

Abstract

Language manifests its self in various forms, in its universal ontological form it materializes through a multiplicity of languages which forms in turn gives meaning to the linguistic diversity that at the level of nations becomes plurilinguism or multilinguism. The plurilinguism plays a decisive role in relations between states but also in the internal management of the states themselves, by their different leaders. Côte d'Ivoire, as far as is concerned, sociologically counts about sixty local languages. This linguistic diversity is both advantage and a disadvantage in the governance of this country. It all depends of how we orient plurilinguism or multilinguism. The subject as stated poses the problem of the role played by multilinguism or plurilinguism in the construction political discourse in Côte d'Ivoire. The linguistic or integrated pragmatics of Oswald Ducrot is the method of analysis of diverse corpus. It consists of political statements extracted in the print media, the press and other political statements that have spread the political landscape in Côte d'Ivoire.

Keywords: Plurilinguism - Enunciation - Social cohesion - Governance - Pragmatics

INTRODUCTION

Une langue, selon (Saussure 1985) est un système de signes conventionnel et doublement articulé qui sert de moyen de communication et d'échange. Une langue est propre à une culture, ou une nation, avec une grammaire, une syntaxe, un vocabulaire spécifiques. Si communiquer permet d'établir des liens, la diversité des langues semble créer des

barrières. Mais le problème de la division ne se ramène pas à celui de la diversité des langues ; de même, l'union ne serait pas garantie par l'existence d'une langue universelle.

En Côte d'Ivoire, l'on compte sociologiquement une soixantaine de langues. Il y a, entre autres langues, le dida, l'èga, l'avikam, le baoulé, le wobé, l'agni, le gouro, le guéré, le tangbana, le malinké, le bété, le koulango, l'adjoukrou, etc. hormis la langue française qui officiellement ou institutionnellement fait office de langue nationale. Cette diversité linguistique que nous appelons ici plurilinguisme ou multilinguisme est un élément d'importance dans la construction du discours politique en Côte d'Ivoire. Plus exactement, entendons par plurilinguisme, du point de vue linguistique, un ensemble de langues qui se rencontrent dans un même espace géographique ou dans un échange communicationnel entre des personnes ayant ces langues en partage.

Le plurilinguisme est l'objet de cette étude qui s'énonce comme suit: « Plurilinguisme et discours politique en Côte d'Ivoire ». Qu'entendons-nous par plurilinguisme ? Qu'est-ce qui a motivé le choix d'un tel sujet ?

Le plurilinguisme est une notion polysémique. L'on ne saurait donc pas se limiter à une seule de ses définitions pour réaliser un travail comme celui-ci. Il importe donc de partir de la définition étymologique du mot, en vue de sa conceptualisation.

En effet, (Gbobgou 2018 : 29) dit que « morphologiquement, le mot multilinguisme présente trois parties : le préfixe « multi », le radical « lingue » et le suffixe « isme » ». Convoquant le grand Grand Robert, il indique que « le préfixe multi est un mot latin qui signifie « multus, beaucoup, nombreux ». » Le plurilinguisme, au regard de cette approche étymologique, signifie plusieurs langues, beaucoup de langues, ou plusieurs parlars. Et comme ce sont les hommes qui parlent les langues, le plurilinguisme peut donc être défini comme le fait pour un individu d'avoir la capacité ou l'aptitude à s'exprimer dans plusieurs langues. Le plurilinguisme est par conséquent un fait de langue au service de l'homme. De là naît le mot de polyglotte pour désigner une personne capable de s'exprimer dans plusieurs langues.

Par ailleurs, le plurilinguisme, sur le plan grammatical et linguistique, notamment en linguistique géographique¹³², c'est la coexistence de plusieurs langues, de diverses langues, sur un territoire, dans une seule société. Ce sont toutes les langues qui sont en coexistence qui cohabitent les unes les autres dans un seul pays ; dans un seul lieu. Ainsi, un pays peut être plurilingue ; une grande entreprise peut être plurilingue ; une chaîne de télévision peut être plurilingue si elle offre des programmes dans diverses langues comme c'est le cas de la Télévision première chaîne de Côte d'Ivoire dans son programme « Nouvelles régionales ». Dans ce programme, les informations sont données dans les langues du substrat.

Le plurilinguisme est l'expérience de l'individu dans sa situation culturelle en dehors du contexte familial et dans le groupe social. Dans le contexte de la présente analyse, le plurilinguisme est conçu comme l'incarnation d'un individu de la voix de plusieurs ou d'une

¹³² Cette expression est de Dominique MAINGUENEAU (2014), *Discours et analyse du discours*, Paris Armand Colin, p.76.

multitude de personnes. Lorsqu'un leader de parti politique ou un leader d'opinion parle, c'est plusieurs voix qui parlent au travers de sa personne en même temps. Car il est un symbole pour la communauté ou le groupement politique pour lequel il parle.

Quand on sait que la Côte d'Ivoire compte sociologiquement au moins 60 langues, et que la politique ivoirienne est très régionalisée, quand un leader politique parle, ce n'est donc pas lui en réalité qui parle, mais c'est une multitude de voix constituée de sa communauté d'origine et ses partisans qui parlent au travers de lui. Et ce, contre son ou ses adversaires politiques qui, eux aussi, bénéficient des mêmes dispositions. Le multilinguisme à ce niveau, dans le champ politique, prend une connotation très complexe qui par voie de conséquence, nécessite un usage avec perspicacité. C'est surtout cette dernière approche de la notion du multilinguisme qui constitue le soubassement de cette réflexion.

En effet, en Côte d'Ivoire, les élections locales, régionales et nationales déchaînent toujours des passions. À ces périodes, l'on fait usage du plurilinguisme (le langage de façon diversifié) à des fins électoralistes avec son cortège de violence verbales, mais aussi (et il faut le reconnaître) de discours d'apaisement d'autre part. L'usage qui en est fait est consécutif aux intentions et intérêts défendus par les protagonistes. Les opposants tancent violemment les tenants du pouvoir, tandis que le pouvoir se défend aussi avec la même verve. L'analyse d'un tel phénomène langagier dans le champ politique s'avère une entreprise d'intérêt. Il se dégage du sujet ci-haut présenté la problématique suivante : Quel est le rôle joué par le plurilinguisme dans le discours politique en Côte d'Ivoire ? Est-il un procédé argumentatif efficace à l'usage des hommes politiques en Côte d'Ivoire ? Cette réflexion vise à terme à attirer l'attention du sens commun sur les conséquences du plurilinguisme dans le discours politique.

La pragmatique linguistique ou intégrée développée par Oswald Ducrot et Anscombe est la méthode d'analyse du corpus choisi. C'est une approche linguistique qui se propose d'intégrer à l'étude du langage, le rôle des utilisateurs de celui-ci, ainsi que les circonstances dans lesquelles il est utilisé. La pragmatique étudie les présuppositions, les sous-entendus, les implications, les conventions du discours. « La pragmatique intégrée telle que l'ont développée Anscombe et Ducrot permet de revenir à la matérialité du discours dans la mesure où elle reprend la notion aristotélicienne de *topos* en l'intégrant dans une approche susceptible de prendre en compte l'agencement d'une suite d'énoncés », précise (Amossy 2016 : 133).

Deux axes constituent la trame de l'étude. Le premier analyse le plurilinguisme comme facteur influençant négativement le discours politique ivoirien ; d'où la source d'un certain nombre de conflits que le pays a soufferts. Le deuxième quant à lui s'oriente vers une analyse du plurilinguisme comme facteur de cohésion sociale ou efforts consentis pour une bonne gouvernance.

I. EFFETS NÉGATIFS DU PLURILINGUISME DANS LE DISCOURS POLITIQUE IVOIRIEN

Plurilinguisme : Du judiciaire et de l'ad populum

La caractéristique essentielle du judiciaire est la dénonciation. Il prospère dans le discours politique ivoirien. Les opposants dénoncent les injustices auxquelles ils sont soumis par les

tenants du pouvoir, lorsque les derniers dénoncent chez les premiers des comportements non républicains visant à perturber l'ordre public. Le plurilinguisme connaît donc une sorte de triomphalisme dans le discours politique en Côte d'Ivoire.

Faut-il le rappeler pour les besoins de l'analyse, la vie politique en Côte d'Ivoire a connu plusieurs phases, selon les régimes qui se sont succédé à la tête du pays. Sous le régime de M. Henri Konan Bédié, l'on a été témoin de violentes joutes oratoires entre l'opposition et le pouvoir. On se souvient encore de la farouche lutte qui a eu lieu entre M. Alassane Ouattara et M. Bédié relativement à la candidature à la magistrature suprême du premier cité. Ce dernier dénonçait un code électoral et une constitution fabriqués sur mesure. L'on se souviendra encore longtemps en Côte d'Ivoire du fameux article 35 de la constitution de 2000 et sa fameuse conjonction de coordination « et ». Cet article disposait que le candidat à l'élection présidentielle « doit être ivoirien de naissance né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens de naissance. Il doit n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne... » L'emploi de la conjonction de coordination « et » a été la pomme de discorde, voire l'origine du déchaînement des passions. M. Alassane Ouattara se sentant injustement écarté de la course présidentielle par le régime de M. Bédié, déclarait ce qui suit :

1) « On ne veut pas que je sois candidat, parce que je suis musulman et du Nord » (in *Le Temps*, publié en ligne sur Abidjan. net le mardi 11 janvier 2011)

Soutenant M. Alassane Ouattara, M. Laurent Gbagbo, président du Front Républicain, déclare :

3) « Cette loi est liberticide, raciste, xénophobe et dangereuse. » (Publié en ligne sur RFI AFRIQUE le 26 novembre 2010).

En 01, M. Alassane Ouattara, président du Rassemblement des Républicains (RDR) d'alors, Justifie le refus de sa candidature à l'élection présidentielle par le fait qu'il est « Musulman » et du « Nord ». Le connecteur « parce que » joue une fonction de justification ou de causalité. Mais là où le plurilinguisme apparaît fortement dans cet énoncé, c'est l'allusion que fait le locuteur de son appartenance religieuse et de ses origines. En tenant un tel discours, M. Alassane Ouattara rend le débat politique communautaire et régional. Par conséquent, tous ses coreligionnaires et frères de région (la région du Nord de la Côte d'Ivoire) se sentiront tous concernés et s'engageront à lutter pour sa cause. Usant de la rhétorique politique, il se présente comme une victime afin de susciter l'indignation de son auditoire immédiat, c'est-à-dire à ceux qu'il parlait et son auditoire lointain, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas dans son environnement quand il parlait, mais à qui la déclaration parviendrait à travers les medias. Il faut préciser que cette déclaration a été faite lors d'une conférence de presse à Paris. Cette déclaration n'est donc pas fortuite.

En effet, en plus de la dénonciation, le locuteur fait aussi usage de l'argument *ad populum*. C'est un paralogisme, c'est-à-dire un argument qui flatte l'amour-propre, éveille la pitié en vue d'emporter l'adhésion populaire. En argumentant ainsi la passion, M. Alassane Ouattara entend susciter la colère de tous les musulmans et de ses partisans. C'est à ce niveau que se situe l'enjeu de son discours. (Cassin 2018 : 43) appelle cela « un mensonge d'autorité », c'est-à-dire que le locuteur fait croire que ce qu'il dit est vrai, alors qu'intérieurement, il sait que c'est faux. C'est de la manipulation de l'opinion, pour parvenir à ses fins politiques.

En 02, M. Laurent Gbagbo, soutenant son allié du Front Républicain, affirme lui aussi que « Cette loi est liberticide, raciste, xénophobe et dangereuse. ». Il fait une juxtaposition de quatre qualificatifs, pour marquer son ras-le-bol contre la loi en question. Ces qualificatifs ont ici une valeur axiologique. Leur emploi sous-entend que ceux qui défendent l'article 35, en l'occurrence le régime Bédié sont liberticides, racistes, xénophobes et dangereux. Il s'opère dans l'interprétation de cet énoncé un transfert de sens. Le contenu sémantique des mots conduit, ici, à la qualification péjorative de leurs référents, ceux qu'ils désignent. Ce n'est donc pas la loi elle-même qui est visée par le locuteur, mais c'est implicitement ceux qui l'ont fabriquée. Il apparaît donc clairement à travers cet énoncé comment les hommes politiques se servent de l'éthique comme alibi pour atteindre leur but argumentatif.

En effet, dans le langage, l'utilisation des axiologiques comme celle des non-axiologiques implique une double norme liée à l'objet support de la propriété et à l'énonciateur. Les qualificatifs axiologiques que l'on emploie dans un contexte donné peuvent témoigner d'une certaine valeur éthique ou esthétique tels dans le cas des adjectifs bien/mal, beau/laid. Les évaluatifs axiologiques portent donc, sur l'objet dénoté par le substantif qu'ils qualifient, un jugement de valeur positif ou négatif. Par ailleurs, pour identifier la valeur axiologique d'un terme, il faut prendre en compte le contexte verbal et ce que l'on sait de l'idéologie du locuteur. C'est ce que pense également (Charaudeau 1983: 9) puisqu'il affirme que « *l'acte de langage n'épuise pas sa signification dans sa forme explicite [...]. Ce qui nous amène à le considérer comme un objet double, constitué d'un Explicite (ce qui est manifeste) et d'un Implicite (lieu de sens multiples) qui dépendent des circonstances de communication.* »

Autrement dit, un discours ne peut être compris que s'il est pris en considération dans son contexte de production. Les propos suivants de (Korkut 2003 : 23) vont dans le même sens : « *Nous avons besoin d'un certain nombre d'éléments informationnels sur le locuteur pour interpréter son discours, tels que son statut, sa prise de position, le contexte et le cotexte (le contenu verbal).* »

En clair, l'identification de la valeur axiologique d'un terme ressortit aux idées défendues par le locuteur qui ne sont pas souvent explicites. En effet, parler de xénophobie et de racisme dans le contexte politique ivoirien, c'est dire qu'une partie de la population ivoirienne discrimine une autre partie de cette même population. C'est là un autre argument *ad populum*. C'est là « un [autre] mensonge d'autorité », (Cassin *Ibidem* : 35)

Avec les théoriciens des actes de langage, notamment John Austin et Searl, mais aussi Aristote, il est de notoriété que le langage fait des choses et construit la réalité, le monde. On le voit donc, la mauvaise utilisation du multilinguisme a conduit la Côte d'Ivoire dans une crise sans précédent de 1999 à 2011. Par ailleurs, L'argument *ad hominem* s'avère l'emporter sur le politiquement correct.

Plurilinguisme et l'argument ad hominem

En Côte d'Ivoire, le discours politique a souvent dépassé les bornes du raisonnable, du politiquement correct. Les injures publiques ont fini par être la base du vocabulaire des hommes politiques ivoiriens. Ainsi, l'argument *ad hominem* laisse de côté le sujet de discussion pour s'apprendre à la personne même de son adversaire. En disent long les extraits suivants :

3) « Enlève ta bouche dans affaire d'Abobo » (Ahmed Bakayoko, in *Le Patriote*, lundi 24 juin 2019, N° 5852, p.3) ;

4) « Konan Bédié est un monarque. » (Komenan Adjoumani, in *Le Mandat* n° 2651 du lundi 1^{er} juillet 2019, p.3) ;

5) « Il fait la politique du passé » (Mamadou Touré, *Le Mandat* n° 2651 du lundi 1^{er} juillet 2019, p.3) ;

6) « Je constate que ce régime est sans cœur. Ce régime n'a pas de respect pour les biens des personnes privées. En Côte d'Ivoire, la dictature a été érigée en projet de société. Alassane Ouattara s'est arrogé le pouvoir d'état en Côte d'Ivoire pour s'installer dans l'anarchie. » (Abou Cissé, in *Le Quotidien d'Abidjan* n° 2597 du vendredi 10 mai 2019, p.2).

Au regard des extraits ci-dessus présentés, il ressort que les différents locuteurs ne ménagent pas du tout leurs adversaires. Le discours est virulent, il emprunte volontairement la voie du brutalisme relevant originairement de la politique selon que Pierre Merle cité par (Bohui 2004 : 103) dans un article paru dans la revue *En-Quête* N° 12. Selon lui, Pierre Merle décrit le brutalisme comme « [Une] aptitude, instinctive et, pour tout un peu suspecte à dire les choses telles qu'elles sont (du moins aux yeux du *politically correct* patenté ».

En 3, le ministre de la défense et maire de la commune d'Abobo s'attaque avec virulence à son adversaire politique Henri Konan qui a dénoncé dans cette commune une fraude massive sur la nationalité ivoirienne. Dans cette déclaration métonymique, Ahmed Bakayoko s'érige en avocat de la commune d'Abobo. Du coup, il s'attire la sympathie des habitants de cette commune en les dressant contre M. Henri Konan Bédié. Par ailleurs, la force de cette énonciation paraît injurieuse et donc licencieuse. L'autorité administrative et politique emprunte volontairement un niveau de langue populaire, c'est-à-dire qu'il parle la langue française comme on la parle dans la rue de la commune dont il est maire pour porter l'estocade linguistique à son adversaire.

Il en est de même des extraits suivants, c'est-à-dire en 4 et 5. Le même M. Henri Konan Bédié est victime d'un tir groupé par messieurs Touré Mamadou et Komenan Adjoumani, tous deux ministres et militants du RHDP (Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et pour la Paix). L'un le qualifie de « monarque » en affirmant que « Konan Bédié est un monarque » et l'autre le qualifie de passéiste ; « Il fait la politique du passé. » Ces déclarations sont injurieuses et à la limite désobligeantes quand on connaît l'âge et le statut socio-politique de celui dont on parle et de ceux qui en parlent. Ces derniers visent de façon ostensible à détruire l'image de l'adversaire politique qu'est M. Henri Konan Bédié. S'il est un monarque, qualificatif qui s'oppose au démocrate au 21^{ème} siècle, et qu'il

« fait la politique du passé », cela sous-entend qu'il n'est plus crédible et qu'il doit être éjecté des affaires politiques du pays.

Quand M. Adjoumani dit : « Konan Bédié est un monarque », il ne donne que la majeure d'un syllogisme qu'on peut reconstruire comme suit : Tous les monarques sont dictateurs (majeure fondée sur un lieu non formulé). Bédié est un monarque (mineure formulée). Donc Konan Bédié est un dictateur (conclusion non formulée).

Ces deux déclarations enthymémiques sont les stratégies argumentatives des locuteurs pour atteindre leur but : noircir l'image de leur adversaire politique.

En 6, le locuteur dénonce la mauvaise gouvernance du chef de l'État ivoirien en le traitant de méchant, c'est-à-dire « sans cœur », dictateur « dictature », méprisant « aucun respect pour les biens et personnes » et anarchique « s'installer dans l'anarchie. » Le locuteur assume son discours en employant en position frontale de sa phrase « je ». La suite de son discours s'apparente à une dénonciation au goût très amer. L'expression « ce régime » traduit toute sa colère, voire son indignation face à la méchanceté du tenant du pouvoir politique, c'est-à-dire M. Alassane Ouattara qu'il n'hésite pas à nommer. Abou Cissé emploie deux fois « Côte d'Ivoire ». C'est encore là une autre forme de métonymie pour parler de tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Le plurilinguisme ne fait pas de sélection de personnes ni de partis politiques. Abou Cissé se dresse contre sa cible et se fait passer pour l'avocat de toute la population ivoirienne en la dressant contre Alassane Ouattara. La forme du discours de Abou Cissé donne l'impression qu'il s'adresse à un citoyen lambda ; or il s'agit du chef de l'État ; État dont il se fait le défenseur. En la matière, le protocole ou le respect des symboles de l'État impose un discours spécial ; tel que Monsieur le président Alassane Ouattara, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, le Président de la République Alassane Ouattara. Mais contre toute attente, le locuteur emploie un discours qu'on pourrait qualifier de discourtois, vu l'importance sociale et politique de Ouattara. Quid du plurilinguisme dont *l'ad bocalum* est la substance ?

Plurilinguisme et l'argument *ad bocalum*

Le discours politique ivoirien n'est pas fait que de dénonciation et d'injures. Il est aussi caractéristique de la menace de mort. Les politiques ivoiriens qui font usage de cette forme de discours font valoir la force physique plutôt que la force des idées, de l'argumentation. Comme le précise (Amossy *Op cit* : 219), « l'argument *ad bocalum* [...] est traditionnellement appel à la force, à la menace et à la peur. Il [...] a recours à la coercition et tente d'amener l'auditeur à accepter une thèse non en lui présentant des preuves et des raisons, mais en l'effrayant. ». Il transparaît dans les énoncés ainsi qu'il suit :

7) « Tous ceux qui s'apprennent à Ouattara vont au cimetière » (Amadou Soumahoro, in Notre Voie, no 2167 du 24 novembre 2015, p.4)

8) « Si j'étais Ouattara, je tuerais Gbagbo. » (Amadou Soumahoro, ibidem)

Dans les extraits ci-dessus mentionnés, il est sans doute que ce sont des menaces de mort. En 7 le locuteur emploie sans circonlocutions le mot « cimetière » qui relève du paradigme de la mort, ainsi qu'en 8 où le locuteur, Amadou Soumahoro emploie le verbe « tuer ». L'argument *ad bocalum* tel que définit ci-haut est célébré dans le discours de Amadou Soumahoro. La politique en Côte d'Ivoire est devenue un jeu dangereux, une affaire d'extrémiste.

La déclaration en 7 s'adresse certainement aux adversaires et autres opposants coriaces de Ouattara. Cette déclaration pourrait avoir deux motivations. Soit Amadou Soumahoro est sans arguments face à la fronde contre son mentor, soit qu'il menace pour faire peur aux adversaires politiques de Ouattara pour les faire reculer. Quoi qu'il en soit, l'argument *ad bocalum* vise à semer la peur et la terreur chez l'interlocuteur en vue d'emporter son adhésion.

On l'a vu. Le plurilinguisme, dans cette partie de l'étude, est négativement utilisé par les différents locuteurs. La politique s'apparente à un champ d'affrontements verbaux. Le brutalisme et la discourtoisie y sont de mise. Cependant, si tant est qu'on peut faire le monde avec le langage et les mots, il faut donc réorienter l'usage du plurilinguisme pour en faire un facteur de bonne gouvernance.

II. PLURILINGUISME ET COHÉSION SOCIALE EN CÔTE D'IVOIRE

Le plurilinguisme est un puissant instrument de cohésion sociale pourvu qu'il soit utilisé à bon escient. Car, en tant que moyen de communication, le langage humain permet l'intersubjectivité. (Descartes 1966 : 26) voit même dans le langage la seule façon de sortir de l'isolement de la conscience de soi : « je sais que je ne suis pas le seul être pensant au monde parce que les autres hommes, contrairement aux animaux, parlent comme moi pour exprimer leurs pensées. » De cette affirmation de Descartes il ressort que le langage est un moyen de communication entre les hommes.

Le plurilinguisme permet la communication des consciences

Le caractère abstrait et conventionnel du langage humain permet la relation contractuelle. De la simple promesse au Code civil en passant par le contrat juridique, le langage lie les contractants par la parole engagée ou le texte signé qui remplacent les mécanismes innés et les simples rapports de force naturels. Le langage, par l'intermédiaire du droit, règle les relations humaines sur la base d'un consensus (accord volontaire).

Ainsi, ce que le plurilinguisme permet d'élaborer, c'est un monde commun qui n'est pas seulement un monde de choses, mais un ensemble de valeurs. Le plurilinguisme unit non seulement parce qu'il favorise la communication, mais aussi parce qu'il favorise la « communion », c'est-à-dire l'instauration des règles communes morales, juridiques ou esthétiques. Les notions de Bien/Mal, Juste/Injuste, Beau/Laid comme d'ailleurs celles de Vrai/Faux n'existent que dans et par le langage. Elles supposent le jugement.

Le langage en ce sens n'est pas seulement un outil qui permet de communiquer les valeurs communes, il contribue à les créer. La linguistique a bien montré que la langue modèle et construit notre rapport au monde : on pense comme on parle. Une communauté linguistique est une communauté culturelle. En témoignent les énoncés suivants :

9) « Tournez le dos aux démons de la division [...] nous devons donner l'exemple de la rencontre des peuples, condition essentielle d'une coexistence paisible et réussie. » (Kandia Camara, in *L'Expression*, lundi 24 juin 2019, N°2803, p.4) ;

10) « Je voudrais, pour le musulman que je suis et en ce moment de carême, me féliciter de l'acte posé par le président Laurent Gbagbo en recevant son frère Henri Konan Bédié. (...) Gbagbo est chrétien, Bédié est chrétien. Mais en choisissant ce moment de carême qui est un moment de communion d'une bonne partie de la communauté religieuse ivoirienne, les deux personnalités démontrent que seul le pardon vivifie. » (Abou Cissé, in *Le Quotidien d'Abidjan* n° 2597 du vendredi 10 mai 2019, p.2) ;

11) « Je me souviens encore du discours de Guillaume Soro qui disait ceci : « Monsieur le Président, je ne suis pas venu lire un discours. Je suis venu porter un témoignage. Monsieur le Président, je pense que nous sommes là pour célébrer des retrouvailles entre nos militaires. Je pense que c'est important. C'est pourquoi, je voudrais féliciter les deux chefs d'État-major qui ont permis que la philosophie de l'Accord de Ouagadougou, la nouvelle orientation de l'Accord de Ouagadougou, puisse descendre jusqu'à la base, au sein des deux armées. Je pense que c'est un symbole important. Nous avons en toute responsabilité de faire la paix. » (Abou Cissé, in *Le Quotidien d'Abidjan* n° 2597 du vendredi 10 mai 2019, p.2)

Le multilinguisme a manifestement changé de de forme et de contenu dans les énoncés ci-haut répertoriés. Somme toute, le langage se présente comme un discours d'union qui est souvent associée à l'entente qui ne signifie ni simplement communication ni de manière plus positive, concorde. S'entendre, c'est communiquer mais aussi partager, s'accorder, se comprendre.

En 9, la locutrice Kandia Camara donne une belle leçon d'utilisation du plurilinguisme. Elle évoque l'idée « d'union » subséquente à « la paix et à la cohésion sociale ». Dans sa déclaration, la locutrice voit l'union à une grande échelle. Elle parle de « peuples ». L'évocation de ce substantif est marquée subjectivement. On sent dans le ton une montée de l'émotion, le désir de voir les Ivoiriens vivre ensemble, former un peuple uni donc une Nation.

Dans l'énoncé 10, le locuteur Abou Cissé emploie également des mots pleins de sens. Il s'agit de « musulman », « frère », « chrétien », « communauté religieuse », « pardon ». Ici, Abou Cissé en se présentant comme « musulman » invite implicitement la communauté musulmane à adhérer à son discours et projeter sur Laurent Gbagbo une bonne image. Le locuteur se félicite de savoir que Laurent Gbagbo va recevoir « son frère Henri Konan Bédié ». Pour qui sait les rapports politiques très tendus qui ont divisé Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, on ne peut qu'être apaisé. L'expression « seul le pardon vivifie » démontre une fois de plus que les deux personnalités politiques en question, divisées auparavant, mais maintenant les choses ont commencé à changer. Et ce, grâce à une réorientation du discours politique.

Dans cette partie de l'étude, il est manifeste que le discours a positivement évolué. De l'incitation à la révolte populaire, on aboutit au politiquement correct en passant par les injures et les menaces de mort.

Dans son souci d'apaisement de son auditoire et de la réconciliation, Abou Cissé cite une longue déclaration de Soro Guillaume. Abou Cissé en parle avec beaucoup de courtoisie bien qu'il ne l'a jamais ménagé dans ses anciennes déclarations. Le multilinguisme devient le moyen par lequel l'on fait la paix des braves. En témoigne éloquemment l'adresse de

Soro Guillaume ci-dessus mentionnée. En lieu et place de « Gbagbo », Soro emploie « Monsieur le président ». C'est une marque de courtoisie et d'obéissance à l'autorité.

L'analyse pragmatique des énoncés retenus a montré que le multilinguisme connaît plusieurs formes dans les propos des hommes politiques en Côte d'Ivoire. La suite de l'étude montre que le multilinguisme emprunte aussi la voie du délibératif.

Du Multilinguisme au délibératif

Les déclarations politiques en Côte d'Ivoire n'ont pas toujours été violentes voire désobligeantes. Les religieux, certains responsables des organisations de la société civile et mêmes les hommes politiques tiennent des discours qui s'apparentent à de véritables plaidoyers comme en témoignent les énoncés qui suivent :

« Evitons-nous une autre guerre. » (Les Evêques de Côte d'Ivoire. in *Patriote*, lundi 24 juin 2019, N° 5852, p.3) ;

« Il n'y a pas de salut dans l'extrémisme politique. » (in *Le jour plus* N° 4137 du mercredi 24 juillet 2019, p.1)

« Ce sujet est très sensible et nous ne devons pas le politiser. Les Wê ont été victimes de crime contre l'humanité. » (Anne Ouleto, in *Le Quotidien d'Abidjan* N° 2597 du vendredi 10 mai 2019, p.3)

L'énoncé¹² est celle des Evêques de Côte d'Ivoire. Il faut toujours le rappeler qu'à l'approche des élections présidentielles de 2020 en Côte d'Ivoire, le multilinguisme devient de plus en plus une arme fatale contre la stabilité du pays. Conscients de ce que la Côte d'Ivoire a connu en 2011, les Évêques, en leur qualité de guides religieux dénoncent le mauvais usage du multilinguisme et plaident : « Evitons-nous une autre guerre. » l'emploi du pronom de la première personne du pluriel « nous » ou déictique est la marque de la prise en compte du locuteur lui-même, de ses pairs religieux et des hommes politiques ivoiriens.

À travers l'instance « nous », le locuteur crée une communauté qui justifie ici que tout le monde est responsable de la guerre que la Côte d'Ivoire a connue et que par conséquent, chacun devrait faire l'effort d'éviter une « autre guerre » à la Côte d'Ivoire. Au regard de ce discours, et vu la qualité d'hommes religieux du ou des locuteurs, l'auditoire ne peut qu'adhérer à leur thèse non formulée explicitement : faire la paix.

L'extrait 13 abonde dans le même sens que le précédent. À lire de près cette déclaration, on comprend que son auteur est agacé par les comportements d'extrémistes marqués par la violence verbale dont font usage les Ivoiriens en politique. Le mot « salut » qu'il emploie peut par synonymie ou de façon pragmatique peut être interprété comme « paix », « voie idéale », « bonheur », « cohésion sociale », « développement socioéconomique », « progrès », « réussite », etc.

Cette déclaration qui a tout l'air d'un conseil présuppose que l'extrémisme politique ne convient pas à la politique, et que pour faire de la politique il faut y tourner le dos. On pourrait de façon pragmatique reformuler cette affirmation comme suit : L'extrémisme politique conduit à la guerre, au désordre ; donc il faut y tourner le dos.

Une quantité de reformulations pourrait dériver de l'extrait 13. La forme négative de la phrase et la connotation péjorative qui sous-tendent le mot « extrémisme », sont des arguments qui militent à emporter l'adhésion de l'auditoire aux fins de décider dans le sens voulu par le locuteur, c'est-à-dire éviter l'extrémisme politique.

En 14, la locutrice, Anne Ouletto, revient sur un sujet qui a déchaîné beaucoup de passions et de commentaires suite à la guerre que la Côte d'Ivoire a connue en 2011. « Ce sujet est très sensible et nous ne devons pas le politiser. » Le sujet dont fait allusion Anne Ouletto dans sa déclaration est ce que les observateurs nationaux et internationaux ont appelé le « génocide wê ». Anne Ouletto reconnaît que les sujets sensibles ne doivent pas être transplantés sur le champ politique qui lui-même est déjà sensible. Elle précise que « les Wê ont été victimes de crimes contre l'humanité » et par conséquent, politiser ce sujet serait comme remettre de l'huile sur le feu. La conséquence serait que le Côte d'Ivoire replongerait dans une autre crise, peut-être plus grave que celle qu'elle a connue et qui a fait officiellement trois mille morts (3000). Au regard de ce chiffre, l'auditoire qui a été témoin de ce qui s'est passé en 2011, ne peut qu'adhérer à sa thèse.

CONCLUSION

L'étude sur « plurilinguisme et discours politique en Côte d'Ivoire » s'est déroulée en deux grandes parties. Il a été fait mention de l'impact négatif du plurilinguisme dans le discours politique en Côte d'Ivoire d'une part, et de son apport positif dans le même champ (le discours politique) d'autre part.

À partir des extraits de discours de locuteurs ivoiriens, il a été analysé les différentes modalités d'usage du plurilinguisme, ainsi que les différentes stratégies argumentatives mobilisées par les locuteurs. En effet, les usagers du plurilinguisme en Côte d'Ivoire font souvent de la manipulation dans l'optique d'atteindre des fins politiques. Mais il n'y a pas que cela. Le plurilinguisme sert aussi à apaiser les esprits en vue d'une cohésion sociale entre Ivoiriens et au-delà entre tous les habitants de la Côte d'Ivoire.

Le plurilinguisme en tant que fait langagier est très sensible en ce sens qu'il fonctionne avec les mots. Or avec les mots on peut faire le monde, tout comme on peut aussi détruire le monde avec les mêmes mots. Le plurilinguisme s'apparente donc à un couteau à double tranchant dont il faut user avec perspicacité. La bonne utilisation du plurilinguisme est non seulement facteur de paix ou de coexistence pacifique, mais aussi un facteur de valorisation de l'image de ou encore de l'ethos de celui qui en fait usage. Le mot d'ordre serait donc de promouvoir le plurilinguisme comme le témoigne au plus fort de la crise ivoirienne les expressions comme «le bon ton», « désarmons nos cœurs », etc. « Le bon ton » dont il était question n'est rien d'autre que le politiquement correct moyen sine qua non au désarmement des cœurs.

Par ailleurs, il est à retenir que l'usage dans un État constitue l'aune à partir duquel est mesurée sa capacité à bien gouverner. La Côte d'Ivoire qui aspire au Top 20 (pays émergents à l'horizon 2020) et qui est à quelques coudées d'une élection présidentielle devrait en tenir compte.

Références bibliographiques

Corpus

Le Temps, publié en ligne sur Abidjan. net le mardi 11 janvier 2011)
RFI AFRIQUE le 26 novembre 2010)
Le Patriote, lundi 24 juin 2019, N° 5852, p.3) ;
Le Mandat n° 2651 du lundi 1^{er} juillet 2019 ;
Le Mandat n° 2651 du lundi 1^{er} juillet 2019 ;
Le Quotidien d'Abidjan n° 2597 du vendredi 10 mai 2019, p.2).

Ouvrages de grammaire et linguistique

Amossy Ruth (2016), *L'Argumentation dans le discours*, Paris, Armand Colin, 346 pages.

Cassin Barbara (2018), *Quand dire c'est vraiment faire*, Paris, Armand Colin, 286 pages.

Charaudeau Patrick (1983), *Langage et discours. Eléments de sémiolinguistique. Théorie et pratique*, Paris, Hachette, 367 pages.

Maingueneau Dominique (2014), *Discours et analyse du discours*, Paris Armand Colin, 216 pages.

Saussure Ferdinand De (1985), *Cours de linguistique générale*, Paris, Editions Payot, 520 pages.

Ouvrage de philosophie

Descartes René (1966), *Discours de la méthode*, Paris, GARNIER FLAMMARION, 252 pages.

Revue et Thèse

Bohui Djédjé Hilaire (2004), « Le Brutalisme dans Allah n'est pas obligé », In *En-Quête*, Revue scientifique des Lettres, des Arts et Sciences Humaines, Université de Cocody-Abidjan, 103-115 pages.

Gbogbou Abraham (2018), *Multilinguisme et énonciation dans le roman africain d'expression française: le cas de Allah n'est pas obligé (Ahmadou Kourouma), Les Naufragés de l'intelligence (Jean-Marie Adiaffi), La vie et demie (Sony Labou Tansi) et L'Invention du beau regard (Patrice N'Ganang)*. Sous la direction de Pr IRIE BI Gohy Mathias et soutenue publique le 28 août 2018 à l'Université Alassane Ouattara.

L'HUMAIN AU CŒUR DE LA PENSÉE ARENDTIENNE: UN APPEL AUX POLITIQUES

Emery Raoul Loba Dagaud

raouldagaud@yahoo.fr

Département de Philosophie

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan

Résumé

L'humanisme tel qu'abordé dans les réflexions politiques et philosophiques de Hannah Arendt mérite que l'auditoire réflexif universel s'y attarde d'autant plus que les formes criantes de tyrannie et de totalitarisme semblent revenir au galop dans la communauté des hommes. En logeant l'humain au cœur des acteurs de la politique mondiale, Hannah Arendt veut rappeler que c'est là une thérapie très efficace pour guérir et ces acteurs eux-mêmes d'eux-mêmes, et la société tout entière dont l'espace public n'est plus public parce que de moins en moins habitable du fait de l'oppression, de la peur et des mauvais soupçons qui enveniment les rapports entre les hommes. On ne peut plus d'humanité dans l'intersubjectivité auréolerait l'existence des humains qui, par l'action, pourraient faire davantage pour cette humanité que ce qu'il nous est donné de voir à présent.

Mots-clés : Humain – Totalitarisme – Liberté – Action – Politique

Abstract

Humanism as discussed in Hannah Arendt's political and philosophical reflections deserves the universal reflexive audience to dwell on it all the more since the glaring forms of tyranny and totalitarianism seem to be returning to gallop in the community of men. By housing the human at the heart of global politics, Hannah Arendt wants to point out that this is a very effective therapy for healing and these actors themselves, but also the entire society whose Public space is no longer public because it is less and less habitable because of the oppression, the fear and the bad suspicions which envenom the relations between men. A little bit more humanity in intersubjectivity would halt the existence of humans, who, through action, could do more for this humanity than what we are given to see now.

Keywords: Human – Totalitarianism – Freedom – Action – Politics

INTRODUCTION

La raison économique de l'Afrique traditionnelle n'est plus celle de l'Afrique contemporaine. Kwame N'Krumah présente L'Afrique pré-coloniale comme Aristote présente la famille. Pour le philosophe de Stagire (Aristote 1993 : 7), la famille, communauté de la vie quotidienne, renvoie au niveau économique. Elle est l'unité économique qui dispose de tout pour produire le nécessaire à la consommation. Liée à la subsistance de la maison, cette économie signifie la production des moyens de subsistance, c'est-à-dire l'administration domestique utilisant les richesses acquises.

De même chez N'krumah (N'krumah 1972 : 14f), L'Afrique traditionnelle précoloniale symbolise aussi le stade de la subsistance et l'économie y vise plus le maintien de la société que l'acquisition effrénée de richesses à d'autres fins que celles qui concernent les besoins

primaires des membres de la famille (nourriture, soins...) : dans la « société de type communautaire, la terre et les moyens de production étaient considérés comme biens publics. C'était l'époque de la propriété publique. Le travail était non seulement une nécessité, mais aussi une habitude. Quiconque recevait une parcelle de terre n'était pas libre d'en faire ce qui lui plaisait, parce qu'en fait, la terre appartenait à la communauté ».

De nos jours, le paradigme économique semble avoir radicalement changé. Les femmes et les hommes luttent dans une société de consommation pour saisir le bonheur dans leur présent qui a fini par s'enfermer « dans le carcan de la raison économique et de la pensée binaire, deux des fléaux de notre siècle » comme le révèle Thierry Ternisien d'Ouille (Ouille 2010 : 36). À ces fléaux, Martha Nussbaum (Nussbaum 2012 : 9) ajoute la non-conformité des réalités pitoyables que vivent les habitants les plus pauvres avec le travail des « économistes », des « responsables politiques » et des « administrateurs » qui consiste « à résoudre les problèmes des pays les plus pauvres ». Pour elle, les « inégalités » demeurent « criantes » parce qu'« une grande fraction de la population ne profite pas de l'amélioration économique générale du pays » et « la santé » et « l'éducation » sont négligées et non améliorées en dépit de « la croissance économique ».

Face à ce constat, une relecture urgente de la pensée de Hannah Arendt s'avère nécessaire en vue de se poser des actions pour amener les politiques à plus d'humanité dans leur agir politique. Hannah Arendt (Arendt 1961 : 233) ne dit-elle pas qu'« une vie sans parole et sans action (...) est littéralement morte au monde; ce n'est plus une vie humaine, parce qu'elle n'est plus vécue parmi les hommes »? Dès lors, dans quelle mesure redevenir humain peut-il contribuer à dynamiser la politique dans nos États africains ? Que faut-il entendre par « devenir humain » ? Quel intérêt y a-t-il à protéger les libertés individuelles par l'action dans les États ?

I. L'HUMANISME DANS LE POLITIQUE CHEZ HANNAH ARENDT

Parler d'humanisme, c'est parler de renouvellement culturel du XIV^e au XIX^e dans la civilisation occidentale, par un retour aux valeurs remarquables du passé que l'on invite à intégrer comme modèle de vie, d'écriture et de pensée. L'Occident était à la recherche, pendant ces siècles, d'un fondement fiable sur lequel sa civilisation pouvait reposer. Il était question dans ce mouvement d'éviter de déranger l'homme en limitant sa liberté. Mais, en même temps, ce dernier devait prendre conscience de lui-même en se réalisant comme le fondement de cette liberté. Dans ce vaste mouvement, Hannah Arendt se démarquera par les éléments qui pourraient servir d'auxiliaires utiles à l'humanisme occidental. Elle évoquera les notions de pluralité, de natalité et d'intersubjectivité.

Chez Arendt (Arendt 1961 :231), la pluralité, mieux que la multitude, exprime l'idée d'égalité et de distinction. Elle écrit à ce sujet ceci : « la pluralité humaine, condition fondamentale de l'action et de la parole, a le double caractère de l'égalité et de la distinction ». Poursuivant, elle ajoute que « la pluralité est la condition de l'action humaine, parce que nous sommes tous pareils, c'est-à-dire humain, sans que jamais personne soit identique à aucun autre homme ayant vécu, vivant ou encore à naître » (Arendt 1961 :42f).

Ici, les humains sont à la fois identiques et différents les uns des autres. Dans cette égalité-distinction, ils devaient pouvoir se rassembler autour des valeurs qui unissent plutôt que celles qui les divisent ou les écartèlent d'autant plus que la pluralité concerne les hommes et non l'Homme, en tant qu'entité métaphysique abstraite. Partageant le monde, la vie de la cité, avec les autres, mes semblables, il convient de bien me distinguer dans cette commune égalité, mais aussi de reconnaître humblement que sans l'apport des autres, je ne peux rien.

C'est le plus grand désastre que vit le tyran selon l'analyse d'André Enégren (Enégren 1984 :45) pour qui, le tyran « précisément n'agit pas puisqu'il use d'instruments de violence et traite la matière humaine en matière d'œuvre ». Le tyran, comme tout adepte de l'oppression de l'autre, n'agit pas, il n'est en réalité pas engagé dans la vie de la Cité avec ses semblables, il n'est dans aucun rapport avec le monde des hommes, bref, il ne fait pas partie de la pluralité, cette chose propre aux humains. Le tyran solitaire, qui croit que seul, il parviendrait à réinventer le monde, apparaît comme le contraire de l'humain. C'est pourquoi, il est dit inhumain, c'est-à-dire non pareil à l'humain, par conséquent, ne partageant rien avec les humains. Au contraire, il dérange l'humanité en tant qu'il en constitue une négation. D'où la difficulté à comprendre le tyran, à s'entendre avec lui, à s'égaliser avec lui. À toute fin utile, il importe de comprendre selon Hannah Arendt (Arendt 2000 :34) que « ce n'est pas l'homme, mais les hommes qui peuplent notre planète. La pluralité est la loi de la terre ». Tout devait pouvoir alors se faire en commun. Cela amène à s'interroger sur les circonstances qui entourent la naissance des humains, afin de tenter de saisir l'agir de chacun.

Naître, c'est passer de l'invisible au visible ; c'est venir au monde. François Collin (1996 : 140) écrit ceci à ce sujet : « Agir, c'est toujours répondre à l'appel de l'inattendu, laisser surgir le nouveau en exerçant sa vigilance dans le creuset de la circonstance (...) Agir a rapport à la naissance : c'est se remettre au monde et mettre au monde ». Elle ajoute que « la naissance d'un être humain n'est pas une simple apparition, pas plus que sa mort ne se confond avec une simple disparition (...) la natalité et la mortalité signifient la venue au monde et le départ de quelqu'un » (Arendt 1961 : 34).

Chez Hannah Arendt, la naissance des humains est un événement lourd de sens. La naissance est l'avènement de l'inédit. L'on met ou remet au monde par la naissance. Et, c'est le temps qui se charge de cette répétition et de ce cycle. Pour ce fait, Arendt semble inviter chacun à plonger les regards dans la biographie exacte des humains pour saisir profondément la vie de ces derniers. Cela revêt un caractère totalement important pour Arendt qu'elle précise que « la naissance et la mort des êtres humains ne sont pas de simples événements naturels ; elles sont liées à un monde dans lequel apparaissent et d'où s'en vont des individus, des entités uniques, irremplaçables, qui ne se répèteront pas » (Arendt 1961 : 142). À cause de la manière dont Adolf Hitler (1889 – 1945) a vécu parmi les humains, il semble difficile de concevoir qu'il a été aussi un jour porté dans les bras, contemplé par ses parents le jour de cet avènement (événement) au monde, et nommé avec joie.

Et pourtant, tout nouveau-né renouvelle l'humanité. C'est ce que tente de nous faire comprendre Jürgen Habermas (Habermas 2002 : 90) : « Avec la naissance d'un enfant quel

qu'il soit, c'est non seulement l'histoire d'une autre vie qui commence mais l'histoire d'une vie nouvelle. Pour Arendt, la promesse biblique « un enfant nous est né » continue de projeter un reflet eschatologique sur chaque naissance, qui porte en elle l'espérance qu'un tout autre viendra briser la chaîne de l'éternel retour ».

Pour Habermas comme pour Hannah Arendt, toute naissance est salvatrice et salutaire en ce qu'elle substitue au chaos d'un monde, l'ordre nouveau, original, authentique, essentiel, un ordre où la liberté est reine. C'est pourquoi, l'homme ne doit pas cesser d'innover ou d'initier pendant sa croissance ou les différentes étapes de sa vie parce qu'il est de naissance fait pour agir, c'est-à-dire pour prendre des initiatives nouvelles. C'est en ce sens qu'il convient de saisir l'humanisme arendtien, à savoir le renouvellement sans fin des humains admirables, ceux qui animent et rendent encore possible et habitable l'espace public. Les totalitaristes ne peuvent pas jouir d'une telle reconnaissance parce qu'ils étouffent les libertés individuelles, tuent l'humanisme en l'homme et suscitent la peur dans l'espace des humains : « La terreur, écrit Arendt (Arendt 1972 :291), en tant que servante obéissante du mouvement historique ou naturel a donc le devoir d'élimination, non seulement la liberté, quel que soit le sens particulier donné à ce terme, mais encore la source de la liberté que le fait de la naissance confère à l'homme et qui réside dans la capacité qu'a celui-ci d'engendrer un nouveau commencement ».

En empêchant le renouvellement du monde, les régimes totalitaristes s'exposent dans leur solitude et leur singularité, à l'union des humains pour les combattre, afin de ramener l'humanité à l'altérité et à la pluralité, gages de toute liberté. L'autre élément majeur constitutif de l'humanisme de Hannah Arendt est l'intersubjectivité.

Dans l'approche de la philosophie du sujet, l'être humain s'affirme comme sujet à travers ses relations. Lorsque l'homme engage des relations avec ses semblables, il confirme son statut de sujet avec d'autres sujets. Et ce par quoi cela est possible, est l'intersubjectivité qui consiste à instaurer une communication entre plusieurs sujets, de sorte qu'aucun d'entre eux n'est assimilé à un objet. Guillaume Vaulx (2013 : 152) en situe ici l'enjeu, à savoir « penser une humanité qui soit inséparable de la pluralité des hommes, qui n'existe que dans une pluralité ». Comme on le lit, il s'agit pour Hannah Arendt de faire en sorte que nul ne soit isolé des autres ou ne se sente seul et solitaire au milieu des autres. Si, comme elle le dit (Arendt 1961 : 34), ce sont « les hommes qui peuplent la terre », ce sont ces mêmes hommes qui, dans leurs relations ou par l'intersubjectivité, se donnent réciproquement la possibilité de se présenter comme des sujets à des êtres qui peuvent leur reconnaître ce statut. Le pouvoir exercé par les politiques n'est que le résultat des choses qui les entourent et qui leur ont été fournies, c'est-à-dire l'occasion d'exercer ce pouvoir. Quitte à eux de bien percevoir ces choses et de savoir les transformer pour le bien-être des citoyens.

Cependant, ce à quoi l'on assiste de plus en plus en politique, notamment en Afrique, est que le statut de sujet est très souvent refusé à d'autres sujets qui le revendiquent. Lorsque ce statut ne leur est pas accordé, ils alimentent des foyers de tensions qui revêtent un double sens : d'abord, qu'il y a opposition entre les sujets et ensuite, que des sujets attendent des autres quelque chose qui leur est indispensable. Les crises électorales et postélectorales au Kenya en 2007-2008, et en Côte d'Ivoire en 2010-2011, les guerres, les rebellions armées et le terrorisme en Afrique de l'Ouest par exemple, sont les résultats de la crise que traverse l'intersubjectivité. Albert Camus (Camus 1951 : 28f) présente ce malaise comme la révolte, une manière de revendiquer le statut de sujet : « L'esclave, à l'instant où

il rejette l'ordre humiliant de son supérieur, rejette en même temps l'état d'esclave lui-même. Le mouvement de révolte le porte plus loin qu'il n'était dans le simple refus. Il dépasse même la limite qu'il fixait à son adversaire, demandant maintenant à être traité en égal. Ce qui était d'abord une résistance irréductible de l'homme devient l'homme tout entier qui s'identifie à elle et s'y résume. Cette part de lui-même qu'il voulait faire respecter, il la met alors au-dessus du reste et la proclame préférable à tout, même à la vie. Elle devient pour lui le bien suprême ».

Ce que veut dire Camus, est qu'« être traité en égal », est devenu pour les humains « le bien suprême ». Arendt, on l'a vu, joignait la distinction à l'égalité. Les humains, aujourd'hui, ne se contentent plus de refuser seulement l'état dégradant dans lequel un tyran ou un dictateur veut les maintenir. Ils veulent aussi affirmer qu'il y a une part d'eux-mêmes à laquelle ils s'identifient et qu'ils mettent plus haut que tout. Et, c'est par la révolte ou tout autre acte en apparence négatif qu'ils expriment leur besoin positif, à savoir qu'ils ne sont plus des instruments, mais des sujets qui aspirent à être reconnus comme des personnes investies d'une dignité jouissant donc de moralité, de droits et de devoirs.

La relation à autrui est très fondamentale chez Hannah Arendt. Par l'autre, nous parvenons à nous-même. Par conséquent, c'est seulement à autrui que nous révélons qui nous sommes. Pour Arendt, c'est une illusion que de croire que les totalitaristes tirent leur force de la solitude ; c'est toujours en collaboration avec leurs semblables qu'ils tirent leur force. Par l'action, l'homme se distingue, mais la singularité de chacun ne se manifeste que parce qu'il est avec d'autres : « En agissant et en parlant, les hommes font voir qui ils sont, révèlent activement leurs identités personnelles uniques et font ainsi leur apparition dans le monde humain, alors que leurs identités physiques apparaissent, sans la moindre activité, dans l'unicité de la forme du corps et du son de la voix » (Arendt 1961 :236).

Nous avons tenté de montrer l'humanisme arendtien comme un rempart contre la solitude, la tyrannie et la dictature des régimes totalitaires. Par l'intersubjectivité, l'on se conçoit en relation avec les autres, il est solidaire des autres en tant qu'ils peuplent ensemble la planète et que par conséquent, ses initiatives nouvelles pour le bien-être de tous, sont bienvenues. C'est ainsi qu'il convient d'entendre l'expression « devenir humain ». Ainsi réaliserons-nous l'intérêt de protéger les libertés individuelles à l'intérieur de nos États.

II- LA NÉCESSITÉ DE PROTÉGER LES LIBERTÉS INDIVIDUELLES DANS LES ÉTATS

La politique, en tant qu'art de gouverner et de faire vivre les hommes ensemble, devrait mettre en scène l'ensemble de la communauté. C'est ce que tente de faire comprendre Hannah Arendt lorsqu'elle cite en exemple les cités antiques où la politique était une manière pour les hommes de donner un sens à leur existence collective dans l'histoire : « Si le monde doit contenir un espace public, on ne peut pas l'édifier pour la durée de vie des hommes mortels (...) Le monde commun est ce qui nous accueille à notre naissance, ce que nous laissons derrière nous en mourant (...) Il est ce que nous avons en commun non seulement avec nos contemporains, mais aussi avec ceux qui sont passés et avec ceux qui viendront après nous (...) Durant des siècles-mais cela est fini à présent-des hommes sont entrés dans le domaine public parce qu'ils voulaient que quelque chose d'eux-mêmes ou quelque chose qu'ils avaient en commun avec d'autres fût plus durable que leur vie terrestre» (Arendt 1961 : 95f).

Chez Hannah Arendt, le meilleur spectacle que peut offrir la politique est d'engendrer de grands personnages qui sachent certes, laisser des traces dans l'histoire, mais aussi que la politique elle-même soit une œuvre commune. Le « monde commun » dont elle parle, est la communauté humaine déjà formée, plus large que la famille, et organisée autour de valeurs et d'institutions. C'est pourquoi, chez Arendt, ce monde « transcende notre vie aussi bien dans le passé que dans l'avenir ; il était là avant nous, il survivra au bref séjour que nous y faisons » (ibidem). L'existence collective des hommes est le plus grand défi que la politique doit relever. Et, elle ne peut réussir de façon spectaculaire cette initiative de faire vivre les hommes ensemble que si elle s'immortalise dans cette voie, c'est-à-dire que si la mémoire des hommes ne retient que cet exploit de l'action politique. Tant que les hommes auront la possibilité d'apparaître aux yeux des uns et des autres, et de prendre la parole, tant que les hommes arriveront à délibérer et à prendre des décisions collectives dans un espace commun, les politiques auront réussi dans leur initiative. Mais, lorsque les acquis sociaux sont remis en cause et que les débats et luttes sont étouffés, c'est l'échec tout sonné à mettre au compte de ces politiques.

Robert Castel insiste sur la nécessité de préserver les acquis sociaux, les débats et les luttes en ce sens qu'ils constituent les libertés individuelles. Pour lui, il faut promouvoir, mettre en valeur, honorer ainsi les humains : « C'est l'appartenance à des collectifs qui donnent des droits, droits du travail, droits des conventions collectives, droits de la protection sociale pour les travailleurs et leurs « ayant-droit ». Par exemple, le droit à la retraite consiste en une pension qui revient de droit au vieux travailleur et qui est censée lui permettre de continuer à se prendre en charge. Elle lui est personnellement attribuée et il est libre d'en disposer en tant qu'individu. Mais ce droit, qui lui appartient en propre, est la conséquence du fait qu'il a appartenu à un collectif de travailleurs, qu'il a cotisé un certain nombre d'années pour satisfaire aux règles collectives de son régime de retraite, etc. L'individualité du travailleur est assurée dans la mesure où il est inscrit dans un système de protections collectives » (Castel 2011 : 18-24).

Comme on le lit, chez Robert Castel, la société ne peut défendre la liberté individuelle qu'en protégeant ses acquis sociaux. Il est normal que dans cet élan surgissent des conflits sociaux. Les luttes, à travers des débats contradictoires, des négociations, des orientations sont alors les voies idoines pour régler ces conflits et maintenir la stabilité de la société. Il faut ainsi veiller à éviter « la mort sociale » (Castel 2011 : 24). Les débats de société sont le prolongement des luttes pour la préservation des acquis sociaux : ce sont mêmes des acquis sociaux. Toute société qui s'en prive, risque sa mort, et s'expose à la dérive. Rappelons à toute fin utile que la société est un ensemble organisé qui règle, par ses normes, les relations entre les individus. Il importe ici de considérer les idées de rapports, de liens (se définir en fonction des autres), de valeurs des choses (pouvoir, pensées, goûts respectifs). Ces idées fondent la société.

C'est pourquoi, Emmanuel Kant soutient que la société est l'instance qui résout les contradictions de l'homme. Pour faire partie de la société, il faut apprendre à vivre ensemble. La société chez Kant, réconcilie les oppositions, elle répond au désir de sociabilité et d'indépendance des individus : « Le moyen dont se sert la nature pour mener à bien le développement de toutes ses dispositions est leur antagonisme dans la société, pour autant que celui-ci se révèle en fin de compte la cause d'un ordre légal de celle-ci. J'entends ici par antagonisme l'insociable sociabilité des hommes, c'est-à-dire leur

tendance à entrer en société, tendance cependant liée à une constante résistance à le faire qui menace sans cesse de scinder cette société » (Kant 1784 : 482).

Et, Kant ajoute ceci : « Or, cette résistance qui éveille toutes les forces de l'homme, qui le conduit à surmonter sa tendance à la paresse et sous l'impulsion de l'ambition, de la soif de domination ou de la cupidité, à se tailler un rang parmi ses compagnons qu'il supporte peu volontiers, mais dont il ne peut pourtant pas non plus se passer » (Kant 1784 :482).

Rappelons que chez Kant, l'homme est au cœur de la moralité. Grâce à la raison, il se dote de lois universelles. Il arrive que l'égoïsme humain se développe dans la société civile. Mais, il faut bien saisir que ce n'est pas à cette fin que cette société est destinée. L'égoïsme et les dérives de la société n'empêchent pas l'homme d'atteindre sa vocation qui est d'être et de demeurer un être moral : « C'est là précisément que s'effectuent véritablement les premiers pas qui mènent de l'état brut à la culture, laquelle réside au fond dans la valeur sociale de l'homme ; c'est alors que se développent tous ses talents, que se forme le goût et que, par une progression croissante des lumières, commence même à se fonder une façon de penser qui peut avec le temps transformer la grossière disposition naturelle au discernement moral en principes pratiques déterminés et, finalement, convertir en un tout moral un accord à la société pathologiquement extorqué » (Kant 1784 : 482).

Bref, retenons chez Kant que l'action des hommes est orientée par un ensemble de lois selon un projet. L'organisation qu'est la société est soumise à des lois. La raison humaine, en fondant les connaissances, suscite aussi en l'homme des motivations purement morales et désintéressées. La conséquence majeure de tout cela, est que le corps social qu'il sera donné de voir, aura la particularité d'être un corps social où personne n'est un moyen pour les autres, mais est reconnu dans sa liberté comme pouvant s'accorder avec les autres. Hannah Arendt est de cet avis.

En effet, pour Arendt, force, violence et domination ne définissent pas en réalité le pouvoir, car la condition de la pluralité est essentielle pour donner un sens au pouvoir. Elle parle de « pouvoir en commun », de « monde commun », de « communauté ». Ainsi écarte-t-elle le totalitarisme ou la tyrannie qui est la confiscation du pouvoir par un seul, ce qui est un abus de pouvoir. Elle le dit clairement (Arendt 1961 : 263) : « le tyran est isolé de ses sujets, les sujets sont isolés les uns des autres par la peur et la suspicion mutuelles ». Les misères de l'existence humaine proviennent donc du totalitarisme au regard de la disparition sans précédent des relations humaines. En étouffant les initiatives libres et individuelles, en rendant ainsi impossible toute action, la vie sous le totalitarisme est « littéralement morte au monde (...) ce n'est plus une vie humaine parce qu'elle n'est plus vécue parmi les hommes » (Arendt 1961 : 233).

Arendt positionne l'humain comme l'objet principal de sa réflexion philosophique. Repenser les conditions précaires de l'humanité mettant le sens commun ou le sens politique sous l'éteignoir, permet au philosophe de résister aux dangers qui menacent le monde. L'exercice d'action violente non autorisé par les règles de la guerre à des fins politiques, à savoir le terrorisme, pourrait être l'une des conséquences majeures du malaise que génèrent les États totalitaristes. Il est alors judicieux, comme le fait Arendt, de « reconsidérer la condition humaine du point de vue de nos expériences et de nos craintes les plus récentes » (Arendt 1961 :12). Interdire toute action aux hommes dans un espace

public, c'est leur ôter leur essence même. Arendt le dit tout cru : « seule l'action est la prérogative de l'homme ; ni bête, ni dieu n'en est capable » (Arendt 1961 : 32).

D'où la nécessité d'intéresser les citoyens à la politique. Bien longtemps, Alexis de Tocqueville avait perçu le danger que court toute nation démocratique lorsque les citoyens de cette nation se désintéressent des affaires publiques en se contentant d'adopter un repli individualiste. Pour Tocqueville (Tocqueville 1981 : 133), maintenir une telle distance ne contribue pas à résoudre de façon durable et efficace les problèmes concrets des citoyens par le pouvoir central : « On tire difficilement un homme de lui-même pour l'intéresser à la destinée de tout l'État, parce qu'il comprend mal l'influence que la destinée de l'État peut exercer sur son sort ». Cependant, pour ce penseur de la démocratie américaine, tout n'est pas perdu à ce stade des choses. Étant donné que la politique est l'affaire de tous, il conseille pour intéresser les citoyens à la chose publique, des stratégies porteuses d'actions politiques novatrices : « Mais faut-il faire passer un chemin au bout de son domaine (celui du citoyen), il verra d'un premier coup d'œil qu'il se rencontre un rapport entre cette petite affaire publique et ses plus grandes affaires privées, et il découvrira, sans qu'on le lui montre, le lien étroit qui unit ici l'intérêt particulier à l'intérêt général » (Tocqueville 1981 : 133).

Par ailleurs, la gestion des bonnes relations entre citoyens eux-mêmes présage de bonnes actions futures à mener dans le domaine politique : « Les affaires générales d'un pays n'occupent que les principaux citoyens. Ceux-là ne se ressemblent que de loin en loin dans les mêmes lieux ; et, comme il arrive souvent qu'ensuite ils se perdent de vue, il ne s'établit pas entre eux de liens durables. Mais, quand il s'agit de faire les affaires particulières d'un canton par les hommes qui l'habitent, les mêmes individus sont toujours en contact, et ils sont en quelque sorte forcés de se connaître et de se complaire (...) C'est donc en chargeant les citoyens de l'administration des petites affaires, bien plus qu'en leur livrant le gouvernement des grandes, qu'on les intéresse au bien public et qu'on leur fait voir le besoin qu'ils ont sans cesse les uns des autres pour le produire » (Tocqueville 1981 : 133).

Dans les systèmes démocratiques, les politiques gagneraient alors à préserver la possibilité pour le peuple d'exercer un contrôle sur leur action politique à travers leurs représentants, lors des élections par exemple. Ils doivent veiller à ce que les citoyens n'éprouvent pas une certaine indifférence devant les activités politiques. Il importe aux politiques d'initier des activités politiques individuelles qui mobilisent les citoyens autour du bien commun. En se rapprochant ainsi des populations, ils réduiront tacitement la distance qui sépare les problèmes politiques nationaux ou internationaux des réalités de l'existence propre des citoyens. Cela aura l'avantage de réduire aussi la trop grande marge d'action – ce qui est contraire aux règles démocratiques – des politiques sur les citoyens. La politique doit demeurer l'affaire de tous.

CONCLUSION

En somme, dans notre siècle présent où l'ultra capitalisme fait florès, où la « pauvreté consiste en l'absence d'opportunités de types très différents qui ne sont pas toujours liées au revenu » comme le mentionne Martha Nussbaum (Nussbaum 2012 : 194), et où, poursuit-elle, « la famine n'est pas simplement causée par une nourriture insuffisante : elle est

affaire d'opportunité marquantes pour obtenir certaines choses nécessaires (par exemple, en raison du chômage) » (Nussbaum 2012 : 194), un retour courageux et opiniâtre à la philosophie de l'action telle que prônée par Hannah Arendt, s'avère plus que jamais nécessaire. Le sage Bouddha Çakya Mouni en faisait son credo : « Mon action est mon seul bien, mon action est mon héritage, mon action est la matrice qui me fait naître, mon action est ma race, mon action est mon refuge ».

Hannah Arendt conçoit pareillement l'action, l'une des « trois activités humaines fondamentales » (Arendt 1961 : 41) après le travail et l'œuvre. A ses yeux, l'action est la plus noble en ce sens que manifestée par la pluralité comme un seul homme, aucun régime totalitaire ne peut lui résister : « Seule, l'action est la prérogative de l'homme exclusivement ; ni bête ni dieu n'en est capable, elle seule dépend entièrement de la constante présence d'autrui » (Arendt 1961 : 60). Jacques Taminiaux (Taminiaux 1992 : 45) précise la pensée arendtienne de l'action : « elle est ce qui relie un individu à d'autres individus tous semblables et tous différents ».

C'est fort de ce constat qu'Arendt en appelle au bon sens des politiques, à fuir la dictature pour intégrer la pluralité car il n'y a pas de salut dans la solitude ou l'isolement. Ainsi (re)deviendront-ils humains, pour qu'ensemble, avec les autres, et grâce à l'action, être capables de créer un monde commun, un domaine public qui contribuera à dynamiser la politique dans les États qui peuplent la terre. Il est remarquable que Hannah Arendt préconise le pardon en politique des actions mal inspirées des tyrans, et qu'elle rapproche ce pardon des Évangiles du Christ Jésus (Arendt 1961 : 266-269) pour amorcer une ère d'initiatives nouvelles dans la pluralité. Mais, contre elle, sur ce point, les humains doivent aussi composer avec Dieu par Jésus-Christ dont la déclaration suivante semble dire que l'action est d'essence divine, par conséquent, quiconque veut agir, doit reconnaître et se soumettre à l'autorité divine pour espérer jouir de fruits durables : « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car SANS MOI VOUS NE POUVEZ RIEN FAIRE » (Jean 15 : 5).

Références bibliographiques

Arendt Hannah : Condition de l'homme moderne. Pocket, Paris, 1961.

Arendt Hannah : La vie de l'esprit. PUF, Paris, 2000.

Arendt Hannah : Le système totalitaire. Gallimard, Paris, 2002.

Aristote : Politique. Trad. Jean Aubonnet, Gallimard, Paris, 1993.

Bible d'Etude : trad. Louis Segond, la Ligue biblique, Chicago, 2005.

Camus Albert : L'homme révolté. Gallimard, Paris, 1951.

Castel Robert : Refaire société. Seuil et La République des Idées, Paris, 2011.

Collin François : Colloque Hannah Arendt. Politique et pensée. Payot, Paris, 1996.

Enegren André : La pensée politique de Hannah Arendt. PUF, Paris, 1984.

Habermas Jürgen : L'avenir de la nature humaine. Vers un eugénisme libéral ? Gallimard, Paris, 2002.

Kant Emmanuel : Idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique. Trad. Luc Ferry, éd. Gallimard, Folio/ Essais, Paris, 2009.

N'krumah Kwame : La lutte des classes en Afrique. Trad. Marie-Aïda Bah-Diop, Présence Africaine, Paris, 1972.

Nussbaum Martha : Capabilités. Trad. Solange Chavel, Climats, Paris, 2012.

Ouville Thierry Ternisien d' : Réinventer la politique avec Hannah Arendt. Utopia, Paris, 2010.

Taminiaux Jacques : La fille de Thrace et le penseur professionnel. Arendt et Heidegger. Payot, Paris, 1992.

Tocqueville Alexis de : De la démocratie en Amérique. Flammarion, Coll. « GF », Tome II, Paris, 1981.

Vaulx Guillaume de : Apprendre à philosopher avec Arendt. Ellipses, Paris, 2013.

FAITS D'ÂGISME DANS LES SOCIÉTÉS AFRICAINES : UN RENVERSEMENT DE PERSPECTIVE

Fato Patrice Kacou

kacoufato@yahoo.fr

Institut d'Ethno-Sociologie

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan

Résumé

À la loupe des théories de la gérontologie et de la socio-anthropologie de la vieillesse et du vieillissement, l'étude a analysé des faits banals de la vie utilisés pour stigmatiser le grand âge sous le sceau de la bouffonnerie et de la comédie dans des sociétés historiquement reconnues comme gérontophiles. L'enquête qui a fait usage de l'observation a permis de déceler des scènes de bouffonnerie et de comédie comme canal de dépréciation des personnes âgées, les comportements de négation de la vieillesse, et les actes d'âgisme dans les rapports intergénérationnels. Toutes choses qui sont contraires aux instruments internationaux de promotion d'une part de la dignité humaine sans exclusion et d'autre part du genre.

Mots-clés : Âgisme – Jeunisme – Comédie – Plaisanterie – Personne âgée

Abstract

In the light of the theories of gerontology and the socio-anthropology of old age and aging, the study analyzed trivial facts of life used to stigmatize old age under the seal of buffoonery and comedy in historically recognized societies as gerontophiles. The survey that used the observation revealed scenes of buffoonery and comedy as a channel of depreciation of the elderly, old-age denial, and acts of ageism in intergenerational relationships. All things that are contrary to the international instruments of promotion on the one hand human dignity without exclusion and on the other hand of the kind.

Keywords: Aging – Youthism – Comedy – Joke – Elderly

INTRODUCTION

Malgré des études et l'œuvre cinématographique intitulée "Yaaba"¹³³ d'Idrissa Ouédraogo qui ces dernières années ont tenté de montrer que les sociétés africaines dans leur ensemble ont fait leur mue dans leur perception légendaire du bénéfice d'une vieillesse heureuse et honorifique, le commun des mortels persiste à refuser la réalité de l'âgisme dans lesdites sociétés.

Le refrain lorsqu'on interroge les conditions de vie des personnes âgées en Afrique, c'est la réponse immédiate qu'en Afrique les personnes âgées sont intégrées au sein de leur famille et jouissent d'une grande attention contrairement aux sociétés européennes qui

¹³³Le film a reçu plusieurs récompenses, dont le Prix spécial du jury au FESPACO 1989.

assignent les leurs dans les maisons de retraite. Pour étayer leurs propos, les farouches partisans de la vieillesse toujours intégrée citent avec aisance et abondance le célèbre passage laudatif de Amadou Hampaté Ba sur le grand âge en ces termes : « *Un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle* » (Hampaté Ba 1972). Ce passage lui-même prend appui sur les proverbes locaux illustrés par ceux-ci : « *Un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune debout* » ou encore « *C'est l'enfant qui sait se laver les mains qui mange avec les vieillards* ». Le discours social consiste sans dialectique à affirmer avec force que les personnes âgées y ont une place prépondérante.

Pourtant, dans la vie sociale quotidienne aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain, dans les journaux et sur les réseaux sociaux, dans les rapports intergénérationnels, on dénote des comportements gérontophobes des plus bénins aux plus humiliants, tournant en dérision le grand âge et signifiant son inutilité. Là où les Organisations sociales et les instruments internationaux condamnent des discours ou faits parce que considérés comme avilissants haineux, homophobes et racistes à l'endroit de l'Enfant, de la Femme ou des personnes en situation de Handicap, concernant les personnes âgées, c'est le silence. Or, en réalité, toutes ces quatre catégories sociales : Enfant, Femme, Personne âgée et Handicapé partagent la qualité de sujets en situation de vulnérabilité. Ce présent article a donc pour objectif de contribuer à faire connaître les faits d'âgisme auxquels sont confrontées les personnes âgées et qui n'émeuvent personne car le jugement social l'entrevoit comme une plaisanterie ou un fait banal.

1. MATÉRIELS ET MÉTHODES

Le présent article étudie les faits d'âgisme à l'endroit des personnes âgées à la lumière des paradigmes de la socio-anthropologie de la vieillesse et du vieillissement. Pour ce faire, les données de l'enquête qui ont servi d'analyse ont été d'une part obtenues grâce à l'observation des interactions entre la société et les personnes âgées et d'autre part les données ont été relevées sur les réseaux sociaux, dans les émissions télévisées et dans la presse. Les faits qui ont retenu l'attention ont été ceux ayant tendance à dévaloriser, à marginaliser et à railler le grand âge, autrefois catégorie sociale investie de prestige social dans des sociétés africaines. Du dépouillement des données, il ressort les trois résultats que sont : d'abord des scènes de bouffonnerie et de comédie comme canal de dépréciation des personnes âgées, ensuite les comportements de négation de la vieillesse, enfin les actes d'âgisme dans les rapports intergénérationnels.

2. RÉSULTATS

2.1- Des scènes de bouffonnerie et de comédie comme canal de dépréciation des personnes âgées

La bouffonnerie et la comédie se présentent comme des moyens de divertissement et de détente pour certains acteurs sociaux. Pour parvenir à leur fin, les acteurs s'inspirent de plusieurs faits de la vie sociale quotidienne. Parmi ces faits, on observe que d'autres sont tirés des faiblesses de l'âge ou de la dégénérescence physique ou morale des personnes âgées. Toute chose qui contribue insidieusement à déprécier le grand âge et à craindre ce stade de la trajectoire de vie qui est obligatoire. De manière spécifique, elles prennent appui sur les quatre éléments que sont : l'accoutrement des personnes âgées, l'usage des

Technologies de l'Information et de la Communication par des personnes âgées, la dégénérescence physique et morale et l'usage des langues modernes.

2.1.1- Raillerie de l'accoutrement des personnes âgées

Entre autres éléments de dévalorisation du grand âge à travers la bouffonnerie ou la comédie, on peut évoquer par le canal des moyens de communication l'accoutrement des personnes âgées. On veut insinuer, comme l'illustre les images ci-dessous, que les personnes âgées se vêtissent contrairement à l'usage, avec des modes vestimentaires antiquaires et s'offrent comme des individus en mal de publicité. On tourne en dérision un vieillard vêtu maladroitement d'habits modernes qu'on voit généralement portés par des jeunes ou des adultes, ou on présente l'image d'un vieil homme en guenille. Ou en encore, on fait dit à la personne âgée des choses presque insolites.

À travers l'image ci-dessous (image 1), on voit un vieil homme vêtu fièrement de costumes bigarrés, à la démarche peu ordinaire, tenant une canne qu'il n'a en réalité pas besoin puisqu'il porte des lunettes teintées et exagérément grosses, regardant le ciel dans sa marche. Il porte des chaussures qui sont en déphasage avec le costume, chaussures dans lesquelles sont fourrés le pantalon. Sur son passage, il attire sur lui le regard des résidents tant son accoutrement et sa démarche sont atypiques.

Image 1: (Source : Facebook, le 15 mai 2019)
sept. 2019)

Image 2 : (Source : Facebook, le 05

Image 3 : (Source : Facebook, le 07 sept. 2019)

Ces railleries sont renforcées par l'usage des Technologies de l'Information et de la Communication chez les personnes âgées.

2.1.2- Raillerie des personnes âgées dans l'usage des moyens de la technologie de l'Information et de la communication

Les outils de plus en plus perfectionnés offerts par l'évolution technologique, allusion faite aux téléphones portables, aux tablettes, aux ordinateurs, semblent ne pas s'apparier avec les personnes âgées. Elles appartiennent au passé tandis que ces outils sont destinés aux jeunes, expressions de la modernité. C'est surprenant de voir des personnes âgées en faire usage. C'est un sujet de moquerie que de voir un vieil homme manquer à la manière idoine de se servir d'un smartphone ou d'un ordinateur dans un design peu habituel soit dans une cuisine soit dans un champ. Elles font donc l'objet de caricature dans les journaux satiriques où une place de choix est accordée à la mise en relief de la dégénérescence physique et morale.

2.1.3- Dégénérescence physique et morale

On peut voir que la perte de certaines facultés (la mémoire), l'imprécision dans les gestes chez le vieillard et la diminution de certaines capacités physiques sont des matières qui nourrissent la bouffonnerie et la comédie. C'est un vieil acteur qui répond de travers aux questions, qui fait du coq à l'âne, qui est sujet à un quiproquo, qui marche ou tombe d'une canne ou encore qui porte des lunettes exagérément grosses. C'est un vieil homme qui ricane bien qu'édenté ou qui danse en désordre en publique sans retenue. Comme on le voit à travers l'image 4, on a deux vieillards présentés sous des traits de clowns qui rient à tue-tête rien qu'à se voir en train d'être photographiés, oubliant qu'ils ont perdu leurs incisives.

Image 4 : (Source : Facebook, le 27 avril 2019)

Aussi, alors qu'on idéalise le vieux entant que porteur de sagesse, on est surpris de le voir se rendre coupable d'inconduite. Le vieux n'est donc plus un modèle pour la jeune génération puisqu'il ne sait pas canaliser sa libido. C'est ce que témoignent les images 5 et 6 présentant des vieux hommes qui étalent leur penchant sexuel face aux rondeurs d'une jeune fille alors même que sa propre fille, en pleurs suite à une déception amoureuse et le prenant pour modèle, était en train de lui demander des conseils contre l'infidélité des hommes.

Image 5 : (Source : Facebook, le 15 mai 2019)

Image 6 : (Source : Facebook, le 06 sept. 2019)

Ainsi un internaute réagit à l'image 7 en écrivant : « Vraiment change de lunettes ou prend ta retraite. Hihhi ! C'est la poitrine qu'il visait. Dépravé sexuel ! »

Parfois, il faut admettre qu'il est temps de prendre sa retraite.

Image 7 : (Source : Facebook, le 05 sept. 2019)

Au-delà de la dégénérescence physique et morale, l'usage incorrect des langues modernes et la réticence de personnes âgées à certains courants de pensée entraînent des quolibets.

2.1.4- Raillerie des personnes âgées pour l'usage des langues modernes et des pensées dites rétrogrades

De façon générale, les personnes âgées du temps présent dans nos sociétés s'expriment couramment dans leur langue maternelle. Certains parlent les langues vivantes¹³⁴ en manquant aux règles de grammaire ou d'orthographe. La faiblesse de langue va donc constituer un sujet de raillerie à travers l'exposition des fautes de prononciation et de grammaire chez le vieillard ou encore la présentation d'un vieillard pédant. En outre, on attribue au vieillard la paternité de certaines pensées considérées comme galvaudées, rétrogrades et insensées. Ces pensées dites rétrogrades s'opposent souvent aux idéologies et à des formes de sociabilité émergentes. Ce qui est de nature à conduire à des comportements de négation de la vieillesse par soi.

2.2- Comportements de négation de la vieillesse

Les perceptions odieuses de la vieillesse et les discours sur les défauts de l'âge ont contribué à développer chez certaines personnes âgées plusieurs comportements dont l'objectif chez elles est de nier la vieillesse. Entre autres comportements, on a le refus de certaines appellations, la négation des effets de l'âge sur le physique et le refus de l'âge.

2.2.1- Refus de certaines appellations

Jadis, le fait d'appeler une personne âgée "le vieux" ou "la vieille" dans les sociétés africaines était un signe de reconnaissance et de considération pour son âge avancé. Aujourd'hui, ces types d'appellation, "le vieux" ou "la vieille", sont parfois récusés par des personnes âgées car sonnante comme des injures, du mépris ou ressenties comme l'expression d'un individu révolu. Elles sont parfois des causes de conflit entre les appelants et les appelés. Certains prénoms sont considérés comme réservés aux personnes âgées.

¹³⁴ Les langues française et anglaise.

Ainsi, Il n'est pas indiqué que sa progéniture porte ces prénoms désormais perçus comme une marque de vieillesse. Il ne faut pas vieillir l'enfant avant son âge disent certaines langues. Cette tendance à toujours demeurer jeune provoque de vouloir supprimer sur son physique les effets de l'âge.

2.2.2- Négation des effets de l'âge sur le physique

Les transformations physiques surviennent avec l'avance en âge. Dès leur apparition, même si elles ne sont pas pathologiques, ces transformations visibles par tous, sont vécues chez les personnes âgées comme une dégénérescence. Deux transformations sont courantes et arrivent tôt : ce sont les cheveux blancs ou la barbe blanche et les rides. Certaines personnes s'engagent dans une lutte pour empêcher l'installation de leur effet sur le corps. Pour ce faire, elles recourent à des produits cosmétiques pour noircir ou teindre les cheveux et la barbe (teinture noire) ou recourent à des maquillages spécifiques "make up"¹³⁵ contre les rides du visage. L'objectif à travers ces pratiques est d'éviter de passer pour un vieux aux yeux de son entourage.

Face donc à ces pratiques, un internaute a posté les images ci-dessous sur un réseau social et écrit : « *Tout finit un jour. Ta beauté finira un jour. Tes seins pointus finiront par tomber un jour. Tes jolies dents finiront.* ».

Image 8 : (Source : Facebook, le 15 mai 2019)

Ces photographies, dans l'esprit, mettent en présence, pour une même personne, son état de jeunesse et son état de vieillesse. Elle montre la beauté de la jeunesse que finit par ruiner l'âge : un corps ridé et fané, des seins ptosés, des cheveux grisonnants et la bouche enfoncée. Expression d'un déclin physique total qu'aucun soin esthétique ne peut améliorer. Lorsque le déclin physique est peu visible, des personnes optent pour le refus de l'âge.

¹³⁵ Terme qui traduit en anglais le maquillage.

2.2.3- Refus de l'âge

C'est un triple comportement que manifestent certaines personnes. Soit l'individu a un complexe à dire son âge quand on l'interroge à ce sujet, soit il a tendance à rajeunir en disant un âge inférieur à son âge réel, soit encore il refuse d'assumer son statut de grand-père ou de grand-mère. Dans ce dernier cas, il refuse qu'on dise qu'il est grand-père ou grand-mère ou il se fait appeler "tonton" ou "tantie" des dénominations attribuées généralement aux jeunes et aux adultes. Il veut paraître toujours jeune. Il s'instaure ainsi un conflit entre les vrais jeunes et ceux qui refusent de vieillir.

2.3- Actes d'âgisme dans les rapports intergénérationnels

Dans les sociétés africaines en général, on vivait dans une sorte de gérontocratie, c'est-à-dire que les sociétés étaient régulées par les aînés sociaux ou encore les cadets sociaux devaient respect et soumission aux aînés. Dans leurs rapports des temps présents, les aînés se plaignent de nombreuses frustrations qu'ils subissent des jeunes. Ils ont le sentiment qu'ils sont démodés et qu'ils vivent en marge d'un monde qu'ils ont connu avant les plus jeunes, qu'ils ont appris aux plus jeunes à connaître et qu'ils sont obligés de laisser-faire à défaut de le céder aux plus jeunes sous peine d'être excommuniés.

Ainsi un jeune homme a eu la réaction suivante suite à la publication des photographies ci-dessous sur le Facebook :

« Quand le vieux faisait l'amour, il disait à sa femme : mon amour je veux que mon enfant me ressemble, je veux qu'il ressemble à une partie de mon corps. Son épouse lui a demandé : laquelle des parties ? Le vieux a répondu ma tête. Elle pensait que c'était un amusement. Voilà, le bébé a pris la tête de son papa. Quand une fille est au septième ciel, elle oublie que son homme a un défaut. Elle répond à tout : oui, oui, oui, bébé je le veux. Vas-y ! Voilà le résultat. L'enfant a la même tête que papi ».

Un autre internaute a réagi en posant : « Merde, tel père tel fils. ». Ce sont là des réactions de jeunes ou adultes sur des supposés "déportements d'aînés sociaux". Ou encore, ce sont des jeunes ou adultes qui donnent des leçons de savoir vivre aux aînés sociaux.

Sur l'image 9, on voit un bébé fraîchement sorti du ventre de sa mère mais qui est déjà vieux en témoignent ses cheveux blancs et sa tête chauve. Ses bras sous le menton traduisent la difficulté et le regret d'être dans ce monde.

Image 9 : (Source : Facebook, le 07 mai 2019)

Image 10 : (Source : WhatsApp, le 01 juin 2019)

En outre, ce sont des vieux qui ne peuvent pas prendre part à certains divertissements sans qu'on ne rappelle à leur conscience qu'ils sont « *vieux pour ça* ». Des personnes âgées doivent se garder de promouvoir certaines pensées au risque d'être taxés de rétrogrades.

À ce stade, il y a un artiste¹³⁶ qui le signifie dans l'un de ses chants en ces termes « *les vieilles personnes, quittez* », pour signifier que sa manière de danser ne s'offre pas à elles, qu'elles n'ont pas la force d'exécuter ses pas de danse, donc les personnes âgées ne sont pas les bienvenues.

Si d'aventure il arrivait à une personne âgée de commettre une erreur ou une faute, c'est d'abord son âge qu'on évoque en disant : « *Tu n'as pas honte, à ton âge* », « *à ton âge* » « *c'est un vieux comme ça qui agit ainsi* ». Comme on peut l'apercevoir sur l'image 11 publiée sur les réseaux sociaux, on crée un environnement, la forêt dans laquelle on place deux personnes âgées presque en tenue d'Adam et Ève en train de s'amouracher.

¹³⁶ Cette phrase provient du chant d'un artiste ivoirien appelé Debordo Leekunfa.

Image 11 : (Source : Facebook, le 09 mai 2019)

Des manières de penser, d'agir et de sentir sont stéréotypées vieilles autrement dit inutiles ou sont susceptibles de vieillir le jeune qui conforme sa conduite aux stéréotypes attribués aux vieux. Le terme vieux vient par conséquent à être investi d'un sens foncièrement négatif et prend aussi la connotation d'injure.

3- DISCUSSION

3.1- Différenciation entre âgisme et rapport à plaisanterie entre les cadets sociaux et les aînés sociaux

L'observation des sociétés africaines actuelles et tous les témoignages concourent à reconnaître que les sociétés africaines ont pour fondement un système socio-politique gérontocratique (Memel-Fotê 1980) sur lequel viennent se greffer les autres systèmes politiques (monarchie, démocratie, dynastie...) et organisations sociales (succession, office de mariage, pouvoir spirituel...) (Koné 1980). Cependant, la « domination de l'esprit cartésien » (Achille Pegoue et al. 2005) enchâssée dans l'occidentalisme et le globalisme vers lesquels s'acheminent ces sociétés, entraînent un renversement de perspective visible à travers la promotion du jeunisme et la contestation des systèmes politiques traditionnels et organisations socio-culturelles. Autrement dit, le vieux n'est plus de facto une référence en termes d'incarnation des vertus de sagesse, de havre de paix, de régulateur social. Il perd dans le contexte de modernité ses fonctions sociales et par ricochet ses statuts sociaux traditionnels pour être considéré non plus comme un mis-à-part, un privilégié mais comme un être ordinaire, moins un être banal du fait de la dégénérescence physique et morale. Dès lors, l'ayant dépossédé de son statut honorifique acquis grâce au bénéfice de l'âge, on peut se permettre de le tourner en dérision, de le surnommer. L'âge devient donc un défaut. D'où la crainte qu'on nourrit à l'approche de cette ultime étape du parcours de vie.

Ces comportements qui consistent à tourner en dérision les défauts de l'âge ou en ayant pour matière la personne âgée, ne correspondent en rien aux rapports de plaisanterie instaurés par les sociétés traditionnelles entre les aînés sociaux (grands-parents) et les cadets sociaux (petits-fils).

En effet, les rapports de plaisanterie entre les grands-parents et les petits-fils consistent à un rapprochement des deux générations. C'est l'enfant qui trouve auprès de son grand-père l'affection qu'il n'a pas auprès d'un père rigide, tout-puissant, dominant et dominateur (pater familias). C'est le grand-père qui trouve auprès du petit-fils, grâce à la plaisanterie, une réponse contre l'isolement et la solitude. C'est par ce canal que le grand-père apprend au petit-fils des savoir-faire et des savoir-être. Jamais, il n'est permis au petit-fils de médire de son grand-père ou d'énumérer ses défauts. Le petit-fils est un appui pour le grand-père en termes de pieds et bras pour ses besoins, le grand-père ayant souvent des problèmes de mobilité et de vue. C'est donc un mécanisme social de rapprochement gagnant-gagnant comme l'atteste Charles-François-Nicolas en ces termes : « *le bon père fait le bon fils (...) quelle satisfaction pour le fils de rendre à son père dans sa vieillesse les mêmes soins que ceux qu'il a reçus de lui au cours de sa jeunesse.* » (Bourdelaïs 1993 : 43).

Or, telles que les choses se manifestent dans les résultats sus évoqués, on a des comportements qui contrastent avec les rapports à plaisanterie. On a ici des attitudes et des comportements qui instaurent de fait des comportements d'éloignement, d'évitement et de négation. Ces rapports à plaisanterie sont appelés chez les Agni¹³⁷ et les Baoulé¹³⁸ "*na-an*" et chez les Malinké "*mamandégnéa*". Les racines de ces deux expressions : "*na-an*" et "*mamandégnéa*" traduisent quelque chose de doux et d'affectif.

Et c'est dans ce même ordre d'idée que dans beaucoup de cultures, des individus portent des noms qui véhiculent le grand âge. Par exemple, chez les Sénoufo¹³⁹ au Nord de la Côte d'Ivoire, des personnes portent le nom de "*Woliao*". "*Woliao*" signifie à la fois personne âgée et personne respectable, digne d'obéissance. Chez les Agni, des hommes se nomment "*Kpangni*". "*Kpangni*" signifie personne âgée, aîné ou autorité. Chez les Yacouba¹⁴⁰ à l'Ouest de la Côte d'Ivoire, on a le nom "*Kouègbeu*" qui en même temps qu'il veut dire personne âgée renvoie aussi aux notions de noblesse et d'honorable. "*Kouègbeu*" est en réalité formé de deux mots : "*Kouè*" qui veut dire vieux, ancien et "*gbeu*" qui veut dire fils. Autrement dit, il est souhaitable dans la société Yacouba d'avoir un fils qui remplit les qualités comportementales d'un vieux, "*Kouègbeu*". Il n'y a pas la recherche d'une frontière entre les deux générations mais plutôt une recherche constante de rapprochement des deux générations. La quête de ce rapprochement est la condition pour une société harmonieuse et équilibrée pour celui qui sait et qui manque de force ou pour celui qui a la force et qui sait peu. C'est la pensée que véhiculent Dédy Séri et al., lorsqu'ils disent : « *la main du vieux ne passe pas à travers le col étroit du pot, la main de l'enfant n'atteint pas le haut du séchoir à aliment.* » (Dédy et al. 1995 : 35). Dans les deux cas, on voit que l'âge a une double qualité d'avantage-désavantage ou de gain-perte.

Certes la bouffonnerie et la comédie sont des moyens de divertissement pour les êtres humains. Elles sont également des activités à l'image des autres activités que compte la Société. Comme telles, elles sont astreintes à l'éthique et à la déontologie. Et l'une de ces contraintes est le respect des instruments internationaux et des normes sociales. Elles doivent s'exercer pour offusquer le moins possible. Mieux, la bouffonnerie et la comédie,

¹³⁷ C'est un groupe linguistique (Agni) qui se trouve dans l'Est et le Sud de la Côte d'Ivoire.

¹³⁸ C'est un groupe linguistique (Baoulé) qui se trouve principalement dans le Centre de la Côte d'Ivoire.

¹³⁹ C'est un groupe linguistique (Sénoufo) qui se trouve dans le Nord de la Côte d'Ivoire.

¹⁴⁰ C'est un groupe linguistique (Yacouba) qui se trouve dans l'Ouest de la Côte d'Ivoire, à Man.

au-delà de la fonction ludique, ont une fonction éducative. La société dans le processus de socialisation n'apprend à ses membres que les choses qui sont admises comme normes et valeurs, une manière de combattre les anomies. C'est ce que confirme Henri Bergson quand il dit que le comique a une signification sociale et que le « *Le rire doit répondre à certaines exigences de la vie en commun. Le rire doit avoir une signification sociale* » (Bergson 1924 : 12). Il poursuit pour poser que :

« Est comique le personnage qui suit automatiquement son chemin sans se soucier de prendre contact avec les autres. Le rire est là pour corriger sa distraction et pour le tirer de son rêve [...] Toujours un peu humiliant pour celui qui en est l'objet, le rire est véritablement une espèce de brimade sociale. » (Bergson 1924 : 60).

Des pièces de théâtre, des émissions télévisées ou radiodiffusées ont été censurées quand on a jugé qu'elles manquaient à l'éthique et à la bienséance ou qu'elles n'étaient pas fédératrices.

La bouffonnerie et la comédie ne sont pas de ce fait un chèque en blanc. Elles doivent aussi être des canaux qui servent la cause du grand âge. C'est contre ces manières de faire que Jean Jacques Rousseau s'est insurgé en écrivant ceci : « *on en fait, dans les tragédies, des tyrans, des usurpateurs ; dans les comédies, des jaloux, des usuriers, des pédants, des pères insupportables que tout le monde conspire à tromper.* » (Bourdelaïs 1993 : 24).

3.2- Positivation des défauts de l'âge

Il est indéniable qu'avec le grand âge, les effets de la dégénérescence s'installent progressivement. Cependant, comme on l'apprend avec Touré Moussa, on peut en lieu et place de l'étalage des défauts de l'âge positiver les défauts de l'âge. Dans sa positivation des défauts de l'âge, on voit que la lenteur dans les gestes et la parole est un signe que le vieux se rapproche de plus en plus des entités surnaturelles. Ainsi, les interlocuteurs du vieux se rendent disponibles à l'écouter et à l'attendre. Ou encore pour le Centre International de Gérontologie Sociale²:

« La vieillesse ne [s'exprimant] pas uniquement en termes de perte mais aussi en termes d'acquisition. Aussi revient-il aux mass médias de recueillir et de diffuser toutes les informations destinées à reconnaître aux personnes âgées les capacités qui leur sont généralement méconnues. ».

3.3- Culte du jeunisme ou la préférence du jeune

Avec le culte du jeune qui à la lecture des choses s'entend comme le rejet des personnes âgées, on retourne à l'ère de la vieillesse odieuse, c'est-à-dire au XVII^{ème} siècle comme l'a décrit Pierre Bois ou Patrice Bourdelaïs et que dit clairement Christophe De Jaeger en ces termes :

²Centre International de Gérontologie Sociale, recommandations adoptées par la conférence africaine de gérontologie, Paris, CIGS, 1985, p. 23.

« ... on a du mal à prononcer le mot « vieillesse » même face à ses aînés. Pourquoi ? Parce que la plupart des stéréotypes qui y sont liés sont négatifs et entretenus par une société qui voue un culte à la jeunesse sans comprendre ce que la vieillesse peut apporter de spécifique dans le cycle des expériences de la vie. » (De Jaeger 1992 : 32).

C'est une hérésie à entendre Maud Mannoni pour qui :

« La vieillesse n'a rien à voir avec l'âge chronologique. C'est un état d'esprit, il y a des vieux de vingt (20) ans et des jeunes de quatre-vingt-dix (90) ans. C'est une affaire de générosité de cœur, mais aussi une façon de garder en soi suffisamment de complexité avec l'enfant que l'on fut. » (Ladoucette 1999 : 79).

Autrement dit, la jeunesse se redéfinit comme l'expression des valeurs d'humanisme, la manifestation de pensée féconde à l'épanouissement de l'homme.

Si des instances internationales luttent sans relâche pour l'égalité entre l'Homme et la Femme, elles doivent aussi s'approprier la lutte contre l'âgisme. En effet, il s'agit d'abord et par principe d'une lutte pour le respect et l'intégration de tous les genres sans exclusion. Ensuite, s'ajoutent la lutte pour la reconnaissance des mérites et des services de l'âge. Le vieux n'est plus beau et n'est plus performant à cause en partie de ses actions pour le développement de la Société. Les acquis actuels en termes de développement économique, social, scientifique et technologique dérivent des labeurs du vieux. Les choses ne sont en réalité en elles-mêmes Belles. Elles s'entretiennent au prix du sang avec l'acceptation de la déchéance physique. À ce titre, le proverbe nous apprend que le « baobab sort d'un grain minuscule ».

Les institutions et les instruments en faveur du grand âge doivent être visibles et renforcés. En d'autres termes, ils doivent s'exprimer régulièrement que de faire des déclarations lors des journées internationales commémoratives des personnes âgées. Il est important dans un tel contexte de mettre en place un cadre de solidarité en faveur du grand âge et de réprimer l'âgisme sous toutes ses formes.

CONCLUSION

Au nom du jeunisme, il se met en place et se renforce une aversion des personnes âgées. Les choses semblent peu perceptibles à cause du canal de la bouffonnerie et de la comédie qui sont des pratiques d'adoucissement. Pourtant, les personnes âgées sont chagrînées. Si elles ne s'enferment pas dans le silence, elles évoquent, pour se contenter, l'inhérence du changement social contre lequel elles sont impuissantes. Toutefois, les instruments de promotion de la dignité humaine demandent que l'on facilite leur intégration sociale. Pour y parvenir, on doit, comme le postulent les Nations Unies (ONU 2002 : 95 – 105) dépasser la notion de solidarité intergénérationnelle pour promouvoir et vivre les concepts d'équité et de réciprocité entre les générations.

Références bibliographiques

Bois Jean-Pierre : Histoire de la vieillesse, Paris, PUF, 1994, 127 p.

Bourdelaïs Patrice : Le nouvel âge de la vieillesse : Histoire du vieillissement de la population, Paris, Odile Jacob, 1993, 441 p.

Caradec Vincent : Sociologie de la vieillesse et du vieillissement, Paris, Armand Colin, 2006, 126 p.

Centre International de Gérontologie Sociale : « HYPERLINK "isis:mfn?3" Recommandations adoptées par la conférence africaine de gérontologie», Paris, CIGS, 1985, 77 p.

De Jaeger Christophe : La gérontologie. PUF, Paris, 1992, 128 p.

De Ladoucette Olivier : Bien vieillir, Paris, Bayard Editions, 1999, 206 p.

Dédy Séri & Tapé Gozé : Famille et éducation en Côte d'Ivoire, Abidjan, Editions des lagunes, 1995, 147 p.

Escribano Jean-Charles : On achève bien nos vieux, France, Edition oh !, 2007, 159 p.

Hampâté-Bâ Amadou : Aspect de la civilisation africaine, Paris, Présence Africaine, 1972, 140 p.

Bergson Henri : Le rire. Essai sur la signification du comique. Paris : Éditions Alcan, 1924.

Koné Amadou : Sous le pouvoir des blakoros, NEA, 1980, 96 p.

Memel-Fotê Harris : Le système politique de Lodjukru, Abidjan, Présence Africaine, les Nouvelles Editions Africaines, 1980, 479 p.

ONU : Deuxième Assemblée Mondiale sur le Vieillissement à Madrid, 2002, 77 p.

Pegoue Achille & Kombo Thomas : « état des lieux sur les problèmes rencontrés par les personnes âgées au Cameroun : cas du district de santé de Kribi dans la Province du Sud" communication présentée lors du Colloque International sur : « sociétés, développement et vieillissement en Afrique » : « Comprendre le vieillissement pour prévenir les conflits de génération » À, Abidjan, 22-25 Février 2005 à l'hôtel Ibis au Plateau.

Touré Abou : Le Vieux et la Vieille : situation des personnes âgées en Côte d'Ivoire, Université d'Aix-Marseille, 1984, 34 p.

**L'ALLIANCE INTERETHNIQUE A LA LUMIÈRE DE LA PAROLE PROVERBIALE POUR UNE
COHABITATION HARMONIEUSE :
CAS DES COMMUNAUTÉS AGNI ET BAULÉ DE CÔTE D'IVOIRE**

Mafiani N'da Kouadio

gnamiankadjo@gmail.com

Département de Lettres Modernes

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan

Résumé

Depuis l'aube des temps, la coexistence des communautés a toujours été au centre des débats. En effet, les hommes se sont bien souvent illustrés par leur volonté manifeste de vivre ensemble. Cependant, l'histoire de l'humanité montre que la voie suivie par les relations humaines n'est pas uniquement jonchée que de rameaux d'oliviers. L'on enregistre malheureusement des tumultes, des crises et parfois des guerres fratricides. Face à cela et en vue de minimiser ces situations, certaines communautés, ayant une histoire commune ou entretenant parfois des rapports de promiscuité, ont jugé utile d'instaurer une sorte de pacte de non-agression à travers des alliances interethniques pour une vie communautaire harmonieuse, basées sur une plaisanterie multiforme. C'est le cas par exemple des Agni et des Baoulé de Côte d'Ivoire. Cette contribution s'attache à montrer comment dans le cadre de cette alliance, la parole proverbiale, parole millénaire et marque de sagesse profonde d'un peuple qui valorise et humidifie le discours, concoure à la consolidation de l'équilibre social entre ces deux peuples dont les points d'achoppements s'identifient à travers des notions de noblesse et d'esclavage, de roi et de sujet, de maître et de subordonné, de stupide et d'intelligent, de généreux et de radin.

Mots-clés : Alliance interethnique – Agni/Baoulé – Communauté – Proverbe – Langue

Abstract

Since the dawn of time, the coexistence of communities has always been at the center of debates. Indeed, men have often been exemplified by their manifest desire to live together. However, the history of humanity has shown that human relations have never been presented solely in the streets strewn with branches of olives. We regrettably record tumults, crisis and sometimes fratricidal wars. In view of this, and in order to minimize these situations, certain communities, having a common history or sometimes maintaining relationships of promiscuity, found it useful to establish a kind of non-aggression pact through inter-ethnic alliances for a community life harmonious, based on a multiform joke. This is the case for example, of the Agni and the Baoulé on Côte d'Ivoire. This contribution seeks to show how, in the context of this alliance, the proverbial word, which values and mistens discourse, concurs in consolidating the social balance between these two peoples whose points of stumbling are identified through notions of notability and slavery, king and subject, master and subordinate, stupid and clever.

Keywords: Interethnic Alliance – Agni/Baoulé – Community – Proverb – Language

INTRODUCTION

Selon l'histoire sur le peuplement de la Côte d'Ivoire, les peuples Agni et Baoulé sont deux peuples frères venus de la Gold Coast, l'actuel Ghana. Leur histoire se confond avec celle des migrations des peuples Akan de façon générale. En effet, ils se sont détachés du royaume ashanti au début du XVIII^e siècle et ont émigré en Côte d'Ivoire suite à des guerres fratricides à eux imposé par leurs voisins, les ashanti. Les Baoulé, au cours de leur progression vers le centre du pays, ont parfois eu maille à partir avec les Agni leurs frères d'hier du côté de l'est. De confession agricole, l'occupation et la mise en valeur des terres ont parfois constitué des pommes de discorde entre ces deux peuples. Pour mettre fin à ces belligérances répétées et permettre à ces deux peuples unis par l'histoire et la promiscuité linguistique de vivre en parfaite et intelligence, l'on assistera à l'instar d'autres peuples de la terre d'Eburnie, à la mise en place d'un mécanisme d'une alliance interethnique communément appelée « Toukpe », qui s'appréhende comme une sorte de pacte de non-agression. Elle consacre la fin des adversités entre les ethnies en alliance et fonctionne essentiellement sur la base des plaisanteries. Cette alliance autorise toutes sortes de « dérives verbales » entre frères de l'union, le tout dans un cadre convivial et fraternel.

Dans le fonctionnement de cette alliance, les peuples, surtout marqués par le sceau de l'oralité, s'appuient essentiellement sur la parole, élément moteur des échanges et outil de pérennisation par excellence de la communauté comme le précise (LEGUY 2001 : 123), « *La parole est considérée comme étant au fondement de la vie communautaire, de l'harmonie sociale, de la bonne entente entre les hommes, de la fécondité du groupe....* »

Au cœur de cette pratique langagière, se trouve le proverbe qui est considéré comme une marque de sagesse profonde d'un peuple donné et qui s'inscrit au centre des rapports sociaux, tout en s'appréhendant comme une efficace technique de régulation sociale dans les sociétés où les us et coutumes constituent un legs partagé, assumé et conservé par l'ensemble du corps social. Ces deux peuples ont constamment recours à cet art du langage dans cette pratique d'autodérision. Notre intention ici est de comprendre le fonctionnement de la pensée proverbiale pour être un efficace adjuvant de cette alliance dans la quête de la cohésion entre ces deux peuples. Comment le proverbe s'y prend-t-il pour assurer efficacement ces échanges verbaux qui, a priori, constituent une véritable "attaque verbale?". Pourquoi le choix du raisonnement imagé comme mécanisme de prévention de crise interethnique ?

À la lumière de cet emploi, les deux peuples estiment que recourir au proverbe dans cette plaisanterie est le moyen le plus sûr pour valoriser la langue du terroir tout en faisant montre de sa maîtrise et son maniement. Ils justifient également cet emprunt par le fait que le proverbe par son aspect de parole voilée, évite les frustrations en restant en conformité l'idée de plaisanterie. Cela nous amènera à identifier les différents éléments sur lesquels les proverbes s'appuient pour féconder et adoucir les propos pour les rendre plus digestes, et expliquer par la suite comment ceux-ci (les proverbes) contribuent à la coexistence pacifique entre les Agni et les Baoulé.

Nous allons nous appuyer sur un recueil de proverbes de ces deux univers mais aussi sur des entretiens directs observés entres populations. Le proverbe étant un genre pluridimensionnel, nous aurons recours à des notions de sociocritique, d'histoire,

d'anthropologie, de philosophie... pour saisir toute la portée de cette alliance par cette parole qui s'affiche comme un catalyseur, source de tolérance, de paix, de vivre ensemble efficace et durable.

I. DE LA MANIFESTATION DE LA PAROLE PROVERBIALE DANS L'ALLIANCE INTERETHNIQUE

Fonctionnement de la parole proverbiale

Il est bon, avant d'aborder le volet alliance interethnique, de comprendre le fonctionnement de la parole imagée dans l'interlocution, car comme le précise (Kouadio 2006 : 10), « *L'emploi du proverbe est une entreprise méritoire et périlleuse. En effet, en Afrique, celui dit convenablement le proverbe a droit à de la considération, car il apparaît comme un sage. Par contre, celui qui l'émet à tort et à travers, et donc le galvaude ou le gauchit, n'est qu'une personne ridicule.* » Cette formule « introductive » montre à quel point l'emploi des proverbes requiert dextérité et magnanimité au regard du manteau dynamogène qui l'enveloppe. Ce qui nous passionne et fait l'objet de cette contribution, résulte de l'introduction de la parole proverbiale dans cette sorte de plaisanterie humaniste. D'ores et déjà, il convient de retenir qu'il n'y a pas de cadre spécifique défini pour l'éclosion de la parole proverbiale. C'est ce que révèle P. K. ZIGUI cité par (Kouadio 2006 : 7) : « *Les proverbes n'ont pas de moment privilégié de production. Ils « s'écoulent de la parole » de la parole qui chante, de la parole qui pleure, de la parole qui félicite : bref de la conversation courante et surtout des longues discussions entre adversaires, des simples querelles ménagères...* »

Les proverbes emballent tous les aspects de la vie où l'esprit et la parole en liberté se meuvent. Ils traduisent donc les différentes émotions des populations en fonction de leur vécu et de leurs aspirations. En réalité, le proverbe ne se signale qu'à la faveur d'un discours et est donc fonction du débat qui le suscite. Il ne naît donc pas « ex-nihilo ». Il intervient toujours par nécessité et a un lien avec le récit qui le fait émerger, en témoigne cette position de (Baumgardten 2002 : 55f) : « *Dans les conditions naturelles d'emploi, il (le proverbe) est soumis à la contrainte d'être dit en relation directe à une contingente* ». Le proverbe intervient par nécessité ou par contrainte. Il vient de ce fait, appuyer une situation déjà existante qui a certainement besoin de déployer ses ailes pour aiguïser sa compréhension. C'est cela d'ailleurs qui fonde l'affirmation Agni selon laquelle « *quand on dort pas, on ne rêve pas* ».

Il y a autant de situations d'emploi que de productions proverbiales confirmant ainsi son caractère de phénomène contextualisé par excellence. La pensée proverbiale ne se laisse pas bercer dès le premier abord. Pour la comprendre, l'on doit soumettre la pensée imageante à un rapport d'analogie en conformité avec l'arrière-plan culturel. Cela suppose qu'il faut rattacher les images et les symboles à leurs référents respectifs et adjoindre aux différentes interprétations, les critères de ces référents définis par la société. Inviter donc le proverbe dans un débat, suppose d'emblée la maturité intellectuelle qui caractérise les acteurs de l'interlocution, la maîtrise de l'outil de communication qu'est le langage et la parfaite connaissance de la société d'où il émane. Ce dernier aspect est si important qu'il est considéré comme la clé qui donne accès à la pensée sous-jacente qui est en réalité le

message que l'on voudrait faire passer. La tradition accompagne autant le proverbe dans son émergence que dans sa compréhension. C'est ce qui amène (Atsain 1980 : 65) à affirmer que « *l'émetteur, lorsqu'il dit un proverbe, n'est pas libre puisqu'il n'est pas seul. Les images qu'il emploie et les schèmes grammaticaux dont il se sert, sont le legs de la tradition* ». Ici, l'on saisit que la pensée proverbiale ne déploie ses ailes qu'en s'appuyant sur les réalités socioculturelles qui lui donnent sens et valeur.

Manifestation de la parole proverbiale dans l'alliance interethnique

La pratique de l'alliance, en réalité, entraîne une certaine « crudité » dans l'expression. Les mots contenus dans l'échange sont souvent violents, frustrants, indisposant parfois l'auditoire. Certains propos comme ceux sous cités surgissent de nulle part et brisent l'élan de la communication : « *tais-toi là-bas, esclave. Qui t'a donné la permission de t'exprimer devant tes maîtres?* », « *Saoulard-là, boucle-là pour que tes rois parlent !* », « *Bête-là, tu n'as pas ta place parmi les hommes ici présents* », « *bande d'avares qui disposez de serpents dans vos poches, éloignez-vous d'ici* », etc.

Ces quelques illustrations montrent le caractère injurieux, infantilisant, frustrant et violent des propos. Même s'ils s'affichent comme sans valeur parce que tenus dans le cadre de l'alliance, ces propos portent en eux les germes d'une certaine violence verbale. On assiste souvent à un rabaissement du frère en alliance qui est automatiquement pris en tourbillon par le regard interrogateur et humiliant d'autrui. Le ton et souvent la manière d'intervenir choquent le locuteur qui bien que mécontent, se contente d'avaler sa couleuvre au nom de l'alliance. À cela, s'ajoute le cadre spatio-temporel. En effet, beaucoup de personnes ne savent toujours pas apprécier le lieu et/ou le temps de la pratique de l'alliance, créant des situations désobligeantes et malencontreuses. La non-circonscription de la pratique de l'alliance introduit une sorte de désordre permettant à n'importe qui de dire n'importe quoi, en épousant la pensée proverbiale qui dit que « *c'est pendant que tout le monde bat sa mère qu'il faut en profiter pour battre la tienne* », rompant ainsi avec les normes sociales si chères à la société traditionnelle.

Vu toutes ces dérives constatées, les sages des deux peuples ont estimé qu'« *il ne faut pas attendre que la nourriture se renverse pour penser au chien* ». Ils ont donc décidé de repenser ce puissant outil au service de la consolidation sociale en lui donnant la chance de vivre, mais surtout de traverser le temps pour les générations futures avec l'introduction de la parole proverbiale comme noyau central dans le jeu de l'alliance. Mais pourquoi le choix du proverbe et comment s'y prend-t-il pour accompagner ces échanges verbaux qui a priori frisent l'injure, la moquerie et parfois l'humiliation ?

Le choix du proverbe parce que d'une part, le proverbe est directement rattaché à la société qui lui donne sens et valeur. Considérant sa place dans le langage social et quotidien, l'on se résout à dire que la vie est dans le proverbe avec les différentes thématiques qu'il aborde en rapport avec l'évolution de la société. D'autre part, comme le définit (Ano-N'guessan 1981 : 43) : « *Le proverbe est l'expression de la sagesse millénaire, de l'expérience, de la philosophie d'une ethnie donnée* ». ».

L'analyse de cette définition indique que la présence du proverbe dans le jeu des alliances n'est pas fortuite. En effet, il est considéré comme une parole de sagesse profonde rimant avec intelligence et discernement. Le proverbe est alors manipulé par les personnes âgées dont le raisonnement tranche nettement avec les propos familiers et vulgaires observés çà et là. Sa concision et sa précision permettent également de frapper, de convaincre et d'emporter l'adhésion de l'auditeur au lieu d'en créer la frustration. L'utilisation de la parole proverbiale n'étant pas à la portée du profane, le projeter dans l'arène de l'alliance donne de facto un caractère solennel et même sacré montrant le chemin de « *la chienne qui ne met pas bas en public* », interdisant ainsi à n'importe qui, de dire n'importe quoi, n'importe quand et n'importe où. Considéré comme une richesse de la langue, la présence du proverbe dans cette alliance reste également un challenge pour les parties concernées d'étaler toute la beauté de leur réalité linguistique en y créant une saine émulation. Engager la plaisanterie en proverbe, oblige l'auditeur à faire montre lui aussi de l'amour qu'il a de sa langue maternelle. Il réagira à son tour avec un proverbe réplique pour indiquer que sa langue peut également créer l'émotion et la poéticité pour valoriser le discours. Indice de maîtrise de la langue du terroir, la présence du proverbe dans les alliances interethniques permet aux différents acteurs de justifier leur parfaite maîtrise de celle-ci. Ayant indiqué les différentes raisons de la présence du proverbe dans l'alliance interethnique, nous verrons à présent comment celui-ci s'y prend pour assurer efficacement ces échanges verbaux particuliers ? À ce niveau, deux pistes s'ouvrent à nous : celle des images et celle du caractère figuré du message véhiculé.

Dans son fonctionnement, la pensée proverbiale s'appuie sur les images qui ont des symbolisations dans la vie quotidienne et qui reflètent la réalité tangible de notre univers immédiat. Il peut s'agir de la faune, de la flore, des phénomènes naturels. Avec ces images, le proverbe transforme les faits réels en une réalité impersonnelle à travers les différents rôles joués par les animaux, les végétaux et les choses. Ici, l'anthropomorphisme joue un rôle capital car les attributions sont inversées. Exemple, lorsqu'on dit que « *Le bouc acquiert l'intelligence là où on dépèce la biche* », a priori, un tel proverbe ne s'adresse pas aux humains. Il évoque ici deux animaux, le bouc et la biche. Leur message à première vue n'intéresse guère les humains. On peut même supposer qu'il s'agit d'une histoire de bouc et de biche. Mais que nenni. En réalité, ces deux animaux ne sont que des prête-noms pour la vraie cible qui est l'homme. Lorsque nous évoquons le proverbe : « *la maladie qui attaque le palmier, n'épargne pas le rônier* ». Nous sommes en présence de deux végétaux. Tout comme les animaux suscités, les deux arbres palmacées ne dérangent en rien les hommes dans leur quiétude, pourtant ils sont au cœur-même de l'interpellation. Ces images projetées sur l'axe de la parole alimentent l'espoir, les croyances, les rites et la foi en l'avenir des différentes communautés.

L'une des caractéristiques du proverbe reste incontestablement le caractère figuré du message véhiculé. (Greimas 1970 : 310) affirmait déjà que : « *Les proverbes sont des éléments connotés* ». Cela indique qu'il faut s'élever au-dessus du degré zéro de l'écriture pour percer véritablement le sens du message. Or, se livrer à un tel exercice suppose la présence d'un esprit de discernement, donc de sagesse en opposition au langage direct observé dans certains milieux. Ici, il y a nécessité d'apprécier la charge affective des images pour comprendre qu'au-delà de la simple expression véhiculée, subsiste une autre plus

profonde et plus significative. Cet aspect caché du vrai sens du message fait éviter à l'auditeur, la frustration, la gêne, le rabaissement et partant, l'humiliation.

II. ILLUSTRATION DE LA MANIFESTATION DE L'ALLIANCE INTERETHNIQUE PAR LE PROVERBE

Nous allons voir à travers cet exemple comment les Agni et les Baoulé s'empoignent au travers de la parole proverbiale. Nous avons deux Agni : AKA et KASSI et un Baoulé: KONAN. Celui-ci possède des moutons et deux Agni : AKA et Kassi, des potentiels acheteurs. Voici leur conversation : Alors que Aka demandait à Konan, s'ils pouvaient avoir un mouton à un prix raisonnable, son frère kassi réagit promptement et dit : "Aka, tu n'as pas besoin de négocier ce mouton, car comme le disent les anciens, « *quand une femme élève un mouton, c'est au mari d'en fixer le prix.* ». À travers ce proverbe, deux termes se dégagent, à savoir le mari et la femme. Qui est donc l'époux et qui est l'épouse ? Quel rôle chacun joue-t-il dans la sphère conjugale ?

En réalité dans la conception traditionnelle africaine, l'époux est le chef de la famille, celui qui prend les décisions. L'épouse reste, quant à elle, dans l'ombre de son époux. Dans cet énoncé proverbial, Kassi montre que l'Agni est le chef du baoulé. Il n'a donc pas besoin de marchander avec ce dernier. Il peut prendre le mouton au prix qu'il veut. Konan réagit à son tour en disant :

"je vous comprends mais retenez que : « *c'est celui qui a sa nourriture qui mange et non celui qui a faim.*» Par cette parole, le Baoulé indique qu'il reste le propriétaire incontesté de la bête et décidait ou non de sa vente au prix lui convenant. À cela, Kassi répliqua : « *si les fesses souffrent, cela incombe à celui qui les porte.*» Cette parole évoque la responsabilité. En effet, L'Agni se considère responsable du comportement du Baoulé. Pour celui, si le baoulé raisonne ainsi, c'est tout simplement parce que les Agni ont accordé trop de liberté aux Baoulé. Sinon comment comprendre une telle attitude après avoir été sorti des affres de la guerre et protégé du froid et de la faim et se comporter ainsi à l'heure du partage ? Kassi poursuivit ses propos : "notre tort, c'est d'avoir recueilli la vipère mourant de froid et de l'avoir placé près du feu. Voilà qu'une fois réchauffée et en guise de remerciement, elle nous mord. Mais cette attitude ne surprend guère parce que comme le disent les anciens, « *c'est celui qui reçoit qui oublie et non celui qui donne.* » On aurait dû être assez rigide lorsqu'on vous a recueillis dans le creux de nos mains pleines d'humanisme. On n'avait pas songé à cette parole proverbiale qui dit que « *quand on décide de couper les oreilles du chien, il faut le faire dès sa tendre enfance.* » On aurait dû montrer la place qui est la vôtre dès le commencement. Néanmoins, ce qui nous rassure, c'est qu'« *un tronc d'arbre a beau séjourner dans l'eau, il ne devient jamais caïman.* » Faites ce que vous voulez, un Baoulé n'arrivera jamais à la taille d'un Agni.

Konan réagit à son tour aux propos de Kassi. Il dit ceci :

"Tu peux dire tout ce que tu veux mais sache que « *je ne tiens pas compte du joli visage de l'écureuil pour manger sa sauce.* » En effet, Kassi peut se perdre en diatribe, cela n'enlèvera rien à sa façon de voir les choses. Il décrivit cette réaction de Kassi comme une jalousie mal maîtrisée. Il ajouta alors à son argumentation le proverbe-ci : « *c'est l'arbre qui porte beaucoup de fruits qu'on lapide.* » Nous sommes d'une certaine façon victimes de notre réussite. Mais vous devez comprendre que c'est le sot qui échoue dans la vie. Dans tous les cas, « *comme on ne peut se passer du pouce pour faire un nœud* », nous vous acceptons

tels quels parce que vous restez des frères malgré tout. C'est le charme de la vie. Il faut de la pluie et du soleil pour donner tout son éclat à l'arc-en-ciel. Nous vous aimons tels que vous êtes car « quand bien même deux frères ne s'aiment pas, ils fréquentent la même chapelle. » et que « si ton doigt est pourri, tu ne peux le couper et le jeter. Nous vous demandons simplement de changer d'opinion à notre égard parce qu'« à vouloir paraître trop intelligent, on finit par saluer le mouton »

Kassi prit à son tour la parole et dit : « j'ai compris tout ce que tu as dit et je retiens que tu reconnais la place qui est la vôtre. Vous êtes nos enfants parce que tu reconnais volontiers que « l'oiseau ne peut en aucune manière se fâcher contre l'arbre. » Et nos désirs sont des ordres pour vous. Dans tous les cas, j'aurai le mouton au prix souhaité car « quand le coq s'empare d'un os, celui-ci (l'os) revient tôt ou tard au chien. »

Konan dit à nouveau : vous aurez le mouton mais sachez uniquement que « c'est par pur plaisir que la femme en courant, attrape ses seins et non par peur qu'ils tombent. »

Aussi, ayez toujours à l'esprit « qu'il faut éviter de frapper sur la tête de quelqu'un dont on a le doigt dans sa bouche. » Pour ma part, je ne prends guère en considération vos propos mais je vous invite à partager ce pot de vin de palme avant de revenir au mouton car je suis conscient que « si tu acceptes de manger le chien, c'est inutile de regarder dans ses oreilles. »

À travers cet échange, nous percevons toute l'ingéniosité des deux acteurs de l'interlocution. Ceux-ci ont eu recours à plus d'une dizaine de proverbes, ce qui a enrichi le débat en lui donnant une certaine saveur et de la valeur expressive assez intéressante. D'abord, les deux ont fait montre de la maîtrise parfaite de leur langue maternelle par l'emploi des énoncés proverbiaux. Ensuite, ils ont démontré toute la richesse de leurs langues respectives à travers un raisonnement imagé parfait. La réflexion a été menée sur le jeu des images en y abordant plusieurs thématiques à la fois sans forcément emprunter le canevas classique de la manifestation de l'alliance. Le proverbe en s'invitant dans cette pratique s'appuie sur des images d'où découlent des symbolisations en rapport avec le milieu. C'est cela qui a amené (Leguy 2000 : 231) à qualifier le proverbe de « métaphore, mais métaphore à usage social ».

Enfin, nulle part, l'on n'a laissé transparaître des propos frustrants ou désobligeants. Les vices et autres qualités qu'ils s'attribuent sont passés en revue. Chaque partie s'est défendu avec les proverbes qu'il juge importants pour exprimer ses convictions. La réflexion et le discernement ont également été mis à rude épreuve de part et d'autre. De nombreux compartiments de leur arène existentielle ont été abordés. Mais ce qui fascine, c'est toute l'ingéniosité qui accompagne cet échange en donnant un caractère solennel à la parole. Les énoncés proverbiaux, rien qu'avec les images et les figures de style et de rhétorique qui en découlent, s'affichent comme de véritables objets d'art culturellement investis. Nous découvrons comment ceux-ci déterminent les états émotionnels capables d'agir sur les consciences et de les modifier, là où l'esprit de façon pragmatique prend son envol. Ils exposent la connaissance en soumettant l'esprit à la sagacité et au sens de rapprochement juste.

III. PROVERBE COMME CONSOLIDATION DE LA COHESION SOCIALE

(Zahan 1963) s'est intéressé à un pan très important de la culture des communautés traditionnelles africaines, en l'occurrence la place du verbe. Circonscrivant sa recherche au monde bambara, il réalise que s'exprimer est un acte hautement constructif qui permet à la société de faire un pas vers la valorisation de l'humanité. C'est à juste titre que (Zahan 1963 : 47) dit ceci parlant des bambara : « parler, c'est « bâtir » car la destinée du verbe est d'établir des relations sociales, de « construire le village ». Parler de l'oralité, c'est tout mettre en œuvre pour que le verbe soit un facteur de rapprochement et de cohésion du groupe. Le proverbe qui découle de ce verbe ne fait qu'accompagner la mère nourricière dans ses objectifs. En tant que pensée imageante, il déroule un message implicite qui s'affiche comme un véritable catalyseur social. Sa propriété de « parole vêtue » aide les populations à surmonter les crises tout en remettant à neuf le tissu social lézardé. L'homme, en tant que noyau central de tout ce système, doit préserver à tout prix cet équilibre et cette harmonie qu'impose la société en faisant converger vers lui, tous les élan positifs. Et c'est justement ce que le proverbe s'efforce de faire à travers son mode de fonctionnement. Les images contenues dans la parole proverbiale créent l'implicite émotionnelle évitant ainsi l'interprétation directe, source de division et de conflit. C'est ce que traduit (Diabaté 1986 : 81) : « sous peine de provoquer des querelles, des drames et même l'éclatement du groupe, certaines révélations doivent être faites avec discernement. ».

La parole proverbiale considérée comme une parole mûre et condensée sied bien à cette situation d'autodérision où le noyau central reste la plaisanterie. Il faut donc faire en sorte de rester fidèle à la ligne éditorialiste, c'est-à-dire, éviter de frustrer ou briser l'harmonie existante. Des mots qui blessent doivent donc être remplacés par des images. Ainsi, la parole proverbiale, à travers ses procédés imageantes et symboliques éloigne-t-elle l'auditoire de l'affrontement directe source de conflits dans la mesure où sa compréhension exige discernement et maîtrise d'un certain nombre de valeurs socioculturelles. Mieux, les proverbes solidifient l'unité de la société villageoise tout en améliorant l'individu sur le plan moral par la création des vertus. Les images contenues dans la parole proverbiale créent une sorte d'euphémisme pour rendre la parole plus digeste. Le procédé de l'anthropomorphisme qui est récurrent dans le proverbe permet par métaphore de critiquer et de stigmatiser les individus dans la société tout en ayant pour souci la préservation de l'équilibre social. (Roulon-Doko 1991 : 41) ne dit pas autre chose lorsqu'elle affirme :

« D'une manière générale, il convient de ne jamais faire honte à quelqu'un, une parole ne doit jamais mettre l'autre dans l'embarras, d'où le développement de paroles culturellement valorisées comme les « parole pilées » qui permettent d'exprimer un point de vue sans prendre à parti nommément quelqu'un. ».

Ces propos viennent confirmer ce que nous disions tantôt du proverbe dans la manifestation de l'alliance interethnique Agni-Baoulé. Nous référant à la conversation entre Kassi et Konan, nous réalisons que les proverbes énoncés laissent transparaître de prime à bord des propos injurieux. Lorsque le baoulé dit souvent de l'Agni qu'il n'est pas intelligent, celui-ci réplique par ce proverbe : « les excréments peuvent-ils dire du pet de sentir plus mauvais ? »

À travers ce proverbe, l'Agni montre au baoulé qu'il n'y a pas plus sot que lui. Mais la manière de le dire est si raffinée et si voilée que les notions frustrantes se trouvent mises en implicite. Beaucoup de notions allant de l'intelligence à la supériorité en passant par l'ingratitude via la solidarité ont été abordées au cours de cet échange. Mais nulle part, l'on n'a entendu l'un des membres de l'interlocution traiter l'autre de sot, d'ingrat, d'être inférieur, etc. Le caractère voilé du message aide à préserver le climat social des tumultes orchestrés par les dérives langagières. Le proverbe intervient dans ce contexte pour adoucir la teneur du verbe en d'autres expressions (une sorte de séance de désalinisation) Lorsque nous considérons le proverbe « c'est l'arbre qui porte beaucoup de fruits qu'on lapide », Konan montre à quel point Kassi le jalouse pour son succès. Ici, l'arbre fruitier symbolise la réussite sociale tandis que celui qui lapide l'arbre, symbolise l'individu malveillant, aigri, supportant mal la réussite du prochain. En clair, Kassi est jaloux de l'ascension sociale de Konan. Raison pour laquelle, il le dénigre et donne dans la délation. Mais ici, la parole proverbiale ne laisse transparaître aucune de ces notions précitées. Elles sont sous-entendues et laissent le champ libre à l'interprétation et au discernement. La parole proverbiale exprimant une vérité dite générale, le message véhiculé peut être considéré sous cet angle et projeté sur la chaîne de la collectivité laissant ainsi le destinataire irréprochable. L'impersonnel permet outre mesure de s'exprimer tout en laissant la profondeur et la dextérité du propos à la magnanimité de l'esprit. La conversation entre les deux individus cités s'est soldée par le partage du pot de vin de palme. Cela montre que les proverbes énoncés çà et là n'ont point altéré la relation existante entre ces personnes. Mieux, elles se sont exprimées librement au travers des images pour laisser place à leur fibre fraternelle.

CONCLUSION

L'alliance interethnique Agni-Baoulé est conçue pour pacifier ces deux peuples. Dans son fonctionnement, chaque groupe ethnique revendique des qualités au détriment de l'autre avec des arguments qui lui sont propres. Le proverbe qui est un adjuvant du verbe s'invite abondamment dans cette pratique et cela à dessein. En effet, considéré comme une marque de sagesse profonde d'un peuple donné, le proverbe apparaît comme une formule dont on se sert pour dire une chose au-delà de ce qui est dit. Il sous-tend le non-dit, l'autrement dit à travers les images. Produit de l'expérience acquise collectivement, le proverbe n'est employé que de façon circonstancielle en vue d'un équilibre social sous certains angles. Son caractère de parole vêtue lui donne la latitude de transcender les clivages sociaux, privilégiant ainsi la cohésion sociale. Le contexte socio-politique ivoirien actuel nous impose de remettre effectivement au goût du jour ces alliances interethniques pour éviter que les enfants d'une même nation s'entredéchirent pour des visions politiques mal assimilées bien souvent.

Références bibliographiques

I. RECUEIL DE QUELQUES PROVERBES TIRES DE L'UNIVERS AGNI ET BAOUÉ

- c'est la femme qui élève le mouton, mais c'est l'homme qui en fixe le prix
- lorsque le coq s'empare d'un os, celui-ci revient tôt ou tard au chien
- c'est celui qui a sa nourriture qui mange et non celui a faim

- si les fesses souffrent, cela incombe à celui qui les porte
- vous recueillez la vipère mourant de froid près du feu. Une fois réchauffée, en guise de remerciement, elle vous mord
- c'est celui qui reçoit qui oublie et non celui qui donne
- si l'on décide de couper les oreilles du chien il faut le faire dès sa tendre enfance
- un tronc d'arbre a beau séjourner dans l'eau, il ne devient jamais caïman
- on ne tient pas compte du joli visage de l'écureuil pour manger sa sauce
- c'est l'arbre qui porte beaucoup de fruits qu'on lapide
- même si deux frères ne s'aiment pas, ils fréquentent la même chapelle
- l'oiseau ne peut se fâcher contre l'arbre
- c'est par pur plaisir que la femme en courant attrape ses seins, ce n'est pas par peur qu'ils tombent

II. SOURCES ÉCRITES

Arbelbide Cyprien : *Les Baoulé d'après leurs dictionnaires et proverbes*, s.l. SEDA, ABIDJAN, 1975.

Badini Ali : Les relations de parenté à plaisanterie : éléments des mécanismes de régulation sociale et principe de résolution des conflits sociaux au Burkina-Faso, in *R. taheck*, 1996, pp.101-116.

Barke Ali : Le cousinage croisé, une institution socioculturelle en milieu africain qui participe à un mécanisme de prévention et de modération des conflits interethniques, *Annales de l'Université Abdou Moumouni de Niamey*, t,v, 1996.

Baumgardten Ursula : *Littératures africaines : langue, mode de communication et représentations identitaires*, INALCO, Paris, 2002.

Baumgardten Ursula & BOUNFOUR Adballah : *Le proverbe en Afrique : forme, fonction et sens*, Paris, L'Harmattan / INALCO, 2004.

Brou Tanoh Antoine : La tradition orale chez les Agni Ahali du Moronou, in *Annales de l'Université d'Abidjan-Institut de Géographie Tropicale -IES-Bulletin d'information et de liaison -n°2*, 1967, pp.33-45.

Buridant Claude : Nature et fonction des proverbes dans les jeux parties, *Revue des sciences humaines* 163, 1974, pp.68-73.

Calame-Griaule Gèneviève : L'art de la parole dans la culture africaine, *Présence Africaine* (Nouv. Sér.), 1973, pp.73-91.

Calvet Louis Jean : *La tradition orale*, P.U.F., Paris, 1984.

Camara Laye : *Le maître de la parole*, Kuma Lafôlo kouma, Plon, Paris, 1978.

Cauvin Jean : *Comprendre les proverbes*, Paris, Saint-Paul, Les classiques africains N°884, Paris, 1981.

Cauvin Jean : Les proverbes comme expression privilégiée de la pensée imageante, *Afrique et Langage*, 1976, pp.5-34.

Chevrier Jacques : L'arbre à palabres, essai sur les contes et les récits traditionnels d'Afrique Noire, Hatier, Paris, 1986.

Dérive Jean : Littérature orale et régulation des tensions sociales, in *Aspects de communication en Afrique*, Caprile, J-P. éd. Peeters, Paris, 1992, pp.43-75.

Kouacou Alfred : Sagesse africaine au pays baoulé, *Editions Salvator, Mulhouse*, 1973.

Kouadio Mafiani N'da : Fonctionnement et valeur expressive du proverbe chez les Agni sanwi, Thèse unique de Doctorat, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, 2013.

Kouadio Yao Jérôme : Le proverbe baoulé (Côte d'Ivoire) : type, fonctions et actualités, Editions DAGEKOF, Abidjan, 2006.

Léguy Cécile : Le proverbe chez les Bwa du Mali. Parole africaine en situation d'énonciation, Karthala, Paris, 2001.

Léguy Cécile & Diarra Pierre : Paroles imagées. Le proverbe au croisement des cultures, Editions Béal, Paris, 2004.

Mulyumba Wa Mamba : Les proverbes, un langage didactique dans les sociétés traditionnelles africaines : cas des Baléga-Bashile, Centre d'Etude et de Documentation Africaine, (CEDAF) cahier n°8, 1973.

Paulme Denise : Littérature orale et comportements sociaux en Afrique noire, *L'homme*, 1, 1961, pp.37-49.

SISSAO Alain : Alliances et parentés à plaisanteries au Burkina-Faso : mécanismes de fonctionnement et avenir, Sankofa & Gurli Editions, Ouagadougou, 2004.

Yédé Yédé : L'alliance à plaisanterie des Dida et Abidji, Abidjan, Institut d'Ethno-Sociologie (IES), Abidjan, 1981.

LES RELATIONS INTERPERSONNELLES DANS LA CONSTRUCTION DE L'ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE DES COMMUNES EN CÔTE D'IVOIRE: CAS DE LA COMMUNE DE OURAGAHIO

Bolou Roméo Okou

romys4013@yahoo.fr

Département de Communication

Université Felix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan

Résumé

L'attractivité des territoires et en particulier des communes, est devenue une priorité pour les autorités administratives en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que les gouvernements successifs vont la renforcer à travers le processus de décentralisation par des textes et de lois. La présente étude s'appuie sur des méthodes de l'analyse descriptive et de contenu avec pour objectif d'analyser le rôle des relations interpersonnelles dans la construction de l'attractivité territoriale de la commune de Ouragahio. Elle s'inscrit dans une approche compréhensive et constructiviste de l'attractivité territoriale qui admet que ce fait social n'est pas donné mais construit par les acteurs territoriaux à travers les relations interpersonnelles. Ces derniers doivent tenir compte des TIC de sorte à favoriser une relation forte pouvant permettre leur intégration au sein du territoire et dans les différentes activités qu'elles soient spontanées ou professionnelles.

Mots-clés: Attractivité territoriale – Proximité – Gouvernance territoriale – Communication – Communes.

Abstract

The attractiveness of territories and specifically communes is a priority for administrative authorities. Thus the successive governments have reinforced that attractiveness through texts and laws. Based on methods from the descriptive analysis and content analysis, the current study intends to analyse the role of interpersonal relations in the construction of the attractiveness of the commune of Ouragahio. It is in line with the comprehensive and constructivist approaches of territorial attractiveness that admit that the social fact is not given but is constructed by social actors through interpersonal relations. With regard to the ICT so as to favour a strong relation that can permit their integration within the territory and in the different activities.

Keywords: Territorial Attractiveness – Proximity – Territorial Governance – Communication – Communes.

INTRODUCTION

L'attractivité des territoires est un aspect du développement local qui permet d'attirer et de retenir les investisseurs nationaux et internationaux. Elle favorise également un rapprochement des acteurs locaux autour des objectifs communs. En Côte d'Ivoire, les autorités administratives en ont fait leur priorité à travers le processus de décentralisation entamé dans la décennie 80-90. En effet, cette démarche consiste à léguer aux acteurs

territoriaux des compétences propres à assurer eux-mêmes leur propre développement local. Elle sera renforcé par des textes, lois et décrets¹⁴¹qui progressent en la matière¹⁴².Cependant pour, Sanogo Moussa(2012), ce processus de décentralisation couplé avec celui de la démocratisation, renforceront la nécessité d'inclure les populations dans les prises de décision et de les rapprocher de l'administration.

Par ailleurs pour Ousmane Syll (2005), les structures qui ont été mises en place à la suite de cette évolution administrative encouragent des résolutions territoriales, en permettant les échanges et une organisation des activités. En ce sens, la participation des acteurs locaux à l'exécution des politiques de développement dans les secteurs doit permettre un attachement à leur mise en œuvre, et favoriser leur implication dans les prises de décision les concernant.

Fort de cela, un certain nombre de constats transparait à l'issu de l'enquête exploratoire. En effet les acteurs territoriaux (Membres d'association, Habitants, commerçants, acteurs du développement, élus locaux, entreprises et Services locaux, etc.) de la commune de Ouragahio ne s'investissent pas dans les actions d'attractivité de la commune. Ils s'abstiennent de toutes activités spontanées et professionnelles communales ou du moins restent passifs. Il subsiste alors selon Oliver Karidas (2005) un écart entre ce qui est souhaité par la décentralisation et évidemment mis en place dans les collectivités territoriales. Ces constats font apparaitre une crise de représentation dans la commune qui dévoile les entropies de la gestion territoriale, de la communication territoriale et de l'incertitude du futur, perceptibles dans les espaces publics.

L'objet de cette recherche portant sur les relations interpersonnelles territoriales, le problème réside alors dans leur rôle dans la construction de l'attractivité territoriale de Ouragahio. De ce problème de recherche émerge notre question la question de recherche qui est de savoir comment ces relations interpersonnelles permettent-elles la construction de l'attractivité de la commune de Ouragahio ? L'objectif de cette étude est donc de les analyser dans la construction de l'attractivité territoriale.

De plus, cette étude propose une vision dynamique de l'attractivité, qui met en exergue l'émergence d'une ressource spécifique territoriale d'essence relationnelle pour une construction du territoire (Colletis-Wahl 2008). Elle se base sur la théorie des relations humaines et la théorie de l'acteur stratégique de Crozier comme perspective théorique.

Cette communication est subdivisée en trois parties. Dans la première partie il s'agira d'exposer le cadre conceptuel autour du concept d'attractivité. Ensuite la méthodologie de la recherche, qui s'inscrit dans une perspective compréhensive, reposant sur l'étude d'un cas unique (Miles & Huberman 1991), et qui convoque un outillage méthodologique de type qualitatif. Et enfin la troisième partie de cette étude présente la commune de Ouragahio ainsi que les résultats de l'étude.

141La première élection municipale en Cote a eu lieu en 1980, selon la loi du 17 Octobre 1980. Cela permettait aux collectivités de disposer d'un cadre de fonctionnement juridique

142On aura la loi n° 2001-476 du 09 août 2001 relative à l'orientation générale de l'administration, loi n° 2001-477 du 09 août 2001 relative aux départements ; loi n° 2001-478 du 09 août 2001 portant création du district d'Abidjan. Enfin l'ordonnance n° 2011-2620 du 28 Septembre 2011 d'orientation sur l'organisation générale de l'administration territoriale de l'Etat.

1. Cadre conceptuel de la construction de l'attractivité territoriale

Le cadre conceptuel de la construction de l'attractivité territoriale oriente la précision du contenu des concepts clés autour desquels la problématique est construite afin d'en faciliter la compréhension. Selon Alex Mucchielli (1996), il est préférable de préciser les concepts que l'on utilise. Pour lui, il faut les définir pour ne pas que cela prête à confusion et dans la signification retenue par un auteur.

Dès lors, il est important de trouver une connaissance détaillée des concepts qui contribuent à la compréhension de cette étude. Ainsi donc le concept de d'attractivité territoriale, de relations interpersonnelles et de commune seront définis dans une perspective constructiviste.

1.1. Du concept d'attractivité territoriale

L'étymologie du terme « Attractivité » renvoie est un nom formé à partir de deux éléments latins :

- le préfixe « ad » qui signifie « vers, en direction de »
- le verbe « trahere » qui signifie « tirer »

De son étymologie ce mot désigne donc « l'action de tirer vers ». Il est apparu en français au XIV^{ème} siècle. Le mot attraction désigne donc une force qui attire les êtres vers quelqu'un ou quelque chose.

Cependant pour Nouredine Abdellatif (2010), le concept d'attractivité du territoire révèle la capacité d'un territoire attirer et à retenir des usines, des commerces, des firmes tant nationales qu'étrangères. Le territoire peut se rapporter à la ville, la région, la nation ou une zone économique.

Le concept d'attractivité territoriale est donc polysémique puisque sa définition varie en fonction des auteurs. Plusieurs auteurs ont contribué à définir l'attractivité territoriale. C'est le cas de Benoit Coeuré et Isabelle Rabaud (2003). Pour ces auteurs l'attractivité territoriale constitue l'ensemble des dispositions qu'adopte un territoire pour amener les entreprises et les touristes. Cette définition de l'attractivité territoriale se rapproche de celle proposée par Francois Mouriaux (2004). Pour lui, c'est la capacité d'un territoire à y attirer et y retenir les activités pour engendrer des emplois de façon durable.

D'autres communications abordent le concept d'attractivité en tenant compte de la dimension symbolique. C'est le cas Nicolas Charzat (2008), dans sa communication sur l'attractivité de la France. Il convoque dans son rapport la nécessité de la qualité des acteurs ainsi que le niveau d'instruction des acteurs comme base de l'attractivité.

On peut alors avancer avec Nouredine Abdellatif (2010) que l'attractivité d'un territoire peut être définie comme la capacité à y attirer les investissements. Mais aussi peut se résumer en la possibilité d'un territoire à capter les investissements étrangers et à conserver ceux qui y sont déjà présents et implantés.

Les approches du concept d'attractivité territoriale sont nombreuses. Mais dans cette étude, on retiendra la dimension économique, sociale, environnementale et communicationnelle.

1.1.1. Les différentes dimensions de l'attractivité territoriale

➤ Dimensions économiques

Selon Nathalie Fabry (2009), l'attractivité d'un territoire est définie par capacité de production en termes de biens et services, la qualité des habitations et ses dispositions à accueillir des touristes. Il s'agit pour elle, d'attirer des capitaux, des entreprises, d'autres acteurs venant de d'autres territoires. La dimension économique de l'attractivité suivant Jublot Jacques (2012), est l'aptitude d'un territoire à attirer et maintenir des ressources financières, technologiques et humaines.

Poursuivant Nouredine Abdeltif (2010), la dimension économique de l'attractivité territoriale tient compte les Investissements Directs à l'Etranger (IDE). Elle soutient que les IDE sont des valeurs de l'aspect macroéconomiques prises pour justifier l'attractivité. Notons que l'intérêt de ces approches économétriques est qu'elles permettent de dégager les variables jugées significatives de l'attraction des IDE, ce qui permet d'expliquer l'attractivité comparée des différents territoires.

Des structures comme la CNUCED qui est la conférence des nations unis sur le commerce et le développement, ont élaboré des indicateurs de performance pour les investissements appelé IPIE (Indicateur de la performance en terme d'investissement entrant). Cet indicateur révèle selon eux la taille économique du territoire. Un autre indicateur élaboré est l'indicateur du potentiel d'attractivité en termes entrant (IPAIE). Il se base sur le taux de croissance par habitant, sur le nombre de ligne téléphonique et sur la consommation d'énergie.

➤ Dimension sociale

La dimension sociale de l'attractivité territoriale prend en compte les modes de gouvernance et représentations sociales des acteurs au sein de la collectivité territoriale, et la transformation des structures institutionnelles. Ce faisant, on interrogera le rôle des pouvoirs publics, des acteurs intéressés par le développement territorial, mais également les populations locales.

Ces différents acteurs territoriaux interviennent dans la réalisation et la planification des projets de développement en adoptant des diversités communication basées sur les approches du marketing territorial.

➤ Dimension environnementale

Suivant Loic Le Pape (2011), la dimension environnementale de l'attractivité territoriale fait référence à la relation entre le patrimoine culturel et le tourisme. Pour lui, la culture constitue un élément important pour les territoires qui veulent être reconnus et pour l'identité des populations. Sa fonction dans la conception de l'attractivité territoriale est essentielle.

Par conséquent, le développement local des territoires, à travers la mise en place d'une dynamique touristique basée sur le patrimoine culturel, constitue une des stratégies marketing territoriales. Cependant Cartegnien Pascale (2011) soutient que les territoires qui s'imposent avec le plus de dynamisme, sont ceux qui ont su intégrer le patrimoine comme levier, au cœur même de leur stratégie de développement touristique. Pour Loic Le Pape (2011), le lien qui existe entre le tourisme et la culture locale, bien qu'il génère des avantages économiques pose à certaines difficultés liées à la préservation la culture locale. Dans ce cas, le rôle des décideurs politiques et le reste des acteurs territoriaux dans ce processus seront déterminant pour définir ce que les uns et les autres entendent par valorisation, surtout quand les actions proposées relèvent d'un « écotourisme » (Veltz 2005).

Il s'agit de penser un processus de patrimonialisation couplant valorisation, préservation et participation citoyenne au regard de certains risques, tout en amenant à réfléchir sur l'authenticité des biens patrimoniaux, ainsi que sur leur force symbolique et culturelle.

➤ **Dimension communicationnelle**

Nouriddine Manchoud (2011) appréhende l'approche communicationnelle de l'attractivité des territoires, comme le partage d'informations entre les acteurs locaux et externes en tenant compte des nouvelles technologies. Il s'agit de comprendre les liens entre communication et développement territorial dans la préservation et la valorisation de différents patrimoines culturels, en cherchant à évaluer l'efficacité des actions et des systèmes d'information mis en place, et à interroger leur utilité pour favoriser la participation des acteurs territoriaux au processus. .

Ainsi, élaborer des stratégies de communication nécessite de tenir compte des critères culturels, socio-économiques et aussi humains. Saisir les spécificités des territoires est donc indispensable à la mise œuvre d'une communication territoriale adaptée. Elles permettront de comprendre le rôle que joue cette communication dans la collectivité et sur les représentations sociales des acteurs locaux.

Dans le cadre de cette étude, la dimension sociale de l'attractivité territoriale sera retenue comme approche conceptuelle qui oriente la recherche. Cette dimension tient compte des représentations sociales des acteurs. De ce fait nous admettons que l'attractivité territoriale est une construction sociale dans la mesure où elle est le produit de la relation que les acteurs territoriaux entretiennent entre eux (endogène) et avec d'autres acteurs en dehors de la collectivité territoriale (exogène). C'est donc la capacité des acteurs à mobiliser les ressources qu'elles soient économiques, sociales, communicationnelles ou environnementales qui permettra à la collectivité d'être attrayante.

1.2. Les relations interpersonnelles

Le concept de relations interpersonnelles se rattache à des individus interconnectés les uns aux autres. Elles favorisent la circulation d'éléments matériels ou immatériels entre chacune de ces entités selon des règles bien définies. Pour Michel Forsé (2008), les relations interpersonnelles désignent l'ensemble de relations entre acteurs. Elles sont donc la résultante de la volonté de certains acteurs de former une structure homogène. De ce fait, elles sont une forme construite par les organisations.

En effet Alain Hirsch et Amaury Arnold (2005), affirment que les relations interpersonnelles sont une réalité immatérielle. C'est-à-dire un ensemble de relations qui uni des personnes partageant un objectif et un dénominateur commun fort comme par exemple un système de valeurs, des intérêts, un projet communs. Quand à Emmanuel Lazega (1994), il définit les relations personnelles comme un ensemble de relations particulières qui peuvent être soit de collaboration, d'appui, de conseil, ou même de défense entre un ensemble d'acteurs.

Les relations interpersonnelles sont le produit d'acteurs qui interagissent. Cependant pour Luc Van Campenhoudt et Raymond Quivy(2011), les relations interpersonnelles consistent en un ensemble de flux ou de communication (messages, d'individus, d'objet, ...) entre personnes interconnectées.

1.3. Les communes en Côte d'Ivoire

En Côte d'Ivoire, la commune est division administrative qui correspond à un territoire constitué de quartier ou de villages. Sa superficie et sa population peuvent varier considérablement. Elle fait partie des structures décentralisées. Comme les autres collectivités territoriales ivoiriennes que sont la région, le département, le district et la ville, la commune est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Selon Degni Segui (2002), elle a pour mission d'organiser la vie collective et la participation des populations à la gestion des affaires locales, promouvoir et réaliser le développement local et enfin améliorer le cadre de vie des populations. Le conseil municipal, le Maire et la municipalité constituent les organes de la commune¹⁴³. On compte cent quatre-vingt-dix-sept communes en Côte d'Ivoire.

2. Méthodologie de la recherche

En tenant compte des connaissances produites sur l'attractivité des territoires, nous soutenons que celle de la commune de Ouragahio est due aux formes d'interactions produites au sein de la commune. Dès lors, étudier l'attractivité de ce territoire, nécessite de tenir compte des relations interpersonnelles. En ce sens cette recherche contribue à répondre à la problématique suivant : comment les relations interpersonnelles permettent-elles la construction de l'attractivité territoriale de la commune de Ouragahio ?

Notre approche dans cette étude est une approche compréhensive. Faisant abstraction des données statistiques, notre analyse tient compte du discours des enquêtés et de notre objectivité sur le phénomène .La méthodologie retenue ici de type qualitatif, permet de comprendre les éléments qui participent au processus de construction l'attractivité territoriale. Ce qui permet de concevoir les formes de relations qui doivent être convoquées dans une logique d'attractivité territoriale. Dans cette optique, la recherche a été menée auprès des structures publiques et privées appartenant ou rattachés à la commune de Ouragahio tout en tenant de certains critères objectifs que sont :

- Le rattachement de la structure à la commune de Ouragahio
- Le statut de l'acteur dans l'organisation ou dans l'entreprise,
- La catégorie d'appartenance de l'acteur territorial.

¹⁴³La loi n° 2001-476 du 9 Aout 2001 d'orientation sur l'organisation générale de l'administration territoriale.

En effet pour Loraine Savoie Zajc (2007), dans une étude qualitative, il n'y a pas de paramètres statistiques pour dire qu'en bas de tel nombre les tests ne seront pas applicables ou qu'en haut les tests d'un certain nombre, cela ne vaut pas la peine scientifiquement. Pour cette auteure, la question du nombre reste arbitraire car elle n'est encadrée par aucune règle précise, mais plutôt par cette forme de jurisprudence ou de tradition de recherches pour un objet donné. Il s'agit de cesser les entretiens lorsque les données sont saturées (Strauss et Corbin, 1998).

Ainsi donc notre échantillon est constitué de treize acteurs territoriaux (voir Tableau 1) avec qui les entretiens ont été réalisés. Les enquêtés ont été sélectionnés sous l'effet boule de neige.

Tableau 1: Constitution de l'Echantillon

Enquêté	Fonction	Organisation
E1	Secrétaire général de la Mairie	Mairie de Ouragahio
E2	Secrétaire Général	Partie Politique
E3	Service de la Promotion Humaine	Mairie de Ouragahio
E4	Chef de village	Chefferie Villageoise
E5	Président Communal des jeunes	Association communale
E6	Présidente Communale des femmes	Association communale
E7	Présidentes des ressortissantes CEDEAO	Association communale
E8	Président de Mutuelle villageoise	Association communale
E9	Député	Assemblée Nationale
E10	Chef d'entreprise	Entreprise commerciale
E11	Directeur d'association	L'association des entreprises locales
E12	2 ^{em} adjoint au Maire	Mairie de Ouragahio
E13	Directeur d'agence régionale	Agence chargée du développement économique de la région

Source : Données de l'enquête

De ce fait, des données primaires ont été recueillies en menant des entretiens semi directif qui parfois durent d'une heure à deux heures.

Deux moments ont guidé le recueil des données. Il s'agit d'abord de la pré-enquête qui a permis d'entrer en contact avec les personnes ressources. Nous avons à cet effet élaboré un guide d'entretien adressé aux acteurs concernés par l'étude.

Le second moment a été l'enquête elle-même. Elle s'est déroulée dans la commune de Ouragahio, sur les différents sites web et différentes bibliothèques (IRD, Centre culturel Français, Auf, Cerap, etc.).

Enfin à partir des données collectées, nous avons mené une analyse de contenu suivant la méthode qualitative de traitement de données.

Les données ont été codées de manière thématique grâce aux techniques de codage ouvert et axial (Strauss et Corbin, 1990). Nous avons effectué le même codage pour l'ensemble des entretiens (Miles et Huberman, 1991). Notre retranscription a été faite manuellement.

3. La présentation des résultats

3.1. Description de la commune de Ouragahio

Créée en décembre 1985, la commune de Ouragahio est composée de 11 villages. On note aussi la présence de six (6) campements dans les environs des villages. Elle compte 22 549 habitants soit 104 habitants au km² selon le recensement de 1998, dont 7000 habitants à Ouragahio ville. La commune de Ouragahio regroupe un ensemble d'individus organisé et structuré, dont la gestion est bâtie sur mode démocratique à savoir les élections municipales, et est chargée de gérer les activités liées à la commune. Elle est située dans le district du Gôh-Djiboua, précisément dans la région du Gôh. Cette région est limitée au nord par la région de la Marahoué, à l'ouest par les régions du Haut Sassandra et du Nawa, à l'est par la région du Bélier et la région du Loh Djiboua.

La commune de Ouragahio est retenue par ce qu'elle représente une communauté structurée (politique) chargée de prendre en considération un ensemble de citoyens selon un mode démocratique. Elle regroupe en son sein un certain nombre de structures que sont entre autres les groupements associatifs, les entreprises commerciales, les administrations publiques.

Ce territoire présente un relief ondulé avec des altitudes de 201 et 500 m. La végétation, jadis, constituée de forêt dense semi-décidue, est réduite à une mosaïque de reliques forestières à cause des activités agricoles et l'exploitation forestière. Celle-ci est composée de jachères arbustives et de jachère. Le réseau hydrographique est peu dense. Il est composé de trois principaux cours d'eau : le Niouniourou (140 km), le Boubou (150 km) et le Gô (110 km). Ce réseau comporte également des rivières notamment le Dagbé, le Kloukeuleu, le Guéri et le Gnouzolozolo. L'humidité moyenne de 85 % connaît de fortes variations saisonnières, les minima étant observés entre Novembre et Mars. Le harmattan, vent chaud et sec en provenance du Sahara, influence le climat de la région. Lorsqu'il souffle, son influence se fait sentir deux mois dans l'année. La température moyenne est de 27°C et varie annuellement entre 19° et 33°C. La durée d'insolation annuelle est d'environ

1800 à 2000 heures. Les insolation les plus faibles sont enregistrées en août et les plus élevées en décembre.

Tableau 2 : les différents villages constitutifs de la commune de Ouragahio.

Villages de la commune de Ouragahio	Distance par rapport à la ville de Ouragahio (en km)
MAMA	8
OUIINDJIBIPA	5
KROGBOPA	5
KPAPEKOU	6
BODOCIPA	4
KARAH	2
ZEBIZEKOU	4
SIEGOUEKOU	4
BROUDOUME	7
GANLIEPA	2
OURAGAHIO	Village situé dans la ville

Source : Mairie de Ouragahio

3.2. Résultats

Les tableaux 3,4, et 5 expriment les codages en indiquant les enquêtés concernés pour préciser les variations et les fréquences. L'énonciation des résultats est organisée autour de trois dimensions : le contexte de production des relations interpersonnelles, les éléments structurant les interactions communales et enfin les représentations sociales liées à l'attractivité territoriale.

3.2.1. Le contexte de production des relations interpersonnelles

Codages a priori	Codages émergents	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E78	E9	E10	E11	E12	E13	Total
Le contexte de production des relations interpersonnelles (dimension symbolique)															
La complexité de la pratique de l'attractivité territoriale	Les normes et règles territoriales		X	X	X	X	X	X	X	X	X				9/13
	La proximité organisationnelle	X		X		X	X	X	X	X		X			8/13
	Vision de l'idéal démocratique	X		X	X	X	X	X	X			X			8/13
	Environnement socio-politique	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	11/13
Rapport de pouvoir entre les acteurs territoriaux	Respect des engagements	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	11/13
	Consensus autour de projet territorial	X		X	X	X	X			X		X			7/13
	La qualité des liens entre les acteurs territoriaux	X	X	X			X	X		X	X	X	X	X	10/13
	Responsabilité des acteurs territoriaux	X		X	X	X	X			X		X	X	X	9/13
	Attachement des habitants à la commune	X		X	X	X	X	X		X		X		X	9/13
Les décisions publiques territoriales	Contraintes territoriales		X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	10/13
	Présence de conflits	X	X	X				X	X	X	X		X	X	9/13

Tableau 3 : contexte de production des relations interpersonnelles (données d'enquête)

Cette première dimension a pour but de décrire l'environnement social dans lequel se déroulent les interactions entre les différents acteurs territoriaux. Elle renvoie au contexte normatif qui régit les relations interpersonnelles et l'attractivité territoriale. L'attractivité territoriale est présentée par les acteurs comme un phénomène complexe qui se manifeste par les normes et les règles territoriales comme les taxes, les lois sur le fonctionnement de la commune parfois inadaptée au besoin des populations. On a aussi l'environnement socio-politique et l'absence de proximité entre eux. Ce contexte est expliqué par les

acteurs du fait des rapports de pouvoir entre des autorités publiques qui infantilisent ceux du privé entraînant le non-respect des engagements et l'absence de consensus autour de projet territoriaux. Ils développent une zone d'incertitude à travers la possession des terres pour l'agrandissement de la commune. Par ailleurs cette complexité s'est développée par ce que ces derniers n'ont pas développé d'attachement avec la commune. Ce qui entraîne des conflits dans les prises de décision.

3.2.2. Les déterminants sociaux de la construction de l'attractivité territoriale

Codages à priori	Codages émergents	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E78	E9	E10	E11	E12	E13	Total
Les éléments structurants les interactions sociales															
Evolution organisation et implication territoriale	Sensibilisation des acteurs territoriaux	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	12/13
	Participation des acteurs aux activités	X		X	X	X	X	X	x	X	X	X	X	X	12/13
	Le dynamisme territorial	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		11/13
Les tics et le cadre de régulation des relations sociales	Importance des réseaux sociaux	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X			10/13
	Participation des acteurs aux émissions radiophoniques	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12/13
	L'utilisation des outils de communication	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	11/13
	Cadre d'information et d'échange territoriale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		12/13

Tableau 4 : les éléments structurants les relations interpersonnelles (Source : Données de l'enquête)

La deuxième dimension se réfère aux éléments qui structurent l'attractivité territoriale de la commune de Ouragahio afin de lui permettre d'être attrayante. Ces éléments sont de diverses natures et sont définis par le temps et une construction par strates successives imposée par la Mairie.

En effet l'attractivité territoriale de la commune résulte d'une sensibilisation des acteurs. Les acteurs territoriaux ayant été sensibilisés à l'importance de l'attractivité de la commune vont participer aux différentes activités professionnelles et spontanées organisées ce qui entrainera le dynamisme territorial. Toutes ces actions doivent être soutenues par les Tics et la création d'un cadre de régulation des relations qui constituera le baromètre social de

la collectivité. La création des clubs d'auditeurs et ainsi que des réseaux sociaux numériques (Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.) seront des indicateurs de leurs participations aux émissions radiophoniques et de l'utilisation des outils de communication.

3.2.3. Les représentations sociales liées à l'attractivité territoriale

Codages a priori	Codages émergents	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E78	E9	E10	E11	E12	E13	Total
Les représentations sociales liées à l'attractivité territoriale															
Caractéristique de l'acteur territorial	Implication dans les activités territoriales	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12/13
	Relations avec les autres acteurs	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	12/13
	Mission d'intérêt general	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		10/13
Proximité organisationnelle	Le maire comme manager des relations sociales	X		X	X	X	X	X	X	X		X			9/13
	Action d'animation des relations sociales	X		X	X	X	X		X	X		X	X	X	10/13
	Réunion permanent d'échange et d'informations	X	X	X	X		X		X	X		X	X		9/13
	Une équipe inter-organisationnelle entre publics et privés	X		X	X	X	X	X		X		X			8/13
Perception de l'attractivité territoriale	Réussite de l'attractivité sur la base des relations interpersonnelles	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	12/13
	Fréquence des réunions territoriales		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12/13
	Sentiment d'appartenance territoriale	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	11/13

	Reconnaissance identitaire	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	12/13
--	-------------------------------	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

Tableau 5 : représentations sociales liées à la construction de l’attractivité territoriale (Source : Données d’enquête).

La troisième dimension porte sur la perception des acteurs liée à l’attractivité territoriale de la commune. Elle correspond à un ensemble d’informations, d’opinions et de croyances relatives à l’attractivité d’un territoire. Selon les acteurs territoriaux, l’attractivité résulte des relations entre les différents acteurs. Elle se concrétise par les fréquences des réunions territoriales et leur implication réelle dans les actions de la commune. La réussite de l’attractivité du territoire consiste à réduire la distance la distance culturelle pour permettre une intégration au territoire.

Le Maire dont la légitimité repose sur le statut d’homme politique doit être un manager de ces relations. Lui et son équipe, le conseil municipal, doivent focaliser leurs actions sur l’amélioration des relations entre les acteurs en vue d’assurer la cohésion territoriale. De plus leurs actions doivent contribuer à orienter la perception des acteurs et développer un sentiment d’appartenance territoriale. Pour faciliter l’implantation des entreprises commerciales et d’autres organisations, ils doivent mettre en place une équipe chargée de diriger et faire la veille territoriale dont l’objectif est d’accroître l’attractivité de la commune. Par ailleurs, le maire doit miser sur la formation des acteurs du territoire au domaine du Marketing territorial en fonction des besoins du territoire.

Partant des résultats (Tableaux 3, 4,5), les relations interpersonnelles sont nécessaires pour la construction de l’attractivité de la commune de Ouragahio. L’analyse semble pertinente dans le contexte singulier de d’autres communes en côte d’Ivoire. L’hypothèse qui lie l’attractivité territoriale aux relations interpersonnelles est donc vérifiée et peut s’appliquer au reste des communes. Ces relations peuvent être construites par la gestion territoriale. En effet la proximité entre les acteurs territoriaux devient une utilité pour animer les activités territoriales. Et notre étude montre que les relations interpersonnelles sont déterminantes pour réduire la distance entre les acteurs et construire collectivement le sens du territoire. Ainsi donc la construction de l’attractivité territoriale résulte des activités publiques locales et de ceux du privé. De ce fait les acteurs publics doivent accepter de partager leur pouvoir avec ceux du privé.

CONCLUSION

L’attractivité des territoires est devenue importante aujourd’hui. Elle répond à une logique bien précise soutenue par le Marketing des territoires qui est de positionner les collectivités territoriales sur le marché de la concurrence par rapport à d’autres territoires. Sa mise en application obéit à des règles concrètes et cela dans le contexte territorial donnée. Elle prend en compte les traditions, valeurs, les représentations sociales, l’économie, la géographie, etc.

Dans cet article, nous avons étudié le rôle des relations interpersonnelles dans la construction de l’attractivité de la commune de Ouragahio. La méthodologie utilisée a permis de les comprendre en observant la gestion territoriale.

En effet, les résultats révèlent que l'attractivité de la commune de Ouragahio est notamment due à une ressource spécifique d'essence relationnelle que les acteurs publics doivent construire et développer en instaurant un système de gouvernance collaboratif. En ce sens, les apports managériaux de cette recherche résident dans la mise en lumière des relations interpersonnelles territoriales comme facteur d'attractivité territoriale.

Néanmoins cette étude rencontre un certain nombre de limites au niveau de la méthodologie. D'abord, il aurait été utile d'augmenter la taille de l'échantillon des enquêtés enfin d'obtenir une vue d'ensemble des relations. De plus ces résultats doivent être complétés soit par une recherche ethnographique afin de bien observer l'évolution des relations territoriales. Toutes fois, ces limites ouvrent des voies de recherches futures pour élargir les apports théoriques liés à l'attractivité des territoires en Côte d'Ivoire.

Références bibliographiques

Bakis, H (2013) : « le numérique territorial et ses lieux. De la nécessité des études de cas ». In Netcom, vol 26, N°3-5 [En ligne] www.netcom-journal.com/volumes/articlesv263/netcom149-168.pdf

Bathieri, O (2008) : « Gouvernance Locale et Gestion Décentralisée des Ressources Naturelles. Le marketing territorial, une stratégie de développement local pour la création d'une pépinière d'entreprise. » . [En ligne]. Disponible sur https://www.doc-developpement-durable.org/file/Outils-&-bonnes-pratiques-travail-de-la-Terre/bonnes-pratiques-agricoles/Gouvernance_Locale_Gestion_decentralisee_des_Ressources_Naturelles.pdf

Beaud, S et Weber, F (1997) : *Guide de l'enquête de terrain. Produire et analyser des données ethnographiques*, Paris, La Découverte (Repères).

Becker, H (2002) : *Les ficelles du métier : comment conduire sa recherche en sciences sociales*, Paris, La Découverte (Repères).

Berger, P et Luckmann, T (1986) : *La construction sociale de la réalité*. Paris, Armand Colin.
BOURDIEU, P, (1979), « Les trois états du capital culturel » In *Actes de la Recherche en Sciences sociales*, n° 30. [En ligne] Disponible sur www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1979_num_30_1_2654

Bourgeois, E et Piret, A (1996) : *L'analyse structurale*. De Boeck Université.

Boudon, R et Lazarsfeld, P (1966) : *Le vocabulaire des sciences sociales, concepts et indices*, Mouton.

Chabaud, D et Ngijol, J (2005) : « La contribution de la théorie des réseaux sociaux à la reconnaissance des opportunités de marché ».in *Revue internationale P.M.E.*, 18. [En ligne] Disponible sur : www.cairn.info/article_p.php?ID_ARTICLE=RFG_206_0129

Chanoux, M et Serval S (2006) : « État des lieux et perspectives du marketing urbain Une approche par la littérature, Institut de Management Public et de Gouvernance Territoriale (Laboratoire CERGAM). [En ligne]. Disponible sur www.med-eu.org/documents/MED4/Dossier2/CHANOUX-SERVAL.pdf

Coeure, B et Rabaud, I (2003) : « Attractivité de la France : analyse, perception et mesure ». In *Économie et Statistique*, n° 363 [En ligne] www.tresor.economie.gouv.fr/10291_attractivite-de-la-france-analyse-perception-et-mesure

Colletis-wahl, K (2008) : « Micro-institutions et proximités : quelles lectures des dynamiques territoriales ? », *Revue d'Économie Régionale & Urbaine* 2008/2 (juin), p. 251-264. [En ligne]..DOI 10.3917/reru.082.0251. www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2008-2-page-251.htm

Corcuff, P (2005) : *Les nouvelles sociologies*, A Colin, Paris.

Crozier, M et Friedberg, E (1977) : *L'acteur et le système*, Editions du Seuil, Paris.

Degni-Segui, R (2002) : *Droit administratif et général : l'organisation administrative*, Abidjan, CEDA.

Dubar, C (1994) : *La socialisation. Construction des identités sociales et professionnelles*, Paris : Armand Colin.

Durkheim, E (1890) : *Les règles de la méthode sociologique* www.uqac.quebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html

Ehlinger, S et al (2007) : « Quelle gouvernance pour les réseaux territorialisés d'organisations ? », *Revue française de gestion* 2007/1 (no 170), p. 155-171. DOI 10.3166/rfg.170.155-171. Disponible sur www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2007-1-page-155.htm

Ehlinger, S et Perret, V (2009) : « La réussite des pôles de compétitivité : Le défi de l'intégration d'un réseau dans un territoire » dans EHLINGER Sylvie. PERRET Véronique., *Management : enjeux de demain*, Eds. Fnege Vuibert, Paris pp. 31-41.

Erry G, Pourtois J-P et Desmet, H (1989) : « Épistémologie et instrumentation en sciences humaines ». In: *Revue française de pédagogie*, volume 89, 1989. pp. 115-117 www.persee.fr/doc/rfp_05567807_1989_num_89_1_2462_t1_0115_0000_2

Evah-Manga, E (2001) : « La décentralisation en Afrique : une approche comparée par sous-région » www.wikiterritorial.cnfpt.fr

Evrard, Y et al. (2003) : *Market : Etudes et recherches en Marketing*, Dunod.

Fabry, N (2009): « Clusters de tourisme, compétitivité des acteurs et attractivité des territoires » [En ligne] https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=RIIE_011_0055
Fragniere, J-P (1986), *Comment réussir un mémoire* Paris, Dunod.

Gosse, B et Sprimont P-A (2001): « Rétrospective de la structuration d'un pôle de compétitivité : une analyse par le concept de proximité », *Management & Avenir*, n°36, pp.13-34. [En ligne].<http://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2010-6-page-13.html>

Gollain, V(2008): *Réussir son marketing territorial en 9 étapes*, Version 1, Paris, Edition territoriale.

Grawitz, M (2011) : *Méthodes des sciences sociales*, Précis Dalloz, 4^{eme} édition.

Hatem, F (2007): *Le marketing territorial. Principes, méthodes et pratiques*, Paris, Ed. EMS.

Huberman, M et Miles, M (2003) : *Analyse des données qualitatives*, Bruxelles, de Boeck.
HOLAS, B (1980), *La tradition KROU*, Edition Fernand Nathan.

Huberman, M et Miles, M (2003) : *Analyse des données qualitatives*, Bruxelles, de Boeck.
KUHN, T (1962), *La structure des révolutions scientifiques*, Flammarion (Première Edition 1962).

Klaus, K (2003): *Content analysis: an introduction to its methodology*, 2nd Edition, Sage Publications, Thousand Oaks, CA.

La documentation française, (2011): « Les collectivités territoriales : trente ans de décentralisation », Cahiers français, n° 362, mai-juin 2011. [En ligne].https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_490992/les-collectivites-territoriales-trente-ans-de-decentralisation-ssdir-de-ph-tronquoy

Lazega, E (1994) : « Analyse de réseaux et sociologie des organisations », In *Revue française de sociologie*. [En ligne]

Disponible sur

www.spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/7052iohb7k6srk09na2a86e1h/resources/reseauxorgsrf_s1994.pdf

Le Moigne, J-L (1996) : « Le constructivisme », tome 1 : Des fondements, tome 2 : Des épistémologies, 1994-1995. In: *Droit et société*, N°32, 1996. Norme, règle, habitus et droit chez Bourdieu. pp.196-198. [En ligne]. Disponible sur

http://www.persee.fr/doc/dreso_07693362_1996_num_32_1_1716_t1_0196_0000_2

Leloup, F ; Moyart, L ; Pecqueur, B (2005) : « La gouvernance territoriale comme nouveau mode de coordination territoriale ? », *Géographie Économie Société*, Vol. 7, pp. 321-332. (en ligne) http://ges.revuesonline.com/gratuit/GES_7_4_03_Leloup.pdf

Le Pape, L (2011) : « Développement territorial, patrimoine et tourisme en zones fragiles et menacées ». [En ligne]
Disponible sur www.calenda.org/206552

Mendez, A et Mercier, D (2006) : « Compétences-clés de territoires. Le rôle des relations Inter organisationnelles », *Revue française de gestion* 2006/5 N° 164, p. 253-275. DOI 10.3166/rfg.164.253-276 [En ligne]. www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2006-5-page-253.htm

Meyronin, B (2009) : *Le marketing territorial*, Vuibert, Paris.

Mouriaux, F (2004) : « Le concept d'attractivité en Union monétaire ». in Bulletin de la Banque de France, N°123 [En ligne]. Disponible sur https://www.banquefrance.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/archipel/publications/bdf_bm/etudes_bdf_bm/bdf_bm_123_etu_1.pdf

Muller, P (2006) : « Quand les politiques publiques dévoilent les rapports de domination ». *Politique européenne* n° 200 [En ligne] <http://www.cairn.info/revue-politique-europeenne-2006-3-page-141.htm>

N'da, P (2015) : *Recherche et méthodologie en sciences sociales et humaines. Réussir sa thèse, son mémoire de master ou professionnel et son article*, Paris, Harmattan.

N'da, P (2006) : *Méthodologie de la recherche*, Abidjan, EDUCI.

Pelletier, C (2002) : « Méthodologie, les critères de rigueur scientifique en recherche », [En ligne]. Disponible sur: www.fultext.bdsp.ehesp.fr/RSI-68/35.pdf

Noureddine, A (2010) : « La localisation et l'attractivité territoriale des investissements directs étrangers : essai de modélisation économétrique » [En ligne] http://toubkal.imist.ma/bitstream/handle/123456789/7951/THESE_NOUREDDINE.pdf?sequence=1

Perrat, J et Zimmermann, J-B (2003) : « Stratégies des firmes et dynamiques territoriales », dans DUPUY C., BURMEISTER A. (dir.), *Entreprises et territoires – Les nouveaux enjeux de la proximité*, Les études de la Documentation Française, Economie, pp. 1-24. [En ligne]. www.durandal.cnrs-mrs.fr/GREQE/dt/dt.htm

Pourtois, J-P et Desmet, H (1988) : *Épistémologie et instrumentation en sciences humaines*, Liège, Pierre Mardaga Éditeur.

Quivy, R et Van Campenhoudt, L (1988) : *Manuel de recherche en sciences sociales*, Paris, Dunod.

Sanogo, M (2012) : « les collectivités territoriales dans le développement local en Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire », [En ligne] disponible sur www.sanogomoussa.caalblog.com

Savoie-Zajc Loraine (2007) : «Comment construire un échantillon scientifiquement valide?». In Actes du colloque RECHERCHE QUALITATIVE ; LES QUESTIONS DE L'HEURE [En ligne]. Disponible sur www.recherche-qualitative.qc.ca/Revue.html .

Strauss, A et Corbin, J (1998): «Basic of qualitative research», In thousand Oaks, Sage Publication.[En ligne]. Disponible sur www.stibamalang.ac.id/uploadbank/pustaka/RM/BASIC%20OF%20QUALITATIVE%20RESEARCH.pdf

Soldo Edina (2010) : *Le management culturel public au secours des stratégies d'attractivité durable des territoires*, Paris, L'Harmattan.

Strauss, A et Corbin, J (1998): Basic of qualitative research, thousand Oaks, Sage Publication
www.stibamalang.ac.id/uploadbank/pustaka/RM/BASIC%20OF%20QUALITATIVE%20RESEARCH.pdf

Syll, O (2005): «Les échanges entre les collectivités décentralisées d'Afrique subsaharienne et de l'union Européenne : une réussite si la condition de la réciprocité est respectée » [En ligne] Disponible sur www.cifal-ouaga.org/decentralisation_afrique/memoireOsyll

Talbot, D (2008) : « Les institutions créatrices de proximités », *Revue d'Économie Régionale & Urbaine*, N°3, pp. 289-310 DOI : [10.3917/reru.083.0289https://interventionseconomiques.revues.org/2055](https://interventionseconomiques.revues.org/2055)

Veltz, P (2005) : *Mondialisation, villes et territoire: une économie d'archipel*, Paris, Edition Purf.

Wacheux, F (1996) : *Méthodes qualitatives et recherche en gestion*, Paris Edition economica.

CONTRIBUTION À L'EXTENSION DE LA DURABILITÉ FISCALE DU RÉGIME IVOIRIEN DES PENSIONS PUBLIQUES

Fabrice Blokon

fabriceblokon@gmail.com

Département de Sociologie

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan

Résumé

Cet article fait suite aux recommandations émises par la Banque mondiale appelant l'ensemble des pays africains, y compris la Côte d'Ivoire à réfléchir dès maintenant afin de trouver les voies et moyens au déploiement de politiques durables de protection sociale en matière de pension. Il propose à l'État ivoirien et à la CGRAE des stratégies socio-économiques adéquates visant à préserver et à consolider durablement ces satisfaisants niveaux de couverture des dépenses de pension par les cotisations sociales réalisés depuis la réforme du système des pensions publiques initiée en 2012.

Mots-clés: Protection sociale – CGRAE – Dépenses de pension – Cotisations sociales – Réforme du système des pensions publiques.

Abstract

This article follows the recommendations issued by the World Bank calling all African countries including Côte d'Ivoire to think now to find ways and means to deploy sustainable social protection policies in pension. It proposes to the Ivorian State and the CGRAE adequate socio-economic strategies aimed at preserving and consolidating sustainably these satisfactory levels of coverage of pension expenditure by the social contributions made since the reform of the public pension system initiated in 2012.

Keywords: Social protection – CGRAE – Pension Expenditures – Social Security Contributions – Reform of the Public Pension System.

INTRODUCTION

Depuis le milieu des années 70, de nombreux pays européens sont confrontés au vieillissement démographique, encore appelé vieillissement de la population¹⁴⁴. Ce phénomène constitue la principale cause des déficits financiers des systèmes de retraite fondés sur le principe de la répartition et contraint les pouvoirs publics à mettre en œuvre des réformes afin de garantir leur financement. Des pays européens comme l'Allemagne, l'Italie ou la Suède ont ainsi mené, depuis le début des années 1990, plusieurs réformes de leur système de retraite. La France n'est pas restée en marge de ce mouvement. Elle a même réalisé trois réformes: en 1993, 2003 et 2010 (Brun-Schammé 2008). Mais en dépit

¹⁴⁴ Le vieillissement démographique (ou vieillissement de la population) désigne l'augmentation de la part relative (proportion) de personnes âgées au sein d'une population donnée.

de la mise en place de ces mesures, des difficultés continuent de subsister. En cela, le Président de la république française, Emmanuel Macron, a promis que tous les textes de la réforme des retraites seront finalisés en 2019.

En Côte d'Ivoire, le régime des pensions géré par la Caisse Générale de Retraite des Agents de l'État (CGRAE) était, lui aussi, confronté depuis la décennie 90 à un déséquilibre financier et structurel, résultant d'une augmentation plus rapide des dépenses techniques par rapport aux recettes techniques. Face à cette situation, l'État ivoirien a autorisé en 2012 la conduite de la réforme du système des pensions publiques. Cette réforme a inclus, parmi d'autres mesures, le relèvement du taux de cotisation (de 18% à 25%, dont 1/3 à la charge du fonctionnaire et 2/3 à la charge de l'État), l'augmentation de l'âge de départ à la retraite, la réduction du taux d'annuité de 2% à 1,75%, la modification de l'assiette de la pension (la moyenne des 5 dernières années au lieu de la dernière année) et le retrait des prestations dites non contributives (allocations familiales, majorations pour famille nombreuse, capitaux décès, allocations viagères des hautes personnalités de l'État, etc.) des obligations financières de la CGRAE. La réforme paramétrique a été accompagnée d'une réforme institutionnelle qui a changé la nature juridique de la CGRAE, précédemment société d'État, en une institution de prévoyance sociale (IPS), jouissant ainsi d'une meilleure autonomie de gestion (UNICEF 2013 : 47f). Ces mesures ont permis, dès la fin de l'exercice 2013, de rétablir l'équilibre financier de la CGRAE.

Toutefois, dans l'optique de préserver cet acquis si précieux, la Banque mondiale a proposé - lors de l'atelier sous régional sous le thème « *Politique cohérente de pensions en Afrique* » qu'elle a organisé du 7 au 9 février 2017 à Abidjan en partenariat avec le Ministère ivoirien de l'emploi et de la protection sociale, la CGRAE, la CNPS, le soutien de l'AISS et de la CIPRES - de réfléchir dès maintenant afin de trouver les voies et moyens au déploiement de politiques durables de protection sociale en matière de pension. Pour elle, il faut « *étendre premièrement la durabilité fiscale des régimes existants avant d'étendre la couverture à une frange plus énorme de la population. La durabilité fiscale du régime de pension est la phase où les revenus couvrent les paiements du régime, en termes de pension sur le long terme* ¹⁴⁵».

Cet article se présente donc comme une contribution à cette réflexion. Autrement dit, nous entendons proposer à l'État de Côte d'Ivoire et à la CGRAE des stratégies socio-économiques adéquates visant à préserver et à consolider la durabilité fiscale du régime ivoirien des pensions publiques.

Notre argumentaire est structuré en quatre parties : la première évoque la méthodologie à laquelle nous avons eu recours, la deuxième pose un diagnostic de la situation, la troisième livre nos résultats, et la quatrième les discute.

¹⁴⁵ Melis Guven, économiste, spécialiste en protection sociale à la Banque mondiale, a expliqué qu'il y a un accroissement des dépenses de pension puisque le nombre bénéficiaires augmente. Par conséquent, elle s'est employée à informer sur les bonnes pratiques pour un système de pension durable. Plusieurs autres pays d'Afrique ont pris part à cette rencontre : le Bénin, la RD Congo, le Libéria, Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le Nigéria, le Sénégal, la Sierra Leone (CGRAE n°6 et n°7 2017 : 18f).

I. MÉTHODOLOGIE

Notre démarche méthodologique a été essentiellement fondée sur l'observation documentaire. L'observation documentaire s'est réalisée à travers deux types de documentation: la documentation secondaire et la documentation primaire. Notre documentation secondaire a regroupé plusieurs études ou recherches antérieures se rapportant aux effets du vieillissement démographique sur le financement des régimes de retraite à travers le monde, en Afrique et en Côte d'Ivoire (*thèses, mémoires, livres et articles publiés*). Quant à notre documentation primaire, elle a rassemblé un corpus de documents relatifs aux travaux techniques réalisés sur le régime ivoirien des pensions publiques (*Extrait des minutes du greffe de la chambre des comptes de la cour suprême de la république de Côte d'Ivoire : Rapport définitif n°118/2011 de contrôle de la gestion de la CGRAE pour les exercices 2005, 2006 et 2007; Rapports d'audit et études actuarielles, Communiqués interministériels, Ordonnances et Décrets relatifs à la réforme du système des pensions publiques de 2012 ; Rapports d'activités de la CGRAE de 2013 à 2018*).

II. DIAGNOSTIC RÉTROSPECTIF DE LA SITUATION

Ce diagnostic se fera en trois phases. Dans un premier temps, nous nous évertuerons à revisiter de façon concise les politiques d'ajustements structurels qui ont jalonné la décennie 80 en Côte d'Ivoire. Nous évoquerons ensuite la réforme du système des pensions publiques intervenue en 2012. Et nous terminerons par un décryptage des tendances 2013 – 2018 relatives au taux de couverture des dépenses de pensions publiques par les cotisations sociales.

Retour sur les programmes d'ajustements structurels ivoiriens (PAS)

Dans les années 60 et jusque dans la seconde moitié des années 70 la Côte d'Ivoire s'est distinguée sur le continent par une importante croissance de son produit intérieur brut (PIB). L'expansion étant tirée par le secteur primaire d'exportation. Mais en 1979, de dangereux et soudains déficits se manifestent : celui du secteur public (budgets de l'État et secteur parapublic) et celui de la balance des paiements. Le compte d'opérations auprès de la zone franc se met au rouge, l'endettement extérieur connaît une augmentation considérable, alors que la chute brutale des cours des produits de base, à partir du second semestre de 1978 prive le pays des ressources indispensables au financement de l'activité économique et à la couverture des grandes opérations de développement décidées dans l'euphorie des réactions haussières des marchés. La croissance, alimentée par l'investissement public qui avait eu tendance à prendre le relais du secteur agricole, s'arrête brutalement. Quelques chiffres traduisent l'ampleur des déséquilibres persistants de l'économie nationale à la fin de la décennie 80. Les arriérés de l'État s'élevaient à 425 milliards de F CFA à la fin du mois de décembre 1989 et parvenaient même aux environs de 600 milliards de F CFA en tenant compte de la filière café-cacao (exportateurs et planteurs) auprès de laquelle était encore débitrice la Caisse de stabilisation. Les recettes de la puissance publique présentaient une chute vertigineuse évaluée à plus de 80 milliards de F CFA pour le budget de l'exercice 90 et rendaient problématique le règlement de la solde des fonctionnaires et agents de l'État. Calculé hors intérêts, le déficit de la dette culminait à 215 milliards de F CFA en 1989 (Fauré 1992).

C'est donc dans ce cadrage macro financier qu'est intervenue plusieurs fois la Banque mondiale (BIRD). D'abord en novembre 1981 avec la mise en place d'un premier PAS censé modifier la structure de l'offre et relancer la production (diversification des exportations, redéfinition de la politique des investissements publics, etc.). Ensuite en juillet 1983 (PAS II), par l'approfondissement de ces orientations et le lancement des programmes sectoriels (politique d'intervention agricoles, politique industrielle, etc.). Un « accord de confirmation » avait également été signé avec le Fonds monétaire international (FMI) en mai 1984. De son côté la BIRD établissait un PAS III en 1986, alors que parallèlement, la Caisse centrale de coopération économique (Paris) apportait ses propres concours à des opérations de redressement dans des domaines précis (agriculture, entreprises publiques). Et enfin, en juillet 1989 un PAS IV (Fauré 1992).

Cela dit, hormis les enjeux auxquels elles renvoyaient, ces mesures d'austérité méritaient aussi d'être appréhendées sous l'angle de leurs incidences sur l'équilibre financier du régime ivoirien des pensions publiques.

Tout bien considéré, la politique d'encouragement des départs volontaires à la retraite des fonctionnaires âgés de plus de 55 ans induits par le PAS IV de 1989 a probablement eu pour effet d'engendrer de façon simultanée, une augmentation de la part relative des retraités et un accroissement des dépenses de pensions publiques au fil des années. Et ce, vu la générosité du régime qui accordait aux fonctionnaires et agents de l'État à la retraite comme en activité certains avantages en termes de prestations pour lesquelles il n'y avait pas de cotisations correspondantes (prestations dites non contributives¹⁴⁶). Une situation toutefois aggravée par la mise en œuvre d'une politique de réduction de la masse salariale, notamment les mesures de blocage des salaires publics décidées depuis le début des années 80 et la non-application des effets financiers des promotions, entraînant ainsi une inadéquation entre le mode de calcul des cotisations et celui des pensions¹⁴⁷. C'est sans doute pour toutes ces raisons que dans la décennie 90 la CGRAE a commencé à ressentir les premiers signes évidents d'un déséquilibre financier et structurel caractérisé par une insuffisance des cotisations pour financer les dépenses de pension. Les déficits cumulés ont été évalués à 226 milliards de F CFA, soit 2% du PIB en 2011 (UNICEF 2013 :48), avec un niveau projeté de 266 milliards de F CFA en 2050 (UNICEF 2012 :33). En réalité, la viabilité financière de la CGRAE se trouvait sérieusement compromise, et partant, la protection sociale des retraités du secteur public ainsi que celle des ayants cause de ces seniors décédés.

Après des audits et études actuarielles menés sur cette situation, le gouvernement a autorisé en 2012 la conduite de la réforme du système des pensions publiques, par l'ordonnance n°2012-303 du 04 avril 2012 portant organisation des régimes de pension gérés par la CGRAE.

¹⁴⁶ Les prestations dites non contributives sont constituées d'accessoires de pension (allocations familiales, majorations pour famille nombreuse), de prestations de décès des fonctionnaires en activité (capital-décès), de prestations d'invalidité professionnelle, de prime spéciale (prime de judicature versée aux magistrats) et des allocations viagères des hautes personnalités de l'État.

¹⁴⁷ Les cotisations sociales (parts salariale et patronale) étaient déterminées sur la base des traitements réels bloqués, tandis que les pensions étaient calculées sur la base de traitements revalorisés. Pour la CGRAE, cela entraînait une baisse du montant global des ressources collectées.

Réforme du système ivoirien des pensions publiques intervenue en 2012

La réforme du système ivoirien des pensions publiques, via l'ordonnance n°2012-303 du 04 avril 2012, s'est réalisée à trois niveaux : (i) au niveau paramétrique, (ii) au niveau non paramétrique et (iii) au niveau juridique et institutionnel.

Réforme paramétrique

Dans le tableau 1 ci-dessous sont consignées les dispositions relatives à la réforme paramétrique.

Tableau 1 : Dispositions relatives à la réforme paramétrique

Paramètre	Disposition avant la réforme	Nouvelle mesure	Observation
Age de départ à la retraite	57 ans pour le personnel civil de la catégorie D à la catégorie A, grade A3	60 ans pour le personnel civil de la catégorie D à la catégorie A, grade A3	Le régime des pensions publiques étant par répartition, plus les ressources sont importantes, mieux le régime se porte. Cette augmentation de l'âge de départ à la retraite et du taux de cotisation vise à garantir au mieux la viabilité et la pérennité du régime de retraite afin de pouvoir tenir les promesses de pension faites aux actifs ayant cotisé.
	60 ans pour le personnel civil de la catégorie A, grade A4 à A7	65 ans pour le personnel civil de la catégorie A, grade A4 à A7	
Taux de cotisation	18% du traitement brut indiciaire soit : - 6% à la charge du fonctionnaire ; - 12 % à la charge de l'Etat (employeur)	25% du traitement brut indiciaire, soit : - 8,33% à la charge du fonctionnaire ; - 16, 67% à la charge de l'Etat (employeur)	
Taux d'annuité	2% par annuité liquidable	1,75% par annuité liquidable	

			Cette réduction du niveau de rémunération des années de services est également destinée à garantir au mieux la viabilité et la pérennité du régime.
--	--	--	---

Source : Réformes issues de la nouvelle législation, CGRAE

Réforme non paramétrique

Dans le tableau 2 ci-après sont consignées les dispositions relatives à la réforme non paramétrique.

Tableau 2 : Dispositions relatives à la réforme non paramétrique

Matière	Disposition avant la réforme	Nouvelle mesure	Observation
Pension de retraite	Distinction entre la pension d'ancienneté et la pension proportionnelle	Suppression de la distinction au profit de la création d'une pension unique basée sur les années de service dite pension de retraite	Egalité de traitement entre tous les anciens serviteurs de l'État
Pension du conjoint survivant	Distinction entre la pension du veuf et la pension de la veuve	Suppression de la distinction au profit de la création d'une pension basée sur le lien matrimonial dite pension de conjoint survivant	Egalité de traitement entre les deux conjoints
Pension temporaire d'orphelin	Distinction entre les enfants éligibles en fonction de la situation matrimoniale des parents	Suppression de la distinction entre enfants naturels et enfants légitimes, et uniformisation des	Egalité de traitement entre tous les enfants quelle que soit la situation matrimoniale des parents

		conditions d'obtention	
--	--	------------------------	--

Source : Réformes issues de la nouvelle législation, CGRAE

Aux dispositions susvisées, on pourrait ajouter le retrait des prestations dites non contributives des obligations financières de la CGRAE pour les transférer à l'État. Ce sont des prestations non assises sur des cotisations correspondantes. Elles sont constituées d'accessoires de pension (allocations familiales, majorations pour famille nombreuse), de prestations versées aux ayants cause des fonctionnaires qui décèdent en activité (capital-décès), de prestations d'invalidité professionnelle, de primes de judicature versées aux magistrats et des allocations viagères octroyées aux hautes personnalités de l'État.

Réforme juridique et institutionnelle

Dans le tableau 3 ci-dessous sont consignées les dispositions relatives à la réforme juridique et institutionnelle.

Tableau 3 : Dispositions relatives à la réforme juridique et institutionnelle

Matière	Disposition avant la réforme	Nouvelle mesure	Observation
Textes régissant les régimes de pension gérés par la CGRAE	Application de 39 textes à savoir: - 7 lois ; - 17 décrets ; - 4 arrêtés ; - 2 ordonnances ; - 9 autres textes	Utilisation d'un code unique de pension et de son décret d'application	Les régimes de pension gérés par la CGRAE sont désormais organisés par un seul code et son décret d'application
Statut juridique de la CGRAE	Société d'État	Institution de prévoyance sociale	La CGRAE dispose d'une plus grande autonomie financière, juridique, administrative et organisationnelle. Cela pourrait lui permettre d'amorcer une véritable politique de placements de ses excédents financiers, ainsi qu'une politique de déconcentration de ses activités.

Circuit de traitement des dossiers de pension	Le circuit comprenait deux intervenants majeurs : le Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative et la CGRAE	La liquidation incombe désormais en totalité à la CGRAE qui devient un guichet unique de traitement des dossiers	<p>(i) Une plus grande maîtrise des flux de dossiers.</p> <p>(ii) Une amélioration notable des délais de traitements qui sont passés de plus d'un an à moins de trente jours.</p> <p>(iii) Un traitement personnalisé des dossiers.</p>
Retraite complémentaire	Inexistante	Création d'un régime de retraite complémentaire par capitalisation dont les études de faisabilité sont déjà achevées. Il reste à arrêter les grandes options de mise en œuvre du régime et à les faire valider par le gouvernement	La mise en œuvre d'un régime de retraite complémentaire est destiné à offrir à l'assuré social la possibilité d'améliorer son revenu de remplacement avec comme objectif de parvenir, retraite de base comprise, à 100% du revenu d'activité.

Source : Réformes issues de la nouvelle législation, CGRAE

Outre une amélioration notable de la qualité de service, à travers de nombreux acquis sur le plan de la gestion technique (Rapports d'activités CGRAE 2013 à 2018), les mesures arrêtées ci-dessus pour restructurer le système des pensions publiques ont permis le retour à une situation financière excédentaire dès la fin de l'exercice 2013 marquée par un taux de couverture des dépenses de pension par les cotisations sociales supérieur à 100%.

Tendances 2013 - 2018 : Taux de couverture des dépenses de pensions publiques par les cotisations sociales

En Côte d'Ivoire, le régime des pensions publiques géré par la CGRAE est financé selon le principe de la répartition. Ce principe repose sur un contrat de solidarité intergénérationnel dont l'État est le garant. De ce fait, les fonctionnaires et agents de l'État en activité payent les pensions servies aux retraités du moment. Leurs propres pensions seront payées par les travailleurs futurs. Toutefois, cela doit impérativement se réaliser dans le respect de l'équilibre financier du régime et la préservation de sa viabilité. En cela, le régime de retraite géré par répartition pure serait équilibré chaque année si le montant des cotisations prélevées est égal au montant des dépenses de pension. Sur la période sous revue, le régime affiche un taux de couverture satisfaisant des dépenses de pension par les cotisations sociales : 114%

en 2013, 139% en 2014, 136% en 2015, 144% en 2016, 143% en 2017, 131% en 2018 (voir graphique 1).

Source : Rapports d'activités CGRAE 2013 à 2018

III. RÉSULTATS

Dans cette section nous proposons à l'État ivoirien et à la CGRAE des stratégies socio-économiques adéquates visant à préserver et à consolider sur le long terme cet acquis, notamment à travers l'extension de la durabilité fiscale du régime des pensions publiques (i). Aussi, nous montrerons comment nos recommandations, si elles sont effectivement appliquées, pourraient être profitables aux acteurs du système des pensions publiques et à l'économie ivoirienne (ii). Pour terminer, nous évoquerons le problème du double respect, par l'État de Côte d'Ivoire, des exigences du développement et du critère de convergence UEMOA Masse salariale maximale / recettes fiscales (iii), et proposerons des pistes de solutions (iv).

L'emploi : Élément clé de l'extension de la durabilité fiscale du régime ivoirien des pensions publiques ?

Si telle est que la durabilité fiscale du régime désigne la phase où les cotisations sociales couvrent les dépenses de pension sur le long terme, alors les leviers qui doivent essentiellement nous intéresser pour assurer son extension sont évidemment les facteurs d'évolution de ces cotisations, à savoir : l'évolution des traitements bruts indiciaires, l'évolution du taux de cotisation et l'évolution du nombre de fonctionnaires et agents de l'État en activité.

Concernant les traitements bruts indiciaires des fonctionnaires et agents de l'État, ils évoluent positivement vu que le gouvernement a procédé à leur dégel en 2015. Pour ce qui est du taux de cotisation, il a également connu une évolution positive en 2012, passant de 18 à 25 % (dont 16,67 % à la charge de l'État et 8,33% à la charge du fonctionnaire ou de l'agent). Le niveau d'emploi dans la fonction publique ivoirienne se présente donc l'unique levier que

les pouvoirs publics peuvent actionner pour maintenir durablement la tendance amorcée depuis 2013 (voir graphique 1). De façon concrète, le gouvernement devrait s'employer à tout mettre en œuvre pour que le nombre de fonctionnaires et agents de l'État nouvellement recrutés chaque année soit au moins 5 fois supérieur aux départs à la retraite de l'année qui l'a précédée. C'est dans ces conditions que la pension d'un retraité pourra effectivement être financée à partir des cotisations d'au moins 5 travailleurs¹⁴⁸. Pour ce faire, nous proposons la mise en place d'un comité qui sera chargé, chaque année, de réaliser ces nécessaires ajustements. Ce collège devrait en principe comprendre des représentants de la CGRAE, du Ministère de la fonction publique et du Secrétariat auprès du Premier ministre chargé du budget. Si ces ajustements que nous proposons sont effectivement réalisés chaque année, ils feront assurément croître la part relative des cotisants beaucoup plus rapidement que celle des retraités. En conséquence, les ressources issues des cotisations seront, au fil des années, toujours assez importantes pour couvrir continuellement les dépenses de pension correspondantes.

Avantages socio-économiques dus au relèvement substantiel et continu du niveau d'emploi dans la fonction publique ivoirienne ?

Cette mesure pourrait profiter à la CGRAE, aux candidats aux concours d'entrée à la fonction publique, aux entreprises et établissements financiers, et même à l'État de Côte d'Ivoire.

Majoration des ressources financières de la CGRAE

Logiquement, à la faveur de cette mesure, l'Institution devrait pouvoir, chaque année, bénéficier d'importantes ressources financières supplémentaires (parts salariale et patronale). Une telle situation ne pourra qu'être favorable à la CGRAE qui arrivera certainement à maintenir sur de très longues années un taux de couverture des dépenses de pension par les cotisations sociales largement au-dessus des 100%. Les excédents financiers engrangés pourront servir à améliorer davantage sa politique de placement à travers l'acquisition plus accrue d'actifs financiers, de biens mobiliers ou immobiliers productifs.

Augmentation des offres de postes à pourvoir dans l'administration ivoirienne

Etant donné que le relèvement substantiel et continu du niveau d'emploi dans la fonction publique ivoirienne passera nécessairement par une offre plus large de places disponibles aux candidats, ces derniers auront donc chaque année beaucoup plus de chance d'accéder à un emploi stable et, de ce fait, de bénéficier d'un revenu pouvant leur permettre d'accroître leur participation à l'économie du pays.

¹⁴⁸ Dans le communiqué interministériel relatifs aux conclusions des audits et études actuarielles ayant conduit à la réforme du système des pensions de 2012, il est clairement indiqué qu'au niveau des caisses de retraites fondées sur le principe de la répartition, l'équilibre serait assuré lorsque la pension d'un retraité est financée à partir des cotisations d'environ 5 travailleurs. Or, le ratio cotisants / pensionnés de la CGRAE n'est que de 3 (Rapport d'activités de la CGRAE 2018)

Hausse du chiffre d'affaires et du bénéfice des entreprises et établissements financiers

Cette mesure, si elle est réellement mise en œuvre, profitera également aux entreprises et établissements financiers. En effet, les nouveaux recrutés de la fonction publique sont aussi des agents économiques dont la consommation et l'épargne viendront respectivement rehausser le chiffre d'affaires des entreprises et des banques ou autres micro finances et, par conséquent, majorer leur bénéfice.

Sur le plan économique : Croissance des recettes fiscales et annihilation de la dette publique implicite

Il est évident qu'il coûtera à l'État de recruter chaque année de nouveaux fonctionnaires et agents de sorte que leur nombre soit au moins 5 fois supérieur à l'effectif des admis à la retraite de l'année qui l'a précédée. Cependant, ce sacrifice, s'il est effectivement consenti, ne sera pas pure perte pour le gouvernement ivoirien au regard non seulement (i) des impôts et taxes, mais également (ii) de la dette implicite publique.

Croissance des recettes fiscales

Une quote-part des traitements des nouveaux recrutés retournera directement à l'État sous forme de prélèvements à la source au titre de l'impôt sur les salaires (IS), de l'impôt général sur le revenu (IGR) et de la contribution nationale (CN). Aussi, puisque le revenu de l'agent économique est soit consommé ou épargné, une autre part des revenus susvisés reviendra dans les comptes publics, cette fois-ci indirectement par l'intermédiaire des entreprises et des établissements financiers, sous forme de taxes sur la valeur ajoutée (TVA), de taxes sur les prestations de services (TPS), de taxes sur les opérations bancaires (TOB), et d'impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux (IBIC).

Annihilation de la dette publique implicite

La dette publique implicite, souvent qualifiée de « monstre caché » désigne les engagements présents de l'État, payés dans l'avenir. En effet, lorsque dans un système de retraite par répartition le gouvernement prélève ou autorise des prélèvements à la source sur les salaires, il crée implicitement une dette rattachée au droit pour les travailleurs à une pension à leur retraite. De ce point de vue, la cotisation sociale représente en quelque sorte un "impôt à rembourser" par l'État (garant de ce pacte social). Ce dernier se devant donc, en cas d'insuffisance des cotisations sociales pour financer les dépenses de pensions, d'intervenir pour payer le déficit (la dette publique implicite). Pour illustrer nos propos, retournons quelques années en arrière, notamment avant la réforme de 2012, où l'État de Côte d'Ivoire se trouvait dans l'obligation de verser régulièrement des subventions à la CGRAE pour l'aider à combler ses déficits qui ne cessaient de s'accumuler au fil des années. Les données disponibles révèlent que les sommes attendues par l'Institution s'élevaient à environ 29, 3 milliards de F CFA en 2005, 46, 9 milliards de F CFA en 2006 et 52, 7 milliards de F CFA en 2007 (République de Côte d'Ivoire 2011). Le montant, de plus en plus croissant de ces subventions, montre à quel point cette dette peut s'avérer à la fois difficilement quantifiable et exorbitante. Voilà pourquoi on la qualifie souvent de « monstre caché ». Il est vrai, les choses ont bien changé depuis la réforme de 2012. La CGRAE, présentant un bilan excédentaire, ne bénéficie plus depuis lors de l'aide étatique certes. Mais il n'en

demeure pas moins impérieux de réfléchir à présent aux voies et moyens à déployer pour maintenir cette tendance sur le très long terme. Et le moyen efficace pour y parvenir réside dans la réelle capacité des pouvoirs publics à actionner à la hausse le levier de l'emploi dans la fonction publique ivoirienne.

Sur le plan social : Baisse des taux de chômage et de pauvreté

On devrait logiquement assister à une baisse des taux de chômage et de pauvreté dans le pays. L'amélioration des conditions de vie de milliers d'ivoiriens (nouveaux fonctionnaires recrutés chaque année en plus) sera réelle car ils verront leur pouvoir d'achat et leur capacité d'épargne s'améliorer. Ce qui devrait leur permettre in fine de rompre avec le cercle vicieux de la vulnérabilité.

Au demeurant, remarquons que nonobstant l'ensemble des arguments exposés ci-dessus, la question de l'extension de la durabilité fiscale du régime ivoirien des pensions publiques demeure profonde. Elle est si complexe que, sa résolution, telle qu'appréhendée dans les développements antérieurs, tant pourrait-elle efficacement servir certains objectifs en matière de développement, soulève de fait une toute autre problématique, difficulté qui n'est sans doute pas insurmontable.

Problème du double respect, par l'État de Côte d'Ivoire, des exigences du développement et du critère de convergence UEMOA Masse salariale maximale / Recettes fiscales

Dans le secteur public ivoirien, le personnel demeure en sous-effectif dans des domaines clés comme l'éducation, la santé et la sécurité. Pour preuve, afin de se conformer au ratio de 1 policier pour 400 habitants, l'effectif de la police nationale devrait être revu à la hausse : de 16 953 à 26 770 éléments ; et celui des eaux et forêts devrait plus que doubler pour répondre aux questions environnementale, écologique et sécuritaire, soit de 3 055 à 7 062 éléments (République de Côte d'Ivoire, loi de programmation des forces de sécurité intérieure 2016-2020). Selon le Plan national de développement 2016-2020, un recrutement massif d'enseignants (entre autres 18 305 pour le primaire et 8 980 pour le secondaire) et la construction de nouvelles infrastructures éducatives seraient nécessaires à l'accélération du développement du capital humain. Quant au Plan national de développement sanitaire 2016-2020, il révèle que les besoins en personnel dans le domaine de la santé avoisinent 3 000 agents par an. Le gouvernement doit donc impérativement s'employer à mobiliser des ressources financières supplémentaires pour combler toutes ces insuffisances et répondre ainsi aux exigences du développement. D'autant plus que cela aura également pour effet de relever de façon substantielle et continue le niveau d'emploi dans la fonction publique ivoirienne, et de permettre par conséquent une couverture durable des dépenses de pension par les cotisations sociales. Au bout du compte, c'est la dette publique implicite qui se trouvera annihilée sur le long terme. Cependant, comment l'État va-t-il s'y prendre puisque le poids de la masse salariale dans les recettes fiscales se situe présentement à un niveau critique : il s'élève à 40,6% alors que chaque pays de l'UEMOA ne doit pas excéder le seuil de 35% (République de Côte d'Ivoire, loi de finances 2017). Cet antagonisme pose le problème du double respect des exigences du développement et du critère de convergence UEMOA Masse salariale maximale / Recettes fiscales, en contexte ivoirien.

La résolution de ce problème réside dans la capacité des pouvoirs publics à parvenir à une mobilisation optimale des recettes fiscales.

Mobilisation optimale des recettes fiscales : Renforcement de la lutte contre le travail dissimulé

Le travail dissimulé (travail au noir ou économie non déclarée) est constitué: (i) en cas d'exercice d'une activité professionnelle à but lucratif sans l'accomplissement des formalités d'immatriculation auprès de l'administration fiscale et des organismes en charge de la sécurité sociale (dissimulation totale ou partielle de l'activité, et donc du chiffre d'affaires) ou (ii) lorsque l'employeur ne déclare pas tout ou partie du personnel, ou sa rémunération exacte ou celle des employés (dissimulation d'emploi salarié). Il s'agit selon le cas d'une perte de recettes au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (revenus non déclarés ou minorés), au titre de l'impôt sur les sociétés ou personnes morales (bénéfices des activités professionnelles non déclarées), et au titre de la TVA (prestations non facturées). Cela représente un énorme manque à gagner pour les États car la base fiscale se retrouve ainsi réduite¹⁴⁹. Selon la Cellule d'analyse de politiques économiques du Centre ivoirien de recherches économiques et sociales (CAPEC/CIRES), ce préjudice financier culminait à environ 1000 milliards de F CFA en Côte d'Ivoire sur la période 2003 - 2012¹⁵⁰.

Pour y remédier, les autorités ivoiriennes devraient s'atteler à mettre en œuvre une stratégie globale fondée sur des mesures préventives encourageant tous les employeurs et employés (y compris ceux dont les activités commerciales se réalisent via internet) à travailler dans l'économie officielle et dans le cadre d'un emploi régulier, notamment : (i) en développant une véritable synergie entre les contrôleurs des impôts, les contrôleurs de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) et les collectivités territoriales dans les actions visant la formalisation du travail dissimulé; (ii) en modulant la pression fiscale de sorte qu'elle soit compatible avec les incitations à travailler ; (iii) en allégeant davantage les procédures d'enregistrement et leurs coûts (envisager la mise en œuvre d'une fiscalité électronique) ; (iv) en sensibilisant les entreprises à la culture fiscale et à la sécurité sociale des travailleurs ; (v) en encourageant à la création d'emplois réguliers par une augmentation des offres de financements et le développement de la culture entrepreneuriale.

Il est également primordial que toutes ces mesures soient appuyées par une culture sans cesse accrue d'une meilleure répartition des fruits de la croissance. Et ce, en termes de financements de mesures supplémentaires de protection sociale, de promotion et de création d'emplois décents.

¹⁴⁹ Le travail dissimulé constitue également un manque à gagner pour les comptes sociaux privés (minoration des ressources des organismes de sécurité sociale).

¹⁵⁰ En 2016, la Cellule d'analyse de politiques économiques du Centre ivoirien de recherches économiques et sociales (CAPEC/CIRES) a publié les conclusions d'une étude sur la fraude et l'évasion fiscales en Côte d'Ivoire sur la période 2003 - 2012.

DISCUSSION

Cette discussion nous donne l'occasion de comparer notre contribution aux conclusions de quelques études antérieures. Nous en évoquerons six au total : (i) le rapport IV du Bureau international du travail intitulé « L'emploi et la protection sociale face à la nouvelle donne démographique » ; (ii) l'article de WÖSS J et TÜRK E intitulé « Ratios de dépendance et évolution démographique : Le marché du travail comme élément clé » ; (iii) l'article d'ESSO L J. intitulé « Peut-on prolonger la période d'activité en Côte d'Ivoire ? » (iv) le rapport de la Direction générale du travail de France intitulé « Bilan 2008 du plan national de lutte contre le travail illégal » ; (v) l'article de SARAH GARCIA intitulé « Le travail dissimulé : conditions et répression » ; et (vi) la thèse de Doctorat de DAYORO A K. intitulée « Les conditions de vie des retraités en Côte d'Ivoire ».

Le relèvement du niveau d'emploi comme stratégie efficace pour une couverture durable des dépenses de pension par les cotisations sociales

Le rapport IV du Bureau international du travail intitulé « L'emploi et la protection sociale face à la nouvelle donne démographique » fait état de la précieuse contribution des travailleurs âgés à l'économie et à la société. Il révèle que le lien entre sécurité sociale, emploi et performance économique est multidimensionnel. Les systèmes de sécurité sociale ne fonctionnent jamais aussi bien que lorsqu'ils sont bien intégrés et coordonnés aux politiques plus larges de protection sociale, d'emploi et d'économie. Ces politiques et institutions publiques peuvent être conçues de sorte à servir les objectifs tant sociaux qu'économiques et se renforcer mutuellement pour ce qui est de relever le défi démographique. Selon le BIT, il n'y a pas de contradiction entre performance économique, emploi et niveau décent de protection sociale. L'emploi renforce les perspectives de croissance et de protection sociale et réciproquement. De bons résultats économiques accompagnés par la création d'emplois décents accroissent le revenu des unités économiques, renforçant l'assiette fiscale pour financer des mesures supplémentaires de protection sociale, de promotion d'emploi et de développement.

Cette approche du Bureau international du travail nous conforte dans les propositions que nous avons eu à formuler relativement à la couverture durable des dépenses de pension par les cotisations sociales et à la question du double respect, par l'État ivoirien, des exigences du développement et du critère de convergence UEMOA Masse salariale maximale / Recettes fiscales. Comme l'a si bien soutenu le BIT, seuls de véritables politiques coordonnées de promotion et de création d'emploi formel et décent, de culture fiscale et de protection sociale, sont à même de permettre aux États de pérenniser leurs régimes de retraite et de convertir leur croissance en développement.

JOSEF WÖSS est Chef du département de la politique sociale de la chambre autrichienne du travail et ERICH TÜRK est Chercheur dans ce même département. Dans leur article intitulé « Ratios de dépendance et évolution démographique : Le marché du travail comme élément clé », ils soutiennent que : relever le taux d'emploi, avec des emplois de qualité, constitue la stratégie la plus efficace pouvant permettre aux pays d'alléger le fardeau financier engendré par le phénomène d'augmentation de la proportion des retraités. C'est pourquoi, selon eux, de nombreuses politiques devraient être définies pour réduire le taux de chômage.

À l'instar du BIT, ces auteurs s'inscrivent dans la même logique qui sous-tend notre proposition pour une couverture durable des dépenses de pension par les cotisations sociales. En effet, face au risque d'accroissement de la part relative des retraités du secteur public par rapport à celle des cotisants, le relèvement substantiel et continu du niveau d'emploi dans la fonction publique ivoirienne se présente comme le moyen le plus efficace pouvant permettre d'assurer une couverture durablement satisfaisante des dépenses de pension par les cotisations sociales. De ce fait, la dette implicite de l'État de Côte d'Ivoire se trouvera continuellement annihilée.

Esso Loesse Jacques est Maître de conférences agrégé d'économie à l'École Nationale de Statistiques et d'Économie Appliquée (ENSEA) et Chercheur à la cellule d'analyse de politiques économiques du centre ivoirien de recherches économiques et sociales (CAPEC/CIRES). Il est également Directeur de cabinet du Ministre ivoirien du commerce. Dans son article intitulé « Peut-on prolonger la période d'activité en Côte d'Ivoire ? », il propose un cadre d'analyse intéressant de l'influence du vieillissement et des changements démographiques sur les dépenses de l'État. Des simulations numériques à partir de données de diverses sources ont conduit à la conclusion que la Côte d'Ivoire devrait prolonger la période d'activité du fait de la baisse continue du taux de croissance démographique et la hausse simultanée de l'espérance de vie des personnes âgées de plus de 65 ans. Aussi, recommande-t-il que cette mesure soit accompagnée d'un relèvement du taux de cotisation et d'une amélioration des bénéficiaires de la retraite.

Nous tenons à rappeler qu'en 2010, la CNPS et la CGRAE étaient confrontées à de sérieux problèmes de trésorerie. Ce qui a amené l'État de Côte d'Ivoire à autoriser en 2012 la conduite des réformes des systèmes des pensions publiques et privées. Le relèvement du taux de cotisation et l'augmentation de l'âge légal de départ à la retraite tels que recommandés par ESSO en 2010 figuraient effectivement parmi les mesures desdites réformes deux ans plus tard (en 2012). Cela montre à quel point son étude est remarquable même si, soulignons-le, les bénéficiaires de la retraite ont plutôt été revus à la baisse. Toutefois, comme nous l'avons déjà signifié dans les développements antérieurs, le régime ivoirien des pensions publiques est en situation d'équilibre depuis 2013. Et notre étude a permis de montrer que le relèvement substantiel et continu du niveau d'emploi dans la fonction publique constitue une puissante stratégie pouvant contribuer à la préservation et à la consolidation de cet acquis sur le très long terme. Aussi, nous avons également démontré qu'il demeure dans l'intérêt économique et social de l'État, garant du pacte de solidarité intergénérationnel, que le régime des pensions publiques n'en vienne à se déséquilibrer. Et ce, au travers de la corrélation qui existe entre la dégradation de la situation financière de la CGRAE et la dette publique implicite (subventions allouées à la CGRAE en cas déséquilibre financier du régime).

Le travail dissimulé comme manque à gagner pour les comptes publics et sociaux privés, frein au développement de l'emploi formel et entrave à la sécurité sociale du travailleur

Le travail dissimulé ou travail au noir ou encore travail clandestin demeure un fléau économique et social dans de nombreuses régions du monde. Cette pratique entraîne une perte de ressources publiques, une minoration des ressources des caisses de prévoyance sociales, des distorsions au détriment des entreprises honnêtes, et s'accompagne souvent de conditions de travail difficiles voire dangereuses pour les travailleurs employés illégalement. Selon le rapport de la direction générale du travail de la république française

intitulé « Bilan 2008 du plan national de lutte contre le travail illégal », le montant des redressements sociaux en la matière s'élevait à 16 654 328 euros en 2005, 40 754 562 euros en 2006, 52 721 827 euros en 2007 et 53 652 355 euros en 2008. Les contrôles fiscaux ont, quant à eux, permis de rappeler en 2008 des droits à hauteur de 162 000 euros au titre de l'impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur le revenu et la contribution sociale. A Paris, 9 opérations ont donné lieu à des rappels nets supérieurs à 100 000 euros et parmi celles-ci 4 à des rappels supérieurs à 200 000 euros. S'agissant de SARAH GARCIA (Docteur en droit et Avocate au barreau de Paris), elle soutient, dans son article intitulé « Le travail dissimulé : conditions et répression », que ce type de travail est constitutif de délit. Il est interdit par les articles L.8221-1, L.8221-2, L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail. Le législateur français a même renforcé le dispositif de lutte contre ce phénomène au travers de la loi du 16 juin 2011. Ainsi, lorsque l'employeur est reconnu coupable de travail dissimulé, il encourt des sanctions pénales : 3 ans d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende (225 000 euros d'amende pour les personnes morales), une peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle, etc. et des sanctions administratives. Cependant, en Côte d'Ivoire, l'article 92.2 du code du travail ne donne aucune précision quant aux dommages et intérêts encourus en cas de dissimulation de travail. Il appartient donc aux autorités ivoiriennes d'affiner le cadre législatif national de sorte à le rendre apte à renforcer davantage le dispositif de lutte contre ce fléau qui gangrène également l'économie ivoirienne.

La durabilité fiscale du régime ivoirien des pensions publiques comme préalable au financement des politiques d'accompagnement économique, social et psychologique en faveur des retraités du secteur public

Dayoro Arnaud Kevin est anthropologue et socio-gérontologue, Maître de conférences à l'institut d'ethnosociologie de l'université FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY d'Abidjan de Côte d'Ivoire. Dans sa thèse de Doctorat intitulée « Les conditions de vie des retraités en Côte d'Ivoire », et qui a été la toute première dans le domaine des retraites en Côte d'Ivoire, il dénonce l'absence de politiques d'accompagnement social, économique, psychologique, culturel et sanitaire en faveur des retraités. Pour y remédier, il propose une déconstruction de la corrélation « retraite-vieillesse », car selon lui, les retraités peuvent continuer à étudier, et à s'investir dans des projets économiques, culturels et politiques.

Cette approche anthropologique du vieillissement évoquée ci-dessus est innovante. Mais, elle est complètement différente de la nôtre¹⁵¹. L'originalité de notre étude réside dans le fait d'avoir proposé à la CGRAE des stratégies socioéconomiques adéquates qui l'aideront à préserver et à consolider la durabilité fiscale du régime ivoirien des pensions publiques. De ce point de vue, il s'agit bien d'une contribution qui s'inscrit de fait dans la continuité de celle de Dayoro. Car, comment la CGRAE peut-elle, par exemple, créer des unités de

¹⁵¹ Le vieillissement individuel n'est pas à confondre au vieillissement de la population (ou vieillissement démographique). Il s'agit de deux champs d'étude distincts donnant lieu à des problématiques différentes. En effet, Le vieillissement individuel traduit une progression de l'individu dans les strates d'âges, accompagnée d'un relatif déclin de ses capacités physiques, psychiques et physiologiques. Quant au vieillissement des populations (ou vieillissement démographique), il désigne l'accroissement de la proportion de personnes âgées au sein d'une population donnée. Encore faut-il définir qui sont ces personnes âgées. En cela, les spécialistes de la sécurité sociale mettent en avant la dépendance économique et parlent plutôt d'accroissement de la proportion des retraités par rapport à celle des cotisants (travailleurs).

gériatrie à travers le pays ou alors accompagner ses assurés sociaux à travers le financement de microprojets si sa durabilité fiscale n'est pas assurée ? Une chose est de définir des politiques d'accompagnement, et une autre, de les financer. Jusqu'à preuve du contraire ce sont des projets qui nécessitent des investissements financiers colossaux. C'est pourquoi, nous espérons que nos propositions aideront l'Institution à réaliser des excédents financiers en nette progression sur le long terme. Toute chose qui lui permettra de financer aisément sa politique d'accompagnement social, économique, psychologique et sanitaire des retraités du secteur public pour qui, selon DAYORO, la retraite ne rime plus avec « mort sociale ».

CONCLUSION

Le système de retraite étant au cœur de l'économie, nous nous sommes vus dans l'obligation morale de répondre à l'appel de la Banque mondiale. Et ce, en nous appesantissant sur les voies et moyens à déployer pour étendre la durabilité fiscale du régime ivoirien des pensions publiques, c'est-à-dire la phase où les cotisations sociales couvrent des dépenses de pension sur le long terme. En effet, ce régime a été confronté, à partir de la décennie 90, à un profond déséquilibre structurel et financier du fait des effets pervers liés aux mesures d'austérités arrêtées par les institutions financières internationales pour faire face à la déliquescence de l'économie nationale à la fin des années 80. En 2011, le préjudice financier supporté par le régime avoisinait 226 milliards de F CFA, soit 2% du PIB (UNICEF 2013 :48). La réponse du gouvernement ivoirien à ce problème - au travers l'ordonnance n°2012-303 du 04 avril 2012 portant organisation des régimes de pension gérés par la CGRAE - a manifestement porté le régime en situation financière excédentaire sur toute la période 2013-2018. Cette étude nous a donné de montrer qu'il est dans l'intérêt économique et social de l'État ivoirien, de veiller de façon proactive plutôt que réactive, à la préservation durable de cet acquis notamment en s'employant à entretenir et à nourrir davantage ce qui constitue principalement le substrat d'un régime de retraite fondé sur le principe de la répartition : le niveau d'emploi. Cela influera positivement à la fois sur l'évolution de la dette publique implicite et la réelle capacité du gouvernement à répondre aux exigences du développement surtout en termes de besoins en personnel dans des domaines clés comme l'éducation, la santé et la sécurité. Toutefois, cela implique de créer les conditions favorables à une croissance durable des recettes fiscales, vu que le poids de la masse salariale dans les ressources de l'État se situe présentement à un niveau critique : 40, 6% en 2017 contre un seuil de 35 % recommandé par l'UEMOA (Loi de finances 2017 de la Côte d'Ivoire). S'attaquer à la problématique du travail dissimulé pourrait énormément contribuer à changer la donne. Il s'agit là d'une stratégie purement socio-économique qui bénéficiera vraisemblablement à tous les acteurs du système des pensions publiques et l'économie ivoirienne. Cet article demeure avant tout une contribution. Il ouvre ainsi les vannes pour les chercheurs et experts en sécurité sociale désireux d'enrichir la réflexion.

Références bibliographiques

BIT : L'emploi et la protection sociale face à la nouvelle donne démographique », CIT, Rapport IV, 102^e session, Genève, 2013.

Brun-Schammé Amandine : Impact du vieillissement démographique sur le système de retraite français : Contraintes macroéconomiques et comportements individuels, Thèse pour le Doctorat de Sciences Economiques, Université Paris I-Panthéon-Sorbonne, 2008.

Garcia Sara : Le travail dissimulé : conditions et répressions, En ligne, 2014.

CGRAE : Elan social, Revue semestrielle d'informations n°6 et 7, 2017.

Dayoro Arnaud Kevin : Parcours de vie, retraite et vieillissement réussi : étude des conditions de vie des retraités de Côte d'Ivoire, Résumé de la thèse de Doctorat, Université de Cocody-Abidjan, En ligne, 2008.

Esso Loesse Jacques : Peut-on prolonger la période d'activité en Côte d'Ivoire ?, In BUPED N° 06/2009, CAPEC, Abidjan, 2010.

Fauré Yves : Le quatrième plan d'ajustement structurel de la Côte d'Ivoire : de la technique économique à l'économie politique, In Revue canadienne d'études du développement, Vol. XIII, N°3, Université d'Ottawa, 1992, pp. 412 – 431.

République de Côte d'Ivoire : Rapport définitif de contrôle de la CGRAE, Minutes du greffe de la chambre du conseil de la cour suprême, 2011.

République de Côte d'Ivoire : Plan national de développement 2016-2020, Tome 2, 2016.

République de Côte d'Ivoire : Plan national de développement sanitaire 2016-2020, Draft consolidé, 2016.

République de Côte d'Ivoire : Loi de programmation des forces de sécurité intérieure pour les années 2016-2020, In République de Côte d'Ivoire, Journal officiel, Cinquante-huitième année n°22, 2016, pp 313 – 322

République de Côte d'Ivoire : Loi de finances 2017 de la Côte d'Ivoire, En ligne, 2017.

République française : Bilan 2008 du plan national de lutte contre le travail illégal, Direction générale du travail, Etudes et statistiques sur le travail illégal, 2009.

UNICEF : Cadre de développement de la stratégie nationale de protection sociale en Côte d'Ivoire. État des lieux, défis et perspectives de renforcement de la protection sociale, Tome 1, 2012.

UNICEF : Stratégie nationale de protection sociale en Côte d'Ivoire, Document de stratégie, 2013.

Wöss Josef & Türk, Erich : Ratios de dépendance et évolution démographique : Le marché du travail comme élément clé, ETUI Policy Brief, Politiques économiques et de l'emploi en Europe, n°4/2011, Bruxelles, 2011.

INFLUENCE DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DE LA PERCEPTION DU STYLE MANAGÉRIAL SUR L'ABSENTÉISME AU TRAVAIL CHEZ LES EMPLOYÉS DE SARA PETROLEUM

Saga Bernard Loba

docbernardloba7@gmail.com

Département de Psychologie

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan

Esther Doris Ghislaine Yao

yaoestherdoris@gmail.com

Centre de Recherche et de Développement (CRD)

Université Alassane Ouattara de Bouaké

&

Néné Ba

satourou10@gmail.com

Département de Psychologie

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan

Résumé

Cette étude entend examiner l'influence de la charge de travail et de la perception du style managérial sur l'absentéisme au travail chez les employés de Sara Petroleum. A cet effet, elle est conduite sur un échantillon de quatre-vingt-cinq (85) sujets sélectionnés à partir de la technique d'échantillonnage sur place. Ces sujets ont été soumis à une enquête par voie d'un questionnaire comprenant quatre volets: caractéristiques sociodémographiques; informations d'ordre professionnel; échelle de mesure de charge de travail et échelle de mesure de la perception du style managérial. Les données recueillies ont été traitées à partir du test statistique de Khi deux. Les résultats obtenus permettent de dégager deux conclusions. D'un côté, les employés ayant une charge de travail plus élevée sont très souvent plus absents de leur poste de travail que leurs homologues chez qui cette charge est moins élevée. De l'autre, les sujets qui ont une perception négative du style managérial en vigueur dans leur entreprise sont très souvent plus absents au travail que leurs collègues qui en ont une perception positive.

Mots-clés : Charge de travail – Perception – Style managérial – Absentéisme – Travail.

Abstract

This study intends to examine the influence of the workload and the perception of the managerial style on the absenteeism at work among the employees of Sara Petroleum. For this purpose, it is conducted on a sample of eighty-five (85) subjects selected from the on-site sampling technique. These subjects were surveyed using a four-part questionnaire: socio-demographic characteristics; professional information; Workload measurement scale and scale of perception of the managerial style. The data collected were processed from the Chi-square statistical test. The results obtained make it possible to draw two conclusions. On the one hand, employees with higher workloads are very often absent from their jobs than their counterparts with lower workloads. On the other hand, subjects who have a negative

perception of the managerial style prevailing in their company are very often absent from work than their colleagues who have a positive perception of it.

Keywords: Workload – Perception - Managerial Style – Absenteeism – Work

I. PROBLÉMATIQUE

Selon le Petit Larousse (2010), l'absentéisme est l'absence du lieu de travail. Ce phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui a, toutefois, pris de l'ampleur avec l'essor économique et le développement industriel au 19^e siècle face aux théories de production et d'organisation.

Depuis lors, les gestionnaires des ressources humaines considèrent l'absentéisme au travail comme l'un des problèmes les plus préoccupants qui mérite une attention particulière. En effet, l'absentéisme au travail est une réalité qui touche de nombreuses entreprises. Il s'étend sur tous les secteurs économiques confondus. Il constitue un indicateur pertinent de mesure du climat social et de l'état psychologique du travailleur. Dans ce sens, selon Thévenet & Vacette (1992), le taux d'absentéisme sert de mesure à la qualité des politiques sociales.

Mais, l'analyse de ses causes reste délicate, alors qu'elle détermine la pertinence des solutions à mettre en œuvre. Le phénomène de l'absentéisme au travail relève, avant tout, des réalités du travail, de son organisation concrète et de la façon dont il est managé. Comprendre ses caractéristiques et ses manifestations au plus près du terrain permet d'agir efficacement sur les mécanismes qui conduisent un salarié à s'absenter.

Dans cette perspective, la relation entre le travail et ses conditions d'organisation est l'un des éléments le plus déterminant pour comprendre et agir sur l'absentéisme. Elle doit être construite dans une compréhension des dynamiques sociales et organisationnelles qui affectent, aujourd'hui, l'évolution des entreprises. C'est par celle-ci que peuvent être identifiés les ressorts de la mobilisation au travail et les causes de ses ratés.

De plus, il n'est pas possible de se cantonner à une logique de déploration, en considérant seulement l'impact négatif des mauvaises conditions de travail sur la capacité à maintenir en emploi des salariés. C'est aussi de façon positive que les conditions de travail doivent être mobilisées comme moyens d'action au service des acteurs de l'entreprise.

Si les employés s'absentent de plus en plus sur leur lieu de travail, alors ne convient-il pas de s'interroger sur les motivations profondes qui sous-tendent leur comportement ?

Répondre à cette question conduit à examiner les causes susceptibles de déterminer ce phénomène. D'une manière générale, plusieurs variables sont mises en relation les unes les autres pour expliquer la manifestation et la récurrence de l'absentéisme au travail. Celui-ci est porté par de nombreux facteurs comme la maladie, l'insatisfaction vis-à-vis du travail et de ses conditions, la situation familiale, l'implication dans les activités hors travail, les pressions de l'organisation ou l'éthique personnelle. Les mécanismes de l'absentéisme sont très diversifiés et couvrent souvent des réalités vécues fortement. L'absentéisme peut tout aussi relever de prétextes pour opérer des reculs, pour se reposer ou pour se ressourcer quelque peu.

Néanmoins, il est à noter que ces causes ne suffisent pas à expliquer et comprendre les absences répétées au travail chez les différents salariés, car l'absentéisme est multiforme. Comme le soutiennent Thévenet & Vacette (1992), l'absentéisme n'est pas une maladie qu'on guérit avec des lois, mais qui doit, avant tout, être contrôlée et combattue au niveau de l'entreprise. C'est pourquoi, il est nécessaire d'identifier minutieusement les facteurs qui peuvent en être responsables.

Cette étude s'inscrit dans cette optique. Elle vise ainsi à examiner quelques-uns des déterminants organisationnels et cognitifs de l'absentéisme au travail. De façon spécifique, elle cherche à évaluer l'influence de la charge de travail et de la perception du style managérial sur l'absentéisme au travail chez les employés de Sara Petroleum.

En effet, durant la période d'octobre 2015 à mars 2016, nous avons effectué une investigation scientifique de 6 mois au sein de Sara Petroleum, entreprise de production et de commercialisation de produits pétroliers et dérivés. Cette investigation nous a permis de relever quelques faits marquants. D'abord, certains employés de Sara Petroleum avaient tendance à s'absenter de manière récurrente. L'une des raisons tient au fait que bon nombre d'entre eux (66%) avaient des charges de travail très élevées contrairement à un nombre restreint de leurs collègues (34%) de même statut socio professionnel.

Ensuite, le Service Comptabilité n'avait pas de chefs comptables. Ainsi, toutes les tâches sont distribuées à de simples comptables qui n'ont pas forcément les capacités requises pour les accomplir.

Enfin, le Responsable des Ressources Humaines était seul à diriger son service. Du coup, il était constamment absorbé par ses activités quotidiennes. Disposant de peu de temps pour les employés, il était, par conséquent, perçu par ceux-ci comme distant. D'ailleurs, quelques-uns dont nous avons entendu les conversations, à plusieurs reprises, se plaignaient de leur manager. Celui-ci consacrait très peu de temps à les recevoir et les écouter, quand ils rencontraient des difficultés professionnelles et personnelles. Ils décriaient, sans cesse, qu'il « s'enfermait » trop dans son bureau pour ne s'intéresser qu'au traitement des documents administratifs au détriment de leur bien-être au travail.

Ces faits ont nourri notre volonté de réaliser une étude sur l'absentéisme, car ce phénomène cause d'énormes conséquences. Sur ce plan, d'après Bonniol (2009), l'absentéisme constitue une menace autant pour les travailleurs que pour l'entreprise elle-même. Fréquent chez les travailleurs, il peut facilement conduire à une baisse de la productivité globale, engendrant des coûts supplémentaires pour réguler l'activité de l'entreprise et les perturbations engendrées.

L'entreprise est donc confrontée à des coûts indirects importants liés aux dysfonctionnements organisationnels provoqués par les absences : perte de la qualité, retard dans les livraisons, perte de temps pour gérer la désorganisation induite, insatisfaction des clients. Le caractère imprévisible de ces absences oblige à des ajustements de planning ou à la prise de mesures pour remplacer le travailleur manquant.

La désorganisation de l'entreprise implique également des coûts sociaux. L'absentéisme répété ou prolongé peut détériorer le climat social de l'entreprise, pénalisant matériellement et psychologiquement les présents aux postes. La charge de travail est

réorganisée et parfois redistribuée parmi les salariés présents, entraînant, de ce fait, une surcharge de tâches et une démotivation.

L'absentéisme au travail, convenons de relever, est un phénomène complexe. A cet effet, il met en évidence une kyrielle de facteurs. Selon Kaiser (1998), il existe trois principales approches de recherche sur l'absentéisme: individuelle, psychosociale et économique.

En ce qui concerne la première approche, pour Dolan et *al.* (2002 :102), le concept de satisfaction au travail est « l'une des plus anciennes thématiques de recherche en psychologie du travail et des organisations ». Il n'est donc pas surprenant de concevoir que les premiers chercheurs aient tenté d'expliquer l'absentéisme comme la manifestation de l'insatisfaction au travail.

Sous un autre angle, certains chercheurs ont tenté d'expliquer l'absentéisme par le biais des théories du stress. Ainsi, pour Kaplan et *al.* (1991), l'absentéisme s'apparenterait à une conduite d'évitement ou une diminution de la fréquence d'exposition au facteur de stress ou facteur anxiolytique. Dans la même optique, d'après De Boer et *al.* (2002), l'absentéisme s'expliquerait par le comportement d'absence de l'employé stressé par certaines situations au travail. Parallèlement, selon Bakker et *al.* (2003), l'absentéisme est un comportement d'absence qui reflète une réaction au stress du travail.

D'autres chercheurs ont essayé d'appréhender le phénomène par des caractéristiques telles que les traits de personnalité, l'humeur, la perception de l'équité, etc. En effectuant une relation entre la personnalité, l'affectif et l'absentéisme, Martocchio et Jimeno (2003) ont créé un modèle théorique qui reconnaît l'importance des mécanismes affectifs comme variable médiatrice des effets des traits de la personnalité sur l'absentéisme. On y introduit donc le concept que l'absentéisme est le résultat d'expériences affectives. Ce modèle théorique reconnaît l'importance de la personnalité sur l'humeur des individus. D'un autre point de vue, De Boer et *al.* (2002) soutiennent que l'absentéisme peut être une réaction vis-à-vis d'une iniquité perçue par l'employé. En utilisant le rapport intrants/extrants de la théorie de l'équité d'Adams (1965), l'absence devient un mécanisme de restitution de l'équité.

Au-delà du comportement individuel, l'absentéisme s'inscrit aussi dans une dynamique sociale qui a pour effet d'en moduler la durée et la fréquence. De surcroît, Johns (2003) postule que l'absence est soumise à une influence sociale. Deux principaux éléments conceptuels de l'absentéisme se dégagent de l'approche psychosociale. D'une part, l'absentéisme est le produit de rapports sociaux de travail se définissant par le processus d'échange social entre les travailleurs au sein d'un groupe et entre les travailleurs et leur employeur.

D'autre part, la décision individuelle de s'absenter est influencée par une culture d'absence véhiculée au sein de son groupe de travail. Bélanger et *al.* (1991) ont cherché à démontrer que l'absence s'insère dans un processus d'échange entre les employés, le groupe et la direction. Ils ajoutent que le phénomène de l'absentéisme est non seulement touché par le processus d'échange, mais en est une partie intégrante.

D'après Kaiser (1998), les modèles proposés par l'approche économique reposent essentiellement sur le principe que les forces économiques créent des incitations qui affectent l'ampleur et les schèmes observés du phénomène de l'absentéisme. Plusieurs

travailleurs n'auront pas été en mesure de dénicher l'emploi permettant l'optimisation de la combinaison salaire/absence.

Selon ce scénario, afin de maximiser cette combinaison, l'employé peut s'engager dans un comportement d'absence qui n'est plus acceptable pour l'employeur. Ce modèle travail/loisir postule donc qu'à n'importe quel moment dans le temps, un travailleur s'engagera dans un comportement d'absence tant et aussi longtemps que les bénéfices marginaux de l'absence excèdent les coûts marginaux perçus. Kaiser (1998) postule que si l'individu a besoin de satisfaire autant ses activités de travail que celles hors travail et si tous les besoins de l'individu ne peuvent être complètement satisfaits dans un cadre particulier, ce dernier changera régulièrement d'activités (travail, hors travail).

En dehors de ces approches évoquées par Kaiser (1998), l'absentéisme est aussi conditionné par des variables organisationnelles. Dans ce sens, Krausz & Freibach (1983), par exemple, montrent qu'il y a un lien significatif entre le taux d'absentéisme féminin et la flexibilité du temps de travail. Dalton & Todor (1993) proposent une modélisation dans laquelle ils lient les politiques de mobilité, les taux de mobilité, les politiques de réduction de l'absentéisme, le taux d'absentéisme et le taux de turnover. Deux catégories de politiques de réduction de l'absentéisme sont envisagées selon qu'elles sont d'inspiration libérale et permissive. Dilts *et al.* (1985) montrent que, dans certains cas, la « permissivité organisationnelle » pouvait conduire à diminuer l'absentéisme ou d'inspiration conservatrice (système de sanction fort).

De ce qui précède, l'on peut aisément retenir que l'absentéisme est polydéterminé. Aussi, parmi les multiples variables susceptibles de l'expliquer, avons-nous mis l'accent sur deux d'entre elles qui nous semblent pertinentes : la charge de travail et la perception du style managérial.

Le modèle bidimensionnel de Karasek (1979) et l'approche écologique de la cognition sociale de Gibson (1966) confortent le choix de ces variables. Le modèle bidimensionnel de Karasek repose sur la notion d'équilibre entre deux dimensions : la demande psychologique et la latitude décisionnelle. La demande psychologique est associée à la relation des tâches. Ses exigences professionnelles sont la charge de travail et les contraintes organisationnelles exercées sur l'individu (intensité et qualité de travail, temps disponible pour exécuter les tâches, tâches interrompues...). La latitude décisionnelle dont dispose le salarié désigne la possibilité de contrôle qu'il peut exercer sur son travail. Elle recouvre l'autonomie dans l'organisation des tâches, la participation aux décisions et l'utilisation de ses compétences. Ce modèle stipule que, lorsque chez une personne donnée, les demandes psychologiques au travail sont très élevées et la latitude de décision très faible, celle-ci se perçoit « très stressée ». Par contre, les personnes qui se perçoivent « légèrement stressées » ont à faire face à moins de demandes psychologiques au travail comparativement à une personne se percevant comme « modérément stressée ».

L'approche écologique de la cognition sociale, quant à elle, appréhende la perception comme l'évaluation de l'objet en fonction des contraintes de l'environnement. Selon Beauvois (1995), percevoir un objet consiste à juger de sa valeur, c'est-à-dire de sa désirabilité ou de son utilité sociale. La désirabilité renvoie aux affects et motivations qu'une personne peut éprouver pour un objet. L'utilité sociale renvoie au fonctionnement social, c'est-à-dire à ce qui, dans une société, constitue un principe fondamental d'évaluation. Cet auteur s'appuie sur le concept d'affordance élaboré, pour la première

fois, par Gibson (1966). Celui-ci définit l'affordance comme ce qu'offre l'environnement à un être vivant, ce qu'il lui fournit ou propose pour son bien ou son mal. La particularité des affordances est qu'elles sont à la fois subjectives et objectives. C'est le comportement que l'environnement rend possible. A ce titre, l'affordance ne doit pas être considérée comme la cause du comportement, mais la possibilité d'action qui s'ouvre à nous dans un environnement donné. Du coup, les employés adopteront un comportement en fonction de la perception de ce que leur offre leur manager en termes de style de gestion.

Ces deux modèles théoriques évoqués laissent poindre nos hypothèses de recherche qui sont les suivantes :

Hypothèse 1 : Les employés ayant une charge de travail plus élevée sont très souvent plus absents à leur poste que leurs homologues chez qui cette charge est moins élevée.

Hypothèse 2 : Les sujets qui ont une perception négative du style managérial en vigueur dans leur entreprise sont très souvent plus absents au travail que leurs collègues qui en ont une perception positive.

II. MÉTHODOLOGIE

Cette section prend en compte, de façon successive, la description des variables de la recherche, le terrain et la population d'étude, le matériel ayant servi de recueil de données sur le terrain et le déroulement de l'enquête.

Deux groupes de variables sont en jeu dans cette étude. Il s'agit de deux variables indépendantes et d'une variable dépendante. La charge de travail et la perception du style managérial constituent les variables indépendantes tandis que l'absentéisme au travail représente la variable dépendante.

Selon Leplat (1997), la charge de travail est le résultat de la mise en relation des exigences de travail auxquelles doit répondre l'activité et les contraintes qui représentent un retentissement sur l'organisme. La charge de travail représente, pour nous, toutes les tâches effectuées par un employé figurant ou non dans sa fiche de poste.

Cette variable est de nature qualitative et revêt deux modalités, à savoir une charge de travail plus élevée et une charge de travail moins élevée. La charge de travail est dite plus élevée lorsque le salarié, en dehors des tâches habituelles prescrites dans sa fiche de poste, est amené, très souvent, à exécuter d'autres tâches.

À l'opposé, la charge de travail est qualifiée de moins élevée quand l'employé ne se contente d'exécuter que les tâches prescrites par son cahier de charge.

La perception du style managérial désigne l'image mentale et le jugement qu'un individu se fait du mode de gestion de son chef ou supérieur hiérarchique dans une organisation ou une entreprise donnée. De nature qualitative, cette variable admet deux modalités définies par la perception positive du style managérial et la perception négative du style managérial.

La perception positive du style managérial renvoie au jugement positif, à l'opinion favorable que développe le travailleur vis-à-vis du style de gestion de son manager. Ici, le travailleur estime que son chef est à son écoute, lui témoigne d'un soutien au-delà des

règles formelles du travail, manifeste une certaine complicité à son égard, est disponible quand il en manifeste le besoin. Bref, il perçoit son supérieur hiérarchique comme plus tolérant, sensible et compréhensif.

En revanche, le style managérial est perçu négativement par le subalterne lorsqu'il développe des idées défavorables à l'égard du mode de gestion de son chef. Dans ce cas, le salarié estime que son supérieur hiérarchique est physiquement et psychologiquement distant de lui. Ainsi, il le perçoit comme rigide, indifférent et sévère.

L'absentéisme au travail est envisagé comme le fait qu'un travailleur, sous des prétextes divers, assez souvent, s'absente de son lieu de travail dans une période donnée. L'aspect répétitif de ses actions (comportements) est le facteur déterminant majeur. Cette variable est de nature qualitative avec deux modalités, notamment très souvent absent et peu souvent absent.

Conformément au règlement intérieur de Sara Petroleum, une limite de dix (10) jours ouvrables par an d'absence est tolérée à chaque employé. Nous considérons donc qu'un employé qui s'absente, au-delà de cette limite, de manière abusive et sans justification valable est considéré comme très souvent absent de son travail. Par contre, l'employé peu souvent absent à son poste est celui qui totalise moins d'absence dans la limite fixée par le règlement intérieur.

Les sujets concernés par cette étude proviennent tous d'Abidjan, spécifiquement de l'entreprise de Sara Petroleum. Au nombre de quatre-vingt-cinq employés, ils sont sélectionnés à partir de la technique d'échantillonnage sur place. Ils ont été invités à répondre à un questionnaire qui s'articule autour de quatre parties. La première partie porte sur les caractéristiques sociodémographiques des enquêtés : l'âge, le statut matrimonial, la religion et le nombre d'enfant à charge. La deuxième se rapporte aux informations générales sur le travail (type de diplôme, type de contrat d'embauche, catégorie socio-professionnelle, horaire de travail et salaire). La troisième partie est une échelle de mesure de la charge de travail des employés. Cette échelle renferme dix items construits à partir d'une adaptation du questionnaire de Karasek (1979). La quatrième partie réfère à l'échelle de mesure de la perception du style managérial.

Ce questionnaire a été administré aux sujets de l'étude selon un mode de passation individuel et direct. Il a permis de recueillir des données qui ont subi un traitement statistique et ayant abouti à des résultats.

III. RÉSULTATS

Les résultats obtenus, dans le cadre de cette recherche, sont de deux types, conformément aux hypothèses formulées.

3.1. Charge de travail élevée comme déterminant de l'absentéisme

Le Khi-deux utilisé est appliqué sur le tableau suivant :

Absentéisme au travail	Charge de travail		Total
	Plus élevée	Moins élevée	
Très souvent absent	26	16	45
Peu souvent absent	24	16	40
Total	50	35	85

(Source : enquête de terrain)

A 1 degré de liberté (1 ddl) et au seuil de probabilité 0.5, la valeur du Khi-deux calculé est égale à 0.45. Cette valeur est significative. La première hypothèse de travail est ainsi confirmée. La charge de travail induit une différence significative au niveau de l'absentéisme chez les employés de Sara Petroleum. Cela sous-entend que les employés qui ont une charge de travail plus élevée sont très souvent plus absents à leur poste que leurs homologues chez qui cette charge est moins élevée.

À la lumière du modèle bidimensionnel de Karasek (1979), ce résultat peut s'expliquer par le fait qu'une situation de travail caractérisée par une demande psychologique élevée et une faible latitude décisionnelle entraîne des conséquences sur les individus en termes de stress. Autrement dit, lorsque les employés sont soumis à des charges de travail élevées et qu'ils disposent de peu de ressources pour l'exécution de leurs tâches, ils sont alors sujets au stress. Épuisés et fatigués constamment, le stress va être très rapidement un catalyseur qui va ainsi engendrer, chez eux, des problèmes de santé physique et psychologique divers. Sous le coup de la dépression, ils vont donc s'invertir de moins en moins dans leurs activités professionnelles. Les charges de travail élevées exigeant une mobilisation accrue des capacités cognitives, psychologiques et physiques chez les employés, ces derniers éprouveront de difficultés de concentration dans la réalisation de leur travail. Fuyant donc la situation stressante vécue, ils peuvent se réfugier dans des conduites professionnelles déviantes dont l'absentéisme. De ce fait, la charge de travail élevée devient une source d'absentéisme.

3.2. Perception négative du style managérial comme cause d'absentéisme

Le Khi-deux utilisé est appliqué sur le tableau suivant :

Absentéisme au travail	Perception du style managérial		Total
	Positive	Négative	
Très souvent absent	26	16	45
Peu souvent absent	24	16	40
Total	50	35	85

(Source : enquête de terrain)

L'analyse de ce tableau montre qu'à 1 degré de liberté (1 ddl) et au seuil de probabilité 0.5, le Khi-deux calculé (0.24) est significatif. L'hypothèse opérationnelle 2 est confirmée. Nous concluons que la perception du style managérial induit une différence significative au niveau de l'absentéisme chez les employés de Sara Petroleum. C'est dire que les sujets qui ont une perception négative du style managérial en vigueur dans leur entreprise sont très souvent plus absents au travail que leurs collègues qui en ont une perception positive.

Ce résultat peut s'expliquer par le fait que les travailleurs qui perçoivent négativement le style managérial (rigide) éprouvent une certaine tension psychique. Celle-ci peut être source de stress et donc d'épuisement professionnel (burnout). Un travail effectué sous un style rigide, indifférent et sévère augmente le stress chez les salariés. Comme conséquences, ces derniers deviennent irritables, anxieux, ont des troubles du sommeil, sont insatisfaits au travail, sont démotivés et se sentent moins impliqués dans leur tâche. Ils ne trouvent pas trop d'intérêt à aller régulièrement au service.

En nous appuyant sur l'approche écologique de la cognition sociale de Gibson (1966), l'absentéisme observé chez les employés s'explique par la perception qu'ils ont du style managérial. En effet, la perception étant fonction de l'environnement, elle crée un lien. Elle engendre, chez les individus, des attitudes, des opinions et des comportements. Ainsi, quand le manager ne leur offre pas assez souvent des possibilités d'action dans le sens souhaité, les employés ont tendance à se soustraire de l'environnement dans lequel ils s'y trouvent. L'une des manières subtiles qu'ils adoptent généralement est d'éviter de se rendre assez souvent au service.

IV. DISCUSSION

Cette étude a pour objectif d'examiner l'influence de la charge de travail et de la perception du style managérial sur l'absentéisme au travail chez les employés de Sara Petroleum. Elle a donné lieu à deux conclusions ainsi libellées :

- les employés ayant une charge de travail plus élevée sont très souvent plus absents à leur poste que leurs homologues chez qui cette charge est moins élevée ;
- les sujets qui ont une perception négative du style managérial en vigueur dans leur entreprise sont très souvent plus absents au travail que leurs collègues qui en ont une perception positive.

En ce qui concerne la première conclusion, Dantzer (1996) et Davezies (2002 ; 2003) ont abouti à des résultats qui vont dans le même sens que le nôtre. En effet, dans une recherche conduite sur un échantillon de 280 préposés, ces auteurs montrent que les demandes organisationnelles en matière de qualité et de productivité, ainsi que les demandes émotionnelles relatives aux interactions avec la clientèle occasionnent divers effets négatifs sur ces derniers, notamment sur le plan de leur bien être psychologique au travail. Ces résultats sont même soutenus par Bakker et *al.* (2003) et Dwyer & Fox (2006) qui, d'ailleurs, précisent qu'à plus long terme, cette situation est également susceptible d'entraîner des coûts notables pour l'organisation. Chez les travailleurs, poursuivent-ils, elle les amènerait à l'absentéisme et au roulement.

En ce qui concerne le deuxième niveau de résultat, les conclusions des études de certains auteurs convergent avec la nôtre. Bouville (2010) révèle, par exemple, que le style de direction en vigueur dans une entreprise donnée a un impact sur l'absentéisme au travail. Selon lui, les nouvelles pratiques organisationnelles (production en juste-à-temps, densification et intensification du travail, management de la qualité totale via les normes ISO 9000) obligent, aujourd'hui, les managers à faire preuve de rigueur dans leur style de gestion des hommes. Ces derniers n'ont d'autre choix que de soumettre les salariés à un travail sous pression pouvant ainsi provoquer chez ces derniers un niveau élevé de stress dont l'une de ses conséquences est l'absentéisme au travail.

Dans le même ordre d'idées, Omar (2009) soutient que sept facteurs explicatifs sont à la base de la manifestation de l'absentéisme au travail. Au nombre de ces facteurs, l'auteur énumère le style de management qui, selon lui, peut être alternativement ou cumulativement (ce qui est un peu plus rare) à l'origine de ce phénomène. Dans ses propos, il affirme que le style managérial - plus que le ménagement - peut contribuer à nourrir des effets pervers. Plus loin, il révèle que lorsque le management est défaillant, l'absentéisme est roi.

Par ailleurs, Sylvain (2010) souligne que les collaborateurs utilisent l'absence à des fins personnelles dans un contexte de management de type « laisser faire ». Comme conséquences, les meilleurs éléments ne s'investissent plus et la démotivation gagne du terrain avec, à la clé, les départs des salariés les plus impliqués dans la progression de l'entreprise. Il montre aussi que l'absentéisme est tributaire de deux causes dont le conflit entre managers est source de stress générateur d'un taux d'absentéisme élevé (14 %) dans certaines unités de travail étudiées.

À partir de ces résultats, il serait souhaitable que les dirigeants de Sara Petroleum, dans l'attribution des tâches professionnelles aux salariés, s'assurent de la correspondance entre les charges de travail et les capacités et ressources de ceux-ci. De même, la politique de management doit être faite de telle sorte que les obligations du travail ne soient pas excessives pour le salarié au point d'induire constamment chez lui le stress dont l'une des conséquences est l'absentéisme au travail. Une autre suggestion serait de penser à

augmenter le nombre d'employés afin de réduire les charges horaires de plusieurs d'entre eux. Il serait aussi convenable que la Direction générale pense à renforcer l'effectif de l'équipe dirigeante en procédant au recrutement des managers ayant de réelles qualités relationnelles. En effet, un style de management qui ne cherche pas à faire coïncider les besoins personnels (attentes) des travailleurs et les objectifs organisationnels peut être facilement un vecteur d'insatisfaction et de démotivation chez les salariés.

Références bibliographiques

Adams John Stacy: Inequity in social exchange, in Berkowitz L. (dir): *Advances in experimental social psychology*, Academic Press, New York, 1965, 2, pp. 267 – 299.

Bakker Arnold, Demerouti Evangelia, Schaufeli Wilmar : Dual process at work in a call center: An application of the job demands-ressources model, *European Journal of Work and Organizational Psychology*, N°12, Vol.4, 2003, pp. 393 - 417.

Beauvois Jean Léon: Affordances in social judgment: experimental proof of why it is a mistake to ignore how others behave towards a target and look solely at how the target behaves, *Swiss Journal of Psychology*, N°59, Vol.1, 1995, pp. 16 - 33.

Bélanger Jacques, Bilodeau Michèle, Vinet Alain : Contrôle du travail et absences de courte durée : une étude empirique, *Relations Industrielles*, N°46, Vol.4, 1991, pp. 703 - 720.

Bonniol Vincent : Absentéisme : l'impact sur les entreprises, 2009, <https://www.travailleursante.fr/Les-enjeux-associes/Lesthematiques/absenteisme-comment-agir.html> : site visité le 22 novembre 2010.

Bouville Gregor : La progression de l'absentéisme : nouveaux comportements des salariés ou nouvelles contraintes organisationnelles ? 21e congrès de l'AGRH, Rennes/Saint-Malo, 2010.

Dalton Dan & Todor William: Turnover, Transfer, Absenteeism: An interdependent perspective, *Journal of Management*, N°19, Vol.2, 1993, pp.193 - 219.

Dantzer Robert : Stress. *Encyclopaedia Universalis*, 1996.

Davezies Philippe : La santé au travail : bilan et défis, *Préventique*, N°61, jan. / fev. 2002, pp. 30 - 38.

Davezies Philippe : Le stress au travail : actualité, in Nicole Baumann et Jean Michel Thurin (dir) : *Stress, pathologies et immunité*, Flammarion, Paris, 2003, pp. 223 - 230.

De Boer Elpine, Bakker Arnold, Syroit Jef, Schaufeli Wilmar: Unfairness at work as a predictor of absenteeism, *Journal of Organizational Behavior*, N°2, Vol.23, mars 2002, pp. 181 - 197.

Dilts David, Deitsch Clarence, Paul Robert: *Getting Absent Workers Back on the Job*, Quorum Books, Westport, 1985.

Dolan Shimon, Gosselin Eric, Carrière Jules, Lamoureux Gérald : *Psychologie du travail et comportement organisationnel*, Gaétan Morin, Boucherville, 2002.

Dwyer Dale & Fox Marylin : The relationship between job demands and key performance indicators: Moderating effects of job resources in call centers, *Journal of Business and Management*, N°12, Vol.2, 2006, pp. 127-145.

Gibson James: The senses considered as perceptual systems, George Allen & Unwin LTD, London, 1966.

Johns Gary: How methodological diversity has improved our understanding of absenteeism from work, *Human Resource Management Review*, N°2, Vol.13, 2003, pp. 157 - 184.

Kaiser Carl: What Do We Know About Employee Absence Behavior? An Interdisciplinary Interpretation, *Journal of SocioEconomics*, N°27, Vol.1, 1998, pp. 79 - 96.

Kaplan Harold, Sadock Benjamin James, Grebb Jack: Synopsis of psychiatry: Behavioral sciences, clinical psychiatry, Williams & Wilkins, Baltimore, 1991.

Karasek Robert: Job demands, job decision latitude and mental strain. Implications for job redesign, *Administrative Science Quarterly*, N°24, Vol.2, juin 1979, pp. 285 - 308.

Krausz Moshe & Freibach Nechama: Effects of flexible working time for employed women upon satisfaction, strains and absenteeism, *Journal of Occupational Psychology*, N°2, Vol.56, juin 1983, pp. 155 - 159.

Le Petit Larousse : Dictionnaire, 2010.

Leplat Jacques : Regards sur l'activité en situation de travail. Contribution à la psychologie ergonomique, PUF, Paris, 1997.

Martocchio Joseph & Jimeno Diana : Employee absenteeism as an affective event. *Human Resource Management Review*, N°2, Vol.13, jan. 2003, pp. 227 - 241.

Niel Sylvain: Comment réduire l'absentéisme ? Article de presse, Les Echos ENTREPRENEURS du 01 décembre 2010.

Omar Yahia : Absentéisme : le défi permanent des managers, www.hospidroit.net./2009/06/25/absentéisme-le-defi, 2009.

Thévenet Maurice & Vachette Jean- Luc : Culture et comportements, Vuibert, Paris, 1992.